

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

IGOR ERNESTO FERREIRA COSTA

**UM PROGRAMA DE ESTUDO BASEADO EM METODOLOGIA
ATIVA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE TESTE
EXPLORATÓRIO DE SOFTWARE**

UFPA / ICEN / PPGCC
Campus Universitário do Guamá
Belém-Pará-Brasil
2024

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

IGOR ERNESTO FERREIRA COSTA

**UM PROGRAMA DE ESTUDO BASEADO EM METODOLOGIA
ATIVA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE TESTES
EXPLORATÓRIO DE SOFTWARE**

Tese apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) do Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN) para a obtenção do Grau de Doutor em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira

UFPA / ICEN / PPGCC
Campus Universitário do Guamá
Belém-Pará-Brasil
2024

F383p Ferreira Costa, Igor Ernesto.
UM PROGRAMA DE ESTUDO BASEADO EM
METODOLOGIA ATIVA PARA O ENSINO E
APRENDIZAGEM DE TESTES EXPLORATÓRIO DE
SOFTWARE / Igor Ernesto Ferreira Costa. — 2024.
220 f. : il. color.

Orientador(a): Prof. Dr. Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira
Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de
Ciências Exatas e Naturais, Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Computação, Belém, 2024.

1. Teste Exploratório de Software. 2. Teste de Software. 3.
Educação na Engenharia de Software . 4. Metodologia ativa.
5. Qualidade de Software. I. Título.

CDD 004.0711

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

IGOR ERNESTO FERREIRA COSTA

**UM PROGRAMA DE ESTUDO BASEADO EM METODOLOGIA ATIVA PARA O
ENSINO E APRENDIZAGEM DE TESTE EXPLORATÓRIO DE SOFTWARE**

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do Pará como requisito para obtenção do título de Doutor em Ciência da Computação, defendida e aprovada em 02/02/2024, pela banca examinadora constituída pelos seguintes membros:

Sandro Ronaldo B. Oliveira

PROF. DR. SANDRO RONALDO BEZERRA OLIVEIRA
ORIENTADOR – PPGCC/UFPA

Fabrcio Wickey da Silva Garcia

PROF. DR. FABRÍCIO WICKEY DA SILVA GARCIA
UFRA - EXAMINADOR EXTERNO À INSTITUIÇÃO

Isaac Souza Elgrably

PROF. DR. ISAAC SOUZA ELGRABLY
CESUPA - EXAMINADOR EXTERNO À INSTITUIÇÃO

Lennon Sales Furtado

PROF. DR. LENNON SALES FURTADO
IFPA - EXAMINADOR EXTERNO À INSTITUIÇÃO

Roberto Yuri da S. Franco

PROF. DR. ROBERTO YURI DA SILVA FRANCO
UFRA - EXAMINADOR EXTERNO À INSTITUIÇÃO

Filipe de Oliveira Saraiva
Prof. Dr. Filipe de Oliveira Saraiva
Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Ciência da Computação - ICEN
Port. 2618/2023- UFPA

Dedico este trabalho a minha família por todos os momentos de aflição, angústia, alegria, acolhimento, afeto, carinho e compreensão. Sempre foi/será meu refúgio e minha força para desbravar caminhos inimagináveis e alcançar os objetivos com sucesso. E principalmente aos entes queridos que foram exemplo de toda motivação em um momento anormal que vivenciamos no mundo nesse período de estudo.

AGRADECIMENTOS

Agradeço infinitamente a DEUS por ter me proporcionado força e sabedoria para concretizar mais uma etapa em minha vida.

Agradeço infinitamente aos meus familiares, sendo meus pais: Ivanete Ferreira e Antônio Teixeira; meus irmãos: Karoline e Iuri; e sobrinha: Kauany pelo incentivo e apoio para estar sempre dedicado durante todos esses anos de estudos.

Agradeço aos familiares dos meus pais (ti@s, prim@s, Avôs, Avós, em especial aos que em vida muito me incentivaram e foram como mãe na infância e juventude, minha querida eterna tia Ana Francisca (in memorian) e minha avó Dionéia Ferreira (in memorian).

Agradeço infinitamente também a minha Amiga e Namorada, Elziane, pelo companheirismo, paciência, ensinamentos, apoio, compreensão e incentivos em todos os momentos dessa jornada vividos juntos.

Agradeço ao meu orientador e grande amigo professor Dr. Sandro Oliveira, pela oportunidade de realizar esta pesquisa desde o mestrado e essencialmente pela contribuição, compreensão, auxílio e incentivo em todos os momentos de construção deste trabalho. E gratidão pelos conselhos sobre atuação profissional, sendo sempre um exemplo de amizade, parceria, profissionalismo, e até mesmo como um pai. **MUITO OBRIGADO!!!!!!**

Agradeço imensamente aos amigos do Laboratório SPIDER, em especial ao ISAAC, Lennon, José, Antonilson, Fabrício e o Anderson, os quais contribuíram bastante com suas experiências na realização do experimento.

Agradeço grandemente aos professores amigos Fabíola Pantoja e Ivaldir Junior, pelas recomendações que permitiram ingressar desde o mestrado e incentivos para desenvolver pesquisa.

Agradeço as instituições UFPA e a CAPES pela ajuda na realização do experimento e principalmente aos alunos que participaram de maneira voluntária sempre comprometidos e responsável.

Agradeço a todas as pessoas que me ajudaram direta e indiretamente na concepção e elaboração deste trabalho. Aquelas que me apoiaram para finalizar com sucesso este trabalho, bem como as pessoas que estiveram sempre me ajudando em toda minha carreira de estudo iniciando no pré-vestibular e carreira profissional, pois acreditam no meu potencial e sucesso.

MUITÍSSIMO OBRIGADO!!!!!!!

GRATIDÃO ETERNA!!!!!!!

“(...) Quando lutas vierem me derrubar
Firmado em ti eu estarei
Pois tu és o meu refúgio, oh Deus
E não importa onde estiver
No vale ou no monte adorarei
A ti eu canto glória e aleluia
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia (...)”.

Rafaela Gomys

RESUMO

A necessidade de entrega rápida dos produtos e serviços provocou um crescimento no processo de desenvolvimento de software mais ágil. Consequentemente, novas abordagens de teste, consideradas ágeis na literatura especializada, têm se tornado protagonistas na indústria para que os produtos e serviços sejam oferecidos com qualidade à medida que ocorrem seu desenvolvimento. Nesse contexto, o uso de Teste Exploratório (TE) tem sido bastante difundido na indústria, pelo menos nos últimos anos, conforme observado no relatório denominado *State of Testing*. Entretanto, nota-se que o teste exploratório ainda não é comumente utilizado de forma estruturada. Em corroboração a isso, foi identificado em uma revisão da literatura, realizada pelo autor, trabalhos que direcionam seus esforços somente à execução do teste exploratório, resumindo à exploração aleatória dos fluxos pré-identificados em um modelo. Dessa maneira, pressupõe-se que o teste exploratório pode estar sendo utilizado sempre na forma *free style* (técnica informal, sem documentação), conforme é percebido no conceito presente no SWEBOK. Por esses e outros motivos, este trabalho objetiva apresentar uma proposta de abordagem para aprendizagem de teste exploratório que possa prover a uso deste tipo de teste de maneira sistemática para atender, principalmente, as necessidades das atividades de gerenciamento do processo de teste utilizando tal abordagem, bem como proporcionar ao aluno a obtenção de habilidades mais próximas da realidade vivenciada na indústria de software. Nessas circunstâncias, este trabalho inclui também a descrição de um plano de ensino envolvendo o uso de metodologias ativas por meio de tecnologias digitais para prover ao aluno o protagonismo desse processo de aprendizado. Como contribuição, este trabalho espera ajudar a fortalecer os vínculos entre as universidades e a indústria de software a partir da proposta, almejando criar profissionais mais adaptados a estas organizações.

PALAVRAS-CHAVE: Teste Exploratório de Software; Teste de Software; Educação na Engenharia de Software; Metodologia ativa; Qualidade de Software.

ABSTRACT

The need for rapid delivery of products and services has led to a growth in the more agile software development process. Consequently, new testing approaches, considered agile in specialized literature, have become protagonists in the industry so that products and services are offered with quality as they are developed. In this context, the use of Exploratory Testing (ET) has been quite widespread in the industry, at least in recent years, as noted in the report called State of Testing. However, it is noted that exploratory testing is still not commonly used in a structured way. In corroboration of this, a literature review, carried out by the author, identified works that direct their efforts only to the execution of the exploratory test, summarizing the random exploration of pre-identified flows in a model. In this way, it is assumed that the exploratory test can always be used in a free style way (informal technique, without documentation), as perceived in the concept present in SWEBOK. For these and other reasons, this work aims to present a proposed approach for learning exploratory testing that can provide for the use of exploratory testing in a systematic way to meet, mainly, the needs of testing process management activities using such an approach, as well as how to provide students with skills that are closer to the reality experienced in the software industry. In these circumstances, this work also includes the description of a teaching plan involving the use of active methodologies through digital technologies to provide the student with a leading role in this learning process. As a contribution, this work hopes to help strengthen links between universities and the software industry based on the proposal, aiming to create professionals more adapted to these organizations.

KEYWORDS: Software Exploratory Testing; Software Testing; Software Engineering Education; Active Methodology, Software Quality.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. 1 - Abordagens utilizadas durante as atividades de teste.	23
Figura 1. 2 - Recursos para conhecer quais teste executar.	23
Figura 1. 3 - Procedimentos para execução do estudo.	34
Figura 2. 1 - Estrutura relacional entre subprocesso, nível e tipos de teste.	44
Figura 2. 2 - Hierarquia das atividades de Verificação e Validação.	46
Figura 2. 3 - Funções de Teste (T-shape) do testador ágil.	47
Figura 2. 4 - Quadrante de Teste Ágil.	48
Figura 2. 5 - Ciclo de Aprendizagem de Kolb.	52
Figura 2. 6 - Processo de teste exploratório estruturado envolvendo Aprendizagem Experimental de Kolb.	53
Figura 2. 7 - Taxonomia revisada dos objetivos educacionais de Bloom.	62
Figura 3. 1 - Mapeamento de correspondência dos ativos.	68
Figura 3. 2 - Itens de ativos ajustados na revisão pareada.	76
Figura 4. 1 - Papel desempenhado pelos participantes.	84
Figura 4. 2 - Primeiro contato com a abordagem de teste exploratório.	85
Figura 5. 1 - Exemplo de símbolo de medalhas virtuais.	137
Figura 5. 2 - Exemplo de gráfico para acompanhamento do progresso da equipe por critério de análise.	138
Figura 5. 3 - Concepção pedagógica massivo-instrucionista frequentemente empregada na EAD.	141
Figura 5. 4 - Princípios da educação online (EOL).	143
Figura 5. 5 - Características da educação online (EOL).	144
Figura 6. 1 - Grau de satisfação com a disciplina.	166
Figura 6. 2 - Grau de satisfação com a aplicação da abordagem de teste exploratório.	167
Figura 6. 3 - Grau de satisfação com as metodologias ativas utilizadas.	167
Figura 6. 4 - Grau de satisfação com cada metodologia ativas utilizada.	168
Figura 6. 5 - Grau de satisfação com os conteúdos.	169
Figura 6. 6 - Grau de satisfação com os materiais didáticos.	169
Figura 6. 7 - Grau de satisfação com as ferramentas.	170
Figura 6. 8 - Grau de satisfação com a adequação do cronograma de aulas e atividades.	170
Figura 6. 9 - Grau de satisfação com a orientação ou apoio dos professores.	171
Figura 6. 10 - Grau de satisfação com o tempo destinado as unidades de ensino.	171
Figura 6. 11 - Grau de satisfação com as atividades nas unidades de ensino.	172
Figura 6. 12 - Grau de satisfação com o projeto prático nas unidades de ensino.	172
Figura 6. 13 - Grau de satisfação com os exemplos do cotidiano da indústria e boas práticas de procedimentos.	173
Figura 6. 14 - Grau de satisfação em não haver prova como instrumento avaliativo. .	174
Figura 6. 15 - Grau de satisfação com a eficácia dos instrumentos avaliativos baseado	

no “Ensino Online”.....	174
Figura 6. 16 - Grau de satisfação com preparação adquirida no curso para aplicar no cenário profissional.....	175
Figura 6. 17 - Grau de recomendação do curso.....	175
Figura 6. 18 - Avaliação de Aderência e Cognitiva de atividades na Unidade de Ensino I.....	178
Figura 6. 19 - Avaliação de Aderência e Cognitiva de atividades na Unidade de Ensino II.	178
Figura 6. 20 - Avaliação de Aderência e Cognitiva de atividades na Unidade de Ensino III.	179
Figura 6. 21 - Avaliação de Aderência e Cognitiva de atividades na Unidade de Ensino IV.....	180

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. 1 - Mapeamento dos dados referente aos pontos fortes da QPRL.....	25
Quadro 1. 2 - Mapeamento dos dados referente as lacunas encontradas da QPRL.	28
Quadro 2. 1 - Comparação de funções entre Professor e Aluno em metodologias ativas.	60
Quadro 3. 1 - Itens de ativos relacionados a SG1 e suas práticas específicas.	71
Quadro 3. 2 - Itens de ativos relacionados a SG2 e suas práticas específicas.	72
Quadro 3. 3 - Itens de ativos relacionados a SG3 e suas práticas específicas.	73
Quadro 3. 4 - Itens de ativos relacionados a SG4 e suas práticas específicas.	74
Quadro 4. 1 - Questões para entrevista.	81
Quadro 4. 2 - Critérios de Inclusão e Exclusão.	82
Quadro 4. 3 - Quantitativo de citações por ferramentas relacionadas a SG1.	86
Quadro 4. 4 - Quantitativo de citações por ferramentas relacionadas a SG2.	86
Quadro 4. 5 - Quantitativo de citações por técnicas relacionadas a SG1.	87
Quadro 4. 6 - Quantitativo de citações por técnicas relacionadas a SG2.	87
Quadro 4. 7 - Quantitativo de citações por produtos de trabalho relacionadas a SG1... 88	88
Quadro 4. 8 - Quantitativo de citações por produtos de trabalho relacionadas a SG2... 88	88
Quadro 4. 9 - Quantitativo de citações por ferramentas relacionadas a SG3.	89
Quadro 4. 10 - Quantitativo de citações por ferramentas relacionadas a SG4.	90
Quadro 4. 11 - Quantitativo de citações por técnicas relacionadas a SG3.	90
Quadro 4. 12 - Quantitativo de citações por técnicas relacionadas a SG4 91	91
Quadro 4. 13 - Quantitativo de citações por produtos de trabalho relacionadas a SG3. 91	91
Quadro 4. 14 - Quantitativo de citações por produtos de trabalho relacionadas a SG4. 92	92
Quadro 5. 1 - Construção genérica da unidade de ensino.	96
Quadro 5. 2 - Competências Gerais adotadas a partir das diretrizes curriculares SBC e ACM/IEEE.	97
Quadro 5. 3 - Unidades curriculares e competências relacionadas.	99
Quadro 5. 4 - Resultados e nível de aprendizado esperado para cada conteúdo programático da Unidade de Ensino I.	102
Quadro 5. 5 - Detalhamento da Unidade de Ensino I.	103
Quadro 5. 6 - Resultados e nível de aprendizado esperado para cada conteúdo Programático da Unidade de Ensino II.	106
Quadro 5. 7 - Detalhamento da Unidade de Ensino II.	107
Quadro 5. 8 - Resultados e nível de aprendizado esperado para cada conteúdo Programático da Unidade de Ensino III.	109
Quadro 5. 9 - Detalhamento da Unidade de Ensino III.	110
Quadro 5. 10 - Resultados e nível de aprendizado esperado para cada conteúdos Programáticos da Unidade de Ensino IV.	112
Quadro 5. 11 - Detalhamento da Unidade de Ensino IV.	113
Quadro 5. 12 - Nível de Aprendizagem da Aula Expositiva Dialogada à Unidade I... 117	117
Quadro 5. 13 - Nível de Aprendizagem da Aula Expositiva Dialogada com Prática de Aprendizado Colaborativo à Unidade I.	118

Quadro 5. 14 - Nível de Aprendizagem de ABP à Unidade I.	119
Quadro 5. 15 - Nível de Aprendizagem de ABT à Unidade I.	120
Quadro 5. 16 - Nível de Aprendizagem da Sala de Aula Invertida à Unidade I.	121
Quadro 5. 17 - Nível de Aprendizagem da Aula Expositiva Dialogada com Prática de Aprendizado Colaborativo à Unidade II.....	123
Quadro 5. 18 - Nível de Aprendizagem da Aula Expositiva Dialogada à Unidade II..	124
Quadro 5. 19 - Nível de Aprendizagem de ABT à Unidade II.	125
Quadro 5. 20 - Nível de Aprendizagem da Sala de Aula Invertida à Unidade II.	125
Quadro 5. 21 - Nível de Aprendizagem do DOJO Randori à Unidade III.	127
Quadro 5. 22 - Nível de Aprendizagem do DOJO Kake (LAB) à Unidade III.	128
Quadro 5. 23 - Nível de Aprendizagem da Aula Expositiva Dialogada com Prática de Aprendizado Colaborativo à Unidade III.	129
Quadro 5. 24 - Nível de Aprendizagem de ABT à Unidade III.....	130
Quadro 5. 25 - Nível de Aprendizagem da Sala de Aula Invertida à Unidade III.....	131
Quadro 5. 26 - Nível de Aprendizagem da Aula Expositiva Dialogada com Prática de Aprendizado Colaborativo à Unidade IV.	133
Quadro 5. 27 - Nível de Aprendizagem de ABT à Unidade IV.	134
Quadro 5. 28 - Nível de Aprendizagem da Sala de Aula Invertida à Unidade IV.	135
Quadro 5. 29 - Itens de ajustes identificados na revisão por pares.....	149
Quadro 6. 1 - Cronograma de aulas.....	154
Quadro 6. 2 - Hipóteses e fórmula para calcular a média de cada da unidade.	181
Quadro 6. 3 - Comparação da eficácia de aprendizagem entre Grupo Experimental e Grupo de Controle para unidade de ensino I.	184
Quadro 6. 4 - Comparação da eficácia de aprendizagem entre Grupo Experimental e Grupo de Controle para unidade de ensino II.....	185
Quadro 6. 5 - Comparação da eficácia de aprendizagem entre Grupo Experimental e Grupo de Controle para unidade de ensino III.	186
Quadro 6. 6 - Comparação da eficácia de aprendizagem entre Grupo Experimental e Grupo de Controle para unidade de ensino IV.	187

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACM	Association for Computing Machinery
API	Application Programming Interface
CMMI-DEV	Capability Maturity Model Integration for Development
DCNs	Diretrizes Curriculares Nacionais
EaD	Educação à Distância
GUI	Graphical User Interface
ISTQB	International Software Testing Qualifications Board
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ISO	International Organization for Standardization
IEC	International Electrotechnical Commission
MPT.BR	Melhoria do Processo de Teste Brasileiro
MEC	Ministério da Educação
PPGCC	Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação
PBB	Product Backlog Building
RBTM	Risk-Based Test Management
SWEBOK	Software Engineering Body of Knowledge
SBC	Sociedade Brasileira de Computação
SBTM	Session Based Test Management
TMMi	Test Maturity Model integration
TBTM	Thread-Based Test Management
TBS	Task Breakdowns
XML	eXtensible Markup Language
V&V	Verification & Validation

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	18
1.1	Contextualização.....	18
1.2	Motivação	21
1.3	Objetivos e Questões de Pesquisa.....	32
1.4	Metodologia do Trabalho.....	33
1.5	Trabalhos Relacionados	38
1.6	Estrutura do Documento	41
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	42
2.1	Testes de Software.....	42
2.1.1.	Teste Ágil.....	46
2.1.2.	Técnicas de Projeto de Teste.....	48
2.1.2.1.	Teste Funcional.....	48
2.1.3.	Teste Estrutural	49
2.1.4.	Práticas de Teste	50
2.1.4.1.	Teste Baseado em Experiência	50
2.2.	Teste Exploratório.....	51
2.2.1.	Técnicas de Gerenciamento para Teste Exploratório	54
2.3.	Educação de Engenharia de Software.....	56
2.3.1.	Referencial de Formação para Graduação em Computação da SBC.....	57
2.3.2.	Currículo de Computação da ACM/IEEE	58
2.4.	Metodologia Ativa	59
2.5.	TMMi.....	60
2.6.	Taxonomia de Bloom Revisada	61
3	ANÁLISE DOS ATIVOS CONSTANTES EM CURRÍCULOS E MODELOS PARA TESTE DE SOFTWARE	64
3.1	Metodologia.....	64
3.2	Planejamento.....	65
3.3	Instrumentação.....	66
3.4	Execução	68
3.5	Resultados.....	68
3.6	Validação do Mapeamento de Ativos	75
4	PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUANTO AOS RECURSOS DE APOIO AO TESTE EXPLORATÓRIO	78
4.1	Metodologia.....	78
4.2	Planejamento.....	79
4.3	Instrumentação.....	80
4.4	Execução	83
4.5	Resultados.....	84
4.5.1	Perfil dos Participantes	84
4.5.2	Identificação de ferramentas, técnicas e produtos de trabalho em projeto de teste exploratório.....	85
4.5.3	Identificação de ferramentas, técnicas e produtos de trabalho em execução de teste exploratório	89

5	UMA ABORDAGEM DE ESTUDO PARA TESTE EXPLORATÓRIO	93
5.1	Metodologia	93
5.2	Planejamento.....	94
5.3	Instrumentação	95
5.4	Execução	96
5.4.1	Programa de Estudo	99
5.4.1.1	Unidade I – Análise e Projeto de Teste Exploratório	101
5.4.1.2	Unidade II – Implementação de Procedimentos de Teste Exploratório	105
5.4.1.3	Unidade III – Execução de Teste Exploratório	108
5.4.1.4	Unidade Ensino IV – Gerenciamento de Processo de Teste e Incidentes	111
5.4.2	Plano de Ensino	114
5.4.2.1	Descrição de Atividades e Procedimentos Metodológicos da Unidade I.....	115
5.4.2.1.1	Aula Expositiva Dialogada.....	117
5.4.2.1.2	Aula Expositiva Dialogada com Prática de Aprendizado Colaborativo.....	117
5.4.2.1.3	Aprendizado Baseado em Problema – ABP.....	118
5.4.2.1.4	Aprendizagem Baseado em Pares ou Times (Grupos) - ABT.....	120
5.4.2.1.5	Sala de Aula Invertida.....	121
5.4.2.2	Descrição de Atividades e Procedimentos Metodológicos da Unidade II	121
5.4.2.2.1	Aula Expositiva Dialogada com Prática de Aprendizado Colaborativo.....	122
5.4.2.2.2	Aula Expositiva Dialogada	123
5.4.2.2.3	Aprendizagem Baseado em Pares ou Times (Grupos) - ABT	124
5.4.2.2.4	Sala de Aula Invertida.....	125
5.4.2.3	Descrição de Atividades e Procedimentos Metodológicos da Unidade III	125
5.4.2.3.1	DOJO Randori	126
5.4.2.3.2	Dojo Kake	127
5.4.2.3.3	Aula Expositiva Dialogada com Prática de Aprendizado Colaborativo.....	128
5.4.2.3.4	Aprendizagem entre Pares ou Times (Grupos) - ABT.....	129
5.4.2.3.5	Sala de Aula Invertida.....	130
5.4.2.4	Descrição de Atividades e Procedimentos Metodológicos da Unidade IV	131
5.4.2.4.1	Aula Expositiva Dialogada com Prática de Aprendizado Colaborativo.....	132
5.4.2.4.2	Aprendizagem entre Pares ou Times (Grupos) - ABT.....	133
5.4.2.4.3	Sala de Aula Invertida.....	134
5.4.2.4.4	Aula de Feedback	135
5.4.2.5	Elementos de Gamificação	135
5.4.2.6	Ensino Online	140
5.4.2.6.1	Avaliação para Aprendizagem na Educação Online.....	143
5.4.2.6.2	Instrumentos de Apoio.....	147
5.4.2.7	Avaliação da Abordagem de Ensino.....	148
6	VALIDAÇÃO DA ABORDAGEM DE ESTUDO	151
6.1	Metodologia da Etapa.....	151
6.2	Planejamento.....	152
6.3	Instrumentação	152
6.4	Execução	153
6.5	Análise dos Resultados	156
6.5.1	Qualitativa.....	157
6.5.2	Quantitativa.....	180
6.6	Discussão	187
6.7	Ameaças à Validade.....	191
6.7.1	Validade Interna.....	191
6.7.2	Validade Externa.....	192

6.7.3	Validade à Construção	193
6.7.4	Validade à Conclusão	193
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	195
7.1	Revisão da Tese	195
7.2	Contribuições.....	197
7.3	Limitações	198
7.5	Trabalhos Futuros	199
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	201
	APÊNDICE A - PROTOCOLO DE ENTREVISTA	208
	APÊNDICE B - EMENTA DO CURSO.....	213
	APÊNDICE C - FORMULÁRIO PARA REVISÃO POR PARES.....	217

1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo serão abordados os principais aspectos que descrevem e justificam este trabalho. Inicia-se pela contextualização e a motivação à realização desta pesquisa. Posteriormente, apresentam-se os objetivos e as questões de pesquisas, bem como a metodologia utilizada para alcançar tais objetivos. Por fim, a estrutura desse trabalho é descrita a partir da organização dos capítulos.

1.1 Contextualização

As abordagens de teste de software ágeis têm se tornado protagonistas no decorrer dos anos, influenciadas pela adesão da indústria por processos de desenvolvimento ágeis (FILHO, 2021). Dentre as abordagens de teste ágil destaca-se o Teste Exploratório, pois é visto por profissionais da área como uma abordagem ideal para aplicar em projetos que demandam um tempo relativamente curto para realizar as atividades de teste e por atender algumas necessidades importantes dos gestores, por exemplo, *feedback* rápido e contínuo do processo de teste (BHAMARE e MONTVELISKY, 2021).

Para Gregory e Crispin (2009), o Teste Ágil trata-se de testes na perspectiva de negócios, na qual testes que definem os recursos e as funcionalidades desejadas pelos especialistas em negócios, considerando teste "voltado para o cliente" um sinônimo de "voltado para negócios". A partir do manifesto ágil tornou-se comum observar na indústria a ascensão do emprego de técnicas ou modelos que praticam o uso de time ágil, onde englobam as atividades de desenvolvimento e testes em um único processo ágil. O teste em equipes ágeis tem sido considerado não somente o aspecto funcional, mas muitos tipos de teste, sendo o teste exploratório considerado adequado para complementar as outras abordagens de teste. Destaca-se a sua aplicação para aperfeiçoar a cobertura dos casos de teste com roteiro pré-definido e modelo do sistema em teste sendo utilizado como um mapa de fluxos para testes automatizados

baseado em modelo.

O teste ágil não significa apenas testar em um projeto ágil, pois algumas abordagens de teste, como o Teste Exploratório, são inerentemente ágeis, independentemente de estar sendo utilizado em um projeto ágil ou não. Nesse contexto, destaca-se que os times ágeis têm buscado aplicar o Teste Exploratório tanto manual, quanto automatizado, integrados de forma simbiótica com outras abordagens de teste de software. Isto torna-se uma evidência que equipes ágeis estão aprimorando os conhecimentos da aplicação de Teste Exploratório, com isso tornando cada vez mais difundido na indústria de software (GREGORY e CRISPIN, 2015).

Mediante ao cenário evolutivo da indústria de software, sendo impulsionado por vários fatores, inclusive por outras áreas extrínsecas à computação, percebe-se que tanto a tecnologia quanto a arte de testar estão em constante evolução, e as fronteiras entre as diferentes disciplinas da área da computação estão se tornando mais difíceis de defini-las ou identificá-las. Com isso, mesmo os praticantes experientes precisam continuar a desenvolver suas habilidades, por exemplo, a função de analista de teste em time ágil abrange a obtenção de novos conhecimentos, não somente de testes ou garantia da qualidade, mas também de outras disciplinas, tais como análise de negócios, codificação e Experiência de Usuário justamente para enfrentar os desafios de teste mais difíceis (GREGORY e CRISPIN, 2015).

A exigência de desenvolvimento do conhecimento sobre funções inerentes a equipes ágeis abrangentes e a prática dos princípios de teste ágil, onde preza pela comunicação efetiva e cooperativa entre os colaboradores (profissionais no ambiente de trabalho), também são fatores que encorajam este estudo no uso de uma abordagem educacional que promova uma maior interação entre os alunos. Contudo, um dos grandes desafios enfrentados na educação da Engenharia de Software é suprir a necessidade de utilizar métodos de ensino que permitam tornar esse processo mais efetivo, e esse ensino não se restrinja ao cenário acadêmico, pois grandes empresas também se deparam com este problema quando elaboram treinamentos aos seus colaboradores (SANTOS *et al.*, 2020). Dessa maneira, percebe-se a necessidade de realização de estudos sobre teste de software, principalmente no contexto da aplicabilidade de métodos ágeis e abordagens sistemáticas de ensino deste assunto.

Ainda é reconhecido na sociedade que não existe uma forma única nem mesmo

um modelo único de educação, porém a comunidade acadêmica e profissional junta-se aos esforços para elaborar programas de estudos envolvendo vários temas relacionados à área da computação. Tais programas são desenvolvidos para que possam ser suficientes em promover competências e habilidade aos estudantes, com o intuito de prepará-los para o mercado de trabalho. Esse fato é evidenciado no currículo da ACM/IEEE e no currículo da SBC, ao apresentarem diretrizes curriculares estruturadas e que buscam desenvolver os potenciais cognitivos dos egressos, alinhando à teoria da área e os conhecimentos práticos na indústria. Inclusive, na ACM/IEEE é sugerido a adoção de práticas pedagógicas que propiciem mais engajamento dos alunos em relação ao ensino clássico. Nesse contexto, enfatiza-se que as Instituições de Ensino Superior (IES) buscam manter-se aderentes a esses programas de estudos, pois usam como base fundamental para elaborar suas ementas de curso (ACM/IEEE, 2013; ACM/IEEE, 2020; SBC, 2017).

No contexto educacional são prescritas algumas formas de ensino na literatura que possam ser alternativas ao método de ensino clássico, sendo que este trabalho tem o enfoque no uso de um conjunto de metodologias ativas. Segundo Prince (2004), metodologias ativas consistem em práticas pedagógicas que possam estimular maior interação, comunicação, aprendizagem envolvendo mais atividades práticas e motivação aos estudantes, isto é, são abordagens de ensino e aprendizagem centradas no aluno, onde o professor torna-se mais um facilitador desse processo. Alguns exemplos de metodologias ativas são: gamificação, aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem baseada em problema, sala de aula invertida, aprendizagem híbrida, etc.

A aplicação de metodologias ativas, quando é planejada com cuidado e executada com habilidade, possibilita auxiliar os alunos a melhorarem a sua aprendizagem. Tal tendência na obtenção de benefícios pode ocorrer em qualquer campo disciplinar, no qual a aprendizagem ativa não é um simples método de ensino, mas abrange uma gama de atividades específicas considerando que os alunos estão ativamente engajados no processo de aprendizagem no espaço o qual está imerso (grupal).

Mediante ao contexto exposto, observa-se a grande necessidade de formação de profissionais ditos “Analistas da Qualidade”, que consigam desenvolver as suas habilidades e competências de forma a tornarem-se um especialista com domínio de comunicação com os *stakeholders*. Além disso, Bhamare e Montvelisky (2023) mostram, no relatório *State of Testing*, que nos últimos anos espera-se um profissional

com habilidades sobre planejamento dos testes e aplicação da abordagem de Teste Exploratório, isto é, são conhecimentos que se tornaram recorrentes de serem solicitados na contratação desses profissionais da garantia da qualidade na indústria de software. Com isso, destaca-se que as didáticas pedagógicas alternativas se tornam interessantes de serem utilizadas para auxiliar um processo de ensino e aprendizagem sobre a abordagem de Teste Exploratório, haja vista a sua importância cada vez maior na indústria de software. Em resumo, essas características das práticas pedagógicas ativas encorajam a realização de estudos visando um ensino e aprendizagem efetivo.

1.2 Motivação

A Garantia da Qualidade é uma área composta de atividades que tem se tornado essencial no ciclo de desenvolvimento do software, seja pela necessidade de atender o processo de teste de software eficaz e eficiente ou de oferecer um produto que satisfaça as necessidades do usuário (ISO/IEC/IEEE 29119-1, 2013). Nesse contexto, o teste de software é uma das atividades centrais da garantia da qualidade, o qual permite a melhoria e avaliação da qualidade dos produtos de software. Para isso, o Analista da Qualidade (ou “testador”) pode utilizar várias abordagens (técnicas e estratégias de teste) para detectar os defeitos (ROPER, 2019). Tal importância dessa atividade de teste é percebida por, geralmente, corresponder cerca de 30 a 40% dos custos totais do projeto (TMMi 2018).

Embora haja estudos, guias e normas que demonstram e apoiam que tais atividades são cruciais e não menos valiosas (importante) quanto as demais atividades inerentes ao processo de desenvolvimento do software, ainda existem grandes entraves. Um dos motivos que dificultam o uso de atividades de teste de software dá-se pela não compreensão da sua importância e, conseqüentemente, falta de apoio a essas atividades essenciais na garantia da qualidade do produto ou serviço de *software* (TMMi, 2018).

Nesse contexto, observa-se no relatório *State of Testing*, publicado desde 2014 até 2023, vários fatores que motivam a realização deste trabalho, dentre os quais menciona-se o desejo de que os profissionais da área sejam mais respeitados, ou seja, expressa o sentimento de serem ignorados dentro do processo de desenvolvimento de software. Destaca-se que não zelar por tal respeito não é rejeitar uma simples opinião, mas é desprezar e agir irresponsavelmente com as atividades que determinam a

maturidade, grau de satisfação e qualidade de um produto, no qual está sendo desenvolvido para atender as necessidades de um usuário (contexto específico) que necessita fazer-se uso tendo que enfrentar o mínimo de constrangimento possível causado por falhas. Em contrapartida a essa “ignorância”, observa-se o desejo da obtenção de mais “poder” (poder ter abertura para sugerir melhorias e ideias no processo envolvido, poder ser mais participativo), onde a organização possa valorizá-lo, concedendo capacitação aos envolvidos no controle de qualidade, pois assim a empresa poderá ter grandes economias em seu orçamento e demais fatores benéficos diretamente proporcionados pelo sucesso de um processo de teste (BHAMARE e MONTVELISKY, 2023).

Outro fator relevante sempre mencionado no relatório *State of Testing*, por profissionais da área de teste referentes ao desejo de mudança que vise melhorias do seu trabalho, destina-se à necessidade de abolir a suposição de que profissionais executores de Teste Exploratório são menos qualificados. Enquanto foi evidente no relatório (vide Figura 1.1) que a abordagem de teste exploratório baseada em sessão de teste já vem sendo a mais utilizada pelo menos desde 2019, onde alcança 82% e ainda aumenta para 84% em 2021. Se considerar o teste *ad hoc* uma forma *free style* de aplicar o Teste Exploratório, também alcança uma crescente expressividade, pois é a segunda mais utilizada crescendo de 58% em 2019 para 62% em 2021. Menciona-se também que o Teste Exploratório é uma das quatro abordagens mais citadas (vide Figura 1.2), com 54%, no propósito de servir como base para decidir o que executar, isto é, a partir dos resultados obtidos com o Teste Exploratório estabelece-se quais testes podem ser aplicados ou escritos para operação de teste. Além disso, enfatiza-se o caso da execução de Teste Exploratório ser uma das habilidades que os recrutadores esperam que o Analista da Qualidade possa ter para contratá-lo (BHAMARE e MONTVELISKY, 2021).

Figura 1. 1 - Abordagens utilizadas durante as atividades de teste.
Fonte: Adaptado de Bhamare e Montvelisky, (2021).

Figura 1. 2 - Recursos para conhecer quais teste executar.
Fonte: Adaptado de Bhamare e Montvelisky, (2021).

Outro fator de destaque é o resultado da análise do perfil de profissionais entrevistados sobre o uso de produtos de trabalhos, técnicas e ferramentas em processos de teste exploratório. No caso, ninguém dos entrevistados teve contato sobre essa abordagem de teste durante a graduação, sendo adquirido tal conhecimento geralmente no ambiente de trabalho com aprendizado autodidata (Costa e Oliveira, 2021a). Em relação à ausência de profissionais com habilidades em Teste Exploratório, entende-se que podem ser originárias de uma compreensão ainda não concreta sobre essa abordagem de teste. Um fato que corrobora com esse entendimento é o caso de haver estudos envolvendo a aplicação de teste exploratório majoritariamente apenas na fase de execução, não sendo cientes da possibilidade de conseguirem ao menos projetar *charters* (carta de teste) para então executar tais testes

exploratórios (COSTA e OLIVEIRA, 2021a).

Outro fator motivador foi emergido a partir da condução de uma revisão da literatura pelo autor deste trabalho sobre a aplicabilidade do Teste Exploratório Automatizado, onde foi possível identificar vários benefícios e lacunas que confirmam a necessidade de mais pesquisas que promovam profissionais com habilidades em Teste Exploratório sendo aplicado de maneira mais estruturada. Dentre as lacunas, que não ocorre planejamento, gestão e há pouco envolvimento de atividades de projeto (*design*) de teste, o qual é fundamental para uma execução mais sistemática. Foram perceptíveis a carência de tecnologia (no cenário de automação) capaz de empregar roteiros sistemáticos eficientes (técnicas de exploração); e a necessidade de um oráculo automatizado com assertividade significativa para evitar a análise manual dos resultados pelo especialista (COSTA e OLIVEIRA, 2021a).

Para isso, a revisão da literatura (vide a revisão na íntegra no link <https://zenodo.org/record/7370245#.Y4Q1w3bMK3A>) teve intuito de identificar os benefícios, as lacunas (desafios) da aplicabilidade do Teste Exploratório automatizado e outros fatores que podem influenciar no ciclo de vida do software. Para nortear a identificação desses aspectos tem sido estabelecido a questão principal da revisão da literatura. *QPRL – Quais os pontos fortes e lacunas sobre a aplicabilidade do Teste Exploratório automatizado?*

Inicialmente, destaca-se que foram 20 trabalhos primários inclusos ([link https://zenodo.org/record/7370265#.Y4Q25XbMK3B](https://zenodo.org/record/7370265#.Y4Q25XbMK3B)) em que abordavam tanto a proposta de desenvolver uma ferramenta (ou *framework*) que aplica o teste exploratório automatizado, quanto ferramentas que auxiliam o processo de teste exploratório manual com intuito de aperfeiçoar tais testes. No primeiro caso, algumas ferramentas abordavam as fases de projeto, execução e análise de teste de forma automatizada, isto é, basicamente a ferramenta baseava-se em um modelo do sistema para gerar casos de teste e analisar os resultados. No segundo caso, as ferramentas geram automaticamente casos de teste a partir da análise de dados (*logs*) da execução manual de teste exploratório a fim de aprimorar as estratégias de teste por meio da descoberta de áreas e funcionalidades pouco exploradas. Outro fator relevante observado é que 8 estudos evidenciaram o uso dessas propostas automatizadas em processos ágeis, até mesmo pelo fato de o teste exploratório ser uma abordagem ágil.

Destaca-se que a estratégia de construção do modelo do sistema em questão foi principalmente baseada no domínio (contexto) da aplicação, eventos de interface gráfica do usuário (GUI) e nos requisitos funcionais do sistema. A partir do modelo do sistema as ferramentas geravam automaticamente os casos de teste, sendo que tais testes foram focados sob a perspectiva do usuário final realizando interações com a GUI ou através de uso de API (interface de programa do programa de aplicação) para aplicações sem interface gráfica. Observou-se também que as aplicações mais utilizadas nos experimentos para validação dessas ferramentas foram sistemas *web* e aplicações para dispositivos móveis.

No Quadro 1.1 e Quadro 1.2 são apresentados os pontos fortes e lacunas, segregados para que haja uma melhor discussão dos resultados obtidos.

Quadro 1. 1 - Mapeamento dos dados referente aos pontos fortes da QPRL.

QPRL – Quais os pontos fortes e lacunas sobre a aplicabilidade do Teste Exploratório automatizado?		
ID	Descrição dos Fatores Positivos	Estudos
1	Diminui o custo para executar as tarefas manuais;	A4, A6, A7, A11, A15, A17, A20
2	Diminui o tempo para execução de tarefas manuais;	A2, A6, A9, A11, A13, A17, A18, A19, A20
3	Diminui o esforço e retrabalho de tarefas manuais;	A2, A3, A4, A5, A6, A11, A17, A18, A20
4	Eficiente como abordagem complementar a outras técnicas de teste (teste baseado a modelo, guiado a eventos na GUI, baseados em requisitos funcionais e não funcionais, teste de usabilidade);	A1, A2, A3, A6, A10, A11, A13, A14, A18, A19, A20
5	Ferramentas geram uma variedade grande de casos de teste;	A3, A4, A6, A10, A11, A15, A16, A18, A19
6	Oráculo automatizado oferece resultados rápidos de uma grande quantidade de dados/resultados a serem analisados;	A3, A6, A8, A11, A18, A19
7	Permite aplicar estratégias de exploração sistemáticas;	A1, A12, A15, A19
8	Permite melhorar o modelo do sistema ou requisitos;	A2, A3, A8, A10, A11, A13, A18, A19, A20
9	As ferramentas geram casos de teste com alta cobertura das funcionalidades;	A6, A11, A13, A20
10	Permite a verificação minuciosa das funcionalidades de difícil análise e observação humana;	A5, A6, A10, A11, A15, A16, A18, A19, A20
11	Casos de teste gerados automaticamente podem ser editáveis manualmente	A6, A11, A13, A16, A18

Fonte: Elaboração própria, (2020).

Enfatizam-se os principais benefícios providos nas estratégias utilizadas para

automatizar ou auxiliar o teste exploratório foi a redução do esforço manual, do tempo e o do custo (vide Quadro 1.1). Esses três benefícios supracitados são alcançados, principalmente, na atividade de avaliação dos resultados pelo oráculo de teste, por exemplo, como as ferramentas geram e executam automaticamente uma quantidade bastante expressiva de casos de teste, surge então a necessidade de avaliar muitos resultados para definir o que seria defeito ou não. Nesse contexto, essa avaliação torna-se uma tarefa muito onerosa em tempo, esforço e custo para realizar manualmente.

As ferramentas de software apresentaram um ponto bastante importante em relação às estratégias de exploração e que também tem ligação direta com economia de esforço, o qual é o caso de aperfeiçoar (otimizar) a exploração evitando a repetição de teste em áreas ou funcionalidades que já tem sido explorada. Para exemplificar tal benefício, na aplicação de teste exploratório não há um guia de apoio instantâneo ao testador durante a exploração que o conceda a possibilidade de observar quais áreas ou funcionalidades estão sendo alcançadas. Dessa forma, há uma alta probabilidade de ocorrer a repetição de testes em áreas já cobertas durante a sessão de teste, pois geralmente a análise de cobertura é realizada somente após o fim das sessões de teste. Nesse caso, a ferramenta otimizou a exploração em tempo real, conforme o tempo da sessão, proporcionando a aplicação de testes mais sistemáticos, sejam automáticos ou manuais a partir da análise dos caminhos percorridos. Essa aplicabilidade de teste mais sistemática, gerou resultados que possibilitaram melhorar, principalmente, o modelo e os requisitos do sistema, permitindo até mesmo desvendar requisitos omissos no momento da elicitação.

As estratégias automatizadas proporcionam também uma quantidade de verificações (análise de resultados e exploração minuciosa) considerada quase impossível de ser realizada manualmente em um curto período e de difícil percepção ao olhar humano. Contudo, ainda houve a necessidade de intervenção humana para certificar que os caminhos percorridos não estavam mapeados no modelo ou que os resultados obtidos são válidos para definir se era de fato um defeito.

A atividade manual em conjunto com a automática foi importante também para melhorar *scripts* de teste a fim de alcançar o máximo de efetividade. Diante dessas circunstâncias, foi observado que alguns estudos, como (SCHAEFER e DO, 2014), (HELMANN e MAURER, 2011) e (GEBIZLI e SOZER, 2014), citam que o teste

exploratório automatizado seja mais eficaz utilizando para complementar outra técnica de teste, pois a referida abordagem de teste ágil conseguiu detectar diferentes tipos de defeitos que a outra técnica não detectou e vice-versa.

A geração automática de muitos casos de teste com alta cobertura das áreas do sistema tem também fatores negativos, por exemplo, algumas áreas do sistema não foram cobertas, principalmente, quando se tratava de interação com a GUI. Segundo fator negativo condiz ao ônus de custo e tempo para executá-los (automático e manual), sendo que é essencial evitá-los, pois as empresas geralmente utilizam processos ágeis. Além disso, os estudos relataram que os testes gerados automaticamente abrangiam áreas do sistema de duas formas, sendo muito abstrato (genérico) ou em propriedades muito específicas, não havendo uma moderação.

Em outras palavras, algumas soluções automáticas utilizam a estratégia de abranger o máximo das funcionalidades possíveis do sistema sob teste a partir do modelo ou eventos de GUI, gerando casos de teste mais genéricos, enquanto outros estudos utilizam a estratégia de avaliar minuciosamente os detalhes, sendo considerados todos os caminhos, as transições e as propriedades da GUI (*widgets*, funções, atributos, eventos, etc.), seja visível ou não ao usuário final. Em contrapartida, nessa segunda estratégia exige-se mais tempo para executar vários testes, pois é necessário analisar várias propriedades, seja de código ou de GUI. Esse ônus de tempo é elevado em virtude de ocorrer naturalmente frequentes mudanças de GUI e de requisitos no processo de desenvolvimento, havendo também a necessidade de manutenção constante desses testes para evitar erros por desatualização.

Nesse contexto, o trabalho A15 utiliza *crawler* (emula e compara vários algoritmos de rastreamento) para usar como estratégia de exploração em páginas web, propondo ser uma alternativa eficaz em relação a frequentes mudanças de GUI e não mais específica ao contexto. Contudo o autor do referido trabalho relata ter sido difícil automatizar a GUI, pois sempre há muitos *widgets* anônimos (sem identificador ou nome de campo), sendo que muitos não são visíveis aos usuários. Dessa forma, torna-se difícil também ser útil para outras aplicações, pois a solução mencionada seria padronizar o processo de desenvolvimento de páginas web. Além disso, outra dificuldade foi que sistemas de grandes instituições conseguem detectar *crawler* e automaticamente bloqueiam (HALLÉ *et al.*, 2014).

Em relação à manutenção dos casos de teste, é uma atividade que se torna frequente também, pois geralmente o código torna-se bastante acoplado ao sistema a ser testado. Mesmo esse acoplamento não sendo interessante, isto tem sido uma alternativa utilizada na tentativa de minimizar as mudanças constantes na GUI e requisitos do sistema. Tais mudanças dificultam também garantir uma suíte de teste que possa ser utilizada em teste de regressão, dessa forma gerando um custo financeiro significativo à empresa.

No contexto de estratégias utilizadas para gerar automaticamente casos de teste, observou-se que é oneroso em tempo para processar uma variedade de casos de teste que não seja muito genérico nem muito específico, pois para isso é necessário definir quais propriedades (de GUI ou de código) e perspectiva de teste (visão do testador, desenvolvedor, usuário final) deve ser utilizada. Em virtude disso, algumas ferramentas oferecem a possibilidade de intervenção humana, seja para editar *scripts* de teste ou para avaliar se o defeito não é falso positivo. Nesse contexto, essa tarefa de definição deve ser bem planejada e realizada com cautela, pois pode afetar diretamente na eficiência de casos de teste gerados e do oráculo de teste.

Destaca-se que a intervenção humana, principalmente, no refinamento do modelo do sistema ou *scripts* de teste e avaliar os resultados está condicionada à necessidade de serem executadas por pessoas qualificadas, isto é, colaboradores que possuem vasta experiência em teste, conhecimento de domínio (regras de negócio) e conhecimento do próprio sistema a ser testado. Dessa forma, observa-se que há um *tradeoff*, pois as empresas atualmente buscam utilizar ferramenta de software que possa ser mais eficiente possível, ocasionando o mínimo de ônus possível em tempo, custo e esforço. Além disso, há também a necessidade de intervenção humana em algumas situações por condições da própria capacidade tecnológica oferecida atualmente para tratar as referidas lacunas existentes na aplicabilidade de teste exploratório automatizado. No Quadro 1.2 é observado todas as lacunas encontradas.

Quadro 1. 2 - Mapeamento dos dados referente as lacunas encontradas da QPRL.

QPRL – Quais os pontos fortes e lacunas sobre a aplicabilidade do Teste Exploratório automatizado?		
ID	Descrição das Lacunas	Estudos
1	Casos de teste gerados são muito abrangentes ou muito específicos;	A3, A4, A5, A6, A8, A9, A11, A13, A18, A19
2	Difícil definir quais propriedades deve ser analisado pelo oráculo para ser eficiente na definição se é defeito ou não;	A1, A3, A4, A5, A8, A14, A18, A19, A20

QPRL – Quais os pontos fortes e lacunas sobre a aplicabilidade do Teste Exploratório automatizado?		
3	Automatização de modelos do sistema tem encontrado dificuldades na própria tecnologia;	A1, A3, A4, A5, A6, A8, A11, A12, A14, A15, A16, A18, A19, A20
4	Dificuldade na transferência de aprendizado, do testador para a ferramenta automatizada e vice-versa;	A3, A6, A8, A11, A14, A15, A18, A20
5	Difícil identificar o impacto da personalidade e do conhecimento do testador quando necessárias atividades manuais em conjunto com atividades automatizadas;	A2, A3, A7, A9, A10, A13, A18
6	A construção de um modelo do sistema depende muito de especialista (experiência, conhecimento do sistema, conhecimento de domínio);	A2, A3, A6, A7, A10, A11, A13, A18, A19
7	Muitos resultados são incoerentes ou sem sentido com os requisitos do sistema	A1, A3, A5, A14, A18
8	Difícil garantir uma suíte de teste que possa ser reutilizada em teste de regressão em virtude da ocorrência de mudanças no sistema sob teste (especificações e propriedades específicas de código);	A1, A3, A18
9	Muito custoso, em esforço e financeiramente, a manutenção de casos de teste ou do modelo que sofreram impacto das mudanças ocorridas no sistema sob teste (especificações ou propriedades específicas de código);	A2, A3, A5, A6, A11, A13, A14, A18
10	Muito custoso, em tempo e financeiramente, executar todos os casos de teste gerados automaticamente;	A3, A6, A10, A11, A13, A14, A18
11	Pouca precisão da classificação, robustez e confiabilidade	A4, A5, A14, A16
12	As ferramentas automatizadas não exploram diferentes perspectivas (visão de desenvolvedor, visão de testador e de usuário)	A5, A18, A19
13	A ferramenta automatizada não tem uma forma de medir o tempo ocioso do testador na exploração quando há atividades manuais para melhorar as atividades automatizadas;	A17, A19
14	A ferramenta automatizada não classifica severidade nem tipo de defeitos;	A6, A11, A14
15	Algumas áreas do sistema não são cobertas pela geração automática de casos de teste;	A1, A2, A3, A6, A7, A11, A16, A18, A19

Fonte: Elaboração própria, (2020).

Apesar de alguns trabalhos relatarem que relativamente as atividades manuais são fundamentais para melhorar a efetividade dos testes e da validação dos resultados, contudo ainda tem sido dificultoso dimensionar qual o impacto de fatores subjetivos aos seres humanos, por exemplo, a personalidade e o conhecimento do testador. Além disso, é árduo conseguir definir uma abordagem eficiente e segura na transferência de conhecimento do ser humano para uma ferramenta de software e vice-versa. Em virtude disso, alguns estudos visam propor ferramentas de software para auxiliar na efetividade do processo de exploração, onde se observou uma delimitação em identificar áreas pouca exploradas para direcionar o teste exploratório manual. Em

outras palavras, a ferramenta identifica “o que” tem sido mais e menos explorado para otimizar o processo de teste, contudo não aborda “o como” explorar, isto é, os estudos não mencionam quais procedimentos podem ser utilizados para explorar, se são sistemáticos ou não para a efetividade do teste.

Nesse contexto, apenas o trabalho A19 (BURES; FRAJTAK e AHMED, 2018) menciona ter implementado na ferramenta a técnica de classe de equivalência para direcionar a exploração conforme as áreas menos exploradas. Ressalta-se que esses dois aspectos supracitados (“O que” e “Como”) tornam-se triviais para os testadores alcançarem a maior eficiência do teste, pois tendo o conhecimento de quais áreas do sistema precisa ser mais explorada e como proceder com *expertise* proporciona uma exploração sistematizada obtendo conhecimento tácito mais estruturado, com isso permite proceder com mais efetividade na exploração (BACH, 2015).

Observou-se também que as ferramentas não classificavam automaticamente o nível de severidade dos defeitos, essa referida atividade tem sido realizada por um especialista (testador), pois houve relatos que a ferramenta precisava melhorar a classificação, robustez e confiabilidade. Apesar de não haver registro nos estudos que a ferramenta também não definia qual o tipo de defeito foi detectado, quase sempre se tratava de defeitos funcionais ou de interface de usuário, pois focaram bastante na estratégia de realizar o teste na perspectiva do usuário final (teste de aceitação) interagindo em nível de GUI ou a partir de API.

Por fim, conforme já mencionado em determinados estudos, utiliza-se ferramenta de *capture & replay* para capturar as ações realizadas nas atividades de teste manuais, por conseguinte serem analisadas pela ferramenta proposta para então serem gerados automaticamente os testes ou apresentar as áreas menos exploradas. Nesse processo de importação de dados para realização de análise de *logs* a ferramenta em questão não conseguiu identificar qual a quantidade de tempo que o testador ficou ocioso, por exemplo, não identificou quanto o testador permanecia períodos apenas observando atentamente um carregamento de página, comportamento após transação de banco de dados, etc. Esse problema influencia também na precisão de análise de resultados, pois condiciona a obtenção de muitos resultados imprecisos ou sem coerência com os requisitos. Portanto, todos esses fatores são relevantes para uma ferramenta que objetiva apoiar o processo de Teste Exploratório.

Além disso, menciona-se a realização de um estudo realizado pelo autor para a obtenção do grau de mestre, sobre a educação do Teste Exploratório sendo aplicado de forma sistemática. Para isso, foi utilizada a gamificação como abordagem pedagógica, no qual foram obtidos resultados que encorajam novos estudos sobre a área, principalmente, com foco no contexto da promoção de abordagens educacionais que possam auxiliar o processo de ensino e aprendizagem efetivo desta referida abordagem de teste e o uso prático do Teste Exploratório, sendo propiciadas experiências com sistemas reais, aplicando seus testes de forma sistemática baseada no SBTM (COSTA e OLIVEIRA, 2020b).

Outro fato que motiva a realização deste estudo dá-se em virtude de ser constatado que o Teste Exploratório, dentre outras abordagens de teste ágil, foi a única em que todos os profissionais implementadores e/ou avaliadores credenciados pelo MPT.br recomendaram seu uso nas empresas para qual prestaram serviços (ELGRABLY e OLIVEIRA, 2017). Nesse estudo, enfatiza-se que todos os entrevistados já obtinham alto nível de experiência na área (mais de 4 anos) implementando processos de teste conforme o guia do MPT.br.

Apesar da relevância da área de teste de software, estudos evidenciam que os estudantes dos cursos de Computação egressão com conhecimentos superficiais (SCATALON *et al.*, 2018). Mediante a isso, menciona-se que o tópico de teste de software deve ter maior atenção, pois está contido na área de Engenharia de Software, conforme pode ser visto em vários documentos, como nos currículos da ACM/IEEE (2020) e da SBC (2017), e no guia de conhecimento SWEBOK (2014). Inclusive, enfatiza-se mais especificamente a prescrição da possibilidade de aplicar a abordagem de Teste Exploratório de forma organizada por *charters*, e não simplesmente algo informal (*free style*), no TMMi, na versão 1.2 (2018) e na versão 1.3 destinada ao contexto ágil (2019), e no *Foundation Level Syllabus* (ISTQB, 2018) e sua extensão com foco em teste ágil (ISTQB, 2014).

Estes fatos evidenciam a necessidade de prover um programa de estudos que possibilite o uso de abordagem de ensino que se adeque a diferentes contextos (treinamento empresarial e cursos de graduação). Em outras palavras, deve-se utilizar de práticas pedagógicas alternativas focadas em aplicações práticas onde o aluno realiza tais atividades tornando-se o centro da aprendizagem para obter as habilidades básicas suficientes para engajar-se no mercado de trabalho (ACM/IEEE, 2020;

BENITTI, 2015; SOSKA *et al.*, 2016). No contexto desta pesquisa, compreende-se que o programa de estudos é definido como um conjunto de atividades interrelacionadas, gerenciadas de forma organizada com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos, isto é, prover as competências necessárias aos egressos.

1.3 Objetivos e Questões de Pesquisa

Tendo em vista os fatores supracitados que motivam a realização deste trabalho, acredita-se que deve ser adotada prática pedagógica engajadora para facilitar a obtenção de habilidades básicas e suficientes pelos alunos para atuarem no mercado de trabalho. Tal estratégia de ensino deve prover competências, baseadas em atividades práticas alinhadas com o que se utiliza na indústria, propiciando que o aluno consiga exercer em sua função as atividades de projeto e execução de teste na indústria de software (ACM/IEEE, 2020). Segundo SCATALON *et al.* (2018), ainda há uma considerável deficiência sobre o ensino de testes de software, no qual é relatada um foco intensificado na teoria, logo tendo ausência de atividades práticas.

Nessa circunstância, o principal objetivo deste trabalho é propor um programa de estudos de ensino e aprendizagem com foco na realização sistemática das atividades de Projeto e Execução de Teste Exploratório de Software utilizando práticas pedagógicas ativas. Para atender a este objetivo geral, os seguintes objetivos específicos devem ser alcançados:

- Analisar guias, normas e currículos de referência internacional e nacional para identificar ativos e seus correspondentes itens alinhados às atividades de Projeto e Execução de Teste Exploratório;
- Coletar e analisar as abordagens (ferramentas, técnicas e produtos de trabalho) utilizadas por profissionais no cenário industrial;
- Estabelecer as competências e habilidades que os egressos devem obter;
- Estabelecer uma estrutura organizada para o programa de estudos;
- Estabelecer os conteúdos ou tópicos que o programa de estudos deve abranger;
- Estabelecer os resultados esperados e níveis de aprendizagem para o programa de estudos;
- Identificar intervenções ativas;
- Elaborar um plano de ensino como instância do programa de estudos;
- Avaliar a aprendizagem dos estudantes quando utilizada a abordagem de

ensino proposta.

Diante disso, a principal questão de pesquisa (QP) deste estudo consiste em: *os alunos conseguirão adquirir mais competências relacionadas às atividades de projeto e execução de teste exploratório de software, se o processo de aprendizagem envolver práticas pedagógicas ativas em vez de abordagem clássica?* Este questionamento foi estabelecido na tentativa de refutar a seguinte hipótese nula:

- H0: O uso do programa de estudo proposto ao ensino e aprendizagem de teste exploratório de software não provê mais competências básicas ao estudante do que o ensino clássico.

Se a hipótese nula for refutada, será testada a seguinte hipótese alternativa:

- H1: A abordagem de ensino utilizando o programa de estudos proposto propicia ao estudante a obtenção de mais competências se comparado ao uso de abordagem clássica.

Esta questão de pesquisa desdobra-se em quatro outras questões e suas correspondentes hipóteses visando analisar cada unidade de ensino adotada no programa de estudo de forma individualizada. Assim, permitirá observar em detalhes a eficácia da aprendizagem com uso do programa de estudo proposto se comparado com os resultados obtidos a partir de uma abordagem pedagógica mais clássica.

1.4 Metodologia do Trabalho

Os procedimentos realizados na execução deste trabalho objetivam responder as questões de pesquisa e hipóteses. Sendo assim, para responder as questões de pesquisa que tratam cada unidade de ensino, foi realizado um experimento com grupos de controle e experimental. Para o grupo de controle utilizou-se o programa de estudo na forma de ensino tradicional e para o grupo experimental utilizou-se o programa de estudos com intervenções pedagógicas ativas. Mediante aos resultados das quatro questões de pesquisa e suas correspondentes refutações da hipótese nula é possível observar o atendimento da questão de pesquisa principal ao ser analisado a refutação da sua correspondente hipótese nula.

Para alcançar aos objetivos deste estudo foram estabelecidos os procedimentos metodológicos, sendo realizados conforme demonstrado na Figura 1.3. Com isso, foi possível compreender o cenário de aplicação e os estudos sobre a abordagem de teste exploratório no meio acadêmico e da indústria. Isso permitiu construir um programa

de estudos e então elaborar um plano de ensino para ser aplicado e observado a sua viabilidade técnica para novos estudos relacionados à educação da abordagem de teste exploratório envolvendo práticas pedagógicas ativas.

Figura 1. 3 - Procedimentos para execução do estudo.

Fonte: Elaboração própria, (2020).

Revisão da Literatura

Inicialmente, foi conduzida uma revisão da literatura avaliando a existência de evidências para obter uma visão holística dos pontos fortes e das lacunas sobre a aplicabilidade da abordagem de Teste Exploratório no contexto da indústria de software. Diante de 20 trabalhos inclusos na análise, selecionados dentre vários filtrados no período de 01/2001 a 04/2020, foi possível identificar um grande potencial de estudo sobre a educação de Engenharia de Software, sendo umas das grandes lacunas mais específicas a não realização de atividades estruturadas de *Design* e Execução de Teste Exploratório. Nesse caso, foi percebida a grande relevância de realizar uma análise das diretrizes curriculares, bem como investigar ferramentas, técnicas e produtos de trabalhos utilizados na indústria para dar suporte à construção de um plano de ensino, propiciando práticas relevantes à indústria, estando alinhados aos currículos acadêmicos.

Mapeamento dos ativos

Nesta etapa foram estabelecidas as organizações e seus devidos insumos a serem analisados, com isso foram identificados: (i) TMMi, por disponibilizar um guia à descrição de atividades da área de *Design* e Execução de Teste, onde apresenta práticas, objetivos, exemplos de produtos de trabalho que podem ser utilizados de forma organizada dessas atividades na indústria; (ii) SBC, por disponibilizar diretrizes curriculares na área de computação especificamente no contexto brasileiro, sendo então utilizado o insumo Referência para a Formação de Cursos de Graduação em

Computação da SBC; (iii) ACM/IEEE, por também disponibilizar assuntos referente à educação da computação em nível internacional, sendo então utilizados ambos os insumos, “Computer Science Curricula 2013” e o “Computing Curricula 2020” da ACM/IEEE.

Por conseguinte, houve a identificação e descrição de cada ativo contido nos insumos pré-estabelecidos anteriormente. Dessa forma, foi analisado cada um dos documentos, bem como a estrutura adotada com os ativos. Por fim, foi analisada a correspondência entre os ativos identificados. Essa atividade foi realizada tendo como base os objetivos e as práticas específicas descritas no TMMi para então analisar a correlação dos ativos presentes nesses insumos. Dessa maneira, obteve-se a referência entre os ativos nos documentos adotados, gerando uma estrutura de equivalência com as correspondentes justificativas de cada relação.

Percepção dos profissionais em relação a abordagem utilizada para teste exploratório

Em relação à percepção dos profissionais quanto à área de estudo, houve inicialmente a identificação desse público-alvo. No caso, esses participantes foram profissionais da área de teste de software credenciados por instituição nacional (brasileira) e/ou internacional, ou que obtivessem certificação profissional no TMMi com experiência em melhoria de processo de teste. Assim, seria possível a obtenção de respostas relevantes à construção de um plano de ensino direcionado ao *Design* e Execução de Teste Exploratório para propiciar conteúdos práticos mais próximos da realidade (COSTA e OLIVEIRA, 2021b).

Por conseguinte, houve a definição das questões baseadas na área de processo *Design* e Execução de Teste prescrito no TMMi. Esse alinhamento foi importante pelo fato do TMMi ser de nível internacional e baseado em experiências de diversos profissionais. Dessa forma, permitiu estabelecer questões aderentes com as práticas comumente utilizadas na indústria. Mediante ao estabelecimento das questões, houve a aplicação da revisão por pares para avaliação das questões para entrevista, sendo realizada uma análise criteriosa para certificar que havia relacionamento coerente com as práticas de *Design* e Execução de Teste prescritas no TMMi, bem como uma avaliação do público-alvo e das diretrizes estabelecidas à execução da entrevista.

Adiante ocorreu a realização das entrevistas de forma remota com cada

profissional entrevistado, os quais participaram de forma voluntária. Por fim, na etapa de análise dos dados houve a interpretação dos dados coletados, sendo sumarizados na forma de gráficos para facilitar a visualização dos dados.

Construção do programa de estudos

Nesta etapa de construção do programa de estudos houve a definição de competências gerais que o egresso precisa adquirir, sendo estabelecidas a partir do mapeamento e tendo como base as competências presentes nos currículos da SBC e ACM/IEEE. Posteriormente, houve a construção do programa de estudos, onde houve a organização, a estruturação e o registro documental da abordagem de ensino e aprendizagem.

Definição do plano de ensino

A partir do programa de estudos foi possível gerar esse plano de ensino, contendo as estratégias de aprendizagem estabelecidas, a descrição da dinâmica das atividades (procedimento metodológico) e o nível de aprendizagem esperado para cada uma dessas técnicas pedagógicas utilizadas (metodologias ativas). Este plano de ensino foi estabelecido com foco em envolver uma abordagem centrada no aluno, onde o professor torna-se um facilitador desse processo, como alternativa para quebrar o paradigma de um ensino tradicional com aulas expositivas massivas. Destaca-se também a identificação de possíveis conteúdos programáticos no *Foundation Level Syllabus* disponibilizado pelo ISTQB. Essa análise foi relevante por ser um guia de estudos comumente utilizado por pessoas que buscam a referida certificação na área de teste de software.

Além disto, foram identificadas algumas práticas pedagógicas ativas que pudessem ser aplicadas ao ensino e aprendizagem de atividades de *design* e execução de teste exploratório conforme foram descritas no programa de estudos. Nesse caso, as intervenções ativas planejadas para serem utilizadas foram:

- Aulas dialogadas com aprendizado colaborativo: uma estratégia de ensino que consiste em tudo que contém uma aula expositiva dialogada, com acréscimo de atividades para a consolidação do aprendizado ao fim da aula;
- Aprendizagem Baseada em Problemas: o professor atua em conjunto com os estudantes auxiliando-os em busca do conhecimento. Nessa abordagem as

atividades são realizadas com base na apresentação de problemas do cotidiano ou de casos reais na indústria para que os estudantes possam levantar possíveis soluções a esses problemas;

- Sala de Aula Invertida: uma abordagem pedagógica na qual a instrução direta desloca-se do espaço de aprendizagem grupal para o espaço de aprendizagem individual, e o espaço resultante é transformado em um ambiente de aprendizagem interativo e dinâmico em que o educador guia os alunos enquanto eles aplicam os conceitos e se engajam criativamente no assunto;
- Aprendizagem Baseada em Times: uma estratégia que se caracteriza pela construção de ideias por meio do trabalho em grupo. Essa estratégia possibilita maior colaboração e compartilhamento de informações entre os alunos e, dessa forma, eles podem ensinar e aprender ao mesmo tempo. É essencial a construção de times/grupos mistos e que os alunos estejam engajados com o processo;
- Gamificação: uso de elemento de jogos no contexto educacional de *Design* e Execução de Teste Exploratório de Software para apoiar a avaliação das atividades, principalmente em grupo e possibilitar maior engajamento dos participantes.

Aplicação do plano de ensino

Com a definição do plano de ensino foi possível aplicá-lo em uma turma de graduação em Ciência da Computação para que pudessem ser coletados os dados da proposta e posteriormente comparar com o grupo de controle, o qual utilizou-se uma abordagem de ensino clássica. Dessa forma, destaca-se que foi planejada a obtenção de dados quantitativos e qualitativos da aplicação prática da abordagem proposta neste estudo. Mais detalhes podem ser observados no Capítulo 5 dedicado à estruturação desta abordagem de ensino proposta.

Análise dos resultados

Mediante aos dados coletados, foram sendo realizadas algumas análises iniciais para validação do estudo. Para isso, houve um desdobramento maior após a conclusão da aplicação prática do plano de ensino proposto por ter na íntegra todos os dados quantitativos e qualitativos. De início houve a organização dos dados, sumarização

dos dados em tabelas e gráficos, sendo concluído com a análise crítica e interpretação, estando inerente à discussão sobre vários fatores de destaque. Mais detalhes podem ser consultados no Capítulo 6 dedicado à exposição da validação do estudo.

1.5 Trabalhos Relacionados

Nesta seção são apresentados alguns estudos relacionados que foram analisados pela similaridade do tema que está sendo apresentado nesse trabalho.

No trabalho de Portela (2017) é apresentado um modelo iterativo para o ensino de Engenharia de Software com base em abordagens focadas nos alunos e práticas presentes na indústria de software, sendo apresentados resultados significativos que encorajam a novos estudos nesse contexto. O referido autor construiu o *framework* proposto com base nas análises dos currículos da ACM/IEEE para área de computação, modelo de qualidade CMMI-DEV e *surveys* aplicados com alunos e professores. Contudo, o autor foca no ensino abrangente da disciplina Engenharia de Software adaptando práticas de capacitação adotadas pela indústria de software para o contexto acadêmico. Enquanto o presente estudo propõe um programa de estudo composto de conteúdos programáticos sobre a qualidade de software, mais especificamente sobre a abordagem estruturada de Teste Exploratório para que os estudantes desenvolvam competências e habilidades técnicas em nível de criação de novos conhecimentos a partir da experiência.

O trabalho de Furtado (2020) apresenta uma abordagem para o ensino do controle estatístico de processos em cursos superiores de computação. Destaca-se que o autor utiliza o *framework* de ensino proposto por Portela (2017) como base de sua abordagem de ensino, sendo que também alcança ótimos resultados no uso de metodologias ativas direcionado ao ensino específico de controle estatístico de processos. O referido autor propõe sua abordagem de ensino com base na análise de diretrizes curriculares nacionais da computação, currículos da SBC e ACM/IEEE, modelos de qualidade, bem como *survey* aplicado com professores, alunos e engenheiros da área. Contudo, o presente estudo se diferencia por propor uma abordagem direcionada ao Teste Exploratório utilizando várias práticas ativas alinhadas com as práticas específicas prescritas no TMMi e aos conteúdos programáticos com base no *Foundation Level Syllabus* do ISTQB.

No trabalho de Elgrably e Oliveira (2021) é apresentado o uso de metodologias

ativas voltadas ao ensino abrangente da disciplina de teste de software, onde o plano de ensino aplicado baseia-se no currículo proposto a partir da análise de diretrizes curriculares nacionais, currículos da ACM/IEEE e da SBC. Assim como os demais estudos supracitados, os resultados obtidos foram bastante relevantes e encorajam o uso de práticas pedagógicas que torna o aluno o centro do processo de ensino-aprendizagem no contexto da disciplina de Teste de Software (ELGRABLY e OLIVEIRA, 2021). Contudo, o presente estudo se diferencia por não se limitar ao ensino de teste de software, mas ser composto de conteúdos programáticos que permeiam a área de qualidade de software, sendo direcionado ao Teste Exploratório com uso de técnicas que estruturam o processo de teste. Com isso, o programa de estudo proposto visa prover aos egressos conhecimentos que são fundamentais através de cenários reais da indústria, conforme as práticas prescritas no TMMi.

Os autores Cheiran *et al.* (2017) apresentam um relato de experiência que compara o ensino no estilo tradicional com o centrado no aluno, sendo realizado no curso de Engenharia de Software da Universidade Federal de Pampa. Para o cenário de intervenção ativa foi utilizado a metodologia de Aprendizagem Baseada em Problema e gamificação, sendo ambos os casos focados ao ensino dos tópicos de Teste de Software. A disciplina também incluiu tópicos de engenharia de requisitos, verificação e validação. Destaca-se que a referida abordagem se baseou na ementa do curso supracitado, sendo alcançados resultados que evidenciam uma efetividade do ensino utilizando métodos ativos de aprendizagem, pois favoreceram um ambiente incentivador, conforme relatos dos alunos e percepções dos professores.

Contudo, o presente estudo se diferencia por propor um programa de estudos para que os estudantes possam obter um conhecimento holístico sobre a área de qualidade de software, sendo direcionado à aplicação prática estruturada de Teste Exploratório com base em diretrizes curriculares nacional e internacional. Além disso, estar alinhadas com as práticas da indústria ao definir conteúdos programáticos a partir do TMMi e da percepção dos profissionais da área e *Foundation Level Syllabus* do ISTQB. Além de utilizar várias técnicas de intervenção ativa para auxiliar no aprendizado fundamentado no aprender-fazendo.

Os autores Lorincz *et al.* (2021) também apresentaram um relato de experiência sobre o ensino de teste de software baseado em gamificação/jogos. Dentre as abordagens de teste enfatiza-se que conceitos de teste ágil e gerenciamento de teste

baseado em sessão são aprendidos a partir de contextos baseados em legos, e o ensino de Teste Exploratório a partir de jogo baseado em dados, sendo que para o ensino de Teste Exploratório foi adotada a estrutura do ciclo de aprendizagem experimental de Kolb (experiência concreta, observação refletiva, abstração e experiência ativa). Como resultados, são relatados que o uso de jogos motivou a participação mais intensa dos alunos nas atividades, no qual a reflexão sobre suas ações permitiu a sua autodescoberta sobre os conceitos encapsulados nos jogos. Diante dos resultados, enfatiza-se essencialmente que a maioria dos alunos concordaram que a Aprendizagem Experimental criou melhor compreensão de como conduzir os testes exploratórios.

Contudo, o presente estudo se diferencia por propor um programa de estudos com foco na aplicação prática estruturada de Teste Exploratório, mas também envolvendo conhecimentos fundamentais sobre qualidade de software. Tais atividades práticas foram alinhadas a diretrizes curriculares nacional e internacional, a práticas específicas prescritas no TMMi, com uso de várias técnicas de intervenção ativa para auxiliar no aprendizado fundamentado no aprender-fazendo. Nesse contexto, os *frameworks* ágeis Scrum e Kanban são sugeridos no plano de ensino como forma prover um aprendizado mais próximo da realidade. Além disso, destaca-se que a o aprendizado prático não se restringe ao ciclo de Kolb, mas também há a interrelação com a aplicação estruturada do Teste Exploratório descrito em Hendrickson (2013).

Diante dos trabalhos apresentados, este trabalho possui similaridades principalmente no uso na análise de currículos de formação nacional e internacional mencionado nos três primeiros trabalhos supracitados (PORTELA, 2017; FURTADO, 2020; ELGRABLY e OLIVEIRA, 2021). Além disso, menciona-se que o trabalho de Lorincz *et al.* (2021) foi importante para ter como base o uso da Aprendizagem Experimental proposta por Kolb. Referente a esses trabalhos, menciona-se que serviram como base à estruturação e definição do programa de ensino alinhado a práticas da indústria, a qual se diferencia dos demais trabalhos por focar no ensino de Teste Exploratório sendo aplicado de forma sistemática de acordo com a estrutura de objetivos e práticas específicas prescritas no TMMi (2018) e (2019).

1.6 Estrutura do Documento

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos, sendo que este apresenta a introdução, composta pela contextualização, a motivação, seus objetivos e a metodologia da pesquisa.

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica sobre Testes de Software, contendo a literatura referência dos conceitos envolvidos no contexto deste trabalho.

O Capítulo 3 apresenta o mapeamento realizado a partir da análise dos insumos documentais utilizados como base para este trabalho.

O Capítulo 4 apresenta a percepção dos profissionais da área de Engenharia de Software a partir da realização de entrevistas.

O Capítulo 5 fornece a abordagem de ensino proposta neste trabalho, contendo o programa de estudos e, conseqüentemente, um plano de ensino, no qual enfatiza-se que está alinhado aos currículos de formação e práticas da indústria.

O Capítulo 6 fornece a análise dos dados contendo as discussões sobre todos os resultados obtidos, sendo organizados em quantitativos e qualitativos.

O Capítulo 7 apresenta as considerações finais, as publicações realizadas, as limitações da pesquisa e as próximas etapas que serão realizadas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo é apresentado o embasamento teórico sobre os assuntos envolvidos neste trabalho, sendo primordiais ao entendimento: Testes de Software, a abordagem de Teste Exploratório, Educação em Engenharia de Software, Metodologia Ativa e o Modelo TMMi. Para tal compreensão, são descritos de modo geral os conceitos sobre a área de Teste de Software permeando técnicas, tipo e níveis de teste existentes, destacando principalmente a abordagem de Teste Exploratório de Software. Por conseguinte, é descrita uma visão geral sobre os currículos base de formação para curso de Computação utilizados como alicerces para a elaboração da abordagem de ensino proposta neste trabalho. Por fim, apresenta-se uma breve conceituação sobre a estrutura do TMMi e a área de processo que está alinhada a este trabalho.

2.1 Testes de Software

O teste de software é um processo inerente ao ciclo de vida do software, cuja atividade principal é detectar e corrigir os defeitos visando atender a conformidade com as especificações e, assim, garantir a qualidade do software (MYERS, 2012; NAIK E TRIPATHY, 2008; KANER *et al.*, 2002). Entretanto, para Delamaro *et al.* (2016), as atividades de teste, considerando Verificação e Validação (V&V), são consideradas complexas e dinâmicas, que é impossível garantir que todo sistema não tenha defeitos e inviabiliza a ideia da aplicação de testes exaustivos, até pelo motivo de requerer bastante investimento financeiro e tempo para isto. Nestas circunstâncias, várias estratégias e técnicas de detecção de defeitos surgiram na literatura com a finalidade de sistematizar o processo de teste, isto é, esta iniciativa teve o foco na minimização dos esforços e maximizar a detecção de defeitos.

O ISTQB (2018) estabelece no *Foundation Level Syllabus* sete princípios sobre testes de software que os profissionais da área devem ter como norte para aquisição da certificação:

1. **O teste mostra a presença de defeitos e não a sua ausência:** O teste

reduz a probabilidade de defeitos não descobertos permanecerem no software, mas mesmo se nenhum defeito for encontrado, o teste não é uma prova de correção do defeito;

2. **Testes exaustivos são impossíveis:** Testar tudo e de todas as formas possíveis não é viável, exceto em casos extremamente triviais. Em vez de tentar testar exaustivamente, a análise de risco, as técnicas de teste e as prioridades devem ser usadas para concentrar os esforços de teste;
3. **O teste inicial economiza tempo e dinheiro:** Para encontrar antecipadamente os defeitos, as atividades de teste devem iniciar o mais cedo possível no ciclo de vida de desenvolvimento de software. O teste no início deste ciclo ajuda a reduzir ou eliminar alterações;
4. **Defeitos se agrupam:** Um pequeno número de módulos geralmente contém a maioria dos defeitos descobertos durante o teste de pré-lançamento ou é responsável pela maioria das falhas operacionais;
5. **Cuidado com o paradoxo do pesticida:** Se os mesmos testes forem repetidos várias vezes, esses testes não encontrarão novos defeitos. Para detectar novos defeitos, os testes existentes e os dados de teste podem precisar ser alterados e assim novos testes precisam ser gravados;
6. **O teste depende do contexto:** O teste é feito de forma diferente em diferentes contextos. Por exemplo, o software de controle industrial de segurança crítica é testado de forma diferente de um aplicativo móvel de comércio eletrônico;
7. **Ausência de erros é uma ilusão:** Algumas organizações esperam que os testadores possam executar todos os testes possíveis e encontrar todos os defeitos possíveis. Contudo, isso é um equívoco, pois esperar apenas pelo fato de encontrar e corrigir muitos defeitos seja assegurado o sucesso de um sistema.

A ISO/IEC/IEEE 29119-1 (2013) apresenta uma estrutura relacional entre subprocesso, níveis de teste e tipos de teste (vide Figura 2.1), onde este último pode envolver uma ou mais características de qualidade (ISO/IEC/IEEE 29119-1, 2013). Nesse contexto, existe um conjunto de abordagens de teste que são classificadas por suas características peculiares (prática de teste), onde na Figura 2.2 apresenta-se um panorama geral de algumas dessas práticas envolvidas nas atividades de Verificação e

Validação (V&V). Assim como na ISO/IEC/IEEE 29119-1, o *Foundation Level Syllabus* também apresenta as atividades de teste baseadas em níveis, onde precisa haver um planejamento e projeto do processo de teste para cada nível do ISTQB (2018). Dessa maneira, este trabalho deve focar no nível de teste de aceite na perspectiva de usuário, onde dispõe-se de um sistema desenvolvido que deve ser submetido aos testes no cenário real ou simulado com a presença do cliente para realizar a homologação.

Figura 2. 1 - Estrutura relacional entre subprocesso, nível e tipos de teste.

Fonte: Adaptado de ISO/IEC/IEEE 29119-1, (2013)

Dessa maneira, é importante descrever qual o foco de cada fase do processo de V&V, os quais são ISTQB (2018):

a) Teste de Unidade/Componente: foca nas menores unidades de um programa (funções, métodos, classes ou procedimentos) e espera-se identificar erros de algoritmos incorretos, estrutura de dados incorreta e simples erros de programação. Diante disto, é possível aplicar este teste à medida que é desenvolvido uma unidade do programa;

b) Teste de Integração: é realizado após as unidades serem testadas. Assim, deve-

se verificar se a interação entre as partes colocadas para trabalhar juntas estão funcionando de maneira adequada;

c) Teste de Sistema: com o sistema completo, tendo todas as unidades testadas e integradas, deve ser verificada se as funcionalidades especificadas na elicitação de requisitos estão corretamente implementadas, bem como verificar os requisitos não funcionais, como exemplo, segurança, desempenho, entre outros listados como atributos da qualidade;

d) Teste de Aceitação: é semelhante ao teste de sistema, mas com o cliente presente ou realizando os testes com intuito de homologar o sistema.

Embora a literatura classifique os níveis de teste sendo os quatro supracitados, é relevante destacar a existência do teste de regressão, pois este é comumente utilizado na etapa considerada de manutenção do sistema. Nesse caso, é realizado o teste após o software ser liberado, especificamente quando ocorrer eventuais modificações, com isso torna-se necessário certificar-se que novos requisitos estão funcionando corretamente e os requisitos anteriormente testados continuam válidos. Em outras palavras, deve-se certificar que as mudanças (correção de defeitos) não impactaram nas funcionalidades existentes. Destaca-se que, independentemente das fases supracitadas, existe quatro fases básicas inerentes a cada subprocesso do processo de teste, as quais são (DELAMARO *et al.*, 2016): i) planejamento; ii) projeto de casos de testes; iii) execução; e iv) análise dos testes.

Em geral, as atividades de teste são divididas em estáticas e dinâmicas, (vide Figura 2.2), onde a primeira não envolve um programa ou modelo executável para conduzir os testes (por exemplo, inspeção do documento de requisitos), enquanto a segunda já envolve o recurso de programa (por exemplo, teste de unidade). Além disto, existe a classificação de práticas de teste como Caixa Branca – se os testes forem baseados em informações sobre como o software foi projetado ou codificado, nesse caso, tem-se acesso direto ao código fonte do sistema; ou Caixa Preta – se os casos de teste dependerem apenas da entrada/saída do comportamento do software, no caso, não se tem acesso direto ao código fonte da aplicação em teste (BOURQUE e FAIRLEY, 2014).

Figura 2. 2 - Hierarquia das atividades de Verificação e Validação.

Fonte: Adaptado de ISO/IEC/IEEE 29119-1, (2013).

2.1.1. Teste Ágil

Teste Ágil segue as regras do manifesto ágil, direcionando os testes na perspectiva de negócio junto com o cliente ou dono do produto, sendo aplicado o mais cedo possível no processo de teste (LAING e GREAVES, 2015; GREGORY e CRISPIN, 2009). Nesse contexto, são apresentados os seguintes princípios do teste ágil (LAING e GREAVES, 2015).

- Testar durante o desenvolvimento, mais que testar somente no final;
- Trabalhar a prevenção de defeitos, mais que procurar defeitos;
- Testar entendimento, mais que checar funcionalidades;
- Construir o melhor sistema, mais que quebrar o sistema;
- Time responsável pela qualidade, mais que responsabilidade exclusiva do

analista de teste.

O conhecimento e as habilidades necessárias para um típico testador ágil são diferentes de um contexto tradicional. É claro que o testador ainda precisará de conhecimentos e habilidades de teste “tradicionais”, sendo exigido também conhecimentos e habilidades para automação de teste para poder executar tarefas fora do teste, por exemplo, *scripts* ou engenharia de requisitos. Desde que um testador ágil esteja trabalhando em equipe, as habilidades sociais são tão importantes quanto o aumento das habilidades técnicas. Nesse caso, o testador ágil é denominado de *T-shape* (vide Figura 2.3), que deve ser refletido nas funções de teste (TMMi, 2019).

Figura 2. 3 - Funções de Teste (T-shape) do testador ágil.

Fonte: Adaptado de TMMi, (2019).

No Teste Ágil não há mais unicamente o papel de testador e passa a requerer um profissional “generalista especialista”, onde suas competências e habilidades são mais abrangentes, podendo ser a execução de teste a sua principal atividade. Nisso, uma nova forma de interação provoca o seguinte questionamento ao profissional, “no que posso ajudar?”, ao invés da afirmação “não é meu papel!”. Os profissionais devem estar dispostos em colaborar, respeitar opiniões de outros colaboradores do time e realizar uma comunicação efetiva com os *stakeholders*, bem como buscar melhorias contínuas nas suas habilidades, no processo envolvido e do produto a ser entregue ao cliente. Em resumo, é preciso ter atitude e uma mentalidade holística que não se limite à habilidade técnica específica. Sendo assim, lista-se dez princípios para um testador

ágil que corrobora com isto, os quais são (GREGORY e CRISPIN, 2009): i) prover *feedback* contínuo; ii) entregar valor ao cliente; iii) habilitar a comunicação face-a-face; iv) ter coragem; v) manter o simples; vi) praticar melhoria contínua; vii) adequar-se a mudanças; viii) auto-organizar; ix) foco nas pessoas; x) aproveitar.

Gregory e Crispin (2015) apresentam o Quadrante de Teste Ágil idealizado para compreender a relação das abordagens inerentes a esse contexto. Ao correlacionar com os níveis de teste apresentados na Seção 2.1, o Teste Exploratório tem um alinhamento correspondente ao teste de aceite do sistema voltado ao negócio com testes focados na crítica ao produto (vide Figura 2.4).

Figura 2. 4 - Quadrante de Teste Ágil.
Fonte: Adaptado de Gregory e Crispin, (2015)

2.1.2. Técnicas de Projeto de Teste

Nesta subseção são apresentadas as técnicas de projeto de teste e os seus respectivos critérios mais utilizados ou divulgados na literatura.

2.1.2.1. Teste Funcional

Para Pressman (2002), é uma técnica conhecida também como teste de caixa preta em que o testador não tem acesso ao código do sistema, isto é, deve-se verificar se as funcionalidades (requisitos funcionais) estão funcionando conforme o esperado, inspecionando a interface gráfica, sendo que geralmente é adotada uma estratégia seguindo a ótica do usuário final. Para esta técnica, destaca-se que os critérios de

investigações mais comuns de utilização são as classes de equivalência, análise de valor limite e grafo de causa e efeito (BEIZER, 1990; NAIK e TRIPATHY, 2008):

a) Classes de equivalência: esse critério divide o domínio de entrada do software, que geralmente são grandes (infinitos), em classes equivalentes, baseando-se nos dados de entrada e saída do software. As partições representam classes válidas e inválidas que permitem derivar casos de testes a partir das mesmas;

b) Análise de valor limite: esse critério foca nos valores limites do domínio de entrada do software e, conforme a literatura, são nessas regiões de fronteiras do software que há maior ocorrência de defeitos. Além disso, é considerado complementar ao critério de classe de equivalência, pois ao invés de selecionar qualquer valor de uma determinada classe, aplicam-se testes sobre os valores de fronteiras;

c) Grafo de causa e efeito: esse critério é baseado em grafos e visa suprir a necessidade de explorar combinações de dados de entrada, os quais não são focados nos critérios anteriores. Nesse contexto, as causas correspondem às condições de entrada, que são classes de equivalência particular, estímulos ou algo que provoque uma resposta do sistema, enquanto os efeitos correspondem às saídas, que são as mudanças no estado do sistema ou alguma resposta capaz de ser observada.

2.1.3. Teste Estrutural

É uma técnica conhecida também como teste de caixa branca, em que o testador inspeciona aspectos de implementação a partir do código do sistema, isto é, o testador utiliza a estrutura interna do sistema para aplicar os testes. Para esta técnica, a seguir são descritos os critérios de investigação mais comuns de serem utilizados (MALDONADO, 1991):

a) Fluxo de controle: esse critério utiliza-se de grafo dirigido, onde os nós correspondem aos comandos e os arcos correspondem ao fluxo de execução, havendo somente um nó inicial e um final, não contendo representações das variáveis. Nessa técnica há os critérios classificados como Todos-Nós e Todos-Arcos, onde o primeiro significa que cada comando deve ser executado ao menos uma vez, e assim segue a mesma estratégia para os arcos. Os critérios Todos-Caminhos, Cobertura de Decisão, Cobertura de Condição Múltipla, *Boundary-Interior*, são outros exemplos de critérios dessa categoria. Neste contexto, cada teste representa um caminho no grafo;

b) Fluxo de dados: esse critério utiliza informações do fluxo de dados do programa para derivar os requisitos dos casos de teste. Dessa maneira, tem-se o grafo *Def-Use* que contém a definição e uso das variáveis. Assim, com base neste grafo são determinados quais os caminhos devem ou não ser exercitados para atender os critérios de acordo com o fluxo de dados. Sendo assim, são exemplos dessa classe os critérios Todos-Usos e Todos-Potenciais-Usos.

2.1.4. Práticas de Teste

Na ISO/IEC/IEEE 29119-1 (2013) são apresentadas uma série de práticas de teste, (teste baseado em requisitos, teste baseado em modelo, teste baseado em experiência, etc.), cada uma das quais pode ser usada como parte de uma estratégia de teste criada em conformidade com a ISO/IEC/IEEE 29119-2 (2013). Geralmente, é improvável que qualquer uma dessas práticas de testes sejam usadas isoladamente no processo de teste, mas comumente são usadas como parte de uma estratégia de teste maior como complementar entre si. Apesar da existência de várias práticas, este trabalho tem foco na prática de teste baseado em experiência, mais especificamente na abordagem de Teste Exploratório.

2.1.4.1. Teste Baseado em Experiência

Segundo a ISO/IEC/IEEE 29119-1 (2013), o Teste Exploratório, adivinhação de erros (*Error Guessing*) e o *ad hoc Testing* são práticas que não dependem de grandes quantidades de documentação (por exemplo, procedimentos de teste) para executar o teste. Essas práticas de teste baseadas em experiência são principalmente sem roteiro pré-estabelecido, com intuito de prover maior liberdade ao testador para detectar defeitos.

- *Ad hoc Testing*, os testes são derivados com base na habilidade, intuição e experiência do engenheiro de software com programas semelhantes. Testes *ad hoc* podem ser úteis para identificar casos de teste que não são facilmente gerados por técnicas mais formalizadas.

- *Error Guessing*, os casos de teste são projetados especificamente por engenheiros de software que visam antecipar as falhas mais plausíveis em um determinado programa. Nesse caso, considera-se o histórico de falhas descobertas em projetos anteriores e a experiência do engenheiro de software como fonte de informação fundamental para os testes.

A conceituação sobre Teste Exploratório será apresentada na Seção 2.2, em virtude de ser o foco deste trabalho e com isso poder apresentar minuciosamente os detalhes para facilitar a compreensão sobre essa referida abordagem de teste.

2.2. Teste Exploratório

Kaner e Bach introduziram pela primeira vez um conceito formal de teste exploratório no livro de “Lições Aprendidas em Teste de Software” e em seguida esta abordagem de teste foi apresentada junto ao evento do manifesto ágil. Os autores destacaram que o conceito de Teste Exploratório tem passado por reformulações ao longo dos anos. Esses ajustes ocorreram até 2008, quando Kaner elaborou uma definição que é derivada do contínuo refinamento desta abordagem de teste (AGILE ALIANCE, 2021).

O Teste Exploratório é definido como a ocorrência do aprendizado, projeto de teste e execução de teste de maneira simultânea, ou seja, os testes não são definidos antecipadamente em um plano de teste estabelecido, mas são projetados, executados e modificados dinamicamente. A eficácia do Teste Exploratório depende do conhecimento do engenheiro de software, que pode ser derivado de várias fontes: comportamento observado do produto durante o teste, familiaridade com o aplicativo, a plataforma, o processo de falha, o tipo de possíveis faltas e falhas, o risco associado a um determinado produto, etc. (BOURQUE e FAIRLEY, 2014; Bach, 2004; Kaner, 2008).

Para os autores Gregory e Crispin (2009) e Huttermann (2011), o Teste Exploratório é uma abordagem de teste ágil que pode ser aplicada de forma direcionada ao que é proposto no quadrante do teste ágil criado por Brian Marick, no qual os testes são subdivididos elevando a participação e posterior qualidade do profissional que os executa. Enfatiza-se que Bach (2015) apresenta uma reformulação do conceito de Teste Exploratório, definindo que tal abordagem de teste consiste em avaliar um produto aprendendo sobre ele a partir de exploração e experimentação, incluindo em algum grau: questionamento, estudo, modelagem, observação, inferência, entre outros.

Este trabalho baseia-se no conceito definido por Bach (2015), o qual também defende que o Teste Exploratório é uma abordagem formal e estruturada, onde exemplifica por analogia com o caso da corrida de taxi, onde o cliente não solicita o

plano de corrida por confiar nas intenções e na competência dos taxistas. Dessa mesma forma acontece ao uso de Teste Exploratório, onde o testador confia nas estratégias de exploração adotadas implicitamente. Em direção a isso, Micallef *et al.* (2016) identificaram em seus estudos que os testadores aplicam várias estratégias de exploração implicitamente a depender do grau de instrução.

Hendrickon (2013) exemplifica que o processo de aprendizado utilizando a abordagem de Teste Exploratório ocorre de maneira cíclica. Este modelo é denominado de Ciclo de Aprendizagem de Kolb (vide Figura 2.5), onde o testador detém experiências, então realiza inferências e abstrai o que julga ser relevantes e o que conseguiu perceber sobre o objeto de teste, o que retrata experimentar ativamente o objeto. Nesse contexto, Lorincz *et al.* (2021) apresentaram resultados que evidenciam que essa Aprendizagem Experimental foi essencial para nortear ou organizar o pensamento dos testadores na detecção de defeitos.

Figura 2. 5 - Ciclo de Aprendizagem de Kolb.

Fonte: Adaptado de Hendrickson, (2013).

Além dessa maneira estruturada de pensamento para interação com o objeto, destaca-se que vários documentos propõe o uso de *charter* (carta de teste) para que o testador tenha um escopo sobre o objeto ou área de teste. Em Teste Exploratório o projeto de teste e a realização do teste ocorre ao mesmo tempo, guiado por uma carta de teste. A carta de teste fornece as condições para cobrir durante uma sessão de testes *time-boxed* (duração de exploração pré-estabelecida). É importante pontuar que em

vários documentos há a sugestão de uso de cartas de teste, por exemplo, na ISO 29119, *Foundation Level Syllabus* e sua extensão para teste ágil, no TMMi em ambas as versões 1.2 e 1.3, inclusive sugerida na literatura especializada por estudiosos referência da área, sendo alguns desses: Hendrickson (2013), Gregory e Crispin (2015), Bach (2000) incluindo na técnica SBTM.

Enfatiza-se que Hendrickson (2013) demonstra como pode ser estruturada a dinâmica do processo de Teste Exploratório envolvendo o Aprendizado Experimental de Kolb (vide Figura 2.6). A partir da elaboração da carta de teste, prossegue-se com a identificação de variáveis e heurísticas úteis para observar maneiras e/ou dados de explorar o objeto em teste, com isso, pode-se conduzir o experimento do sistema (exploração) sendo realizadas observações cuidadosas à medida que decorre a exploração do objeto. Por fim, realiza-se um interrogatório, sendo bastante comum ocorrer diante do gerente de teste, líder técnico ou até mesmo em conjunto com outro testador, realizando principalmente questionamentos sobre os resultados, sobre as estratégias utilizadas e outros fatores julgados relevantes para o conhecimento dos *stakeholders*. Torna-se importante tal momento de *feedback*, pois proporciona a compreensão do nível de conhecimento adquirido e/ou identificar a cobertura de teste explorada (escopo), bem como oportunidades de melhorias desse processo de teste.

Figura 2. 6 - Processo de teste exploratório estruturado envolvendo Aprendizagem Experimental de Kolb.

Fonte: Adaptado de Hendrickson, (2013).

Além dessa estratégia estruturada de abordar o Teste Exploratório, enfatiza-se a

possibilidade de utilizar estratégias de exploração (navegação pelo objeto de teste) para tornar os testes mais eficientes. Essas estratégias de exploração são maneiras sistemáticas de percorrer o objeto de teste servindo de ferramentas passíveis de serem utilizadas, quando necessário (WHITTAKER, 2010; HENDRICKSON, 2013; MICALLEF *et al.* 2016). Para exemplificar, citam-se estratégias baseadas na metáfora do turismo, personas, variações de sequências, interações, estados e transições.

2.2.1. Técnicas de Gerenciamento para Teste Exploratório

Segundo Suranto (2015), a flexibilidade do Teste Exploratório é um fator bastante significativo no processo de teste, pois é possível de ser aplicada em qualquer fase do ciclo de vida do software. Nesse contexto, Bach (2000) afirma que em virtude de algumas deficiências que afetam a gestão de processos houve o surgimento de técnicas de gerenciamento, como exemplo, o SBTM, o TBTM e o RBTM. Essas técnicas de gerenciamento propõem procedimentos mais estruturados para prover uma aplicação sistemática de teste exploratório, atendendo a fatores relevantes à eficácia do processo de teste.

Essas técnicas de gerenciamento são importantes, pois tornam o processo de testes exploratórios mais estruturados e organizados, gerando produtos de trabalho que facilitam gerir tal processo de teste, principalmente por prover a capacidade de realizar o rastreo, a medição e a observação da cobertura de teste. Destaca-se que essas técnicas não privam a liberdade do testador, apenas utilizam-se de critérios para que a exploração seja mais organizada:

a) TBTM: segundo Bach (2010), esta técnica promove a ideia de organizar o gerenciamento em torno de segmentos de atividades, em vez de testar sessões ou artefatos. Em outras palavras, esta técnica é uma forma generalizada que utiliza sessões de teste que podem ser interrompidas normalmente com o propósito de ser aplicada em cenários caóticos e difíceis, algo que se diferencia da técnica de SBTM. Um *thread* é entendido como um conjunto de atividades destinadas a resolver um problema ou atingir um objetivo, algo que fica organizado de forma semelhante a uma lista de tarefas, sendo executada seguindo a ordem de tópicos que corresponda à estrutura do processo de teste. Nesse contexto, faz-se a analogia de um *thread* como sendo um projeto muito pequeno dentro de outro projeto;

b) RBTM: é uma técnica que visa solucionar ou acelerar a entrega pontual com

foco na criticidade do negócio e nos requisitos do cliente. O uso desta técnica tem crescido em virtude das empresas necessitarem rapidez na entrega de produtos visando manter a sua competitividade no mercado, ocasionando a adoção de um processo iterativo e incremental. Isso também visa obter um bom relacionamento e satisfação do cliente com as entregas frequentes e, dessa maneira, conseguir manter-se competitivo. Nessa situação, a identificação e mitigação de riscos têm sido importantes para nortear um plano de teste adequado para se alinhar às equipes de entrega e operações, pois mantém o foco na criticidade e nos requisitos do cliente (SEELA, 2018).

c) SBTM: define o uso de sessões de teste (tempo de exploração) que podem ser entre 30 minutos a 2 horas, sendo que um tempo superior a este intervalo pode significar que a carta de teste é muito vaga; e inferior a 30 minutos pode significar que a carta de teste é muito específica, não propiciando muita exploração. Para isso, os testes devem atender ao escopo definido para tal sessão, a qual é apenas uma descrição sucinta (denominado *charter* ou missão) da área ou funcionalidade que deve ser explorada. O testador não deve focar no controle do tempo, mas sim na exploração do sistema, documentando os itens necessários no relatório de sessão de teste, destinado ao registro das informações de defeitos encontrados, tempo gasto e roteiro sucinto percorrido para revelar o referido defeito, entre outros (Bach, 2000). Ressalta-se que, geralmente, há um *charter* para cada sessão, conseqüentemente, também há um relatório específico da sessão. Dessa forma, o uso dessa técnica permite suprir, principalmente, a carência de documentação que seja suficiente para uma análise posterior das informações dos testes realizados e utilizar para criar métricas.

Dentre essas técnicas listadas, o presente trabalho envolve o aprendizado da técnica de SBTM, como forma de sistematizar a estratégia de uso do Teste Exploratório, bem como ser umas das técnicas mais difundidas na indústria. Dessa forma, é possível compreender todos os elementos que compõem a referida técnica para garantir a sistematização da aplicação do Teste Exploratório. Sendo assim, é importante detalhar quais itens compõem o relatório de sessão de teste, sendo (BACH, 2000): o *session charter*, o qual é o propósito da sessão escrita de forma sucinta; nome do testador, nome do profissional atuante na sessão de teste; data e hora de início da sessão de teste; arquivos de dados, que são as evidências dos defeitos reportados; observações sobre os testes, que compreendem anotações livres do

testador sobre suas ideias, sugestão de melhorias, etc.; *issues*, são os impedimentos enfrentados durante o processo de teste; descrição dos defeitos detectados; e *TBS metrics*, que é decomposto em itens que apoiam a realização de métricas e identificam a cobertura dos teste a fim de melhorar o *charter*, a depender dos resultados.

Esses itens inerentes ao *TBS metrics* são (BACH, 2000): *Setup*, destina-se ao tempo gasto para configuração do ambiente; *Projeto e Execução do Teste*, coleta-se o tempo gasto, em que o testador esteve apenas navegando pelo sistema até se deparar com algum comportamento ou fluxo considerado anomalia (defeito); *Investigação e Reporte*, compreende o tempo gasto a partir da percepção da anomalia permanecendo investigando-o até concretizar de fato que é um defeito, concluindo com seu registro no relatório de sessão; *Charter versus Oportunidade*, é informado na forma de porcentagem, sendo importante para observar o percentual de defeitos detectados que estão cobertos pelo escopo definido no *charter*, comparado aos que não estão relacionado a esse *charter*. Além disso, há o *debrief* (interrogatório), sendo o momento destinado ao *feedback* do testador para o gerente de teste e/ou líder técnico de teste havendo questionamentos à compreensão e revisão da estratégia utilizada, dificuldades enfrentadas, das perspectivas sobre o sistema, oportunidades de melhorias, bem como aperfeiçoar o *charter*, caso necessário.

Destaca-se que as discussões conduzidas pelo gerente de teste ou líder técnico de teste junto ao testador pode ser norteada utilizando a técnica PROOF. Esta técnica é o acrônimo das palavras em inglês (BACH, 2000): *Past*, o que aconteceu durante a sessão?; *Result*, o que foi alcançado durante a sessão?; *Obstacles*, o que pode ter impedido o teste mais eficiente?; *Outlook*, o que ainda pode ser necessário ser feito? e *Feeling*, como o testador se sentiu sobre isto?

2.3. Educação de Engenharia de Software

A Educação da Engenharia de Software continua a evoluir, sendo o foco principal a preparação de estudantes de Engenharia de Software para carreiras futuras, contudo ainda há grandes lacunas entre os assuntos abordados na academia (universidade) com técnicas e modelos (*frameworks*) utilizadas pela indústria de software. Tais lacunas são ocasionadas, principalmente, em assuntos que vêm sendo difundidos exponencialmente, por exemplo, a área de garantia de qualidade, aprendizado de máquina, bem como inovações tecnológicas (CICO *et al.*, 2021).

Para isso, organizações internacionais, como a ACM e IEEE, e nacionais, como o MEC e a SBC, orientam os currículos de Engenharia de Software considerando a integração de perspectivas industriais e abordagens de ensino alternativas ao modelo clássico. No entanto, a natureza das atividades de aprendizado de Engenharia de Software em salas de aula tradicionais é limitada em escopo e tempo, tornando mais difícil alcançar um equilíbrio adequado entre teoria e prática e atender às demandas industriais, tornando-se ainda uma questão em aberto para Educação de Engenharia de Software (CICO *et al.*, 2021).

Dentre os correspondentes documentos orientadores ao ensino publicados pelas organizações supracitadas, enfatiza-se que a última versão do currículo de computação, ano de 2020, apoia o uso de abordagem de ensino e aprendizagem que ofereça experiências práticas aderentes com a indústria e que promova o maior engajamento dos alunos, considerando o professor um facilitador desse processo. Diante disso, este trabalho apresenta os insumos documentais utilizados como base para a identificação dos tópicos (mapeamento dos ativos) relacionados ao contexto desta pesquisa.

2.3.1. Referencial de Formação para Graduação em Computação da SBC

A SBC tem sido fundamental nas últimas décadas em relação ao ensino de computação no Brasil, pois sempre trouxe à tona discussões de como os cursos de graduação devem ser conduzidos. A SBC tem participado de comissões para a elaboração de Currículos de Referência ou discutido as formas de avaliação destes cursos em conjunto com o Ministério da Educação. Nesse contexto, enfatiza-se que a partir destes currículos e discussões surgiram as DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais), as quais foram homologadas em novembro de 2016, por meio da Resolução N° 05 de 16/11/2016 (SBC, 2017).

Essas discussões relacionadas ao ensino de computação em nível de graduação acontecem em diversos eventos (congresso, workshop, fórum, simpósio, etc.) organizados pela própria SBC. A partir dessas discussões e estudos preliminares elaboraram os “Referenciais de Formação em Computação” (RF) para cada um dos cursos contidos nas DCN: Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Licenciatura em Computação e Sistemas de Informação, inclusive a graduação tecnológica. Destaca-se que os RF estão alinhados às DCN

(SBC, 2017).

Para cada RF dos cursos há: uma apresentação, um breve histórico do curso ou dos currículos de referência do curso em questão, os benefícios que o curso oferece para a sociedade, os aspectos relacionados com a formação profissional do curso, o perfil do egresso indicando competências esperadas, os eixos de formação. Além disso, há as competências e os conteúdos que compõem os RF para o curso, as relações das competências descritas nos RF com as determinações das DCN, as considerações sobre a realização de estágios, as atividades complementares e os trabalhos de conclusão de curso, a metodologia de ensino e aprendizagem, os requisitos legais previstos para o curso. Por fim, há os agradecimentos a diversas pessoas que de alguma forma contribuíram à construção do referido currículo (SBC, 2017).

A metodologia de elaboração dos RF adota uma abordagem orientada por competências esperadas ao egresso do curso relacionadas aos conteúdos envolvidos à determinada competência. Dessa forma, os RF foram estruturados de forma a compreender que o perfil esperado para o egresso determina o objetivo geral do curso, decomposto em diferentes eixos de formação. Esses eixos de formação objetivam capacitar o egresso em competências genéricas, sendo que para alcançar cada competência, são relacionadas diversas competências derivadas, que determinam a necessidade de serem desenvolvidas em conteúdos específicos (SBC, 2017).

2.3.2. Currículo de Computação da ACM/IEEE

A sociedade de computação, ACM e IEEE, têm realizado grandes esforços para estabelecer diretrizes curriculares internacionais para programas de graduação em computação nas últimas décadas. Mediante o crescimento e a diversificação da área de computação, as recomendações curriculares também cresceram abrangendo a Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e Engenharia de Software e a Ciência da Computação.

Essas diretrizes são atualizadas regularmente com o objetivo de manter currículos de informática modernos e relevantes. São apresentados exemplares de cursos e programas para fornecer orientações mais concretas relacionadas à estrutura curricular e ao desenvolvimento de inúmeros contextos institucionais (ACM/IEEE, 2013).

Dessa forma, estabeleceram princípios ao currículo de cursos de Computação que

se trata de habilidades esperadas dos estudantes. Os princípios definem que tal currículo deve ser projetado para prover a capacidade dos egressos de serem flexíveis para atuar em diversas disciplinas. Em outras palavras, deve-se preparar os estudantes para uma variedade de profissão e, principalmente, identificar as habilidades e os conhecimentos que os estudantes devem possuir, ao mesmo tempo em que proporcionam maior flexibilidade à seleção de tópicos.

Para isto, no currículo de 2013 são estabelecidos três níveis de descrição de conhecimento, os quais são organizados em: *Core Tier 1*, *Core Tier 2* e *Elective* (ACM/IEEE, 2013). Enquanto no *Computing Curricula* (CC) de 2020 são apresentados novos paradigmas para a educação de computação, inclusive enfatizando a necessidade de ter um ensino e aprendizado alinhado às práticas da indústria, citando também maneiras sistemáticas de avaliação do aprendizado, bem como o possível uso de metodologias ativas para práticas pedagógicas como forma de melhorar o engajamento dos estudantes (ACM/IEEE, 2020).

2.4. Metodologia Ativa

As metodologias ativas ganharam notoriedade e mais importância na última década, embora haja registros que estimulam um ensino de tal forma há muitos anos. Esse crescimento exponencial na busca por novas práticas pedagógicas dá-se, principalmente, a partir da inserção dos computadores e acesso à Internet como recurso educacional, havendo assim a necessidade de obter alternativas de ensino para melhorar a aprendizagem, geralmente seguindo a direção de uso de estratégias mais engajadoras do que o ensino tradicional (MATTAR, 2017). Considera-se que a importância de práticas pedagógicas centradas no aluno emergiu mais em debates desde o século passado com o movimento denominado “Escola Nova”, no qual alguns pensadores da época, por exemplo, William James e John Dewey, já defendiam uma metodologia de ensino com foco na aprendizagem por experiências e no desenvolvimento do aluno de forma autônoma (BACICH e MORAN, 2018).

Enfatiza-se que a ideiação de “Escola Nova”, pregada por John Dewey, fundamenta-se pelo “aprender fazendo”, em experiências com potencial educacional, a qual é notável nas metodologias ativas. Segundo Barich e Moran (2018), a metodologia ativa caracteriza-se pela inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e escola, onde desenvolve por meio de métodos ativos e criativos centrados na

atividade do aprendiz com o intuito de propiciar a aprendizagem. Para Mattar (2017), é uma forma de conceber a educação que pressuponha a atividade, onde o aluno torna-se o protagonista e assume a responsabilidade sobre seu processo de aprendizagem, tendo o professor como um guia desse processo.

Quando planeja-se utilizar metodologias ativas, alguns questionamentos permeiam a compreensão do real papel do professor. Nesse direcionamento, Prensky (2010) expõe aspectos que caracterizam melhor a função do professor e do aluno em uma pedagogia ativa a aprendizes digitais (vide Quadro 2.1).

Quadro 2. 1 - Comparação de funções entre Professor e Aluno em metodologias ativas.

Professor	Aluno
Não fala, <i>pergunta</i> .	Não toma notas, <i>procura, acha</i> .
Sugere tópicos e instrumentos	Pesquisa e encontra soluções
Aprende tecnologia com os estudantes	Aprende sobre qualidade e rigor com o professor
Avalia as soluções e respostas dos alunos, examinando a qualidade e o rigor; contextualização.	Refina e melhora as respostas, adicionando rigor, contexto, qualidade.

Fonte: Adaptado de Prensky, (2010).

Por fim, destaca-se que existem várias técnicas ou métodos associados à metodologia ativa, que propiciam o aluno a aprendizagens por meio de experiências que impulsionam o seu desenvolvimento de autonomia e protagonismos, bem como criam situações que despertam sua curiosidade e conscientizam-se da realidade. Tais métodos são: sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, sala de aula compartilhada, ensino híbrido, aprendizagem baseada em jogos (gamificação), etc. Enfatiza-se que o professor tem autonomia para adaptar ou criar novos métodos, contudo respeitando os princípios da metodologia ativa.

2.5. TMMi

A estrutura do TMMi para todas as áreas de processo é composta por objetivos gerais e específicos, práticas e subpráticas, além disso existem os produtos de trabalho para cada prática. Dentre as várias áreas, o Projeto e Execução de Teste possui a proposta de melhorar a capacidade do processo de teste durante as atividades de desenvolvimento da arquitetura (*design*), execução dos testes e análise a partir do estabelecimento de especificações de técnicas de arquitetura, desempenhando um

processo de execução de teste estruturado, bem como gerenciando os incidentes ao fechamento (TMMi, 2018; TMMi, 2019).

Nesse contexto, teste estruturado implica na aplicação de técnicas de projeto de teste com a possibilidade de utilizar ferramentas. Essas técnicas de projeto de teste são utilizadas para derivar e selecionar condições e casos de teste a partir de requisitos e especificações de projeto. Um caso de teste consiste na descrição de valores de entrada, pré-condições, resultados esperados, pós-condições. Todas essas informações são implementadas como procedimentos de teste, os quais são ações de teste específicas. Dentre tais informações, os dados de teste específicos requeridos são essenciais para permitir a execução dos procedimentos de teste de forma organizada (TMMi, 2018; TMMi, 2019).

Todas essas atividades de Projeto e Execução de Teste seguem a abordagem de teste definida no plano de teste. Dessa forma, as técnicas de projeto de teste específicas são baseadas no nível e nos riscos do produto identificados no planejamento. Por fim, as atividades de execução de teste resumem-se na descoberta, reporte e avaliação de incidentes direcionados ao fechamento. Enfatiza-se que todos os incidentes encontrados devem ser reportados por meio de sistema de gerenciamento dos incidentes e a comunicação aos *stakeholders* deve ser realizada por protocolos estabelecidos (TMMi, 2018; TMMi, 2019).

2.6. Taxonomia de Bloom Revisada

A utilização dessa taxonomia visa facilitar o intercâmbio de questões sobre Projeto e Execução de Teste Exploratório, além de ajudar no planejamento, na organização e no controle dos objetivos de aprendizagem. Destaca-se que ao longo dos anos a referida taxonomia tem sido revisada para atender aos novos contextos. Dessa forma, a nova atualização é denominada de Taxonomia de Bloom Revisada, onde, em partes, mantém uma estrutura original, contudo é mais adequada para suportar as novas abordagens de aprendizagem, conseqüentemente, tem a perspectiva de extrair o máximo de proveito de objetivos educacionais (FERRAZ e BELHOT, 2010; ANDERSON e KRATHWOHL, 2001).

Portanto, a Taxonomia de Bloom Revisada é dividida por duas dimensões: do conhecimento; e do processo cognitivo. As possíveis capacitações da dimensão do conhecimento e verbos associados são:

Conhecimento Factual, o aluno deve ser capaz de dominar o conteúdo básico para que consiga realizar tarefas e resolver problemas;

Conhecimento Conceitual, o aluno deve ser capaz de entender a inter-relação dos elementos básicos em um contexto mais elaborado, assim os elementos simples precisam ser conectados para a formação do conhecimento;

Conhecimento Procedimental, o aluno deve conseguir envolver o conhecimento de realização de um objetivo utilizando métodos, critérios, algoritmos e técnicas, assim o conhecimento abstrato é estimulado;

Conhecimento Metacognitivo, o aluno deve ter consciência da amplitude e profundidade dos conhecimentos adquiridos, assim há uma relação com os conhecimentos já assimilados previamente para a resolução de determinado problema.

Na outra perspectiva (vide Figura 2.7), as possíveis capacitações da dimensão do processo cognitivo e verbos associados são:

Figura 2. 7 - Taxonomia revisada dos objetivos educacionais de Bloom.

Fonte: Adaptado de Anderson e Krathwohl, (2001).

Lembrar, o aluno deve reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos aprendidos, assim alguns verbos que podem ser associados são identificar, lembrar, recuperar, recordar, reconhecer e saber;

Entender, o aluno deve relacionar uma conexão entre o novo e o conhecimento previamente adquirido e deve conseguir explicar com suas próprias palavras, assim alguns verbos que podem ser associados são interpretar, generalizar, abstrair,

classificar, comparar, mapear, exemplificar, representar e categorizar;

Aplicar, o aluno deve saber relacionar a execução de um procedimento de conhecimento em uma situação específica ou nova, assim alguns verbos que podem ser associados são implementar, executar e aplicar;

Analisar, o aluno deve relacionar a compreensão das partes relevantes e irrelevantes de determinado conhecimento e o entendimento e a correlação entre partes diferentes do conhecimento, assim alguns verbos que podem ser associados são diferenciar, organizar e atribuir;

Avaliar, o aluno deve ser capaz de realizar julgamentos baseados em critérios e padrões pertencentes ao conhecimento adquirido, assim alguns verbos que podem ser associados são gerar, planejar, produzir, criar e desenvolver;

Criar, o aluno deve ser capaz de desenvolver ideias novas e originais, produtos e métodos, utilizando conhecimentos e habilidades previamente adquiridas, assim alguns verbos que podem ser associados são verificar, criticar, julgar, recomendar e justificar.

3 ANÁLISE DOS ATIVOS CONSTANTES EM CURRÍCULOS E MODELOS PARA TESTE DE SOFTWARE

Este capítulo fornece os detalhes sobre a realização da identificação de ativos nos insumos (documentos) que prescrevem tópicos relacionados à área de teste. Nesse caso, são apresentadas as relações entre os ativos de teste de software nos seguintes insumos analisados: currículos da ACM/IEEE, da SBC, nos guias para melhoria de processo do TMMi e no programa de estudos proveniente do ISTQB, cujo objetivo é apoiar os profissionais à obtenção da certificação de Nível Fundamental em Teste de Software, tudo isso sendo a base para a identificação dos conteúdos programáticos. Além disso, são apresentados a metodologia desta etapa, o planejamento, a instrumentação, a execução e os resultados obtidos (mapeamento dos ativos), bem como a descrição, a correspondência e as justificativas de utilização dos ativos identificados (COSTA e OLIVEIRA, 2021a).

3.1 Metodologia

Este presente trabalho foi desenvolvido realizando a identificação e análise cruzada de informações em diretrizes curriculares ou guia de aplicação referente aos ativos pertinentes às atividades de Projeto e Execução de Teste. Esses documentos de análise são estabelecidos por organizações de referência nacional e internacional sobre o processo de ensino e aprendizagem, considerando atividades a serem desempenhadas, conteúdos a serem abordados, competências, objetivos e resultados a serem alcançados. Diante disto, foram adotados os seguintes passos:

I. Inicialmente, houve a definição da temática que seria abordada, onde a partir de uma revisão da literatura foi possível identificar um grande potencial de estudo sobre a educação referente ao assunto de Projeto e Execução de Teste;

II. Posteriormente, foram estabelecidas as organizações e seus devidos insumos a

serem analisados, com isso, identificou-se: (i) TMMi que dispõe um guia à descrição de atividades da área de Projeto e Execução de Teste, por exemplo, descreve as práticas, os objetivos, os exemplos de artefatos que podem ser envolvidos de forma organizada na aplicabilidade dessas atividades na indústria; (ii) Sociedade Brasileira da Computação (SBC), por ser a organização que contém diretrizes curriculares à área de computação especificamente no contexto brasileiro, sendo então utilizado o insumo Referência para a Formação de Cursos de Graduação em Computação da SBC; (iii) ACM/IEEE, por também propor assuntos referentes à educação da computação em nível internacional, sendo então utilizados ambos os insumos: “*Computer Science Curricula 2013*” e o “*Computing Curricula 2020*” da ACM/IEEE;

III. Por conseguinte, houve a identificação e descrição de cada ativo contido nos insumos pré-estabelecidos anteriormente. Dessa forma, foram analisados cada um dos documentos, bem como a estrutura adotada com os ativos;

IV. Por fim, foi analisada a correspondência entre os ativos identificados. Essa atividade foi realizada tendo como base os objetivos e as práticas específicas descritas no TMMi, para então analisar a correlação dos ativos presentes nesses insumos. Dessa maneira, obteve-se a referência entre os ativos nos documentos adotados, gerando uma estrutura de equivalência com as correspondentes justificativas de cada relação;

V. Diante desse mapeamento, foram identificados possíveis itens ou conteúdos programáticos no *Foundation Level Syllabus* em concordância com a estrutura observada no TMMi.

Destaca-se que durante a análise de correspondência houve um relacionamento entre os ativos *Learning Outcomes* e *Topics* do currículo da ACM/IEEE para correlacionar com os ativos dos demais documentos adotados. Além de haver uma validação geral desse mapeamento na forma de revisão por pares por especialistas da área de Engenharia de Software.

3.2 Planejamento

A partir da condução de uma revisão da literatura foi possível observar várias lacunas, onde torna-se relevante ter a oportunidade de realizar os estudos sobre educação das atividades de Projeto e Educação de Teste Exploratório de Software. Mediante isso, iniciou-se a identificação de quais documentos que prescrevem tais atividades alinhadas às práticas da indústria, nesse caso, sendo identificados no TMMi uma área de processo de teste que propõe um conjunto de objetivos, práticas e

possíveis produtos de trabalho, especificamente destinada à aplicação de atividades de Projeto e Execução de Teste de forma estruturada.

No âmbito da educação, procurou-se identificar documentos que são utilizados como norteadores à elaboração de currículos ou programa de estudos na área de computação, mais especificamente à Engenharia de Software. Dessa maneira, foram identificadas as DCN, as quais mencionam as competências que o egresso precisa obter ao longo do curso ou da disciplina. Haja vista a necessidade de compreensão mais ampla sobre os itens ou tópicos prescritos à educação no contexto da Engenharia de Software, houve a necessidade de analisar tanto o currículo da SBC (nacional) quanto o currículo divulgado pela ACM/IEEE (internacional).

Com isso, o mapeamento de ativos nos currículos foi sendo desenvolvido a partir dessa estruturação das práticas existentes na área de processo do TMMi. É importante mencionar que o *Foundation Level Syllabus* e sua extensão para *Agile Tester* foram importantes para identificar os conteúdos ou tópicos alinhados também com o TMMi que pudessem serem abordados.

3.3 Instrumentação

Para o mapeamento dos ativos foi preciso compreender a estrutura de ativos de cada documento e o escopo de cada ativo. Sendo assim, o mapeamento dos ativos foi uma maneira de estabelecer a correspondência entre si, mediante vários insumos, os quais tratam do mesmo assunto, sendo analisado os ativos referentes às atividades de Projeto e Execução de Teste. Para tal cruzamento de informações, será apresentada a descrição, a correspondência e as justificativas de utilização desses ativos. Nesse contexto, os ativos utilizados do TMMi foram:

Área de Processo, fornece suporte e uma especificação mais detalhada do que é necessário para estabelecer um processo definido de verificação e validação.

Objetivo Específico, descreve a característica única que deve estar presente para satisfazer a área de processo. Um objetivo específico é um componente de modelo obrigatório e é usado em avaliações para ajudar a determinar se uma área de processo está satisfeita.

Práticas Específicas, é uma descrição de uma atividade que é considerada importante para atingir o objetivo específico associado. As práticas específicas descrevem as atividades que se esperam que resultem na realização dos objetivos

específicos de uma área de processo. Um objetivo específico é um componente esperado do modelo.

Subpráticas, é uma descrição detalhada que fornece orientação para interpretar e implementar uma prática específica. As subpráticas podem ser redigidas como se fossem prescritivas, mas na verdade são um componente informativo destinado apenas a fornecer ideias que podem ser úteis para a melhoria do processo de teste.

Já os ativos utilizados do currículo da SBC foram:

Eixo de Formação (F), visa capacitar o egresso em competências genéricas.

Competência Genérica ou Derivada (DC), pode expressar o conhecimento, as habilidades e atitudes esperadas do egresso do curso, sob perspectiva de objetivos de aprendizagem, isto é, pode ser expressar a capacidade do aluno.

Conteúdos (C), é o conjunto de valores, conhecimentos, habilidades e atitudes que orientam as competências do egresso.

Por fim, os ativos utilizados do currículo da ACM/IEEE foram:

As Áreas de Conhecimento (KA), que correspondem as áreas temáticas de estudo em computação. As KAs estão interconectadas e os conceitos de uma KA podem se basear ou complementar o material de outras KAs. Cada KA não se destina a estar em correspondência “um-para-um” com cursos específicos em um currículo, mas os currículos terão cursos que incorporam tópicos de várias KAs que são estruturados por Unidades de Conhecimento.

Unidades de Conhecimento (KU), representam módulos temáticos individuais dentro de uma KA que são estruturados por tópicos.

Tópicos (Core Tier, Elective), são estruturados em *Core Tier 1*, *Core Tier 2* e *Elective*. *Core Tier 1* são tópicos fundamentais para o currículo de qualquer curso de computação. *Core Tier 2* geralmente são tópicos essenciais onde quase todos ou todos eles devem ser abordados. Eletivas, são considerados tópicos importantes em que um curso deve também dar profundidade significativa em muitos dos temas eletivos, não se restringindo apenas aos tópicos centrais.

Os *Resultados de Aprendizagem (OA)*, são um conjunto de tópicos esperados relacionados a cada tópico especificado. Cada tópico tem um conjunto de subtópicos de resultados de aprendizagem dos alunos que devem ser alcançados.

3.4 Execução

A partir da análise dos ativos envolvidos, conforme foram descritos na seção 3.3, foi possível gerar o mapa de correspondência entre cada ativo direcionado ao ensino-aprendizagem de Projeto e Execução de Teste. Na Figura 3.1 é possível observar o relacionamento direto ou de equivalência pela igualdade de cores, por exemplo, a área de processo, o eixo de formação, a área de conhecimento e a unidade de conhecimento possuem correspondência. De modo geral, destaca-se que os ativos sem cor (fundo branco) não foram correlacionados pelo fato do presente estudo direcionar a análise para abordagens práticas específicas ao Projeto e Execução de Teste a partir do TMMi, sendo assim, alguns ativos não obtiveram correspondência.

Figura 3. 1 - Mapeamento de correspondência dos ativos.

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

3.5 Resultados

Os ativos correspondentes entre os insumos analisados foram mapeados por semelhança de suas características estruturais e itens prescritos. Em outras palavras, as correlações entre os ativos foram estabelecidas considerando “o que” e “quais” itens são abordados, quanto às práticas, aos resultados esperados, aos conteúdos, aos objetivos e aos procedimentos apresentados sempre no contexto de Projeto e Execução de Teste.

Diante disto, exemplifica-se a relação de correspondência entre os ativos Área de Processo (TMMi), Eixo de Formação (SBC) e Área e Unidade de Conhecimento (Currículo da ACM/IEEE), pois descrevem de forma geral os assuntos envolvidos ou quais itens compõe tal ativo.

Em relação ao mapeamento estabelecido entre os ativos Objetivos Específicos, Práticas Específicas, subpráticas (TMMi), Competências Derivadas, Conteúdos (SBC) e Tópicos e Resultados da Aprendizagem (Currículo da ACM/IEEE), estes descrevem

em detalhes os objetivos a serem alcançados e as práticas, os conteúdos e os procedimentos possíveis de serem aplicáveis na atividade de Projeto e Execução de Teste.

Conforme pode ser observado na correspondência desses ativos em relação ao conhecimento necessário sobre a área de processo Projeto e Execução de Teste, bem adiante é descrita uma justificativa para tal escolha. Para esta referida área de processo foram identificados os ativos equivalentes a seguir, os quais foram organizados por código para facilitar a visualização dos relacionamentos entre si.

Para Eixo de Formação (F) são: (F1) Desenvolvimento de Sistemas, (F2) Implantação de Sistemas, (F3) Processo e Gerenciamento de Software, (F4) Requisitos, Análise e Projeto de *Software*, (F5) Construção e Teste de Software, (F5) Qualidade de Software. Para a Área de Conhecimento (KA) foi selecionada a Engenharia de Software com correspondentes Unidade de Conhecimento (KU): (KU1) Gerenciamento de Projetos de Software, (KU2) Ferramentas e Ambiente, (KU3) Engenharia de Requisitos, (KU3) Design de Software, (KU4) Verificação de Software e Validação, (KU5) Evolução do Software.

Por motivo de melhor entendimento do trabalho, uma lista de todos os itens de ativos selecionados foi disponibilizada no *link* <https://zenodo.org/record/7370275#.Y4Q3p3bMK3A>. Nessa lista é possível observar o código identificador para cada item (aba “*List of Assets*”), e assim compreender em detalhes o relacionamento de correspondência dos ativos apresentados na Figura 3.1 (aba “*Mapping*”). Destaca-se que para a compreensão do segundo nível de equivalência e, conseqüentemente, dos dados expostos nos Quadros 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, os códigos dos itens dos ativos são: Objetivo Específico (SG); Práticas Específicas (SP), Subpráticas (SBP), Competência Derivada (DC), Conteúdos (C), Tópico (T), Resultados de Aprendizagem (LO). Para exemplificar, o código “F1F2DC1” significa que a primeira competência derivada da lista (DC1) está relacionada aos dois primeiros eixos de formação (F1 e F2), a partir disso é possível compreender os demais códigos. Para isso, a apresentação do mapeamento abaixo será guiada pelos Objetivos Específicos (SG) do TMMi na área de processo de Projeto e Execução de Testes.

Em SG1 - Realizar Análise e Design de Testes Usando Técnicas de Design de Testes, tais itens de ativos (vide Quadro 3.1) relacionam-se por apresentar a proposta de projetar os casos de teste, tanto para a abordagem de teste estático, quanto

dinâmico. Inicialmente, para garantir critérios de qualidade ao longo das etapas de desenvolvimento, é fundamental que sejam apresentados e analisados todos os recursos necessários para derivar as condições de teste (estáticos e/ou dinâmicos), definir as limitações dos testes conforme o domínio do objeto em teste. Nesse caso, devem-se considerar tanto as documentações (produtos de trabalho) disponíveis e estratégias de projeto de teste, quanto as ferramentas que podem ser utilizadas, além de precisar descrever claramente os problemas que podem ser atendidos por tais ferramentas.

A partir disso, geram-se os casos de teste ou *charters* para Teste Exploratório por meio de técnicas de verificação e análise estática e dinâmica dos artefatos de software alinhados com as condições de teste pré-definidas. Além de identificar os casos de teste, é possível estabelecer simultaneamente quais os dados de teste específicos são necessários para a execução dos testes. Nesse contexto, a rastreabilidade dos requisitos é percebida pela relação com os casos de teste, onde é possível identificar a cobertura de casos de teste em relação aos requisitos. Nesse caso, todas as mudanças necessárias a partir da correção de defeitos tornam-se rastreáveis e compreensíveis. Tais atividades são parte da gerência de requisitos e que estão diretamente relacionadas às atividades de teste.

Dessa forma, é possível projetar casos de teste ou *charters* aderentes com as funcionalidades pretendidas à submissão de teste, seguindo as prioridades definidas. Portanto, é identificada a abrangência dos testes conforme as documentações disponíveis, os objetivos definidos e as necessidades do cliente, considerando as ferramentas (recursos de suporte) para desempenhar tais atividades de teste.

Além dessa relação ordenada de atividades que segue conforme as práticas específicas prescritas no TMMi, é possível destacar uma forte correspondência dos itens de ativos de outros documentos analisados. Com isso, exemplifica-se que para atingir o objetivo específico “Desempenhar Análise e Design de Teste Utilizando Técnicas de Design de Teste” é necessário realizar algumas práticas específicas (por exemplo, “Identificação e Priorização de Condições de Teste” – SP1.1), as quais orientam a execução organizada de um conjunto de subpráticas (por exemplo, análise do *test basis*, seleção de técnicas de *design* de teste adequadas, derivar e priorizar condições de teste – SP1.1SBP1).

Correlacionado a isto, citam-se os tópicos análise de requisitos, ferramenta de modelagem de *design* (KU2T3) e ferramentas de análise de teste estático e/ou dinâmico (KU2T4) que estão aderentes a alguns resultados de aprendizagem esperados aos egressos: Discutir as limitações de teste (KU5LO19), descrever técnicas para identificar casos de teste significante (KU5LO15), descrever e distinguir entre diferentes tipos de teste (KU5LO14), descrever como disponibilizar ferramentas para teste estático e dinâmico (KU2LO3). Alinhado a isto, citam-se também algumas competências derivadas e conteúdos, por exemplo, aplicar técnicas para *design* de soluções de software (F4DC5) e *design* de software (C3), respectivamente. Assim é possível observar na planilha a organização de correlacionamento aos demais itens de ativos.

Quadro 3. 1 - Itens de ativos relacionados a SG1 e suas práticas específicas.

ID	Ativos					
SG1	Realizar Análise e Design de Teste usando Técnicas de Design de Teste	Sub-praticas	Tópicos	Resultados da Aprendizagem	Competências Derivadas	Conteúdos
SP 1.1	Identificar e priorizar condições de Teste	SP1.1SBP1	KU2T3, KU2T4, KU4T9, KU5T11, KU5T12, KU5T13, KU5T14, KU5T15	KU2LO3, KU2LO4, KU4LO10, KU5LO12, KU5LO13, KU5LO14, KU5LO15, KU5LO16, KU5LO17, KU5LO18, KU5LO19	F1F2DC1, F4DC4, F4DC5	C1, C2, C3, C4
SP 1.2	Identificar e priorizar casos teste	SP1.2SBP2				
SP 1.3	Identificar os dados de teste específicos necessários	SP1.3SBP3	KU5T13	KU5LO16	F4DC4, F4DC5, F5DC8	C2, C3, C4
SP 1.4	Manter a rastreabilidade horizontal com os requisitos	SP1.4SBP4	KU3T7, KU4T8, KU4T10	KU3LO8, KU4LO9, KU4LO11	F4DC4, F4DC6, F4DC7	C5, C6, C7

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

Os ativos relacionam-se (vide Quadro 3.2), pois assim como se aplicam técnicas de identificação de casos de teste também deve ser aplicada uma estratégia de implementação dos casos de teste de forma organizada, sendo documentados e revisados adequadamente. Para todo caso de teste identificado e implementado necessita-se também da elaboração dos dados de teste específicos necessários para executar os procedimentos de teste adequadamente. Todas essas definições devem ser documentadas para eventuais avaliações de correte e aderência com os requisitos.

Dessa forma, matem-se a relação entre os ativos de uso de técnicas de verificação e análise estática e dinâmica dos artefatos de software. No que diz respeito à atividade em si de criação de um cronograma de execução, estão relacionadas as atividades de gerenciamento do projeto, onde é definido tal agenda de trabalho permitindo o rastreamento das atividades de teste.

Para exemplificar um correlacionamento horizontal mais detalhado do SG2 com os itens de ativos presentes nos documentos analisados, menciona-se a necessidade de desenvolver e priorizar procedimentos de teste (SP2.1), bem como criar dados específicos de teste (SP2.2), que consiste em realizar as subpráticas de elaboração de procedimentos de forma organizada e alinhada aos casos de teste e condições de teste (SP2.1SBP5), além de poder definir dados para permitir a execução dos testes (SP2.2SBP6). Nesse contexto, nota-se que o tópico sobre geração de casos de teste (KU5T13) está estritamente direcionado ao resultado da aprendizagem em saber criar e documentar um conjunto de teste (KU5LO16). Aderente a isso, menciona-se a competência derivada que envolve a implementação e documentação de soluções de software (F4DC5) e o conteúdo de *design* de software (C3). Dessa forma, é possível observar o correlacionamento para os demais itens de ativos em relação ao SG2.

Quadro 3. 2 - Itens de ativos relacionados a SG2 e suas práticas específicas.

ID	Ativos					
	Realizar Implementação de Teste	Sub-praticas	Tópicos	Resultados da Aprendizagem	Competências Derivadas	Conteúdos
SP 2.1	Desenvolver e priorizar procedimentos de teste	SP2.1SBP5	KU5T13	KU5LO16	F4DC4, F4DC5, F5DC8	C2, C3, C4
SP 2.2	Criar dados de teste específicos	SP2.2SBP6				
SP 2.3	Especificar procedimentos de intake test	SP2.3SBP7	KU5T13	KU5LO16	F4DC4, F4DC5, F5DC8, F5F6DC9	C2, C3, C4, C8, C9
SP 2.4	Desenvolver agenda de execução de teste	SP2.4SBP8	KU1T1, KU1T2, KU5T17	KU1LO1, KU1LO2, KU5LO20, KU5LO21, KU5LO22	F3DC3, F5F6DC9	C8, C9, C10,

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

Os ativos relacionam-se (vide Quadro 3.3), pois o TMMi prescreve a realização de testes iniciais a fim de verificar as funcionalidades básicas para observar se o objeto em teste pode receber todos os testes planejados. A partir disso, executam-se todos os procedimentos de teste conforme planejado (identificado e implementado) para

detectar os incidentes, bem como ter que registrá-los em uma ferramenta que seja possível gerenciá-los, desde a detecção até a sua correção. Tudo isto abrange também teste para produtos de trabalho não código. Destaca-se que apenas os ativos do currículo da ACM/IEEE relacionam-se claramente com a atividade de reportar os incidentes. Tais ativos da ACM/IEEE estão alinhados tanto ao uso de ferramenta para reporte dos incidentes, quanto para realizar a revisão desses relatórios (produtos de trabalho). Em contrapartida, no currículo da SBC não há um tópico que deixa claro alguma relação direta com o reporte de incidentes, mas há atividades relacionadas à detecção de incidentes que podem ser atrelados de forma mais abrangente.

Quadro 3. 3 - Itens de ativos relacionados a SG3 e suas práticas específicas.

ID	Ativos					
	Realizar Execução de Teste	Sub-praticas	Tópicos	Resultados da Aprendizagem	Competências Derivadas	Conteúdos
SP 3.1	Realizar intake test	SP3.1SBP9	KU5T12, KU5T14, KU5T16, KU5T18, KU5T19, KU5T20, KU5T21, KU5T22	KU5LO18, KU5LO23, KU5LO24	F5F6DC9, F6DC10	C2, C4, C11
SP 3.2	Executar casos de teste	SP3.2SBP10	KU5T12, KU5T16, KU5T18, KU5T19, KU5T20, KU5T22	KU5LO23, KU5LO24	F5F6DC9, F6DC10	C2, C4, C11
SP 3.3	Relatar incidentes de test	SP3.3SBP11	KU5T14, KU5T18, KU5T21	KU5LO18, KU5LO24	F5F6DC9	C8, C9
SP 3.4	Registrar log de teste	SP3.4SBP12				

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

Para exemplificar o alcance do objetivo específico sobre “Desempenhar a Execução de Teste” menciona-se a prática específica de execução de casos de teste (SP3.2), onde é preciso executá-lo seguindo os procedimentos documentados comparando o resultado esperado com o resultado atual (SP3.2SBP10). Correlacionado a isto, exemplifica-se com o tópico de aplicar abordagens de teste estático e/ou dinâmico (KU5T18) envolvendo vários tipos de teste (KU5T12), inclusive revisão ou inspeções, onde é possível observar que os resultados de aprendizagem estão aderentes, por esperar que o estudante possa conduzir inspeções ou testes, como parte de uma atividade de equipe, em um segmento de código (KU5LO23 e KU5LO24). Nesse contexto, observa-se o alinhamento das competências derivadas sobre detecção preventiva de defeitos (F6DC10) e aplicação

de técnicas e procedimentos de verificação e validação (F5F6DC9), bem como os conteúdos de teste de software (C11) e Verificação e Validação (C2) estão bastante correlacionados.

Os ativos relacionam-se de modo geral (vide Quadro 3.4), pois as atividades de análise dos incidentes (defeitos) direcionados ao fechamento estão claramente relacionadas ao processo de manutenção e evolução do software. Nesse caso, as atividades são focadas no gerenciamento das mudanças ocorridas por meio da correção de um incidente, realização de teste de regressão para validar se determinadas funcionalidades foram afetadas pelos incidentes.

Alinhado a essas atividades, exemplifica-se os tópicos que envolvem o gerenciamento de *release* e controle de versão (KU2T5 e KU2T6), bem como a execução de teste de regressão (KU5T13), sendo esperado como resultado de aprendizagem que o estudante consiga ter familiaridade de como o controle de versão pode ser usado para gerenciar *releases* de software (KU2LO6), como aplicar teste de regressão (KU2LO17), rastreamento de defeitos (KU2LO18) e identificar problemas relacionados à evolução de software (KU2LO25). Nesse contexto, exemplifica-se que a competência derivada sobre aplicação de técnicas e procedimentos de manutenção e evolução de software (F3DC2), bem como o conteúdo que envolve manutenção, refatoração, depuração de código e análise de impacto (C12) identificados estão bastante aderentes.

Quadro 3. 4 - Itens de ativos relacionados a SG4 e suas práticas específicas.

ID	Ativos					
SG4	Gerenciar Incidentes de Teste até o Fechamento	Sub-praticas	Tópicos	Resultados da Aprendizagem	Competências Derivadas	Conteúdos
SP 4.1	Decidir a disposição de incidentes de teste no board de controle de configuração	SP4.1SBP13	KU2T5, KU2T6, KU5T13, KU6T23, KU6T24, KU6T25	KU2LO5, KU2LO6, KU2LO7, KU5LO17, KU5LO18, KU5LO19, KU6LO25, KU6LO26, KU6LO27, KU6LO28, KU6LO29, KU6LO30	F3DC2	C7, C12
SP 4.2	Executar a ação apropriada para corrigir o incidente de teste	SP4.2SBP14				
SP 4.3	Rastrear o status incidentes de teste	SP4.3SBP15				

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

Em resumo, observa-se que a importância de cada ativo mapeado nos documentos

analisados é evidenciada. Nisso percebe-se que essa correspondência de ativos envolve assuntos (atividades, conceitos, procedimentos, etc.) necessários e adequados, estando bastante alinhados uns aos outros visando proporcionar que um plano de ensino possa ser elaborado envolvendo conteúdos que possam prover competências suficientes ao estudante para aplicar na prática de forma eficaz e eficiente as atividades direcionadas à área de Projeto e Execução de Teste.

3.6 Validação do Mapeamento de Ativos

Esse mapeamento foi submetido à avaliação de um especialista na área de Engenharia de Software. Tal avaliação permitiu realizar um refinamento adequado, conseguindo identificar um conjunto de ativos e itens desses ativos bastante aderentes aos insumos analisados.

O avaliador é um profissional na área de Engenharia de Software, sendo certificado como consultor-implementador e avaliador líder dos modelos MPS.BR, CMMI, CERTICS, MEDE-PROS, entre outros, já tendo implementado e avaliado estes modelos em mais de 50 empresas em diferentes regiões do Brasil. Além disso, já possui inúmeros trabalhos publicados em conferências e periódicos nacionais e internacionais sobre educação de Engenharia de Software, conseguindo prêmios pelo destaque em alguns trabalhos desenvolvidos.

Em suma, o refinamento foi um processo de revisão por pares onde os ativos, inicialmente identificados, foram analisados para certificar que o relacionamento estabelecido estava coerente. Posteriormente, os itens de ativos extraídos como necessários foram analisados para garantir a obtenção de um mapeamento adequado e aderente aos currículos utilizados.

Na revisão dos ativos houve um refinamento no relacionamento dos ativos, o qual ocorreu com a inserção do ativo Resultados da Aprendizagem (ACM/IEEE). Esse ajuste foi necessário, pois percebeu-se que estava relacionado bastante com as subpráticas (TMMi) e os conteúdos (SBC). Em contrapartida, na revisão dos itens de ativos foi percebida a necessidade de mais ajustes envolvendo a inclusão ou inserção de Unidade de Conhecimento, Tópicos e Resultados da Aprendizagem para currículo da ACM/IEEE e Eixos de Formação, Competências Derivadas e Conteúdos para currículo da SBC (vide Figura 3.2).

Figura 3. 2 - Itens de ativos ajustados na revisão pareada.
Fonte: Elaboração Própria, (2021).

Inicialmente, destaca-se que essa triagem de itens foi observada conforme o critério de aceite. Nesse caso, sendo elegível apenas itens com foco na realização das atividades projeto e execução de teste, pois nos currículos é mencionado sobre teste de forma generalizada. Assim, para a inclusão de itens de ativos foram considerados os tópicos que envolvem o relacionamento e a rastreabilidade entre requisitos e *design*, por estarem correlacionados à prática específica que estabelece a manutenção de rastreio entre produtos de trabalho (SP1.4). Além disso, foram inclusos tópicos que envolvem a elaboração de uma agenda de execução de teste (SP2.4) e competências derivadas relacionados à aplicação de técnicas e procedimentos de verificação e validação estático e/ou dinâmico (F5F6DC9), de manutenção e evolução de software (F3DC2), bem como considerou conteúdos sobre técnicas de revisão e análise estática e/ou dinâmica de produtos de trabalho ou artefatos de software (C8 e C9).

Em relação aos ativos que foram desconsiderados do mapeamento por não estarem diretamente atendendo ao contexto de Projeto e Execução de Teste, menciona-se o tópico sobre abordagens de estimativa de falhas (incidentes) e a unidade de conhecimento sobre métodos de desenvolvimento. Apesar desta unidade de conhecimento envolver basicamente procedimentos para a condução da revisão de código, ela é inerente à área de conhecimento de Fundamentos de Desenvolvimento de Software e não direcionados à Engenharia de Software, sendo que este estudo tem foco nesta última citada, conforme o currículo da ACM/IEEE divide tais áreas.

Diante do exposto, nota-se que o mapeamento permite uma análise alinhada das atividades de Projeto e Execução de Teste com os principais documentos de referência (currículos) sobre o ensino e o conhecimento da área de Engenharia de Software. Diante do mapeamento realizado é possível identificar e compreender o correlacionamento entre os ativos e seus itens pertinentes ao conhecimento de Projeto e Execução de Teste em nível internacional e nacional. Dessa forma, as diretrizes elegíveis estão bastante alinhadas com as práticas acadêmicas e da indústria.

Destaca-se que foram usados 13 ativos e 110 itens de ativos envolvidos em uma correspondência em dois níveis, sendo: a) Eixos de formação (SBC) e áreas de conhecimento (ACM/IEEE) relacionados com a área de processo de Projeto e Execução de Teste do TMMi; b) Competências derivadas e conteúdos (SBC), bem como os tópicos e resultados da aprendizagem (ACM/IEEE), relacionando-se com as metas específicas, práticas específicas e subpráticas da área de processo do TMMi em questão. Com isso, o mapeamento possibilitou observar sobre as principais competências esperadas pelo egresso em cursos de computação definidas em nível nacional e internacional, referente a abordagem da área de processo de Projeto e Execução de Teste.

Diante disso, espera-se que a partir desse mapeamento seja possível obter diretrizes suficientes para apoiar a elaboração programas de estudos e planos de ensino específicos ao ensino-aprendizagem de Projeto e Execução de Teste para qualquer abordagem de teste desejada.

4 PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUANTO AOS RECURSOS DE APOIO AO TESTE EXPLORATÓRIO

Este capítulo apresenta detalhes sobre a realização de entrevistas, cujo intuito foi identificar a percepção de profissionais atuantes na área na Engenharia de Software em relação a técnicas ou modelos, ferramentas e produtos de trabalho utilizados para apoiar o uso da abordagem de Teste Exploratório. Os dados foram coletados por meio de entrevistas, onde foram norteadas de acordo com a estrutura de objetivos e práticas específicas prescritas no TMMi, especificamente para área de processo de Projeto e Execução de Teste (COSTA e OLIVEIRA, 2021b).

4.1 Metodologia

A abordagem metodológica aplicada para alcançar o objetivo ocorreu da seguinte maneira:

i) *Definição da temática de estudo*, que ocorreu a partir de uma revisão da literatura, sendo identificado um grande potencial de estudos sobre a educação referente ao assunto de Projeto e Execução de Teste. Para isso, foi percebida a grande relevância em identificar as ferramentas, as técnicas e os produtos de trabalhos utilizados na indústria para fundamentar uma abordagem de ensino direcionado ao correspondente assunto;

ii) *Definição do público-alvo*, estabeleceu que os participantes deveriam ser profissionais da área de teste de software credenciados por instituições nacional (brasileira) e internacional, ou profissionais que detivessem certificação profissional do TMMi com experiência em melhoria de processo de teste, para ser possível obter respostas relevantes à elaboração de um plano de ensino de Projeto e Execução de Teste Exploratório envolvendo assuntos práticos mais próximos da realidade;

iii) *Definição das questões com base na área de processo Projeto e Execução de*

Teste prescrito no TMMi, ocorreu seguindo forte aderência com as práticas estabelecidas no TMMi por ser de nível internacional e baseado em experiências de diversos profissionais. Assim, foi possível estabelecer questões alinhadas às práticas da indústria;

iv) *Aplicação da revisão por pares para validação das questões para entrevista*, onde foram analisadas as questões para certificar que havia relacionamento coerente com as práticas de Projeto e Execução de Teste prescrito no TMMi, bem como avaliação do público-alvo e diretrizes estabelecidas à execução da entrevista;

v) *Aplicação das entrevistas*, ocorreu a realização das entrevistas de forma remota com cada profissional entrevistado;

vi) *Análise dos dados*, ocorreu a interpretação dos dados coletados a fim de apresentar em forma de gráficos para facilitar a visualização dos dados.

4.2 Planejamento

De acordo com Hair *et al.* (2003), a entrevista é um procedimento para coleta de dados primários a partir de indivíduos. Os dados podem ser designados à obtenção de dados ou de informações sobre características, ou opiniões de determinado grupo de pessoas, destinado para uma população-alvo. É importante destacar que neste tipo de pesquisa o respondente não é identificável, sendo essa uma das principais características de pesquisas de opinião sobre determinado atributo.

Inicialmente, foi definido o problema de pesquisa, sobre o que se deseja investigar, sendo de grande importância para estabelecer como o estudo iria atender aos seus objetivos. A definição do problema contribuiu para a elaboração ou construção do instrumento de coleta de dados, ou seja, do questionário, que é constituído por um conjunto de questões (perguntas) sobre determinado tema, que foi posteriormente apresentado aos participantes da pesquisa, denominados respondentes (VIEIRA, 2009).

Assim, as perguntas elaboradas para esta pesquisa foram organizadas em um questionário, sendo categorizadas em 3 (três) grupos com questões subjetivas: identificação dos contribuintes, contexto de Projeto de Teste Exploratório e contexto de Execução de Teste Exploratório. Enfatiza-se que tais questões estão aderentes com as práticas específicas da área de Projeto e Execução de Teste prescritas no TMMi. Os

grupos de perguntas foram:

- i) Grupo I) composta de 4 perguntas para caracterizar os participantes;
- ii) Grupo II) composta de 8 perguntas para identificação de ferramentas, técnicas e produtos de trabalho no Projeto de Teste Exploratório;
- iii) Grupo III) composta de 7 perguntas para identificação de ferramentas, técnicas e produtos de trabalho na Execução de Teste Exploratório.

Por fim, houve a organização do público-alvo, sendo estabelecidos os critérios de inclusão e exclusão para a referida pesquisa. Nesse caso, foram listados potenciais contribuintes identificados por meio de consulta em sistemas que contém a listagem de pessoas que atuam diretamente na área, principalmente, credenciados ao TMMi e ao MPT.br, bem como profissionais expostos em rede social virtual.

4.3 Instrumentação

Conforme supracitado, as questões utilizadas foram direcionadas ao contexto de Projeto e Execução, sendo organizadas de acordo com as práticas específicas estruturadas para cada objetivo específico presente no TMMi. Nesse contexto, lista-se as metas e as práticas identificadas no referido guia de implementação de processo de teste. Tais metas específicas (SG), são: SG1, Realizar Análise e Design de Testes usando Técnicas de *Design* de Testes; SG2, Realizar Implementação de Testes; SG3, Realizar a Execução de Testes; SG4, Gerenciar Incidentes de Teste até o Encerramento. Quanto às práticas específicas (SP), estas são: SP1.1, Identificar e priorizar as condições de teste; SP1.2, Identificar e priorizar casos de teste; SP1.3, Identificar os dados de teste específicos necessários; SP1.4, Manter a rastreabilidade horizontal com os requisitos; SP2.1, Desenvolver e priorizar procedimentos de teste; SP2.2, Criar dados de teste específicos; SP2.3, Especificar procedimento de *intake test*; SP2.4, Desenvolver cronograma de execução de testes; SP3.1, Realizar *intake test*; SP3.2, Executar casos de teste; SP3.3, Relatar os incidentes de teste; SP3.4, Registrar *log* de teste; SP4.1, Decidir a disposição de incidentes de teste no *board* de controle de configuração; SP4.2, Executar a ação apropriada para corrigir o incidente de teste; SP4.3, Acompanhar o *status* de incidentes de teste.

Diante desses itens identificados, é possível observar a estrutura das questões elaboradas no Quadro 4.1. Enfatiza-se que a organização dessas questões foi

estabelecida por grupos. No Apêndice A é possível observar o protocolo utilizado para estruturar as questões.

Quadro 4. 1 - Questões para entrevista.

G I	Questões sobre a caracterização dos participantes	TMMi
Q1	Qual função você exerce?	-
Q2	Quanto tempo você exerce atividades na área de teste de software, em geral?	-
Q3	Em qual momento você teve o primeiro contato com a abordagem de teste exploratório?	-
Q4	Quanto tempo de experiência você tem com processo de que envolve a abordagem de teste exploratório?	-
G II	Questões sobre Atividade de Projeto de Teste Exploratório	
Q1	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para identificar e priorizar condições de teste?	SP1.1
Q2	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para identificar e priorizar casos de teste/ <i>charter</i> ?	SP1.2
Q3	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para identificar dados de teste específicos necessários?	SP1.3
Q4	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para manter a rastreabilidade horizontal com os requisitos?	SP1.4
Q5	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para desenvolver e priorizar procedimentos de teste?	SP2.1
Q6	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para criar dados de teste específicos?	SP2.2
Q7	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para especificar procedimentos de <i>intake test</i> ?	SP2.3
Q8	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para desenvolver a agenda de execução de teste?	SP2.4
G III	Questões sobre Atividade de Execução de Teste Exploratório	
Q1	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para executar o <i>intake test</i> ?	SP3.1
Q2	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para executar os casos de teste/ <i>charters</i> ?	SP3.2
Q3	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para reportar (relatar) os incidentes de teste?	SP3.3
Q4	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para escrever (produzir, coletar) os <i>logs</i> de teste?	SP3.4
Q5	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para decidir a disposição dos incidentes de teste?	SP4.1
Q6	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para desempenhar as ações adequadas para corrigir o incidente de teste?	SP4.2
Q7	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para rastrear o <i>status</i> dos incidentes de teste?	SP4.3

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

Posteriormente, houve a necessidade de definir como seria aplicado o instrumento de coleta de dados. As formas de aplicação do instrumento, conforme Hair *et al.* (2003), recaem em duas categorias amplas: i) administração do questionário para que o próprio respondente conceda suas respostas (autoadministrado); e ii) entrevista. O questionário autoadministrado inclui os *surveys* correio e eletrônicos. Já a entrevista envolve o contato direto com o respondente, que é entrevistado pessoalmente com a pessoa presente, por telefone ou em diálogo por computador.

O presente estudo utilizou a entrevista para aplicar o instrumento de coleta, contendo em sua estrutura questões subjetivas, visando coletar dados qualitativos por meio de entrevistas estruturadas e aplicadas de modo remoto. Previamente, foram informados os objetivos da pesquisa ao entrevistado e verificada a oportunidade da entrevista, ou seja, a disponibilidade do entrevistado em fornecer a entrevista, a qual foi marcada com antecedência.

A fim de garantir que estes participantes fornecessem informações confiáveis para a pesquisa, alguns critérios de inclusão e exclusão foram definidos conforme o Quadro 4.2. Além disso, ressalta-se que, para tal confiabilidade, no primeiro contato de agendamento para a realização da entrevista já se mencionou previamente que as informações pessoais fornecidas pelos participantes seriam mantidas em sigilo, resguardando a privacidade dos participantes.

Quadro 4. 2 - Critérios de Inclusão e Exclusão.

Critérios de Inclusão	Considerações
Implementador e/ou Avaliador do MPT.Br e/ou TMMi	Participantes que exerce a função de implementador e/ou avaliador credenciado pelo MPT.Br e/ou TMMi.
Profissionais com certificado profissional do TMMi e atuantes na área de teste de software, principalmente com experiência em melhoria de processo de teste.	Participantes da área de teste de software com experiência em melhoria de processo de teste e possua certificação profissional de TMMi.
Critérios de Exclusão	Considerações
Participantes que não estejam motivados a participar da pesquisa.	Participantes desmotivados, aumenta-se a possibilidade de obter respostas com inverdade.

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

Diante do exposto, a aplicação da entrevista foi direcionada a implementadores

e/ou avaliadores do MPT.Br, certificados no TMMi, bem como a profissionais sem credenciamento, desde que sejam atuantes na área de teste de software, principalmente, com melhoria de processo, com o intuito de garantir respostas de maior aproximação com a realidade vivenciada diariamente na indústria.

Para alcançar o público-alvo foram realizadas consultas nos sites especializados contendo a lista de profissionais credenciados a sua correspondente instituição credenciadora. Diante da lista de nomes dos profissionais habilitados houve o contato ao diretor da instituição a fim de conseguir o contato de tais profissionais. Alguns foram contactados facilmente via e-mail, outros foram preciso um contato também por redes sociais virtuais. Dessa forma, o público-alvo foi atingido havendo participação de forma espontânea e voluntária.

Destaca-se que para obter os participantes efetivos houve algumas dificuldades, sendo o caso de obter profissionais que não se disponibilizaram a colaborar, talvez pelo período em que foram contactados. Nesse caso, sendo nos primeiros meses do ano de 2021, onde houve relatos de saturação de recebidos de formulários em virtude do momento da pandemia da Covid-19 em que vários estudos foram realizados remotamente visando compreender o comportamento de pesquisas nesse referido momento.

4.4 Execução

Inicialmente, houve o contato via e-mail, enviando o termo de consentimento. Com o aceite do profissional, as entrevistas foram agendadas por intermédio de *e-mails*, onde foi informado, a cada participante, o motivo da pesquisa, o anonimato dos respondentes, com as entregas do termo de confidencialidade, bem como acordados as datas e os horários para acontecerem. Após o agendamento, iniciou-se o processo de entrevista, de forma remota, com os participantes. Este processo ocorreu por um período de dois meses devido a agenda de disponibilidade dos entrevistados.

No início de cada entrevista houve o agradecimento ao participante, dado o importante papel atribuído a estes para a concretização do trabalho, devido à contribuição em responder as perguntas dessa pesquisa. Depois foi realizada a auto apresentação, no intuito de apresentar ao entrevistado, conhecimentos acerca do Pesquisador (investigador) e informar sobre a finalidade do trabalho. Posteriormente, foi solicitada a permissão para gravar a entrevista, sendo importante para posterior

documentação e análise, e também foi informada a estimativa de tempo de duração da entrevista (45 a 60 minutos).

Finalizadas as entrevistas, encerrou-se a etapa de coleta de dados, o que proporcionou a realização de análises nos resultados obtidos, envolvendo ao todo 7 entrevistados. Em relação os resultados, é possível observá-los nas seções conforme o grupo estabelecido.

4.5 Resultados

Os dados são apresentados de acordo com os grupos estabelecidos como organização das questões.

4.5.1 Perfil dos Participantes

Em relação ao papel desempenhado pelos participantes (vide Figura 4.1), observa-se que as respostas foram obtidas de uma perspectiva das pessoas que implementam o MPT.Br e/ou TMMi, ao considerar profissionais que exercem dupla função somado aos que apenas implementam. Além disso, destaca-se que os profissionais detentores de certificação profissional do TMMi relataram exercer o cargo de Gerente da Garantia da Qualidade (QA). Assim, foi possível coletar dados alinhados à realidade, no que se refere ao uso de estratégias de abordagem do teste exploratório na indústria.

Figura 4. 1 - Papel desempenhado pelos participantes.

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

Destaca-se que todos os participantes relataram ter mais de 5 anos de experiência, tanto na área de teste de software, quanto utilizando a abordagem de teste

exploratório. Dessa forma, permite-se classificá-los como profissionais bastante experientes, até pelo fato de se observar os papéis exercidos, os quais somente são obtidos com vasta experiência na indústria, no caso sendo gerente de garantia da qualidade e avaliadores (vide Figura 4.1).

Quanto ao primeiro contato com a abordagem de Teste Exploratório (vide Figura 4.2), observa-se que não houve contato no curso de graduação nem mesmo em cursos complementares, e quando necessitaram conhecer, os entrevistados preferiram realizar um estudo por conta própria. Além disso, destaca-se que os profissionais se depararam pela primeira vez com a abordagem de Teste Exploratório no ambiente de trabalho em projetos de implantação de uma área de qualidade em questão.

Figura 4. 2 - Primeiro contato com a abordagem de teste exploratório.

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

4.5.2 Identificação de ferramentas, técnicas e produtos de trabalho em projeto de teste exploratório

Ao analisar o Quadro 4.3 nota-se que o TestLink e o Jira foram as ferramentas mais citadas para auxiliar nas atividades relacionadas à análise e *design* de teste, principalmente, para auxiliar nos procedimentos de identificação e priorização de condições de teste (Q1) e dos casos de teste (Q2). Além disso, pontua-se quem alguns entrevistados não usam ainda uma ferramenta para rastreabilidade, muito embora utilizem o TestLink, e em alguns casos não utilizam o recurso de rastreamento bidirecional provido pela referida ferramenta (Q3). Em contrapartida, houve um entrevistado que

mencionou já ter utilizado as ferramentas RequisitePro, DOORS e CALIBER-RM no mesmo projeto (Q4).

Observa-se que também no Quadro 4.3 que todos os entrevistados já utilizaram ao mesmo tempo o Testlink e o Jira. Este fato pode ser compreendido pela circunstância do Jira necessitar ser pago e com isso utilizar alguns recursos do TestLink, já que é um software gratuito.

Quadro 4. 3 - Quantitativo de citações por ferramentas relacionadas a SG1.

SG1 - Realizar Análise e Design de Testes usando Técnicas de Design de Teste				
Ferramentas de Software	Q1	Q2	Q3	Q4
TestLink	7	7		4
Jira	7	7	4	
RequisitePro				1
DOORS				1
CALIBER-RM				1
Não Aplicável			3	2

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

Destaca-se que o Jira tem sido bastante utilizado para apoiar as atividades direcionadas à implementação de teste (vide Quadro 4.4), sendo o TestLink mais comum na identificação e priorização de procedimentos de teste (Q5) e geração de uma agenda de execução de teste (Q8). Nota-se também que em alguns casos são utilizadas ainda planilhas para organizar e manipular os dados a serem utilizados no teste (Q6). Outro fato relevante foi que os respondentes citaram o uso de várias *queries* para extrair dados em repositórios de dados a fim de conseguir obter dados direcionados aos testes a serem aplicados (Q6).

Quadro 4. 4 - Quantitativo de citações por ferramentas relacionadas a SG2.

SG2 - Realizar Implementação de Teste				
Ferramentas de Software	Q5	Q6	Q7	Q8
TestLink	5			5
Jira	7	6	5	7
Query		1		
Planilha	2	2		
Não Aplicável			2	

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

Em relação às técnicas utilizadas nas atividades de Análise e *Design* de Teste (vide Quadro 4.5), é notável o uso de teste exploratório e outras abordagens de teste de caixa-preta citadas como forma de identificar novos casos de teste possíveis (Q2) e

dados de teste específicos necessários (Q3). Destaca-se também que a maioria não aplica qualquer técnica voltada à identificação de condições de teste (Q1). Além disso, torna-se evidente que não costumam utilizar diferentes técnicas de rastreamento entre requisitos e outros produtos de trabalho (Q4), às vezes nem mesmo utilizando o que uma ferramenta oferece, conforme observado no Quadro 4.3.

Quadro 4. 5 - Quantitativo de citações por técnicas relacionadas a SG1.

SG1 - Realizar Análise e Design de Testes usando Técnicas de Design de Teste				
Técnicas	Q1	Q2	Q3	Q4
Estratégia de Martin Pol	1			
Teste Exploratório		4	4	
Caixa-preta		2	2	
Baseado no Risco de Negócio		1		
Rastreabilidade pela Referência Cruzada				5
Não Aplicável	6		1	2

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

No Quadro 4.6 destaca-se que os respondentes não aplicam qualquer técnica para criar dados de testes específicos (Q6) e estabelecer procedimentos para *intake test* (Q7). A maioria mencionou que utiliza o Teste Exploratório e outras técnicas de caixa preta para apoiar a elaboração de procedimentos de teste (Q5), bem como para entender bem o domínio do sistema em teste para ter uma noção de tempo para determinar uma agenda de execução para novos testes (Q8).

Quadro 4. 6 - Quantitativo de citações por técnicas relacionadas a SG2.

SG2 - Realizar Implementação de Teste				
Técnicas	Q5	Q6	Q7	Q8
Teste Exploratório	4			3
Caixa-preta	2			2
Baseado no Risco de Negócio	1			
Não Aplicável		7	7	2

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

Em relação aos produtos de trabalho, observa-se no Quadro 4.7 o caso de os entrevistados citarem sempre o uso do plano de teste e os resultados de outros testes já executados para identificar novas condições de teste (Q1) e dados específicos de teste (Q3). Além disso, menciona-se o caso de nenhum entrevistado mencionar o uso de outros produtos de trabalho para identificar casos de teste relacionado ao Teste Exploratório. Isto reforça a compreensão de que se torna comum na indústria ainda não serem utilizados alguns recursos (diagramas, arquitetura, protótipo, etc.) como

apoio para a aplicação de Teste Exploratório, sendo notável o uso de uma abordagem mais livre ou informal (Q2).

Quadro 4. 7 - Quantitativo de citações por produtos de trabalho relacionadas a SG1.

SG1 - Realizar Análise e Design de Testes usando Técnicas de Design de Teste				
Produtos de Trabalho	Q1	Q2	Q3	Q4
Plano de Teste	7		5	
Casos de Teste - CTs	3		4	
Resultado dos CTs	5		7	
Não Aplicável		7		7

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

Nota-se também no Quadro 4.8 o uso constante do plano de teste, resultados de casos de teste já realizados e outros cenários de teste como base para auxiliar na elaboração de procedimentos de teste (Q5). Além disso, menciona-se que o uso de resultados de casos de teste e repositório de dados tem sido fundamental para especificar dados de teste, sendo o plano de teste comumente utilizado para apoiar a elaboração da agenda de teste. Destaca-se também que praticamente não se aplica testes prévios (*intake test*) para observar as principais funcionalidades, sendo aplicada uma abordagem envolvendo uma cobertura de teste abrangente (Q8).

Quadro 4. 8 - Quantitativo de citações por produtos de trabalho relacionadas a SG2.

SG2 - Realizar Implementação de Teste				
Produtos de Trabalho	Q5	Q6	Q7	Q8
Casos de Teste - CTs	5	3	2	3
Resultado dos CTs	6	5	2	
Cenários de Teste	6			
Repositório de Dados para Executar Testes		5		
Plano de Teste				5
Procedimentos de Testes				2
Não Aplicável			5	

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

De modo geral, menciona-se que os entrevistados proveram informações extras que consideraram relevantes sobre as atividades desempenhadas relacionadas ao Projeto e Execução de Teste Exploratório. Nesse contexto, destaca-se que os entrevistados relataram não utilizarem técnicas ou atividades tão específicas no processo de teste para atender em suma o teste exploratório, pois geralmente possuem um processo de teste que engloba várias abordagens. Este fato é possível perceber diante desses dados apresentados nas tabelas dessa subseção, sendo perceptível que

não realizam um planejamento amplo direcionado somente ao Teste Exploratório, mas ocorrendo uma preocupação maior com outras abordagens de forma ampla.

Outro fator identificado nesses comentários extras foi que no processo de teste geralmente utilizam a abordagem de Teste Exploratório como forma de compreender melhor o domínio do sistema, observar que tipos de dados poderão ser aceitos em determinadas funcionalidades foco dos testes, sem estabelecer procedimentos de projeto de teste ou até prover recursos materiais (produtos de trabalho para executar). Dessa forma, observa-se que a indústria ainda utiliza bastante a forma livre do teste exploratório, não seguindo procedimentos estruturados a essa abordagem, nem mesmo a algum guia prático, como exemplo, o TMMi.

4.5.3 Identificação de ferramentas, técnicas e produtos de trabalho em execução de teste exploratório

Em relação às atividades inerentes à execução dos testes (Quadro 4.9), destaca-se que o Jira e o Mantis tornaram-se evidentes, principalmente, para apoiar a escrita de *log* e relatório de incidentes. Além disso, menciona-se que dois entrevistados não aplicam inicialmente o *intake test*, isto é, não há procedimentos de verificação prévia das principais funcionalidades e, conseqüentemente, executam todos os testes necessários ou planejados diretamente no software como um todo nas funcionalidades disponíveis.

Quadro 4. 9 - Quantitativo de citações por ferramentas relacionadas a SG3.

SG3 - Realizar a Execução de Teste				
Ferramentas de Software	Q1	Q2	Q3	Q4
TestLink				2
Jira	5	7	4	4
Mantis			3	3
Não Aplicável	2			

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

As ferramentas Jira e Mantis também são citadas para atender as atividades voltadas ao direcionamento de incidentes para o fechamento (vide Quadro 4.10). Nota-se que nem sempre utilizam a mesma ferramenta às atividades similares, isso pode ser ocasionado pelo processo utilizado e outros fatores relacionados a limitações das funcionalidades disponíveis. Neste último caso, exemplifica-se que uma ferramenta pode oferecer um recurso com mais facilidade de manipulação de determinados procedimentos e dados estando bastante alinhado ao processo de teste

em uso no momento.

Quadro 4. 10 - Quantitativo de citações por ferramentas relacionadas a SG4.

SG4 - Gerenciar Incidentes de Teste até o Fechamento			
Ferramentas de Software	Q5	Q6	Q7
Jira	7	7	7
Mantis	7	7	7
Não Aplicável			

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

Em relação ao uso de técnicas para execução de teste (vide Quadro 4.11), foram citadas a própria abordagem de teste exploratório (Q1 e Q2) e outros entrevistados mencionaram usar o Kanban para auxiliar na aplicação dos testes ou até mesmo não usar alguma técnica específica para aplicar o Teste Exploratório (Q1 e Q2). Dessa forma, compreende-se que a aplicação do teste exploratório tem sido usada sem uma estruturação de procedimentos. Destaca-se também que a forma de reporte (relato) dos incidentes foram expressas de maneira geral como manual ou automatizada, tendo relação na própria forma de escrita dos *logs* de teste, pois em alguns momentos *logs* são coletados ou escritos automaticamente a partir de inspeção da execução de teste e reportados manualmente.

Quadro 4. 11 - Quantitativo de citações por técnicas relacionadas a SG3.

SG3 - Realizar a Execução de Teste				
Técnicas	Q1	Q2	Q3	Q4
Teste Exploratório	5	5		
KANBAN		3		
Abordagem Manual			5	
Abordagem Automatizada			3	
Reuniões de Rastreamento de Incidentes			1	
Monitorar a Execução de CTs				5
Relatório de Incidentes				2
Não Aplicável	2	2		

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

Quanto à utilização de técnicas relacionadas ao gerenciamento para fechamento do incidente (vide Quadro 4.12), nota-se que a disposição de incidentes (Q5) e divulgação ou rastreamento dos *status* são discutidos em reuniões (Q7). Nesse contexto, destaca-se a ação de solicitar novos dados aos desenvolvedores ou aos outros *stakeholders* para apoiar a tomada de decisão sobre ações de correção de incidentes. Além disso, o uso da priorização sempre torna algo comum para tomar ações

apropriadas de correção de incidentes (Q6).

Quadro 4. 12 - Quantitativo de citações por técnicas relacionadas a SG4

SG4 - Gerenciar Incidentes de Teste até o Fechamento			
Técnicas	Q5	Q6	Q7
Reuniões de Rastreo de Incidentes	5	3	5
Taxonomia de Incidentes	1		1
Solicita mais info sobre o incidente	3	3	3
Priorização de Incidentes	2	7	4
Não Aplicável			

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

Em relação ao uso de produtos de trabalho para auxiliar atividades de execução dos testes (vide Quadro 4.13), menciona-se que menos a metade dos respondentes utiliza algum recurso de apoio para *intake test* (Q1). Torna-se mais evidente o uso de resultados de casos de teste já realizados para apoiar a aplicação de teste exploratório (Q2), sendo evidenciado também o uso de procedimentos de automação (*scripts*) como base para explorar o sistema em teste, o qual pode ser um efeito da convergência da indústria na busca pela realização de testes cada vez mais automatizados. Além disso, é notável o uso de relatório de incidente já criado como base para a elaboração de novos relatórios de incidentes (Q3). Percebe-se que esse fato também ocorre com os *logs* de teste e outros relatórios de acompanhamento de execução do teste (Q4). Estes casos podem ser compreendidos como uma forma de tentativa de padronizar os reportes dos incidentes para evitar que ocorra um prejuízo de comunicação já estabelecida como bem-sucedida entre os interessados (*stakeholders*).

Quadro 4. 13 - Quantitativo de citações por produtos de trabalho relacionadas a SG3.

SG3 - Realizar a Execução de Teste				
Produtos de Trabalho	Q1	Q2	Q3	Q4
Casos de Teste - CTs	1			
Resultados de Teste Exploratório	3			
Procedimentos Aplicados em CTs Automatizados		3		
Resultado dos CTs		5		
Relatório de Incidentes			7	
Log de Teste				5
Relatório de Rastreo da Execução de Teste				3
Não Aplicável	4			

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

No Quadro 4.14, nota-se que os incidentes priorizados em conjunto com a data

estabelecida para a correção de incidentes são fundamentais para definir a disposição de incidentes e ações apropriadas para correção desses incidentes (Q5 e Q6), sendo a matriz de incidentes um produto de trabalho comumente utilizado para apoiar também a discussão sobre o *status* dos incidentes (Q7).

Quadro 4. 14 - Quantitativo de citações por produtos de trabalho relacionadas a SG4.

SG4 - Gerenciar Incidentes de Teste até o Fechamento			
Produtos de Trabalho	Q5	Q6	Q7
Relatório de Incidentes			3
Priorização de Incidentes	5	7	
Análise da Data de Entrega para Corrigir Incidentes	2	4	
Matriz Incidentes			4
Não Aplicável	1	1	1

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

De modo geral, os participantes também expuseram comentários relevantes sobre as atividades relacionadas à execução de teste exploratório. Nesse contexto, também foi relatado que muitas ferramentas, técnicas e produtos de trabalho são utilizados durante a aplicação de outras abordagens de teste.

Além disso, foi perceptível que os resultados de teste, seja na forma exploratória ou a partir de casos de testes com roteiros pré-definidos, bem como, a priorização dos incidentes tem sido bastante necessária para apoiar a decisão de ações a serem tomadas direcionadas ao fechamento dos incidentes. Destaca-se que a aplicação do Teste Exploratório não segue procedimentos planejados especificamente para essa abordagem, mas está inerente ao processo de teste como uma das abordagens de teste consideráveis de alta relevância para ser utilizada.

5 UMA ABORDAGEM DE ESTUDO PARA TESTE EXPLORATÓRIO

Este capítulo apresenta a proposta de programa de estudos voltado ao ensino de Teste Exploratório, nos quais os resultados obtidos a partir do mapeamento de ativos (COSTA e OLIVEIRA, 2021a) e na consulta das abordagens (técnicas ou modelos, ferramentas produtos de trabalho) comumente utilizadas por profissionais no ambiente industrial foram essenciais para à construção desta referida proposta (COSTA e OLIVEIRA, 2021b). Para isso, inclui-se também o uso de metodologias ativas para facilitar o aprendizado.

O programa de estudo proposto é direcionado por competências sendo adaptadas a partir da análise dos insumos (currículos). Conforme já citado no Capítulo 3, alguns dos tópicos que compõem tal abordagem também foram baseados no *Foundation Level Syllabus*, tornando aderente aos conteúdos sugeridos pelo ISTQB para a obtenção de certificação internacional de Teste de Software.

5.1 Metodologia

Na etapa inicial houve a identificação da temática, onde realizou-se a definição do assunto a ser estudado a partir de uma revisão da literatura, sendo descoberto um grande potencial de estudos no contexto da educação de Projeto e Execução de Teste Exploratório (COSTA e OLIVEIRA 2020a). Para isso, foi percebida a grande relevância em identificar tanto os insumos para uma análise documental de diretrizes curriculares, quanto investigar na indústria as ferramentas, as técnicas e os produtos de trabalhos utilizados para fundamentar a elaboração de um plano de ensino, direcionado ao correspondente assunto, com aplicações práticas relevantes à indústria e aderente às diretrizes curriculares.

Na etapa de mapeamento de ativos houve a identificação de insumos para análise, onde foram selecionados o currículo da SBC, o currículo da ACM/IEEE e o TMMi.

Os dois primeiros por apresentarem diretrizes curriculares nacionais e internacionais, respectivamente, e o último por haver uma área de processo que aborda especificamente sobre a aplicação estruturada e sistemática de Projeto e Execução de Teste. A partir disso, realizou-se um mapeamento de ativos a partir da identificação e análise cruzada de informações nas diretrizes curriculares e no guia de aplicação referente aos ativos pertinentes às atividades de Projeto e Execução de Teste.

Na etapa de entrevistas ocorreu a definição do público-alvo, estabelecendo que os participantes deveriam ser profissionais da área de teste de software credenciados por instituição nacional (brasileira) e internacional, ou profissionais que tivessem certificação profissional no TMMi, com experiência em melhoria de processo de teste, para ser possível obter respostas relevantes à elaboração de um plano de ensino de Projeto e Execução de Teste Exploratório envolvendo assuntos práticos mais próximos da realidade.

A partir disso, houve a definição das questões, que foram estabelecidas com base na área de processo de Projeto e Execução de Teste prescrito no TMMi, que contém práticas estabelecidas baseadas em experiências de diversos profissionais. Por fim, houve a aplicação das entrevistas e a análise de dados, ocorrendo a realização das entrevistas de forma remota com cada profissional entrevistado. Posteriormente, ocorreu a análise e a sumarização dos dados.

Portanto, na etapa de construção do programa de estudos, houve a definição de competências gerais que um aluno precisa adquirir, as quais foram estabelecidas a partir do mapeamento e tendo como base as competências presentes nos currículos da SBC e ACM/IEEE. Posteriormente, ocorreu a construção do programa de estudos, onde houve a organização, a estruturação e o registro documental da abordagem de ensino e aprendizagem, conseqüentemente sendo concluído com a elaboração de um plano de ensino a ser aplicado para a obtenção dos dados necessários para análise de sua aplicabilidade e viabilidade de uso (COSTA e OLIVEIRA, 2022b; COSTA e OLIVEIRA, 2023a; COSTA e OLIVEIRA, 2022a).

5.2 Planejamento

Com o mapeamento de ativos e a análise de percepção dos profissionais foi possível planejar a elaboração do programa de estudos de Teste Exploratório proposto. Inicialmente, foi preciso definir quais competências e habilidades poderiam

ser adaptadas dos insumos analisados (currículos da ACM/IEEE e SBC) em relação direta com as atividades de Projeto e Execução de Teste Exploratório. Além disso, analisar quais requisitos mínimos necessários cada egresso deveria obter para que apoiasse o seu aprendizado.

A partir disso, construiu-se a estrutura de conteúdos programáticos a serem considerados, resultando na definição de quatro unidades de ensino seguindo o alinhamento ao TMMi. Nessa estrutura alinhada com as práticas da indústria foi importante enquadrar cada conteúdo programático nas correspondentes unidades de ensino estabelecidas.

Diante dessa organização estrutural de unidade e conteúdos programáticos, houve o correlacionamento das competências esperadas em cada unidade para que pudesse ser realizado o correlacionamento do nível de aprendizagem esperado para essas unidades de ensino, sendo baseado na taxonomia de Bloom revisada. Diante disso, a taxonomia revisada de Bloom foi importante, principalmente, por permitir observar as habilidades pretendidas com os conteúdos programáticos potenciais para a realização das atividades práticas.

Mediante a isso, o planejamento decorreu à elaboração de um plano de ensino, onde houve a análise de quais técnicas ou métodos ativos poderiam ser utilizados e mais adequados de acordo com o conteúdo programático e as atividades práticas planejadas para a elaboração. Nesse caso, enfatiza-se a importância também de haver uma análise sobre a correlação dos níveis de aprendizagem prescritos na taxonomia de Bloom Revisada com essas atividades planejadas, conforme as práticas pedagógicas ativas identificadas.

5.3 Instrumentação

Para a estruturação do programa de estudos menciona-se a importância da taxonomia de Bloom Revisada como apoio para estabelecer o nível de habilidade esperada ao aluno, pois apresenta um modelo que classifica os diferentes níveis de cognição humana de pensamento, aprendizagem e compreensão. Além disso, menciona-se a padronização estrutural de cada unidade como forma de organizá-la, permitindo compreender e identificar com facilidade cada elemento que compõe as unidades do programa de estudo.

Parâmetros para Construção da Abordagem de Ensino

Nesta etapa da pesquisa foram estabelecidos os componentes adequados na definição de um programa de estudos (seção 5.4.1), que inclui: os pré-requisitos, os objetivos do programa, as questões norteadoras, os conteúdos programáticos de cada unidade de ensino, a proposição de problemas, os resultados a serem obtidos, o nível de aprendizagem esperado e os temas adicionais a serem tratados em cada unidade de ensino. Além disso, é determinante definir uma estratégia (plano) de ensino, isto é, criar uma instância de aplicação a partir dessa abordagem, contudo isso será apresentado na seção 5.4.2 deste trabalho.

O objetivo desse programa de estudo é promover o ensino de Projeto e Execução de Teste Exploratório envolvendo várias atividades práticas identificadas na indústria e estando aderentes com a área de processo correspondente do TMMi. O Quadro 5.1 mostra a construção genérica dos conteúdos programáticos com as características de cada componente (ELGRABLY e OLIVEIRA, 2020; FURTADO e OLIVEIRA, 2018).

Quadro 5. 1 - Construção genérica da unidade de ensino.

Unidade de Ensino	
Pré-requisitos	
São as disciplinas ou unidades de ensino que podem facilitar a aprendizagem se forem previamente frequentadas pelos alunos e servem de base para o assunto abordado nesta unidade de ensino. É aconselhável indicar o currículo de referência que foi usado.	
Questões Norteadoras	
São perguntas feitas aos alunos durante o início de cada unidade, que visa iniciar a discussão do tema.	
Conteúdo Programático (CP)	
São os conteúdos a serem ministrados na unidade curricular, tendo em vista as competências previstas para a unidade didática. O mapeamento foi usado para criar tópicos de aprendizagem.	
Resultados Esperados	Nível de Aprendizagem
É o que o aluno deve ser capaz de aprender e realizar após o aprendizado acumulado na unidade, sempre de caráter evolutivo.	Cada um desses resultados esperados está associado a um certo nível de habilidade cognitiva e dimensão do conhecimento da Taxonomia de Bloom revisada.

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4 Execução

Em princípio, houve a análise e identificação das competências que um Engenheiro de Software precisa para desempenhar atividades relacionadas ao Projeto

e Execução de Teste Software estando aderentes às práticas específicas definidas na área de processo correspondente do TMMi. A partir disto, foram estabelecidas as competências gerais esperadas para os estudantes egressos do processo de ensino-aprendizagem sobre Projeto e Execução de Teste Exploratório proposto. Tal definição foi baseada em competências prescritas nos currículos da SBC e da ACM/IEEE, sendo analisados a partir de um mapeamento de ativos constantes nesses currículos. No Quadro 5.2 são apresentadas as competências gerais (CG) e o correlacionamento com os currículos supracitados.

Quadro 5. 2 - Competências Gerais adotadas a partir das diretrizes curriculares SBC e ACM/IEEE.

CG1. Empregar metodologias que visem garantir critérios de qualidade ao longo da etapa de projeto e execução de teste exploratório para uma solução computacional.	
RF-SBC: i) Ciência da Computação: Desenvolvimento de Sistemas. ii) Ciência da Computação: Implantação de Sistemas.	CS-Curricula: i) SE/Tools and Environments ii) SE/Software Design iii) SE/ Software Verification e Validation
CG2. Aplicar técnicas e procedimentos de manutenção e evolução de software utilizando a abordagem de teste exploratório.	
RF-SBC: i) Engenharia de Software: Gerenciamento e Processo de Software.	CS-Curricula: i) SE/Software Evolution ii) SE/Tools and Environments iii) SE/ Software Verification e Validation
CG3. Realizar o gerenciamento da abordagem de teste exploratório envolvendo aspectos básicos de gestão (escopo, tempo, qualidade, comunicação, riscos, pessoas, integração, partes interessadas e valor de negócio).	
RF-SBC: i) Engenharia de Software: Gerenciamento e Processo de Software.	CS-Curricula: i) SE/ Software Verification e Validation ii) SE/ Software Project Management
CG4. Aplicar técnicas de estruturação das características de domínios de aplicação na abordagem de teste exploratório.	
RF-SBC: i) Engenharia de Software: Requisitos, Análise e Design de Software.	CS-Curricula: i) SE/Tools and Environments ii) SE/Software Design iii) SE/ Software Verification e Validation iv) SE/ Requirement Engineering
CG5. Aplicar técnicas e procedimentos de identificação e priorização de condições de teste (com foco em teste exploratório) com base em requisitos e produtos de trabalho gerados durante o design de software.	
RF-SBC: i) Engenharia de Software: Requisitos, Análise e	CS-Curricula:

Design de Software.	i) SE/ Requirement Engineering ii) SE/ Software Design
CG6. Aplicar técnicas de análise de modelos de software para permitir a rastreabilidade das condições de teste e dados de teste (com foco em teste exploratório) aos requisitos e produtos de trabalho.	
RF-SBC: i) Engenharia de Software: Requisitos, Análise e Design de Software.	CS-Curricula: i) SE/ Requirement Engineering ii) SE/ Software Design
CG7. Aplicar teorias, modelos e técnicas para projetar, desenvolver, implementar e documentar teste exploratório para soluções de software.	
RF-SBC: i) Engenharia de Software: Requisitos, Análise e Design de Software. ii) Engenharia de Software: Construção e Teste de Software.	CS-Curricula: i) SE/Tools and Environments ii) SE/Software Design iii) SE/ Software Verification e Validation
CG8. Aplicar técnicas e procedimentos de validação e verificação (estáticos e dinâmicos) utilizando teste exploratório.	
RF-SBC: i) Engenharia de Software: Construção e Teste de Software. ii) Engenharia de Software: Qualidade de Software.	CS-Curricula / CC: i) SE/ Software Verification e Validation ii) SE/ Software Project Management iii) SE/ Software Testing
CG9. Detectar preventivamente falhas de software em sistemas a partir da aplicação de teste exploratório.	
RF-SBC: i) Engenharia de Software: Qualidade de Software.	CS-Curricula: i) SE/ Software Verification e Validation
CG10. Execute um teste integrativo e análise de componentes de software usando teste exploratórios em colaboração com os clientes.	
RF-SBC: i) Engenharia de Software: Qualidade de Software.	CC: i) SE/ Software Testing
CG11. Conduza um teste exploratório utilizando ferramentas de teste apropriadas com foco nos atributos de qualidade desejáveis especificados pela equipe de controle de qualidade e pelo cliente.	
RF-SBC: i) Engenharia de Software: Construção e Teste de Software.	CC: i) SE/ Software Testing
CG12. Planejar e conduzir o processo para projetar casos de teste (charters) para uma organização usando a abordagem de teste exploratório.	
RF-SBC: i) Engenharia de Software: Requisitos, Análise e Design de Software.	CC: i) SE/ Software Testing

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.1 Programa de Estudo

A partir da identificação das competências, foi possível estabelecer um conteúdo programático da disciplina, a fim de atender a formação necessária do estudante provendo o alcance das habilidades esperadas. Assim, o programa de estudo foi dividido em quatro unidades, sendo Análise e Projeto de Teste Exploratório, Implementação de Procedimentos de Teste Exploratório, Execução de Teste Exploratório, Gerenciamento de Processo de Teste e Incidentes, para manter a conformidade com os objetivos específicos definidos na área de processo de Projeto e Execução de Teste do TMMi com a devida adaptação para Teste Exploratório. Estas unidades foram planejadas objetivando refletir as quatro áreas de formação que os estudantes devem contemplar durante a disciplina (COSTA e OLIVEIRA, 2022a; COSTA e OLIVEIRA, 2023a). O Quadro 5.3 apresenta com mais detalhes estas unidades e as relaciona às competências identificadas no Quadro 5.2.

Quadro 5.3 - Unidades curriculares e competências relacionadas.

Unidade	Objetivo	Competências
1. Análise e Projeto de Teste Exploratório	Ensinar os conceitos de projeto e análise de teste utilizando técnicas de projeto de software para identificação e priorização de condições de teste e dados de teste, bem como apresentar fatores importantes na definição de uma estratégia de processo teste exploratório.	CG1, CG4, CG5, CG6, CG7, CG12
2. Implementação de Procedimentos de Teste Exploratório	Ensinar procedimentos de elaboração de cartas de teste (<i>charters</i>), possíveis estratégias de exploração, procedimentos de preparação de testes iniciais de (<i>intake test</i>) e elaboração de uma agenda de execução de teste.	CG5, CG7, CG8, CG10, CG12
3. Execução de Teste Exploratório	Ensinar na prática o Teste Exploratório sendo aplicado de forma sistemática pela utilização de técnicas de estruturação, considerando também as estratégias de exploração. Além disso, ensinar a escrita de relatórios de teste e análise de causa-raiz.	CG2, CG8, CG9, CG10, CG11
4. Gerenciamento de Processo de Teste e Incidentes	Ensinar alternativas para manter a gestão de incidentes com o processo em questão, bem como aspectos de análise importantes após registro dos incidentes.	CG2, CG3, CG12

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

Dessa forma, os alunos devem receber uma formação em Projeto e Execução de Teste Exploratório apreendendo, inicialmente, a identificar e priorizar condições de teste e elaborando procedimentos de teste, adquirindo também conhecimento sobre o controle dos recursos disponíveis e esforços, bem como ter a capacidade de definir estratégias de aplicação da abordagem em questão, tendo conhecimento básico sobre gestão do processo utilizado. Em meio a isso, será possível observar a importância da

abordagem de Teste Exploratório conduzida de maneira mais sistemática com o intuito de proporcionar habilidades para uma aplicação mais eficiente e eficaz.

Cada unidade de ensino será descrita usando os elementos abaixo definidos, conforme (FURTADO, 2020; ELGRABLY e OLIVEIRA, 2020):

- ***Pré-Requisitos***

São as disciplinas previamente necessárias a serem cursadas pelos alunos. Essas disciplinas devem fornecer o embasamento teórico essencial para que os alunos consigam acompanhar os conteúdos da unidade evitando prejuízo ou lacunas de conhecimento sobre o assunto a ser abordado. Tendo em vista que há diversos currículos de computação em cada universidade, os currículos da SBC e da ACM/IEEE foram adotados como norteadores para identificar tais disciplinas.

- ***Questões Norteadoras***

São indagações realizadas aos alunos no início de cada unidade, cujo objetivo é iniciar a discussão sobre o assunto a partir da exposição de problemas enfrentados no cenário real da indústria. Isso visa estimular os alunos a fornecerem ideias de (possíveis) soluções com base no nível de conhecimento pré-existente, e mediante o prosseguimento da disciplina será possível conceder momentos de retomada de discussão (reavaliação) sobre tais soluções antes citadas, a fim de aperfeiçoá-las, alinhado aos conhecimentos que tem sido obtido até o momento. A existência de questões norteadoras é idealizada na perspectiva de contemplar o principal problema correspondente a cada tópico do conteúdo programático da unidade.

- ***Conteúdo Programático***

São os tópicos ou conteúdos a serem ensinados em cada unidade alinhados com as competências planejadas à disciplina. Os conteúdos foram definidos tendo como direcionamento algumas práticas e conteúdos prescritos nos seguintes documentos base: práticas específicas e subpráticas para Projeto e Execução de Teste do TMMi; conteúdos relacionados à cada competência derivada para curso de Engenharia de Software do currículo da SBC; tópicos e resultados de aprendizagem relacionados à unidade de conhecimento intrínseco ao curso de Engenharia de Software do currículo da ACM/IEEE; bem como tópicos, objetivos e conteúdos de aprendizagem relacionados às atividades de projeto e execução de teste contidos na apostila *Foundation Level Syllabus*, a qual é referência no apoio ao processo de aprendizagem para certificação do ISTQB.

- ***Estratégia de Ensino***

É a maneira (abordagem) aplicada ao ensino dos tópicos do conteúdo programático. Essa estratégia de ensino tem sido definida de acordo com o nível de aprendizagem pretendido e seus resultados esperados, estando também alinhada às competências mapeadas para cada unidade.

- ***Resultados Esperados***

São as habilidades e competências esperadas definidas ao aluno na forma de capacidade de aplicação e/ou conhecimento obtido a partir do estudo de cada unidade de ensino. De outra forma, menciona-se que o aluno deve ser detentor dos conhecimentos ensinados e, conseqüentemente, ser competente na aplicação dos conceitos abordados, independente da maneira do aprendizado, teórico ou prático.

- ***Nível de Aprendizagem***

Para cada um dos resultados esperados foram também definidos o nível de habilidade cognitiva esperado. Nesse caso, utilizou-se a taxonomia de Bloom Revisada.

Enfatiza-se que a estrutura da Taxonomia de Bloom Revisada permite que o educador defina com clareza os objetivos de aprendizagem à disciplina e alinhe-os com as técnicas de avaliação da aprendizagem. Posteriormente, cada abordagem de ensino proposta no planejamento dessa abordagem de ensino será correlacionado com esses objetivos de aprendizagem.

5.4.1.1 Unidade I – Análise e Projeto de Teste Exploratório

A unidade intitulada “Análise e Projeto de Teste Exploratório” objetiva ensinar os conceitos, as técnicas de identificação e priorização de condições de teste e procedimentos de teste, definir critérios de pronto e feito, bem como, ensinar técnicas de projeto de teste e definir estratégias de aplicação da abordagem considerando os recursos necessários. Nesse contexto, define-se como pré-requisito o aluno ter concluído a disciplina de Engenharia de Software, conforme está presente nos currículos da SBC e da ACM/IEEE. O Quadro 5.4 sintetiza os conteúdos programáticos, os resultados esperados e os correspondentes níveis de aprendizagem exigidos ao aluno nesta unidade de ensino.

Ressalta-se que nessa unidade as competências pretendidas são:

- Empregar metodologias que visem garantir critérios de qualidade ao longo da

etapa de projeto e execução de Teste Exploratório para uma solução computacional;

- Aplicar técnicas de estruturação das características de domínios de aplicação na abordagem de Teste Exploratório;
- Aplicar técnicas e procedimentos de identificação e priorização de condições de teste (com foco em teste exploratório) com base em requisitos e produtos de trabalho gerados durante o *design* de software;
- Aplicar técnicas de análise de modelos de software para permitir a rastreabilidade das condições de teste e dados de teste (com foco em teste exploratório) aos requisitos e produtos de trabalho;
- Aplicar teorias, modelos e técnicas para projetar, desenvolver, implementar e documentar teste exploratório para soluções de software;
- Planejar e conduzir o processo para projetar casos de teste (*charters*) para uma organização usando a abordagem de Teste Exploratório.

Quadro 5. 4 - Resultados e nível de aprendizado esperado para cada conteúdo programático da Unidade de Ensino I.

<i>Conteúdo Programático</i>	<i>Resultados Esperados</i>	<i>Nível de Aprendizagem</i>
1.1 Introdução à Análise de Teste Exploratório	O aluno deve compreender fundamentos de teste para realizar estudos e análise de produtos de trabalho (requisitos, arquitetura, protótipo, manual do usuário, especificações de interface, projeto, etc.), discutir problemas relacionados a esses documentos em comparação aos objetivos de teste e selecionar as técnicas mais adequadas de projeto de teste com a abordagem de teste. Além disso, deve compreender as técnicas de gerenciamento de teste exploratório que permitem uma aplicabilidade mais estruturada.	Lembrar / Factual, Entender / Conceitual
1.2 Introdução ao Projeto de Teste Exploratório	O aluno deve ser capaz de derivar e priorizar condições de teste, dados de teste e procedimentos de teste a partir da aplicação de técnicas de projeto de teste, bem como documentar tais condições de teste.	Entender / Conceitual, Aplicar / Procedimental
1.3 Definição de Estratégia para Aplicação do Processo de Teste Exploratório	O aluno deve compreender fatores relevantes sobre processo de teste exploratório, considerando ferramentas, tempo, pessoas e esforço para permitir a definição de um processo adequado e lógico para aplicação do teste exploratório de forma estruturada. Além disso, compreender formas de rastrear produtos de trabalho a fim de identificar mudanças ocorridas ao longo do processo de teste.	Aplicar / Conceitual, Analisar / Conceitual, Avaliar / Conceitual

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

O conteúdo programático 1.1 foi definido com intuito de fornecer a referência básica sobre a atividade de análise de produtos de trabalho base para apoiar o projeto de Teste Exploratório. Dessa maneira, espera-se que o aluno consiga atingir um nível de aprendizagem mais conceitual sobre procedimentos de análise de produtos de trabalho elegíveis de uma óptica crítica estando aderente aos objetivos de teste estabelecidos.

O conteúdo programático 1.2 tem o intuito de prover uma aprendizagem suficiente à derivação de condições de Teste Exploratório a partir da aplicação de técnicas de projeto de teste pré-estabelecidas durante a atividade de análise de teste (conteúdo programático 1.1). Com isso, espera-se que o aluno seja capaz de aplicar tais técnicas de projeto de Teste Exploratório estando documentados para apoiar as atividades de gestão de processo de produtos de trabalho gerados.

O conteúdo programático 1.3 tem o intuito de prover a referência básica sobre estratégias de aplicação de processo de Teste Exploratório de forma sistemática, considerando *frameworks* ágeis, por exemplo, Scrum e Kanban. Com isso, espera-se que o aluno consiga compreender conceitos básicos intrínsecos à definição de estratégias de processo de Teste Exploratório, bem como, o controle de produtos de trabalho gerados e/ou atualizados à medida que o processo de teste é executado.

O Quadro 5.5 representa a consolidação de todos os elementos já apresentados para a ministração da unidade de ensino I.

Quadro 5. 5 - Detalhamento da Unidade de Ensino I.

UNIDADE DE ENSINO I – ANÁLISE E PROJETO DE TESTE EXPLORATÓRIO
<i>Pré-requisitos</i>
ACM/IEEE: (SE) Software Engineering SBC: Engenharia de Software;
<i>Questões norteadoras</i>
<i>Q1. Como identificar quais testes (foco em teste exploratório) são mais adequados para determinados contextos? (CP1 – 1.1)</i>
<i>Q2. Quais as técnicas de gerenciamento de teste exploratório podem ser mais adequadas para garantir eficácia e organização do processo de teste exploratório? (CP1 – 1.1, 1.3)</i>
<i>Q3. Como aplicar um conjunto de técnicas de projeto para identificar condições de teste e procedimentos de teste, ambos exploratório? (CP1 – 1.1, 1.2)</i>
<i>Q4. Quais critérios são adequados para priorização de condições de teste e</i>

<i>procedimentos de teste, ambos exploratório? (CPI – 1.2)</i>	
Q5. Quais aspectos são analisados para definição estratégica de um processo de teste exploratório? (CPI – 1.3)	
Conteúdo Programático	
1.1 Introdução a Análise de Teste Exploratório	
1.1.1. Conceitos sobre qualidade e teste ágeis	
1.1.2. Fundamentos de teste	
1.1.3. Tipos, técnicas e níveis de teste	
1.1.4. Produtos de trabalho adequados à análise e identificação de condições de teste aderentes ao objetivo de teste	
1.1.5. Introdução a técnicas de projeto de teste	
1.1.6. Introdução as técnicas de gerenciamento de Teste Exploratório (baseado em Sessão e baseado em Thread)	
Resultados Esperados	Nível de Aprendizagem
O aluno deve compreender os conceitos básicos sobre qualidade e Teste de Software, incluindo a abordagem de teste exploratório. Além de compreender as técnicas de projeto de teste a ser utilizada.	Lembrar / Factual Entender / Conceitual
O aluno deve ser capaz de estabelecer a relação de produtos de trabalhos adequados para análise e identificação de condições de teste e procedimentos de teste.	Lembrar / Factual Entender / Conceitual
Conteúdo Programático	
1.2 Introdução ao Projeto de Teste Exploratório	
1.2.1. Aplicação prática de técnicas de projeto de teste	
1.2.2. Aspectos de análise para priorização de condição de teste e procedimentos de teste	
1.2.3. Aplicação prática de técnica de priorização	
Resultados Esperados	Nível de Aprendizagem
O aluno deve ser capaz de identificar a cobertura de testes a ser alcançada com as técnicas de projeto de teste estando alinhado às condições de teste estabelecidas	Aplicar / Conceitual Analisar / Conceitual Avaliar / Procedimental
O aluno deve ser capaz de compreender e aplicar técnica de projeto priorização de condições de teste e procedimentos de teste	Entender / Conceitual Aplicar / Conceitual
Conteúdo Programático	
1.3 Definição de Estratégia para Aplicação do Processo de Teste Exploratório	

1.3.1. Introdução ao ciclo de desenvolvimento de software	
1.3.2. Introdução ao processo de teste ágil (foco em Teste Exploratório)	
1.3.3. Aspectos de análise relevantes ao processo de teste alinhado ao objetivo de teste	
<i>Resultados Esperados</i>	<i>Nível de Aprendizagem</i>
O aluno deve compreender e diferenciar os ciclos de desenvolvimento discutidos.	Entender / Conceitual
O aluno deve ser capaz de definir um processo de teste adequado de acordo com análise realizada.	Aplicar / Procedimental Analisar / Procedimental Avaliar / Conceitual

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.1.2 Unidade II – Implementação de Procedimentos de Teste Exploratório

A unidade intitulada “Implementação de Procedimentos de Teste Exploratório” objetiva ensinar os conceitos, as técnicas de elaboração de cartas de teste (*charters*), definição de critérios de verificação nos testes iniciais (*intake testing*) que permitam apoiar a tomada de decisão à investidura de testes mais detalhados (testes alcançando uma maior cobertura da aplicação), bem como, proporcionar a compreensão de estratégias de exploração, elaboração de uma agenda de execução dos testes alinhada aos objetivos de teste e prioridades pré-estabelecidas, considerando os recursos necessários. Além disso, esta unidade envolverá o ensino de boas práticas à documentação desses procedimentos preparatórios de teste (*charters*, estratégias de exploração definidas, agenda de execução de teste). Nesse contexto, define-se como pré-requisito o aluno ter concluído a disciplina de Engenharia de Software, conforme está presente nos currículos da SBC e da ACM/IEEE. O Quadro 5.6 sintetiza os conteúdos programáticos, os resultados esperados e os correspondentes níveis de aprendizagem exigidos ao aluno nesta unidade de ensino.

Ressalta-se que nessa unidade as competências pretendidas são:

- Aplicar técnicas e procedimentos de identificação e priorização de condições de teste (com foco em Teste Exploratório) com base em requisitos e produtos de trabalho gerados durante o *design* de software;
- Aplicar teorias, modelos e técnicas para projetar, desenvolver, implementar e documentar Teste Exploratório para soluções de software;

- Aplicar técnicas e procedimentos de validação e verificação (estáticos e dinâmicos) utilizando Teste Exploratório;
- Execute um teste integrativo e análise de componentes de software usando Teste Exploratórios em colaboração com os clientes.
- Planejar e conduzir o processo para projetar casos de teste (*charters*) para uma organização usando a abordagem de Teste Exploratório.

Quadro 5. 6 - Resultados e nível de aprendizado esperado para cada conteúdo Programático da Unidade de Ensino II.

<i>Conteúdo Programático</i>	<i>Resultados Esperados</i>	<i>Nível de Aprendizagem</i>
2.1 Implementação de Procedimentos Preparatórios ao Teste Exploratório	O aluno deve ser capaz de desenvolver cartas de teste (breve descrição ou missão) e priorizá-las seguindo técnicas específicas considerando as condições de testes identificadas, bem como estabelecer critérios de verificação (<i>checklist</i>) e desenvolver os procedimentos específicos de aplicação de <i>intake testing</i> baseado nas verificações pré-definidas. Além disso, o aluno deve documentar todos esses procedimentos relacionados aos <i>charters</i> , critérios de verificação e aplicação de <i>intake testing</i> .	Entender / Conceitual, Aplicar / Conceitual, Avaliar / Conceitual
2.2 Introdução a Estratégias de Exploração e Elaboração da Agenda de Execução de Teste	O aluno deve compreender as estratégias de exploração identificadas (relatadas na literatura), atribuí-las (correlacionar) adequadamente aos <i>charters</i> estabelecidos a fim de garantir eficiência dos testes a serem aplicados. Além disso, definir uma agenda de execução de teste de acordo com os recursos necessários e ao objetivo de teste, bem como manter documentados a agenda e o inter-relacionamento das estratégias de exploração a serem utilizadas com os <i>charters</i> desenvolvidos.	Lembrar / Factual, Entender / Conceitual, Aplicar / Procedimental, Analisar / Procedimental, Avaliar / Conceitual, Criar / Conceitual

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

O conteúdo programático 2.1 foi definido com o intuito de prover um conhecimento mais aprofundado, tanto sobre a aplicação de técnicas para o desenvolvimento de cartas de teste conforme as condições de teste pré-estabelecidas, quanto a possíveis critérios de verificação destinados ao apoio da tomada de decisão para aplicação de mais testes. Dessa maneira, espera-se que o aluno seja capaz de aplicar e documentar tais técnicas e boas práticas para apoiar atividades de gestão de processo e consiga estabelecer os procedimentos suficientes à execução dos testes a

serem aplicados.

O conteúdo programático 2.2 foi definido com o intuito de prover um conhecimento suficiente para compreender e correlacionar as estratégias de teste com as cartas de teste estabelecidas e para proporcionar a capacidade ao aluno à elaboração de uma agenda de execução adequada. Com isso, o aluno deve ser capaz de analisar tanto as estratégias de exploração em conjunto com as cartas de teste definidas e os fatores relevantes ao desenvolvimento da agenda de execução considerando os recursos necessários. Enfatiza-se também que a agenda se torna um produto de trabalho substancial ao gerenciamento do processo de teste.

O Quadro 5.7 representa a consolidação de todos os elementos já apresentados para a ministração da unidade de ensino II.

Quadro 5. 7 - Detalhamento da Unidade de Ensino II.

UNIDADE DE ENSINO II – IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE TESTE EXPLORATÓRIO	
<i>Pré-requisitos</i>	
ACM/IEEE: (SE) Software Engineering SBC: Engenharia de Software;	
<i>Questões norteadoras</i>	
<i>Q1. Como desenvolver cartas de teste (charters) adequados para determinados contextos? (CP2 – 2.1)</i>	
<i>Q2. Como identificar critérios adequados para verificação de testes iniciais? (CP2 – 2.1)</i>	
<i>Q3. Quais as técnicas de exploração podem ser mais adequadas para alcançar eficiência de acordo com as cartas de teste? (CP2 – 2.1, 2.2)</i>	
<i>Q4. Como desenvolver uma agenda de execução de teste aderente com as cartas de teste pré-definidas? (CP2 – 2.1, 2.2)</i>	
<i>Conteúdo Programático</i>	
2.1 Implementação de Procedimentos Preparatórios ao Teste Exploratório	
2.1.1. Técnica e boas práticas para elaboração de cartas de teste	
2.1.2. Identificação de critérios de verificação em teste iniciais	
<i>Resultados Esperados</i>	<i>Nível de Aprendizagem</i>
O aluno deve compreender e aplicar boas práticas para elaboração de cartas de teste.	Entender / Conceitual Aplicar / Conceitual
O aluno deve ser capaz de analisar e estabelecer critérios de verificação para testes iniciais.	Entender / Conceitual Analisar / Conceitual

	Aplicar / Conceitual
Conteúdo Programático	
2.2 Introdução a Estratégias de Exploração e Elaboração da Agenda de Execução de Teste	
2.2.1. Técnicas de exploração	
2.2.2. Desenvolvimento de agenda de execução de teste	
Resultados Esperados	Nível de Aprendizagem
O aluno deve ser capaz de compreender as técnicas de exploração e relacioná-las com as cartas de teste.	Lembrar / Factual Entender / Conceitual Analisar / Conceitual
O aluno deve ser capaz analisar critérios para permitir-lo desenvolver uma agenda de execução de teste adequados.	Aplicar / Procedimental Analisar / Procedimental Avaliar / Conceitual Criar / Conceitual

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.1.3 Unidade III – Execução de Teste Exploratório

A unidade intitulada “Execução de Teste Exploratório” objetiva ensinar na prática a abordagem de Teste Exploratório, a qual deve ser aplicada de forma sistemática alinhada com as técnicas de exploração pré-estabelecidas. Nesse caso, considerando técnicas que proporcionam uma estruturação dessas atividades relacionadas à execução, por exemplo, SBTM. Destaca-se que a aplicação também deve estar de acordo com a programação agendada de execução dos testes. Além disso, esta unidade de ensino envolverá o ensino e a aprendizagem de boas práticas para registro e análise do incidente para propiciar o entendimento de possíveis causas-raízes, boas práticas de preparação de ambiente de teste, bem como comunicar tais incidentes aos interessados elegíveis mantendo sempre a rastreabilidade bidirecional entre condições de teste, procedimentos de teste e resultados dos testes. Nesse contexto, define-se como pré-requisito o aluno ter concluído a disciplina de Engenharia de Software, conforme está presente nos currículos da SBC e da ACM/IEEE. O Quadro 5.8 sintetiza os conteúdos programáticos, os resultados esperados e os correspondentes níveis de aprendizagem exigidos ao aluno nesta unidade de ensino.

Ressalta-se que nessa unidade as competências pretendidas são:

- Aplicar técnicas e procedimentos de manutenção e evolução de software

utilizando a abordagem de Teste Exploratório;

- Aplicar técnicas e procedimentos de validação e verificação (estáticos e dinâmicos) utilizando Teste Exploratório;
- Detectar preventivamente falhas de software em sistemas a partir da aplicação de Teste Exploratório;
- Planejar e conduzir o processo para projetar casos de teste (*charters*) para uma organização usando a abordagem de Teste Exploratório;
- Conduza um Teste Exploratório utilizando ferramentas de teste apropriadas com foco nos atributos de qualidade desejáveis especificados pela equipe de controle de qualidade e pelo cliente.

Quadro 5. 8 - Resultados e nível de aprendizado esperado para cada conteúdo Programático da Unidade de Ensino III.

<i>Conteúdo Programático</i>	<i>Resultados Esperados</i>	<i>Nível de Aprendizagem</i>
3.1 Aplicação Sistemática de Teste Exploratório	O aluno deve ser capaz de aplicar o teste exploratório utilizando as estratégias de exploração definidas de acordo com as cartas de teste (<i>charters</i>) em questão.	Entender / conceitual, Aplicar / Procedimental, Analisar / Procedimental
3.2 Introdução ao Registro e Análise de Causa de Incidentes	O aluno deve compreender e aplicar boas práticas de escrita de <i>log</i> ou registro de dados necessários quando detectar incidentes, bem como realizar uma análise básica para estabelecer possíveis causas do que ocasionou a ocorrência do incidente. Além disso, o aluno deve ser capaz analisar critérios ou impactos de mudança a partir dos resultados de teste para permiti-lo manter uma rastreabilidade bidirecional dos produtos de trabalho.	Lembrar / Factual, Entender / Conceitual, Aplicar / Procedimental, Analisar / Procedimental, Avaliar / Conceitual, Criar / Conceitual

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

O conteúdo programático 3.1 foi definido com o intuito de prover um conhecimento prático de Teste Exploratório utilizando estratégias de exploração e uso de procedimentos prescritos em técnica que proporciona a estruturação da forma da aplicação dessa abordagem de teste ágil. Com isso, espera-se que o aluno consiga obter habilidades suficientes para aplicar de forma adequada as estratégias de exploração conforme o objetivo presente nos *charters* previamente definidos, além de

executar os testes conforme tem sido organizado na agenda, bem como ser capaz de utilizar os procedimentos inerentes à técnica que provê estruturação da execução dos testes.

O conteúdo programático 3.2 foi definido com o intuito de prover a compreensão e aplicação de boas práticas no âmbito do registro de incidentes e análise de causa desses incidentes, além de estabelecer boas práticas de comunicação dos incidentes. Dessa forma, espera-se que o aluno seja capaz de utilizar boas práticas de registro, estabelecer causas de ocorrência de incidentes.

O Quadro 5.9 representa a consolidação de todos os elementos já apresentados para a ministração da unidade de ensino III.

Quadro 5. 9 - Detalhamento da Unidade de Ensino III.

UNIDADE DE ENSINO III – EXECUÇÃO DE TESTE EXPLORATÓRIO	
<i>Pré-requisitos</i>	
ACM/IEEE: (SE) Software Engineering SBC: Engenharia de Software;	
<i>Questões norteadoras</i>	
<i>Q1. Como aplicar sistematicamente o teste exploratório considerando as cartas de teste pré-definidas e as técnicas de exploração selecionadas? (CP3 – 3.1)</i>	
<i>Q2. Como aplicar boas práticas para registro de incidentes? (CP3 – 3.2)</i>	
<i>Q3. Como aplicar boas práticas para análise de causa de incidentes? (CP3 – 3.2)</i>	
<i>Q5. Como aplicar boas práticas de manutenção de produtos de trabalho para garantir a rastreabilidade bidirecional entre requisitos, cartas de teste e procedimentos de teste a partir dos resultados dos testes? (CP3 – 3.1, 3.2)</i>	
<i>Conteúdo Programático</i>	
3.1 Aplicação Sistemática de Teste Exploratório	
3.1.1. Execução prática de teste exploratório utilizando técnicas estruturada de exploração	
3.1.2. Execução prática de teste exploratório utilizando SBTM.	
<i>Resultados Esperados</i>	<i>Nível de Aprendizagem</i>
O aluno deve compreender e aplicar Teste exploratório aderente as cartas de teste pré-definidas e estratégia de exploração selecionada de forma ad hoc.	Entender / Conceitual Aplicar / Procedimental
O aluno deve compreender e aplicar Teste exploratório seguindo procedimentos estruturado inerentes ao SBTM	Entender / Conceitual Aplicar / Conceitual & Procedimental

	Analisar / Procedimental
Conteúdo Programático	
3.2 Introdução ao Registro e Análise de Causa de Incidentes	
3.2.1. Aplicação de boas práticas de registro de incidentes	
3.2.2. Aplicação de boas práticas de análise de incidentes	
3.2.3 Aplicação de boas práticas de manutenção de produtos de trabalho conforme os resultados de teste	
Resultados Esperados	Nível de Aprendizagem
O aluno deve ser capaz de compreender e aplicar boas práticas de registro e análise de causa de incidentes.	Lembrar / Factual Entender / Conceitual Aplicar / Procedimental Analisar / Procedimental
O aluno deve ser capaz analisar critérios ou impactos de mudança a partir dos resultados de teste para permiti-lo manter uma rastreabilidade bidirecional dos produtos de trabalho.	Aplicar / Procedimental Analisar / Procedimental Avaliar / Conceitual Criar / Conceitual

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.1.4 Unidade Ensino IV – Gerenciamento de Processo de Teste e Incidentes

A unidade intitulada “Gerenciamento de Processo de Teste e Incidente” objetiva ensinar alternativas para manter a gestão de incidentes, conforme o processo em questão, e expor boas práticas para revisão de relatório de incidentes. Tudo isso envolve a análise de lições aprendidas, análise de aspectos importantes após registro dos incidentes, estabelecimento de possíveis ações ou soluções adequadas à correção de incidentes e a análise de dados coletados para a melhoria da maturidade do processo, mantendo sempre a aderência aos objetivos de testes e recursos necessários. Nesse contexto, define-se como pré-requisito o aluno ter concluído a disciplina de Engenharia de Software, conforme está presente nos currículos da SBC e da ACM/IEEE. O Quadro 5.10 sintetiza os conteúdos programáticos, os resultados esperados e os correspondentes níveis de aprendizagem exigidos ao aluno nesta unidade de ensino.

Ressalta-se que nessa unidade as competências pretendidas são:

- Aplicar técnicas e procedimentos de manutenção e evolução de software

utilizando a abordagem de Teste Exploratório;

- Realizar o gerenciamento da abordagem de Teste Exploratório envolvendo aspectos básicos de gestão de processo e produto (escopo, tempo, qualidade, comunicação, riscos, pessoas, integração, partes interessadas e valor de negócio);
- Planejar e conduzir o processo para projetar casos de teste (*charters*) para uma organização usando a abordagem de Teste Exploratório.

Quadro 5. 10 - Resultados e nível de aprendizado esperado para cada conteúdos Programáticos da Unidade de Ensino IV.

<i>Conteúdo Programático</i>	<i>Resultados Esperados</i>	<i>Nível de Aprendizagem</i>
4.1 Introdução à Gestão de Incidentes	O aluno deve compreender e aplicar boas práticas de revisão de relatórios de incidentes e de elaboração de relatório de resumo de teste adequado à comunicação das partes interessadas. Além de, estabelecer e documentar ações adequadas a serem tomadas para correção do incidente e rastrear o <i>status</i> do incidente.	Entender / Conceitual, Aplicar / Procedimental, Analisar / Procedimental
4.2 Introdução à Gestão de Processo de Teste Exploratório	O aluno deve ser capaz de analisar as lições aprendidas das atividades concluídas para determinar as alterações necessárias para futuras iterações, <i>releases</i> e projetos. Além de analisar os dados coletados com a finalidade de aperfeiçoar o processo de teste em questão utilizando o Teste Exploratório.	Lembrar / Factual, Entender / Conceitual, Aplicar / Procedimental, Analisar / Procedimental, Avaliar / Conceitual

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

O conteúdo programático 4.1 foi definido com o intuito de prover um conhecimento prático à realização de revisões de relatório de incidentes, por exemplo, elaborar relatórios de resumo de teste seguindo boas práticas para uma comunicação eficaz com as partes interessadas e compreender possíveis ações adequadas de correção dos incidentes. Dessa forma, espera-se que o aluno seja capaz de analisar de forma eficiente os relatórios de incidentes, observando fatores relevantes para a correção, rastrear o *status* do incidente à medida que são estabelecidas ações adequadas de correção.

O conteúdo programático 4.2 foi definido com o intuito de prover a capacidade de análise do processo de teste utilizando essencialmente as lições aprendidas e os dados

coletados sobre fatores que influenciam de forma direta e indireta tal processo. Com isso, espera-se que o aluno obtenha compreensão para discorrer uma análise crítica do processo de teste sendo capaz de aperfeiçoá-lo de acordo com a análise de lições aprendidas.

O Quadro 5.11 representa a consolidação de todos os elementos já apresentados para a ministração da unidade de ensino IV.

Quadro 5. 11 - Detalhamento da Unidade de Ensino IV.

UNIDADE DE ENSINO IV – GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE TESTE E INCIDENTES	
<i>Pré-requisitos</i>	
ACM/IEEE: (SE) Software Engineering SBC: Engenharia de Software;	
<i>Questões norteadoras</i>	
<i>Q1. Como aplicar boas práticas de revisão de relatório de sessão de teste exploratório? (CP4 – 4.1)</i>	
<i>Q2. Como utilizar boas práticas de comunicação dos incidentes aos interessados? (CP4 – 4.1)</i>	
<i>Q3. Como aplicar melhorias no processo de teste considerando as lições aprendidas e o as estratégias de comunicação definidas? (CP4 – 4.1, 4.2)</i>	
<i>Conteúdo Programático</i>	
4.1 Introdução à Gestão de Incidentes	
4.1.1. Prática de revisão de relatórios sessões de Teste Exploratório	
4.1.2. Boas práticas de comunicação de incidentes aos interessados	
4.1.3. Introdução a ferramentas de gestão de incidentes	
<i>Resultados Esperados</i>	<i>Nível de Aprendizagem</i>
O aluno deve ser capaz de compreender e aplicar boas práticas de revisão de relatórios e elaborar relatório de resumo de teste.	Entender / Conceitual Aplicar / Conceitual & Procedimental
O aluno deve compreender e aplicar procedimentos adequados de comunicação de incidentes aos interessados.	Entender / Conceitual Aplicar / Procedimental Analisar / Procedimental
<i>Conteúdo Programático</i>	
4.2 Introdução à Gestão do Processo de Teste	
4.2.1. Análise de lições aprendidas para gestão de processo de Teste Exploratório	
4.2.2. Boas práticas para melhoria de processo de Teste Exploratório	

<i>Resultados Esperados</i>	<i>Nível de Aprendizagem</i>
O aluno deve ser capaz analisar as lições aprendidas para aplicar procedimentos adequados à gestão de processo de Teste Exploratório	Lembrar / Factual Entender / Conceitual Aplicar / Procedimental Analisar / Procedimental
O aluno deve ser capaz de analisar e aplicar melhorias no processo de Teste Exploratório observando os impactos de mudança	Aplicar / Procedimental Analisar / Procedimental Avaliar / Conceitual

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.2 Plano de Ensino

A partir do programa de estudo ocorreu a definição deste plano de ensino, onde as estratégias de aprendizagem foram estabelecidas, a descrição da dinâmica das atividades (procedimento metodológico) e o nível de aprendizagem esperado a cada uma dessas técnicas pedagógicas utilizadas (metodologias ativas). Esse plano de ensino segue uma estrutura de conteúdos que inicia com a atividade de conhecimento teórico sobre a área de teste, com foco na abordagem de Teste Exploratório aplicada de maneira sistemática. Em resumo, o plano de ensino envolve o aprendizado prático sobre Projeto e Execução de Teste Exploratório, inclusive uma visão geral sobre o gerenciamento dos defeitos para que o aluno consiga obter habilidades em atividades consideradas cada vez mais essenciais em processo de teste ágil. Para isso, o uso de metodologias ativas visa atender a necessidade de prover um ensino e aprendizagem mais engajador do que o ensino tradicional (COSTA e OLIVEIRA, 2022b).

Os ambientes de ensino desenvolvidos têm como objetivo determinar uma melhor forma de ensinar uma disciplina para seus alunos, devendo estimulá-los ao pensamento crítico e propiciar o mais alto grau de aprendizagem possível utilizando cenários mais próximos da realidade. Enfatiza-se que esse plano de ensino que está sendo apresentado é uma instância que foi executada em uma disciplina de Qualidade de Software ofertada no PPGCC da Universidade Federal do Pará, sendo que o cronograma das aulas, referências base e complementar podem ser acompanhadas no Apêndice B. Conforme já previamente planejado, o referido experimento decorreu por **60 horas** divididas em duas horas aulas a cada encontro, havendo dois encontros semanais, contudo tal carga horária pode ser ajustável dependendo do contexto da disciplina que o professor deseja aplicar.

O planejamento de cada atividade no plano de ensino seguiu o critério de alinhamento com cada prática presente no TMMi. A partir disso, as intervenções ativas foram sendo analisadas e correlacionadas em cada atividade. Dessa forma, foram criando as dinâmicas das atividades em momentos síncronos e assíncronos.

5.4.2.1 *Descrição de Atividades e Procedimentos Metodológicos da Unidade I*

De modo geral, nessa primeira unidade, em especial no conteúdo programático 1.1, serão ministradas aulas expositivas dialogadas sendo empregados os conceitos básicos sobre níveis, tipos e técnicas de testes para fornecer uma visão holística sobre Teste de Software e permitir aos alunos realizarem a identificação mais precisa de qual momento do ciclo de vida do software a abordagem de Teste Exploratório será aplicada. Além disso, serão apresentados conceitualmente detalhes das características de Teste Exploratório de uma forma sistemática, nesse caso poderá ser apresentado o SBTM e TBTM como técnicas de estruturação dos procedimentos de aplicação do Teste Exploratório.

Além disso, serão expostas técnicas de projeto de teste e produtos de trabalhos para os alunos analisarem, estabelecendo quais dessas técnicas são elegíveis para uso nas atividades de identificação de condições de teste e, conseqüentemente, na elaboração de cartas de teste (*charters*) alinhadas ao objetivo de teste. Destaca-se que tais atividades serão realizadas em conteúdos programáticos posteriores. No decorrer das aulas os alunos poderão interagir com questionamentos e possíveis discussões breves acerca do assunto apresentado. Ao final das aulas sobre este conteúdo programático deve ser aplicado um exercício contendo questões subjetivas para fixação de conceitos havendo uma discussão sobre as respostas.

No conteúdo programático 1.2 deve ser realizada uma atividade prática de derivação e priorização de condições de teste, identificação de dados de teste e procedimentos tendo a necessidade de documentá-los (geração de produto de trabalho contendo as condições priorizadas, possíveis dados de teste e procedimentos de teste). Essas identificações devem ocorrer com base nas técnicas de projeto de teste pré-selecionadas como elegíveis e a priorização poderá ser realizada utilizando a técnica de COORG (Acrônimo de: Classificar, Ordenar e Organizar) inerente ao PBB.

No conteúdo programático 1.3 deve ocorrer a apresentação de conceitos e fatores relevantes ao processo de teste, envolvendo o uso de *frameworks* ágeis (Scrum e

Kanban), para processo iterativo, bem como sobre a rastreabilidade bidirecional de produtos de trabalho. Para isso, alguns processos de teste serão expostos havendo um momento de análise crítica sobre os aspectos envolvidos nesses processos exemplificados.

Além disso, ocorrerá a definição de uma estratégia de abordagem da aplicação de Teste Exploratório podendo ser baseada na técnica de SBTM por ser a mais difundida, isto é, as equipes podem estabelecer seu processo de aplicação de teste adaptado da técnica de SBTM, envolvendo elementos que julguem necessários empiricamente, conforme os conhecimentos adquiridos no conteúdo programático 1.1. Essa estratégia de abordagem deve ser documentada podendo ser representada na forma de fluxograma. Nesse momento, o professor não deve opinar sobre tal definição, apenas levantar questionamentos para fomentar uma observação crítica por parte dos alunos sobre o referido processo a ser estabelecido, tirar dúvidas sobre conceitos de elementos e forma de diagramação do processo.

Para todas as aulas devem ser disponibilizados materiais (livros e artigos) para leitura em paralelo, a fim de apoiar a aquisição de conhecimento teórico e prático baseado em experiências relatadas na literatura. Além disso, deve ocorrer a realização de atividades com demonstrações práticas e disponibilização de videoaulas, com o intuito de apoiar o aprendizado e aplicação dos conceitos indicados.

Destaca-se que o projeto prático deve ser desenvolvido durante todas as Unidades de Ensino, sendo dividido em quatro etapas de acordo com cada unidade. Nesse caso, as equipes devem entregar e apresentar a parte do projeto ao final de cada Unidade de Ensino, sendo que tal apresentação deve ser na forma de sala de aula invertida, onde as equipes devem justificar as escolhas e/ou estratégias utilizadas. Dessa forma, nesta primeira unidade de ensino cada equipe deve apresentar o projeto envolvendo apenas os conteúdos ministrados até o momento.

Antes de iniciar qualquer aula com a apresentação do plano de ensino, os alunos devem ser submetidos a uma avaliação inicial. Isto será importante para ser identificado o grau de conhecimento obtido sobre a área de teste, em especial a abordagem de Teste Exploratório com suas correspondentes técnicas a serem utilizadas.

A seguir são descritas cada uma das metodologias ativas e procedimentos

metodológicos utilizados para a ministração desta unidade de ensino.

5.4.2.1.1 Aula Expositiva Dialogada

É uma estratégia que se caracteriza pela exposição de conteúdos com a interação ativa dos estudantes, onde o educador tem o papel de mediador para que os alunos questionem, interpretem e discutam o objeto de estudo.

Procedimentos Metodológicos

Nas aulas expositivas dialogadas o foco será apresentar uma visão geral sobre a área de teste software e, posteriormente, apresentar aos conceitos mais específicos da abordagem de teste exploratório e técnicas relacionadas. Sendo assim, envolverá os assuntos sobre fundamentos de teste de software, conceitos da abordagem de Teste Exploratório e apresentação de técnicas de gerenciamento (SBTM e TBTM), que permitem a aplicação do Teste Exploratório mais estruturado. Nesse contexto, serão mostrados exemplos ou formas de aplicação desses conceitos e técnicas.

Além disso, podem ser apresentados alguns produtos de trabalho (requisitos, *product backlog itens*, casos de uso, especificações técnicas, protótipo e *user story*) e técnicas de projeto de teste (classe de equivalência, tabela de decisão, valor limite, gráfico de causa e efeito) para que os alunos possam identificar condições de testes elegíveis à aplicação de teste, bem como selecionar técnicas de projeto de teste que serão utilizadas para derivar condições de teste em atividades práticas de aulas posteriores (Unidade de Ensino II).

Dessa forma, há a perspectiva de que os alunos consigam lembrar e compreender todo o conteúdo apresentado, conforme pode ser observado no Quadro 5.12 sobre o nível de aprendizagem esperado a ser alcançado.

Quadro 5. 12 - Nível de Aprendizagem da Aula Expositiva Dialogada à Unidade I.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual	X					
Conceitual		X				
Procedimental						
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.2.1.2 Aula Expositiva Dialogada com Prática de Aprendizado Colaborativo

É uma estratégia de ensino que consiste em tudo que contém uma aula expositiva dialogada, com acréscimo de atividade à consolidação do aprendizado ao fim da aula.

Procedimentos Metodológicos

Nessas aulas devem ser aplicados exercícios contendo questões subjetivas sobre contextos específicos relacionados aos conceitos abordados, conforme o conteúdo programático previamente estudado. Com isso, o facilitador (professor) deve realizar a mediação de discussões a respeito das respostas ou soluções dos casos apresentados pelos alunos. Isto terá a finalidade de provocar a interatividade entre todos os alunos, mencionando seu ponto de vista para que todos consigam ir construindo um conhecimento equilibrado. Tal mediação deve ser utilizada, tanto em aulas com apresentação de conceitos teóricos, quanto nos exercícios para que sejam resolvidos de forma interativa e, assim, possibilitar com que os alunos tenham autoria criadora do seu conhecimento e dialoguem de forma prazerosa e produtiva entre si.

Dessa forma, há a perspectiva de os alunos conseguirem compreender as questões subjetivas contidas nos exercícios diferenciando e inter-relacionando os vários conceitos apresentados, além de analisá-los para propor respostas ou soluções cabíveis e lógicas, conforme é possível observar no Quadro 5.13 sobre o nível de aprendizagem esperado a ser alcançado.

Quadro 5. 13 - Nível de Aprendizagem da Aula Expositiva Dialogada com Prática de Aprendizado Colaborativo à Unidade I.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual	X					
Conceitual		X		X		
Procedimental						
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.2.1.3 Aprendizado Baseado em Problema – ABP

O professor atua em conjunto com os estudantes auxiliando-os em busca do conhecimento. Nessa abordagem as atividades são realizadas com base na apresentação de problemas do cotidiano ou de casos reais na indústria para que os estudantes possam levantar possíveis soluções a esses problemas.

Procedimentos Metodológicos

Nessas aulas devem ser abordados problemas passíveis de serem observados na indústria ou no cotidiano, tendo relação ao contexto de Projeto e Execução de Teste Exploratório e temas afins. Tais aulas serão destinadas às atividades práticas de identificação e priorização de condições de testes, identificação de dados de teste e

procedimentos, bem como para análise de aspectos relevantes inerentes ao processo de teste para selecionar elementos que julgam necessários para definir seu processo de teste.

Os alunos devem utilizar as técnicas de projeto de teste pré-definidas quando ocorrer a seleção dessas técnicas (Classe de equivalência, valor limite e Tabela de Decisão e Gráfico de Causa e Efeito) para derivação de condições de teste, identificação de dados de teste e procedimentos de teste. Em relação à priorização de condições e procedimento de teste, os alunos podem utilizar a técnica de COORG, a qual é comumente utilizada para priorizar itens de *backlog* inerentes ao *framework* ágil Scrum e isso tem relação com o teste exploratório por ser uma abordagem de teste ágil.

Para a definição de um processo de teste que julguem ser adequado ao uso, os alunos devem utilizar seu conhecimento adquirido a partir dos conceitos aprendidos até o momento, considerando essencialmente a atividade de análise dos aspectos relevantes a um processo de teste. Os aspectos devem ser relacionados à organização, eficiência e eficácia, por exemplo, fluxo lógico de execução onde os envolvidos consigam desempenhar seus papéis e responsabilidades de forma adequadas, armazenar dados que possam servir como base de análise para a melhoria do processo e para verificar a aderência dos resultados obtidos ao objetivo de teste e critérios de aceitação. Destaca-se que deve ser apresentada também a forma de rastreamento bidirecional dos produtos de trabalho gerados, podendo usar o TestLink, por ser uma ferramenta *open source* (código aberto ou licença gratuita) mais difundida para tal atividade (DA COSTA e OLIVEIRA, 2020).

Dessa forma, há a perspectiva de que os alunos consigam compreender e aplicar as técnicas de projeto de teste, analisar os fatores relevantes ao processo de teste, sendo capazes de estabelecer um processo que seja factível de utilizar ao contexto (domínio da aplicação) a ser aplicado o teste, conforme é possível observar no Quadro 5.14 sobre o nível de aprendizagem esperado a ser alcançado.

Quadro 5. 14 - Nível de Aprendizagem de ABP à Unidade I.

Dimensão do	Dimensão Processo Cognitivo
-------------	-----------------------------

Conhecimento	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual						
Conceitual		X	X	X	X	
Procedimental			X			
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.2.1.4 Aprendizagem Baseado em Pares ou Times (Grupos) - ABT

É uma estratégia que se caracteriza pela construção de ideias por meio do trabalho em grupo. Essa estratégia possibilita maior colaboração e compartilhamento de informações entre os alunos. Dessa forma, torna-se possível ensinar e aprender ao mesmo tempo. É essencial a construção de times/grupos mistos e que os alunos estejam engajados com o processo.

Procedimentos Metodológicos

O trabalho em grupo nesta unidade de ensino concentra-se na identificação de condições de teste a partir do uso de técnicas de projeto de teste e definição de um fluxo de processos que julguem adequado conforme debate dos aspectos relevantes em sala de aula (momento síncrono). O professor exercerá o papel de facilitador e de cliente durante o desenvolvimento do projeto prático. O papel de facilitador será para esclarecer dúvidas referentes aos procedimentos a serem realizados nas atividades e manutenção da boa comunicação entre todos, principalmente, nos momentos de discussão; quanto ao papel de cliente terá um momento de reunião com cada grupo para observar se o produto em desenvolvimento está evoluindo em direção ao definido como meta, bem como no momento de apresentação do projeto, o papel de cliente será necessário para avaliar os entregáveis ao fim de cada unidade.

Dessa forma espera-se que as equipes consigam desenvolver os conhecimentos conseguindo identificar condições de teste e estabelecer um processo de teste considerando itens relevantes de serem analisados conforme é possível observar no Quadro 5.15.

Quadro 5. 15 - Nível de Aprendizagem de ABT à Unidade I.

Dimensão do	Dimensão Processo Cognitivo
--------------------	------------------------------------

Conhecimento	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual	X					
Conceitual		X			X	
Procedimental			X	X		
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.2.1.5 Sala de Aula Invertida

É uma abordagem pedagógica na qual a instrução direta desloca-se do espaço de aprendizagem grupal para o espaço de aprendizagem individual, e o espaço resultante é transformado em um ambiente de aprendizagem interativo e dinâmico em que o facilitador guia os alunos enquanto eles aplicam os conceitos e se engajam criativamente no assunto.

Procedimentos Metodológicos

Nessas aulas as equipes devem entregar e apresentar a parte estabelecida para o projeto prático relacionado a esta unidade de ensino. Nesse caso, todas as equipes devem mostrar o que conseguiram desenvolver no projeto prático utilizando o aprendizado apenas desta unidade de ensino. Ao final da apresentação de cada equipe, todos os demais alunos devem interagir por meio de discussões voltados a melhorar a compreensão sobre o projeto que foi entregue. Nessa discussão, não haverá restrição de fatores ou aspectos a serem questionáveis para que todos os alunos possam se sentir livres para adquirir conhecimento a partir da experiência de outras equipes.

Dessa forma, espera-se que as equipes consigam interagir entre todos, adquirir conhecimento a partir de experiências das demais equipes, conforme é possível observar no Quadro 5.16 sobre o nível de aprendizagem esperado a ser alcançado.

Quadro 5. 16 - Nível de Aprendizagem da Sala de Aula Invertida à Unidade I.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual	X					
Conceitual		X	X		X	
Procedimental			X	X		
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.2.2 Descrição de Atividades e Procedimentos Metodológicos da Unidade II

No primeiro conteúdo programático da unidade II será realizada uma aula expositiva dialogada com prática de aprendizado colaborativo, pois serão

apresentados exemplos de *charters* para apoiar a elaboração de novos *charters* mediante a colaboração de todos. Esta metodologia pode ser aplicada também à atividade de definição dos critérios de verificação para testes iniciais em funcionalidades principais do sistema (*intake testing*). Nesse contexto, deverá ser aplicada uma atividade dividida por grupo para que possa haver uma colaboração e interação mais direta entre os estudantes.

No segundo conteúdo programático desta unidade serão envolvidas duas abordagens de metodologias ativas, sendo a aula dialogada para apresentar os conceitos e exemplificações de técnicas de exploração para correlacioná-las com os *charters* pré-definidos, bem como para analisar em conjunto alguns aspectos relevantes na definição de uma agenda de teste. Tal definição de agenda deverá ser uma atividade realizada por grupos.

A aplicação de aprendizagem entre pares envolverá o conhecimento visto nos dois tópicos, sendo para elaboração de *charters*, onde deve-se estabelecer quais técnicas de exploração serão utilizadas, bem como estabelecer uma agenda de execução adequada para esses *charters*. Essa elaboração de *charters* é parte do projeto prático, sendo uma atividade extraclasse (atividade assíncrona), mas deverá ocorrer a apresentação do produto de trabalho (conteúdo) aos demais alunos (grupos), justificando os *charters* elaborados em sala de aula síncrona. Nesta segunda Unidade de Ensino cada equipe deve dar continuidade ao projeto prático, apresentando apenas os conteúdos ministrados até o momento (abordagem de Sala de Aula Invertida).

A seguir são descritas cada uma das metodologias ativas e procedimentos metodológicos utilizados para a ministração desta unidade de ensino.

5.4.2.2.1 Aula Expositiva Dialogada com Prática de Aprendizado Colaborativo

Já definida na seção 5.5.1.1.2.

Procedimentos Metodológicos

Inicialmente, nessa aula serão apresentados exemplos de *charters* para proporcionar um conhecimento suficiente para que os alunos consigam elaborar novos *charters* a depender da funcionalidade alinhados ao objetivo de teste. Essa implementação de novos *charters* será na forma de debates abertos, onde cada aluno deve colaborar (conceder sua opinião) e assim evoluir os *charters* de forma conjunta. A versão final de um *charter* deverá ser definida a partir de um consenso entre todos

(alunos e facilitador), tendo como ponto de aceitação os objetivos de teste estabelecidos. Esta mesma mecânica de aula também será utilizada para definir os critérios de verificação para testes iniciais em funcionalidades principais do sistema (*intake testing*).

Dessa forma, há a perspectiva de que os alunos consigam compreender as exemplificações de *charters* e construir novos, tendo como referencial o objetivo de teste, conforme é possível observar no Quadro 5.17 sobre o nível de aprendizagem esperado a ser alcançado.

Quadro 5. 17 - Nível de Aprendizagem da Aula Expositiva Dialogada com Prática de Aprendizado Colaborativo à Unidade II.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual						
Conceitual		X	X	X		
Procedimental						
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.2.2.2 Aula Expositiva Dialogada

Já definida na seção 5.5.1.1.1.

Procedimentos Metodológicos

Nas aulas expositivas dialogadas o foco será apresentar conceitos e a forma de uso das técnicas de exploração, assim correlacionando-as com os *charters* pré-definidos. Esta abordagem de aula também será utilizada na análise de alguns aspectos relevantes à definição de uma agenda de teste, a qual deve ocorrer em conjunto com os alunos para que possam opinar construindo um conhecimento com a interação de todos.

Dessa forma, há a perspectiva de que os alunos consigam lembrar e compreender o conteúdo apresentado, pois tais técnicas deverão ser utilizadas na execução de Teste Exploratório de forma sistematizada, conforme pode ser observado no Quadro 5.18 sobre o nível de aprendizagem esperado a ser alcançado.

Quadro 5. 18 - Nível de Aprendizagem da Aula Expositiva Dialogada à Unidade II.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual	X					
Conceitual		X		X		
Procedimental						
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.2.2.3 Aprendizagem Baseado em Pares ou Times (Grupos) - ABT

Já definidos na seção 5.5.1.1.4.

Procedimentos Metodológicos

Na aula envolvendo a aprendizagem entre times (equipes) ocorrerá a elaboração de cartas de teste, conforme determinado como desafio relacionado ao projeto prático definido para a disciplina. Para isso os alunos deverão registrar essas cartas de teste contendo as técnicas de exploração, bem como definir uma agenda de execução adequada para esses *charters* avaliando as dependências lógicas e técnicas (atividades assíncronas). Ao final dessas atividades extraclases, os grupos deverão apresentar o produto de trabalho gerado aos demais alunos (grupos), explicando o motivo da criação de cada carta de teste. A cada apresentação será promovido um momento de discussão na sala de aula virtual sobre o conteúdo apresentado envolvendo todos os participantes (atividade síncrona).

Assim como na unidade I, destaca-se que o professor exercerá o papel de facilitador e de cliente durante o desenvolvimento do projeto prático. O papel de facilitador será para esclarecer as dúvidas quanto aos procedimentos a serem realizados nas atividades e na manutenção da boa comunicação entre todos, principalmente nos momentos de discussão; quanto ao papel de cliente terá um momento de reunião com cada grupo para observar se o produto em desenvolvimento está evoluindo em direção ao solicitado como meta, bem como no momento da apresentação do projeto o papel de cliente será necessário para avaliar os entregáveis ao fim de cada unidade.

Dessa forma, há a perspectiva de que os alunos possam analisar os problemas (desafios) a serem resolvidos, aplicar técnicas de criação de *charter* e avaliar quais técnicas de exploração podem ser adequadas ao *charter*, conforme pode ser observado no Quadro 5.19 sobre o nível de aprendizagem esperado a ser alcançado.

Quadro 5. 19 - Nível de Aprendizagem de ABT à Unidade II.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual	X					
Conceitual		X			X	X
Procedimental			X	X		
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.2.2.4 Sala de Aula Invertida

Já definida na seção 5.5.1.1.5.

Procedimentos Metodológicos

Nessas aulas as equipes devem entregar e apresentar a parte estabelecida para o projeto prático relacionado a esta unidade de ensino. Nesse caso, todas as equipes devem mostrar o que conseguiram desenvolver no projeto prático utilizando o aprendizado apenas desta unidade de ensino. Ao final da apresentação de cada equipe todos os demais alunos devem interagir por meio de discussões voltadas a melhorar a compreensão sobre o projeto que foi entregue. Nessa discussão não haverá restrição de fatores ou aspectos a serem questionados para que todos os alunos possam se sentir livres para adquirir conhecimento a partir da experiência de outras equipes.

Dessa forma, espera-se que as equipes consigam interagir entre todos e adquirir conhecimento a partir de experiências das demais equipes, conforme é possível observar no Quadro 5.20 sobre o nível de aprendizagem esperado a ser alcançado.

Quadro 5. 20 - Nível de Aprendizagem da Sala de Aula Invertida à Unidade II.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual	X					
Conceitual		X	X		X	
Procedimental			X	X		
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.2.3 Descrição de Atividades e Procedimentos Metodológicos da Unidade III

No conteúdo programático 3.1 desta Unidade III serão aplicadas algumas atividades práticas de aplicação do Teste Exploratório de forma colaborativa sendo dinamizada com base no Dojo Randori e Dojo Kake. Destaca-se que no primeiro momento deve ocorrer uma atividade em sala de aula e, posteriormente, uma atividade em grupo, sendo extraclasse. Em sala de aula são atividades básicas à

compreensão assertiva do uso de técnicas de exploração e a atividade extraclasse envolverá o uso dessas técnicas de exploração pré-estabelecidas, uso de uma técnica que permita a estruturação dessas atividades relacionadas à execução (por exemplo, o SBTM), bem como executar os testes estando de acordo com a programação agendada.

Em relação ao conteúdo programático 3.2, as aulas são dialogadas com aprendizagem colaborativa para repassar as boas práticas de escrita de *log* ou registro do incidente, análise do incidente estabelecendo possíveis causas dos incidentes aos interessados elegíveis mantendo sempre a rastreabilidade bidirecional entre as condições de teste, os procedimentos de teste e os resultados dos testes. Além disso, será utilizada a técnica de Aprendizagem Baseada em Time para que os estudantes possam praticar ainda mais todos esses procedimentos reunidos em grupos em momentos extraclasse. Nesta terceira Unidade de Ensino cada equipe deve dar continuidade ao projeto prático, apresentando apenas os conteúdos ministrados até o momento (abordagem de Sala de Aula Invertida).

A seguir são descritas cada uma das metodologias ativas e procedimentos metodológicos utilizados para a ministração desta unidade de ensino.

5.4.2.3.1 DOJO Randori

É uma estratégia que geralmente é utilizada para o ensino de programação, onde o aluno aprende por tentativas e erros tendo auxílio dos demais participantes. Esta abordagem envolve os seguintes papéis: a) piloto, responsável pelo desenvolvimento do código; b) copiloto, exerce a função de narrar, auxiliar no planejamento e na codificação do programa; e c) plateia, são os demais participantes que podem interagir entre si com a intenção de cooperar com o piloto e copiloto durante o desenvolvimento.

Mediante a isto, menciona-se que esta abordagem será utilizada de forma adaptada para a aplicação de Testes Exploratórios a nível de sistema com teste funcionais e de interface gráfica. Nesse caso, os papéis e a dinâmica da abordagem serão mantidos, tendo apenas a adaptação voltada ao contexto de aplicação de teste de caixa-preta, em especial o Teste Exploratório de forma sistemática, o qual envolve alguns procedimentos específicos da abordagem.

Procedimentos Metodológicos

Nesse momento, será desenvolvida uma atividade prática de aplicação de Teste Exploratório em que todos os alunos devem participar de forma colaborativa. Nesse caso, será apresentado um desafio para que a turma possa resolver, isto é, todos os alunos deverão testar algumas funcionalidades estando organizados de forma pareada como uma única equipe e havendo revezamento entre si até que todos tenham participado ao menos uma vez. Tal dinâmica pode ser realizada em períodos de 7 minutos para cada aluno na posição de testador (piloto). Enfatiza-se que, nesse contexto de teste, o testador assumirá o papel de piloto e o testador observador assumirá o papel de copiloto com a função de registrar os incidentes e coletar *logs*, bem como ajudar na definição da estratégia de teste. Além disso, menciona-se que neste primeiro momento a aplicação de Teste Exploratório deve ser empregada sem uso de quaisquer estratégias de exploração para compreender, inicialmente, uma abordagem menos estruturada.

Dessa forma, há a perspectiva de que os alunos consigam aplicar o Teste Exploratório alcançando o nível de aprendizagem esperado conforme pode ser observado no Quadro 5.21.

Quadro 5. 21 - Nível de Aprendizagem do DOJO Randori à Unidade III.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual						
Conceitual		X				
Procedimental			X	X		
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.2.3.2 Dojo Kake

O Dojo Kake também é bastante utilizado no ensino de programação, o qual consiste em realizar o trabalho em pares executando suas tarefas em paralelo. Nesta estratégia de ensino serão divididas em grupos onde as duplas formadas se restringe ao seu grupo, sendo que o professor tem a função de elucidar dúvidas de cada grupo ao longo da resolução do problema. Mediante a isto, essa abordagem também será adaptada persistindo a mesma dinâmica, sendo a adaptação para o contexto de aplicação que será de Teste Exploratório de forma sistemática, a qual envolve alguns procedimentos específicos da abordagem.

Procedimentos Metodológicos

No segundo momento, também será desenvolvida uma atividade prática de

aplicação de Teste Exploratório em que a turma é dividida por duplas específicas para resolver o desafio. Nesse caso, devem ser apresentado um desafio em equipes para resolver em duas sessões de testes com tempo pré-fixados, por exemplo, de 30 minutos. Durante cada sessão a equipe pode se revezar entre explorador (testador piloto) e redator (registra os incidentes), bem como podem solicitar esclarecimentos de dúvidas ao professor sobre alguns fatores relacionados ao procedimento de registro de incidentes. O professor também pode interferir a qualquer instante nos momentos necessários para evitar que os testadores explorem funcionalidades fora do escopo do desafio.

Destaca-se que ao final de cada sessão de teste haverá um momento destinado, em torno de 30 minutos, para a análise crítica por outra dupla ou equipe apenas da gramática e *logs* coletados dos incidentes registrados. Além disso, haverá um momento de discussão entre todos os alunos e o professor sobre o aprendizado percebido com as atividades. Enfatiza-se que neste segundo momento a aplicação de Teste Exploratório deve ser empregada com o uso de estratégias de exploração e procedimentos inerentes a uma técnica que permita estruturar o processo de teste (por exemplo, o SBTM), assim os alunos poderão compreender como o processo de Projeto e Execução de Teste pode ser aplicado partindo de procedimentos sem ou pouca estruturação até ao uso de uma abordagem estruturada, seguindo técnicas presentes na literatura especializada.

Dessa forma, há a perspectiva de que os alunos consigam aplicar o Teste Exploratório baseado em procedimentos sistemáticos, por exemplo, inerentes ao SBTM, assim alcançando o nível de aprendizagem esperado conforme pode ser observado no Quadro 5.22.

Quadro 5. 22 - Nível de Aprendizagem do DOJO Kake (LAB) à Unidade III.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual						
Conceitual		X				
Procedimental			X	X		
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.2.3.3 Aula Expositiva Dialogada com Prática de Aprendizado Colaborativo

Já definido na seção 5.5.1.1.2.

Procedimentos Metodológicos

Nesse momento, serão apresentados e discutidos entre todos os alunos exemplos dos registros de incidentes das atividades anteriores para que sejam empregadas boas práticas de registro do incidente e análise do incidente estabelecendo possíveis causas desses incidentes encontrados. Além disso, será exemplificado como manter sempre a rastreabilidade bidirecional entre condições de teste, procedimentos de teste e resultados dos testes. Para essa tarefa de manutenção da rastreabilidade de produtos de trabalho pode ser utilizada a planilhas ou a ferramenta TestLink e, para o gerenciamento desses incidentes a ferramenta Mantis.

Dessa forma, há a perspectiva de que os alunos consigam compreender as exemplificações de boas práticas e aplicá-las conforme necessário para alcançar o nível de aprendizagem esperado representado no Quadro 5.23.

Quadro 5. 23 - Nível de Aprendizagem da Aula Expositiva Dialogada com Prática de Aprendizado Colaborativo à Unidade III.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual						
Conceitual		X				
Procedimental			X	X		
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.2.3.4 Aprendizagem entre Pares ou Times (Grupos) - ABT

Já definido na seção 5.5.1.1.4.

Procedimentos Metodológicos

Esta estratégia de ensino será utilizada na aplicação de uma atividade em grupo de forma assíncrona (extraclasse) em que envolverá o uso de todos os procedimentos e técnicas apresentados nas aulas da Unidade de Ensino I e II. Nesse caso, será apresentado um desafio para que cada grupo possa solucionar, aplicando Teste Exploratório com uso de técnicas de exploração e seguindo procedimentos estruturados, por exemplo, inerentes ao SBTM. Ao concluir a atividade, todos os grupos devem apresentar e os alunos deverão discutir sobre a abordagem ou estratégia utilizada com a finalidade de que todos os alunos construam um conhecimento sobre o assunto, considerando as perspectivas de outros alunos.

Assim como nas unidades I e II, destaca-se que o professor exercerá o papel de facilitador e de cliente durante o desenvolvimento do projeto prático. O papel de facilitador destina-se para esclarecer dúvidas quanto aos procedimentos a serem

realizados nas atividades e na manutenção da boa comunicação entre todos, principalmente nos momentos de discussão; quanto ao papel de cliente terá um momento de reunião com cada grupo para observar se o produto em desenvolvimento está evoluindo em direção ao solicitado como meta, bem como no momento de apresentação do projeto o papel de cliente será necessário para avaliar os entregáveis ao fim de cada unidade.

Dessa forma, há a perspectiva de que os alunos possam analisar os problemas (desafios) a serem resolvidos, aplicar técnicas de criação de *charter* e avaliar quais técnicas de exploração podem ser adequadas ao *charter*, bem como utilizá-los na aplicação do Teste Exploratório de forma sistemática. Com isso, proporciona-se que os alunos consigam alcançar o nível de aprendizagem esperado representado no Quadro 5.24.

Quadro 5. 24 - Nível de Aprendizagem de ABT à Unidade III.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual	X					
Conceitual		X			X	X
Procedimental			X	X		
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.2.3.5 Sala de Aula Invertida

Já definido na seção 5.5.1.1.5.

Procedimentos Metodológicos

Nessas aulas as equipes devem entregar e apresentar a parte estabelecida para o projeto prático relacionado a esta unidade de ensino. Nesse caso, todas as equipes devem mostrar o que conseguiram desenvolver no projeto prático utilizando o aprendizado apenas desta unidade de ensino. Ao final da apresentação de cada equipe todos os demais alunos devem interagir por meio de discussões voltadas a melhorar a compreensão sobre o projeto que foi entregue. Nessa discussão, não haverá restrição de fatores ou aspectos a serem questionados para que todos os alunos possam se sentir livres para adquirir conhecimento a partir da experiência de outras equipes.

Dessa forma, espera-se que as equipes consigam interagir entre todos e adquirir conhecimento a partir de experiências das demais equipes, conforme é possível observar no Quadro 5.25 sobre o nível de aprendizagem esperado a ser alcançado.

Quadro 5. 25 - Nível de Aprendizagem da Sala de Aula Invertida à Unidade III.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual	X					
Conceitual		X	X		X	
Procedimental			X	X		
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.2.4 Descrição de Atividades e Procedimentos Metodológicos da Unidade IV

No conteúdo programático 4.1 desta Unidade IV, inicialmente deve ser aplicado uma aula de caráter expositiva dialogada com prática colaborativa para apresentar boas práticas em relação à revisão de relatórios de incidentes. Em um segundo momento, deve ser aplicada uma atividade pareada de revisão de relatório de registro de incidentes utilizando os relatórios gerados em momentos de procura por incidentes (Unidade de Ensino III). Além disso, deve ser mostrado como elaborar um relatório de resumo de teste seguindo boas práticas para uma comunicação eficaz com as partes interessadas e compreender possíveis ações adequadas de correção dos incidentes.

Em relação ao conteúdo programático 4.2, também deve ser aplicada uma aula dialogada com atividade prática colaborativa em que serão discutidas oportunidades de melhorias de alguns fluxos de processo de teste apresentados. No segundo momento, em aula síncrona, os grupos deverão fazer uma análise do seu processo estabelecido na unidade I juntamente com os procedimentos e atividades executadas até o momento e realizar modificações para melhorar tal processo, a fim de torná-lo mais adequado ou viável (considerando boas práticas) para a execução conforme as lições aprendidas. Ao final deve-se apresentar o projeto prático completo gerando um momento de debates entre todos sobre o que foi desenvolvido. Nesta quarta Unidade de Ensino, cada equipe deve dar continuidade no projeto prático, apresentando o resultado final envolvendo todos os conteúdos ministrados (abordagem de Sala de Aula Invertida).

Além disso, pontua-se que haverá aulas específicas de *feedback* para coletar dados qualitativos a serem analisados. Esses momentos são importantes para identificar pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças sobre ferramentas, recursos materiais e atividades aplicadas, bem como observar o grau de satisfação e autoavaliação dos alunos sobre o aprendizado obtido.

A seguir são descritas cada uma das metodologias ativas e procedimentos metodológicos utilizados para a ministração desta unidade de ensino.

5.4.2.4.1 Aula Expositiva Dialogada com Prática de Aprendizado Colaborativo

Já definido na seção 5.5.1.1.2.

Procedimentos Metodológicos

No primeiro momento (referente ao conteúdo programático 4.1) será aplicada uma aula de caráter expositiva dialogada com prática colaborativa para apresentar boas práticas em relação à revisão de relatórios de registro de incidentes (sessões de teste) e elaboração de relatório de resumo de teste, bem como apresentar uma visão geral comparativa sobre ferramentas utilizadas na indústria para gestão de incidentes. Nessa revisão, devem ser analisados os aspectos de reprodutibilidade, clareza e prioridade adequadas que tenham sido estabelecidos ao incidente. Esta prática será aplicada utilizando alguns exemplos de relatórios gerados na aplicação do teste exploratório (Unidade de Ensino III) com o intuito de promover o engajamento de todos os estudantes no aperfeiçoamento da revisão dos aspectos supracitados.

Destaca-se que deverão ser apresentadas também boas práticas para uma comunicação eficaz com as partes interessadas, as quais são importantes à elaboração de um relatório de resumo de teste. Quando o relatório de resumo de teste é bem elaborado permite manter uma fácil compreensão do quantitativo de incidentes e teste realizados, a cobertura de teste e possíveis ações adequadas para correção dos incidentes.

Em outro momento (referente ao conteúdo programático 4.2) esta abordagem também será destinada à discussão das oportunidades de melhorias de alguns fluxos de processo de teste apresentados. Nesse caso, todos os alunos devem interagir colaborativamente identificando os pontos de melhorias e justificando sua sugestão. Alguns fluxos são exemplificados mostrando como funcionam os procedimentos, os papéis envolvidos e os produtos de trabalho utilizados. A partir disso, os alunos poderão visualizar diferentes estratégias de abordagem do processo de Teste Exploratório.

Dessa forma, há a perspectiva de que os alunos consigam compreender as exemplificações de boas práticas e aplicá-las conforme necessário para alcançar o nível de aprendizagem esperado representado no Quadro 5.26.

Quadro 5. 26 - Nível de Aprendizagem da Aula Expositiva Dialogada com Prática de Aprendizado Colaborativo à Unidade IV.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual						
Conceitual		X				
Procedimental			X	X		
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.2.4.2 Aprendizagem entre Pares ou Times (Grupos) - ABT

Já definido na seção 5.5.1.1.4.

Procedimentos Metodológicos

Em relação à revisão dos relatórios de registro de incidentes (conteúdo programático 4.1), no primeiro momento deve ter uma atividade em que as duplas trocam entre si o relatório de registro de incidentes para que seja realizada a revisão considerando os aspectos supracitados. Há duas sessões de revisão, perdurando 30 minutos cada, sendo que ao final deve ter uma apresentação de alguns casos (exemplos) em que houver necessidade de ajustes para debates entre todos os alunos para perceber mais facilmente os pontos positivos e pontos de melhoria.

No segundo momento (conteúdo programático 4.1), os alunos devem reunir-se em seus grupos e realizar a revisão e melhoria dos seus próprios relatórios de registro de incidentes em sala de aula (momentos síncronos), bem como elaborar um relatório de revisão de teste conforme tem sido praticado em duplas. Ao final, apresentar a todos os estudantes para que consigam visualizar as melhorias realizadas e, assim, ocorrer o momento de discussão sobre tudo que foi apresentado por cada grupo.

Em outro momento (referente ao conteúdo programático 4.2), os grupos devem realizar uma análise do seu processo estabelecido na Unidade de Ensino I a partir das lições aprendidas para realizar modificações visando aperfeiçoar tal processo, considerando as boas práticas ensinadas. Os grupos devem discutir entre si para observar quais pontos de melhoria podem ser adequados, considerando um determinado contexto. Ao final, em um momento de debates entre todos, deve-se apresentar os resultados. Cada grupo terá uma sala virtual (por exemplo, sala do Google Meet) em que o docente ficará visitando a qualquer momento para observar a discussão sobre a melhoria do processo. Após isso, os grupos devem apresentar para todos os alunos para que possam compreender em detalhes os pontos de melhorias

estabelecidos em cada fluxo.

Assim como nas unidades I, II e III, destaca-se que o professor exercerá o papel de facilitador e de cliente durante o desenvolvimento do projeto prático. O papel de facilitador será para esclarecer dúvidas quanto aos procedimentos a serem realizados nas atividades e na manutenção da boa comunicação entre todos, principalmente nos momentos de discussão; quanto ao papel de cliente terá um momento de reunião com cada grupo para observar se o produto em desenvolvimento está evoluindo em direção ao solicitado como meta, bem como no momento de apresentação do projeto o papel de cliente será necessário para avaliar os entregáveis ao fim de cada unidade.

Dessa forma, há a perspectiva de que os alunos possam revisar adequadamente os relatórios de registro de incidentes utilizando boas práticas. Com isso, permite-se o alcance do nível de aprendizagem esperado representado no Quadro 5.27.

Quadro 5. 27 - Nível de Aprendizagem de ABT à Unidade IV.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual	X					
Conceitual		X			X	
Procedimental			X	X		
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.2.4.3 Sala de Aula Invertida

Já definido na seção 5.5.1.1.5.

Procedimentos Metodológicos

Nessas aulas as equipes devem entregar e apresentar a parte estabelecida para o projeto prático relacionado a esta unidade de ensino. Nesse caso, todas as equipes devem mostrar o que conseguiram desenvolver no projeto prático utilizando o aprendizado apenas desta unidade de ensino. Ao final da apresentação de cada equipe, todos os demais alunos devem interagir por meio de discussões voltados a melhorar a compreensão sobre o projeto que foi entregue. Nessa discussão, não haverá restrição de fatores ou aspectos a serem questionados para que todos os alunos possam se sentir livres para adquirir conhecimento a partir da experiência de outras equipes.

Dessa forma, espera-se que as equipes consigam interagir entre todos, adquirir conhecimento a partir de experiências das demais equipes, conforme é possível observar no Quadro 5.28 sobre o nível de aprendizagem esperado a ser alcançado.

Quadro 5. 28 - Nível de Aprendizagem da Sala de Aula Invertida à Unidade IV.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual						
Conceitual		X	X		X	
Procedimental			X	X		
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

5.4.2.4.4 Aula de Feedback

A aula de *feedback* é uma abordagem onde os alunos serão questionados pelo professor sobre o processo de ensino e aprendizagem envolvido na disciplina.

Procedimentos Metodológicos

Na aula de *feedback* o professor estimula a participação na discussão dos alunos a partir de uma apresentação de *slides* sobre as diversas atividades que aconteceram durante a realização da disciplina, para coletar dados qualitativos sob a perspectiva dos alunos com o intuito de identificar a viabilidade da abordagem proposta e melhorá-la para uma próxima turma. A análise deve ser dinamizada com base na Matriz de SWOT (*Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats*) a fim de identificar fatores positivos, fatores negativos, possíveis melhorias e ameaças a esse processo de ensino aprendizagem. Além disso, é importante obter o grau de satisfação com a abordagem de ensino proposta.

5.4.2.5 Elementos de Gamificação

Destaca-se que além dos métodos supracitados nos procedimentos metodológicos em cada unidade de ensino, também são utilizados alguns elementos de gamificação visando a tentativa de estimular o máximo de engajamento possível nas atividades a serem realizadas. Nesse caso, são utilizados sete elementos de gamificação estabelecidos a partir do *Octalysis Framework* elaborado por Chou (2015).

O planejamento da gamificação foi baseado em procedimentos estruturados proposto por Werbach e Hunter (2020). Para isso, são estabelecidos 6 passos:

- i) *Definir objetivos*, foram estabelecidos os objetivos de cada unidade de ensino e das atividades envolvidas, as quais estão descritas no programa de estudos e plano de ensino;
- ii) *Delimitar comportamentos-alvo*, foram estabelecidos como deveria ocorrer cada atividade conforme a intervenção ativa correlacionada

- visando auxiliar no aprendizado;
- iii) *Descrever os jogadores*, os participantes são descritos como alunos da graduação em Ciência da Computação com pré-requisito já ter estudado a disciplina de Engenharia de Software;
 - iv) *Descrever ciclos da atividade*, foram estabelecidos quando inicia e termina cada atividade sendo atividades que se expandem para o projeto prático, assim tornando seu ciclo gradual e evolutivo à cada unidade de ensino;
 - v) *Não esqueça da diversão*, foram estabelecidos os elementos de gamificação conforme a dinâmica planejada às atividades essencialmente práticas, com isso, quatro elementos foram estabelecidos para auxiliar no aprendizado como uma possível forma para gerar engajamento a medida que o curso deveria decorrer;
 - vi) *Implantar ferramentas adequadas*, para isso as ferramentas, os materiais e recursos necessários foram estabelecidos conforme foram identificadas a partir da percepção dos profissionais e estudos na área, sendo preferivelmente selecionado ferramentas sem custo financeiro.

Nesse contexto, são definidos três papéis: a) Instrutor, tem a função de instruir, analisar, facilitar, esclarecer dúvidas e intermediar momentos de discussão durante as aulas e as atividades práticas; b) Observador, tem a função de observar e analisar o comportamento dos jogadores; c) jogadores, tem a função de participar das aulas teóricas e momentos de discussão, realizar as atividades práticas em equipe.

Símbolo de Conquista

Conceder premiação (símbolos de conquista) quando a equipe ou o aluno alcançar um excelente desempenho na entrega da atividade. Tais premiações (símbolos) poderão ser medalhas virtuais representativas de um ou mais aspectos. A concessão da medalha virtuais será de responsabilidade do instrutor para serem utilizadas nos momentos oportunos das aulas e ao final do estudo de cada Unidade de Ensino.

Tais aspectos são os critérios a serem analisados: i) organização do trabalho; ii) resultado esperado (objetivo); iii) entrega no prazo; iv) envolvimento da equipe (atitude). Todos esses aspectos serão analisados durante toda a aplicação do experimento, onde os alunos estão sujeitos a receber o símbolo de conquista a qualquer momento, após o término da atividade.

Essa estratégia é justamente para não perder o momento oportuno de elogiar ou recompensar o desempenho alcançado de forma recorrente durante as aulas conforme convém ao instrutor expor a todos os alunos para servir de comportamento exemplar, tendo em vista a finalidade de estimular o engajamento de todos. Destaca-se que este elemento é aplicável para cada atividade realizada em sala de aula, quando necessário, sendo considerado para todas as unidades de ensino.

São cinco medalhas virtuais (vide Figura 5.1), sendo quatro destinadas a cada um dos critérios de análise e uma simbolizando o conjunto desses quatro referidos critérios. As medalhas para cada critério serão utilizadas para premiar o aluno ou a equipe em cada aula, a depender do desempenho dos alunos. A medalha virtual representando o conjunto de todos os critérios será utilizada apenas ao final de cada Unidade de Ensino. Além disso, destaca-se que as medalhas concedidas devem ser divulgadas no mural online ou instrumento semelhante para expor a todos os participantes. Destaca-se que este elemento está relacionado com a premiação de cada atividade realizada, quando necessário, e ao final de cada unidade de ensino.

Figura 5. 1 - Exemplo de símbolo de medalhas virtuais.

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Barra de Progresso

Durante todo o estudo deve ser disponível para todos os participantes o progresso de evolução das equipes, especificamente em relação ao projeto em questão sendo desenvolvido. O acompanhamento do progresso deve ser visto na forma de gráfico (vide Figura 5.2) no mural online ou instrumento semelhante, onde há uma linha da demonstração de evolução para cada critério de análise. Nesse contexto, cada equipe terá um gráfico para acompanhar o seu progresso e, assim, perfeiçoar os critérios que

estão abaixo da média e manter o bom desempenho dos itens que estão acima da média. Assim, menciona-se que os critérios de análise são: i) organização do trabalho; ii) resultado esperado (objetivo); iii) entrega no prazo; iv) envolvimento da equipe (atitude). Destaca-se que este elemento é aplicável durante todas as unidades, pois serve de acompanhamento da evolução da equipe, considerando cada critério de análise.

Figura 5. 2 - Exemplo de gráfico para acompanhamento do progresso da equipe por critério de análise.

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Dinâmica de Nomeação

Tal elemento deve ser utilizado para observar a responsabilidade estabelecida para cada integrante da equipe. Nesse caso, os integrantes devem se comprometer auto assinalando a atividade que deseja atuar, não sendo aceito imposições do professor ou de qualquer outro integrante da equipe. Para isso, cada equipe deve ter um quadro Kanban estando visível apenas aos integrantes da equipe e ao professor durante todo a execução do projeto desenvolvido, sendo o professor o único com permissão de visualizar os quadros Kanban de todas as equipes. Em outras palavras, os integrantes devem ter a liberdade para atuarem no que desejar e em consenso com a equipe, sendo observado essas estratégias pelo professor, onde pode intervir quando houver imposições por outros integrantes da equipe, podendo ser penalizado em não obter

medalhas virtuais.

Tal quadro pode ser de natureza real (físico) ou virtual, sendo criado utilizando a ferramenta Trello, Jira e semelhantes, onde o professor deve conseguir observar tanto a responsabilidade quanto a comunicação entre si da equipe. Além disso, o professor visa identificar a estratégia na definição de ações tomadas e desempenho na realização das tarefas pelas equipes. Assim a adoção de um quadro Kanban visa ajudar a equipe no auxílio da organização das tarefas do projeto sendo desenvolvido, lembrar de forma recorrente sobre as ações para o alcance dos resultados esperados, no acompanhamento e gerenciamento destas ações o mais próximo da realidade.

Essa forma de trabalho, utilizando uma ferramenta que permite gerenciá-lo, é uma estratégia que possibilita ao professor acompanhar as tarefas de cada integrante da equipe. Nesse contexto, o professor deve conseguir observar se uma equipe está diariamente desenvolvendo seu projeto. Destaca-se que este elemento é aplicável durante todas as unidades, pois serve de quadro de acompanhamento das tarefas relacionadas ao projeto prático, podendo ser observada a responsabilidade de cada integrante

Missão de Grupo

O intuito deste elemento é para que todos os integrantes da equipe contribuam para alcançar o objetivo da atividade, trabalhando de forma a atender os critérios de análise com uma média considerada no mínimo bom. Tal desempenho da equipe estará sujeito a receber premiação ao final de cada Unidade de Ensino sob a análise dos critérios: i) organização do trabalho; ii) resultado esperado (objetivo); iii) entrega no prazo; iv) envolvimento da equipe (atitude). Essas atividades de equipe são extraclases (assíncronas), as quais poderão ser acompanhadas por meio do canal de comunicação estabelecido pela equipe, por exemplo, grupo de *whatsapp* para debates instantâneos, e-mails para comunicação entre a equipe, e ferramenta (exemplo, Trello ou Jira) que permita a visualização online do quadro Kanban da equipe.

Diante disso, enfatiza-se que esse elemento será aplicado em todos os momentos das aulas com atividade em grupo (projeto prático). Nesse caso, as atividades do projeto prático em todas as Unidades de Ensino são desenvolvidas de forma evolutiva e são apresentados a todos os participantes os resultados obtidos ao final de cada Unidade de Ensino. Destaca-se que este elemento é aplicável apenas nos momentos

de uso da metodologia ativa de Aprendizado Baseado em Pares/Times (ABT), a qual é abordada em todos as unidades de ensino.

5.4.2.6 Ensino Online

Diante do momento de pandemia vivenciada, onde ainda há incertezas de quando deve voltar e quais os procedimentos adequados a serem adotados para retornar ao ensino presencial, foi preciso recorrer para uma estratégia de ensino remoto. Dessa forma, observou-se que a forma de ensino denominada Educação Online (EOL), difundida pela SBC, contém características propícias e aderentes ao uso de metodologias ativas por meio de tecnologias digitais.

A modalidade educacional EOL é uma alternativa às aulas presenciais, onde as práticas didáticas-pedagógicas são sustentadas pelo uso de várias tecnologias no meio digital em rede. É uma forma de educação à distância, porém com características e relações do processo de ensino-aprendizagem diferente da convencional (EAD), comumente praticada por diversas instituições de ensino, antes mesmo do período de pandemia (PIMENTEL e CARVALHO, 2020). Os primeiros fundamentos para essa estratégia pedagógica foram emergidos no trabalho de Santos (2005), onde Pimentel e Carvalho (2020) promovem uma atualização de algumas características em virtude da pandemia, sendo considerado para este trabalho.

Neste contexto, a EAD caracteriza-se principalmente por ser um autoestudo ou autoaprendizagem, tutoria reativa e conhecimento transmitido como mensagem fechada, pois o aluno é quem define o tempo e lugar de estudo, o professor se mantém disponível por um período determinado para esclarecer dúvidas, e o aluno estuda somente o que tem disponível em videoaulas ou apostila (vide Figura 5.3). Essas características definem a EAD como uma prática pedagógica instrucionista-massiva de comunicação unidirecional geralmente transmitida por meio de um ambiente virtual de aprendizagem – AVA (JAQUES e NUNES, 2020; VICARI, 2020; PIMENTEL e CARVALHO, 2020).

Por outro lado, a EOL possui características bem diferentes ao que foi descrito à EAD, as quais estão dispostos em oito princípios básicos (PIMENTEL e CARVALHO, 2020). Na Figura 5-5 é possível também ver um resumo de tais princípios.

- *Conhecimento como “obra aberta”*: O conhecimento é possível de ser

ressignificado e cocriado, sendo construído sem limites de forma colaborativa;

- *Curadoria de Conteúdos, e Sínteses e Roteiros de Estudo*: Descreve o ato de encontrar, agrupar, organizar ou compartilhar o melhor e mais relevante conteúdo sobre um assunto específico. O professor, ao realizar a curadoria, pode construir sínteses, seja no formato de uma apresentação ou de um pequeno texto interligando os conteúdos mapeados, o que resulta em roteiros de estudo. Nesse contexto, a *web* torna-se a principal fonte de conhecimento com conteúdos online em múltiplas linguagens;

Figura 5. 3 - Concepção pedagógica massivo-instrucionista frequentemente empregada na EAD.

Fonte: Adaptado de Pimentel e Carvalho (2020).

- *Ambiências Computacionais Diversas*: Deve-se adotar diversos ambientes ou plataformas de interação entre todos (comunicação bidirecional entre todos). A Internet apresenta-se como um vasto território com inúmeros (ciber)espaços que podem ser configurados à criação de ambiências voltadas para a realização de situações de aprendizagem;

- *Aprendizagem em Rede, Colaborativa*: Trata-se de construir o conhecimento colaborativamente, em grupo, valorizando-se os múltiplos saberes de cada aluno da turma com a mediação de um bom professor. Nessa concepção, os computadores em rede são usados como meios de interação social, não como máquinas para ensinar, mas para conectar as pessoas;

- *Conversação entre todos, em Interatividade:* A exposição de conteúdos pelo “ditar do mestre”, em que os alunos somente podem falar eventualmente para tirar uma dúvida sobre o que foi exposto, não caracteriza uma conversação genuína. A conversação precisa estar aberta para o imprevisível e se realizar na interatividade com os alunos e entre eles. Cabe ao professor o planejamento da situação conversacional e sua realização por meio de uma ambiência computacional, lançando mão de serviços variados de conversação pela Internet;

- *Atividades Autorais Inspiradas nas Práticas da Cibercultura:* Atividades práticas e autorais oportunizam ao aluno aplicar e transformar os conhecimentos da disciplina, sempre se resignificando. Alguns exemplos são: metodologias ativas, pedagogia baseada em projetos, sala de aula invertida, sala de aula interativa, aprendizagem experiencial;

- *Mediação Docente Online para Colaboração:* Ocorre uma mediação ativa voltada para a promoção da colaboração em que o professor desempenha o papel de dinamizador do grupo. “Onde há colaboração e conversação em rede, emergem dúvidas e conflitos que precisarão ser mediados pelo professor e pelos colegas.”;

- *Avaliação Formativa e Colaborativa, Baseada em Competências:* Os rastros que os alunos deixam nas ambiências digitais ao participar das situações de aprendizagem arquitetadas pelo professor possibilitam a realização de uma avaliação com base em competências, valorizando não apenas os conhecimentos (saber o que as coisas são, os conceitos, as fórmulas), mas também as habilidades (o saber fazer, o conhecimento em ação) e as atitudes: presença, participação e colaboração. Idealiza-se a realização da avaliação online como uma ação coletiva, realizada não apenas pelo professor (heteroavaliação), mas também pelo próprio aluno (autoavaliação) e por todos da turma (avaliação colaborativa, avaliação 360°), fugindo da resposta certo-errado e voltando-se para a valorização dos diferentes olhares, da compreensão e da crítica de todos os envolvidos no processo formativo. Essa avaliação deve apoiar a tomada de consciência sobre o próprio processo de aprendizagem em curso, de tal maneira que os alunos percebam o que já aprenderam bem, o que precisam aprender mais e quais ações formativas devem realizar.

Com base nos princípios da educação online (EOL) foi possível também identificar práticas pedagógicas mais adequadas para serem usadas para a ministração das unidades de ensino. A seleção desse conjunto de práticas deu-se a partir da análise

de suas aplicações no trabalho (ELGRABLY e OLIVEIRA, 2020).

Figura 5. 4 - Princípios da educação online (EOL).

Fonte: Adaptado de Pimentel e Carvalho (2020).

5.4.2.6.1 Avaliação para Aprendizagem na Educação Online

Em referência ao princípio “Avaliação formativa e colaborativa, baseado em competências”, Pimentel e Carvalho (2021) pautam a avaliação da aprendizagem na Educação Online no uso de modos diversos. Nesse contexto, os autores defendem que o processo de avaliação online seja realizado utilizando diferentes instrumentos (não ter unicamente um exame ao final de um período letivo), tenha a observação do processo de aprendizado continuamente (avaliação formativa) e considerando diferentes perspectivas, não somente do professor (avaliação colaborativa). Tudo isso realizado com o apoio das tecnologias digitais em rede, principalmente de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Sendo assim, na Figura 5.5 é possível observar em destaque tais aspectos que caracterizam essa avaliação.

A avaliação da aprendizagem online também precisou ser revisitada e atualizada assim como algumas características da Educação Online, sendo que os autores Pimentel e Carvalho (2021) fundamentam essa avaliação da aprendizagem online das ideias e experiências relatadas em (Silva e Santos, 2006). Essa maneira de avaliação tem sido defendida por estudiosos renomados da educação, fato que impulsiona a procura de alternativas para a avaliação da aprendizagem, seja no ensino

remoto, na educação híbrida, na modalidade à distância e também na presencial. Nesse contexto, Luckesi (1999) e Hoffmann (2019) definem que avaliar deve ser um ato contínuo e não pontual, onde o papel do educador é acolher o educando e permitir que ele se desenvolva (inclusão), configurando a função de avaliar e não examinar. Freire (1982) incita uma postura mais ativa do aluno no processo de aprendizagem, não sendo mais um ato de depositar, narrar e transferir conhecimento (concepção bancária de educação), onde Mattar (2017) e Hoffmann (2019) incluem que a avaliação pareada e a autoavaliação propiciam ao aluno essa destituição da essência de meros recipientes de conteúdos.

Figura 5. 5 - Características da educação online (EOL).

Fonte: Pimentel e Carvalho (2021).

O sistema educacional brasileiro ainda se volta à avaliação da aprendizagem realizada por provas, concretizando uma “pedagogia do exame” ou “cultura do teste” (LUCKESI, 1999; AMANTE, 2017). Em corroboração a isso, Pimentel (2018) já identifica em seu estudo a grande vontade e aceitação de alunos pela avaliação contínua e uso de diferentes instrumentos.

Para tal avaliação da educação online, Pimentel e Carvalho (2021) descrevem dez princípios, os quais são:

- Mobilizar múltiplos instrumentos de avaliação;

- Valorizar a atitude de se engajar no processo;
- Negociar os instrumentos de avaliação;
- Definir critérios de avaliação e rubricas;
- Promover a avaliação colaborativa;
- Promover a autoavaliação;
- Avaliar continuamente;
- Efetivar uma avaliação formativa;
- Evitar a avaliação por prova;
- Flexibilizar/Personalizar a atribuição de notas.

Destaca-se que grande parte desses princípios também estão presentes nas estratégias de avaliação do aprendizado quando se utilizam metodologias ativas. Por exemplo, observa-se quando Masetto (2015) defende que a avaliação deve ser integrada ao processo de aprendizagem, acompanhando o aprendiz continuamente, não se resumindo a uma nota (números) no final da disciplina ou período letivo, mas envolvendo *feedback* constante. Masetto (2015) ainda cita a importância de avaliar ambas as perspectivas de professor e aluno, inclusive a adequação do plano de ensino aos objetivos propostos. Em direção a isso, Mattar e Czeszak (2013) afirmam que as avaliações de trabalhos em grupos e com consulta deveriam ser privilegiadas, pois destacam que é dessa forma que geralmente os alunos são desafiados no ambiente profissional. Nisto, Hoffmann (2019) enfatiza que a qualidade da aprendizagem vai além dos dados quantitativos.

Diante disso, este trabalho visa envolver diferentes instrumentos de avaliação. Segundo Pimentel e Carvalho (2021) é importante conceder a possibilidade de acordar junto aos alunos quais os instrumentos podem ter maior peso na avaliação, inclusive considerar outros instrumentos. Para isso, inicialmente têm-se planejado os itens a seguir:

Feedback: são momentos importantes reservados aos alunos exporem suas opiniões de forma crítica após a realização de cada atividade (exercício de fixação), após o encerramento de cada unidade de ensino, inclusive a apresentação do projeto prático e, principalmente, ao encerramento da disciplina sendo realizado pela análise da Matriz de SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) para identificar pontos de positivos, negativos, limitações ou ameaças e oportunidades de melhorias

sobre o estudo como um todo. Os pontos de análise podem ser referentes aos recursos materiais (livros, ferramentas, etc), práticas pedagógicas ativas, conteúdos e tempo para realização das atividades.

Formulário de Satisfação: é relevante para identificar o grau de satisfação com os materiais utilizados, conteúdos, atividades, projeto prático, práticas pedagógicas ativas e demais elementos envolvidos na abordagem de ensino.

Engajamento: é essencial esta análise, pois são observações da interação do aluno durante todos os momentos, principalmente nos momentos síncronos e assíncronos. Os itens que podem ser observados são a) momentos síncronos: perguntas e sugestões, proatividade para interagir com o professor e demais alunos, colaboração, bem como entrevistas ao final de cada unidade de ensino para identificar as dificuldades e estratégias utilizadas; b) momentos assíncronos, diálogo efetivado com os integrantes do grupo e colaboração com todos da turma por meio dos canais de comunicação. Para isso, é analisada a predisposição também do professor como forma de intermediar o processo de aprendizado, como solicitude, esclarecimento de dúvidas e tomada de decisão em conjunto, quando necessário.

Formulário de avaliação da aderência e cognição das atividades: é importante ter um instrumento que possibilite identificar a percepção dos alunos quanto ao seu nível de aprendizagem obtido após a aplicação do estudo para observar quanto a sua aderência com a taxonomia de Bloom revisada. Em outras palavras, é relevante observar se os alunos de fato se sentem que alcançaram o nível de aprendizado esperado em cada atividade.

Exercício de Fixação: esse instrumento não se restringe a questões objetivas, mas deve ser direcionado, em suma, para exercícios de aplicação prática, isto é, após a apresentação de conceitos realizar atividades práticas como forma de aplicar tais conceitos abordados no momento, inclusive a partir disso promover discussões entre todos os alunos com base nos resultados.

A avaliação do aprendizado deve ser condicionada à aplicação de atividades que estimulam tanto o envolvimento comportamental, quanto o psicológico, inclusive o emocional (MATTAR, 2017). Dessa maneira, as atividades devem envolver não somente atividade comportamental, pois segundo Mattar (2017) deve-se avaliar as ações que um aprendiz realiza e o processamento cognitivo do conteúdo que propicia

a aquisição de novos conhecimento e habilidades, indo além disso, pode ser tratado um nível de emoções em atividades que também afeta a aprendizagem. Nesse contexto, o uso de diferentes instrumentos também deve ser direcionado a esses aspectos, isto é, instrumentos que sejam possíveis avaliar esse processamento cognitivo e comportamentos dos alunos. Clark e Mayer (2011) defendem que a partir dos comportamentos a aprendizagem somente ocorreria com o envolvimento psicológico (prestar atenção em material relevantes, correlacionar e integrar conhecimentos prévios a sua organização mental dos materiais de forma coerente, etc.).

5.4.2.6.2 Instrumentos de Apoio

Em concordância com a Educação Online, são apresentados possíveis instrumentos a serem utilizados como apoio ao processo de ensino. Tais ferramentas são importantes para auxiliar e acompanhar a realização das atividades, bem como observar a interação e comunicação dos alunos. A seguir é descrito sucintamente o propósito de cada instrumento (ferramenta) identificado a ser utilizado inicialmente.

Google Meet: útil para realizar os encontros síncronos necessários à apresentação dos conteúdos teóricos e práticos, incluindo a apresentação do projeto prático, bem como possíveis encontros extras, quando necessário para o acompanhamento do projeto prático.

Google Agenda: útil para gerenciar as datas e os horários dos encontros necessários, incluindo momentos para esclarecer dúvidas das equipes relacionado ao projeto prático.

Google Planilha: útil para disponibilizar aos envolvidos a pontuação obtida nas ações realizadas nas missões ou pode ser utilizada pelos alunos para organizar os resultados das atividades direcionadas ao projeto prático.

Google Formulário: útil para aplicar o formulário de nivelamento da coleta de informações em relação à experiência dos envolvidos.

Trello: útil para gerenciar e acompanhar as atividades que serão executadas pelos estudantes no projeto prático.

Miro: útil para a realização de atividades colaborativos com a participação de cada estudante ou em grupo.

Slido: útil para aplicar formulários e questões para discussão.

Whatsapp & Telegram: útil para criar grupos de conversas instantâneas com a turma ou com uma equipe, assim ser possível também acompanhar as discussões em grupo nos momentos assíncronos, bem como manter uma comunicação mais próxima possível entre professor e alunos.

Correio Eletrônico: útil para manter também a comunicação com todos os envolvidos, bem como notificar automaticamente a liberação de novos materiais e atividades a partir do Google Classroom.

Google Classroom: útil para criar e manter a organização e o gerenciamento da turma, no que diz respeito aos materiais, entregas de atividades e notas dos alunos.

5.4.2.7 Avaliação da Abordagem de Ensino

O programa de estudo e o plano de ensino, assim como cada artefato gerado em cada etapa desta pesquisa, foram submetidos a uma revisão por pares de 2 especialistas com mais de 10 anos de experiência no ensino de Testes de Software, doutores em Ciência da Computação e consultores em melhoria do processo de software há mais de 5 anos. Dessa forma, nesta subseção são apresentados os resultados no Quadro 5.29. Para isso, são atribuídos para cada solicitação de mudança: um identificador (ID), uma categoria da qual pertença a solicitação, o item a ser ajustado, o comentário que justifica o motivo do ajuste e a sugestão de melhoria (vide Apêndice C). Nesse caso, menciona-se que as categorias são:

Técnico Alto - TA, indica que foi encontrado um problema em um item que, se não for alterado, comprometerá as considerações;

Técnico Baixo - TB, indica que foi encontrado um problema em um item que seria conveniente alterar;

Editorial - E, indica que foi encontrado um erro de português ou que o texto pode ser melhorado;

Questionamento - Q, indica que houve dúvidas quanto ao conteúdo das considerações;

Geral - G, indica que o comentário é geral em relação às considerações.

Quadro 5. 29 - Itens de ajustes identificados na revisão por pares.

ID	Categoria	Item
1	E	Abordagem de Ensino
<p>Comentário: Existem palavras e erros gramaticais e ortográficos ao longo do texto.</p> <p>Sugestão: Corrigir estes erros e substituir as palavras por textos mais formais.</p>		
2	E	Introdução
<p>Comentário: Não foi feita referência ao mapeamento dos ativos dos currículos.</p> <p>Sugestão: Incluir o mapeamento dos ativos.</p>		
3	TB	Competências e Unidades de Ensino
<p>Comentário: As competências e Unidades de Ensino estão abrangentes para qualquer tipo de teste.</p> <p>Sugestão: Customizar estas competências para Testes Exploratórios.</p>		
4	TB	Planejamento da Disciplina
<p>Comentário: Não foi especificada a origem da definição das Unidades de Ensino.</p> <p>Sugestão: Definir que as Unidades de Ensino mantiveram conformidade com o TMMi.</p>		
5	E	Descrição das Unidades de Ensino
<p>Comentário: Não há referência de onde foram extraídos os elementos que compõem a descrição das Unidades de Ensino.</p> <p>Sugestão: Referenciar o trabalho base para descrição das unidades de ensino.</p>		
6	E	Elemento de Nível de Aprendizagem
<p>Comentário: Não há referência de onde foram extraídos os elementos de Nível de Aprendizagem.</p> <p>Sugestão: Referenciar a Taxonomia de Bloom Revisada.</p>		
7	TB	Resultados Esperados nas Unidades de Ensino
<p>Comentário: Os resultados esperados das unidades de ensino não possuem um detalhamento objetivo.</p> <p>Sugestão: Ser mais claro e objetivo com o detalhamento dos resultados esperados das unidades de ensino.</p>		
8	TB	Níveis de Aprendizagem das Unidades de Ensino
<p>Comentário: Alguns níveis de aprendizagem não estão alinhados com os resultados esperados.</p> <p>Sugestão: Revisar o alinhamento entre os níveis de aprendizagem e os resultados esperados para cada unidade de ensino.</p>		
9	E	Estratégias de Ensino
<p>Comentário: Não há referência sobre o uso de possíveis ferramenta comumente utilizadas na indústria.</p> <p>Sugestão: Referenciar o trabalho que faz a análise de ferramentas utilizadas na indústria.</p>		
10	TA	Seleção das Práticas Pedagógicas
<p>Comentário: Não foi justificada a seleção das práticas pedagógicas usadas para a ministração das unidades de ensino.</p> <p>Sugestão: Informar as referências utilizadas para uma seleção de práticas pedagógicas.</p>		
11	TB	Detalhamento da Unidade de Ensino
<p>Comentário: Alguns níveis de aprendizagem detalhados em cada unidade de ensino não estão alinhados com a sua descrição.</p> <p>Sugestão: Revisar este alinhamento.</p>		

Fonte: Elaboração Própria, (2021).

Todos os ajustes solicitados pelos especialistas foram realizados pelo autor deste estudo, fato que permitiu a construção de um programa de estudos e um plano de ensino bastante aderentes aos currículos analisados e às práticas da indústria (alcançadas pelas entrevistas com profissionais e por seguir a estrutura de atividades prescritas no TMMi).

6 VALIDAÇÃO DA ABORDAGEM DE ESTUDO

Este capítulo apresenta a análise de forma qualitativa e quantitativa dos resultados obtidos a partir da aplicação da proposta de programa de estudos voltado ao ensino de Teste Exploratório. Destaca-se o uso de metodologias ativas para facilitar o aprendizado observando a perspectiva dos participantes em relação as competências desejadas de acordo com o plano de ensino.

6.1 Metodologia da Etapa

A partir do primeiro encontro houve a explanação de algumas orientações para identificação do grau de conhecimento prévio dos participantes sobre a temática, para também comparar ao final da aplicação do estudo. A partir do segundo encontro ocorreu de fato a inserção de conteúdo teórico, e por conseguinte havendo a inserção de conteúdo teórico e prático, mediante acontecia os encontros conforme plano de aula.

Enfatiza-se que os conteúdos foram organizados em quatro unidades de ensino e que ao final de cada unidade houve a avaliação dessa unidade estudada, sendo a nota da unidade um dos fatores que compõe a nota geral obtida no curso. Dessa forma, prosseguiu a análise por unidade de ensino concluindo à nota geral ao final da quarta unidade de ensino. No contexto, a coleta de dados ocorreu observando a dinâmica de grupo e do indivíduo em cada encontro, seja na interação com questionamentos ou em momentos de discussão como forma de identificar ao máximo o impacto real do conteúdo do curso com a obtenção das habilidades desejadas. Para isso, foi percebida a grande relevância do ator observador em que analisava em conjunto o comportamento dos participantes nos encontros, principalmente na execução das atividades.

Ao final dos encontros, decorrendo as análises da unidade IV, houve a aplicação de questionário de satisfação, autoanálise cognitiva pelos participantes, análise de

pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades referente ao curso, desde recursos materiais, dinâmica e atividades. Além de haver a análise estatística dos dados para que fosse possível observar a validade baseada em cálculos matemáticos desses resultados para impulsionar novos estudos.

6.2 Planejamento

Com a definição e elaboração dos materiais do curso conforme o plano de ensino, foi possível planejar os momentos e mecanismos para coleta e análise dos dados aderente a forma qualitativa e quantitativa. Para isso, foram utilizadas técnicas adequadas a fim de evitar viés na obtenção dos resultados.

Ao definir a forma de coleta e análise dos dados, foi possível aplicar o curso onde houve a coleta durante todos os encontros, pois havia atividades envolvendo a turma como um todo (única equipe) ou divididas em grupos (várias equipes), onde todos os participantes necessitavam interagir. Com isso, ocorreu o planejamento do tratamento dos dados para que ocorresse a devida análise dos resultados e expor de maneira clara e objetiva quanto ao entendimento de lacunas, oportunidades e da viabilidade de desdobramentos de novos estudos.

Diante disso, os resultados são expostos na forma tabular, comparações e relatos diretos das experiências vivenciadas pelos participantes com o curso. Nesse caso, é relevante expor o sentimento dos participantes em relação à obtenção de qualificação sobre a temática e possível ensejo de atuação na área, bem como encorajar estudos ou outras análises na temática.

6.3 Instrumentação

Para a estruturação do tratamento dos dados, no âmbito qualitativo menciona-se a importância da utilização da Matriz SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) que se torna importante na identificação de fatores relevantes ao estudo. Nesse caso, permite observar a perspectiva e as experiências dos participantes de forma detalhada, sendo organizado em fatores de ameaças à validade ao estudo, oportunidades de evolução ou expansão, fatores que impactaram positivamente e negativamente ao êxito do estudo.

Quanto ao formulário de satisfação, é relevante para estruturação dos itens relacionados ao sentimento dos participantes quanto a sua experiência com o curso.

Essa análise da satisfação permeia a adequação dos materiais utilizados, a dinâmica de ensino e obtenção das habilidades desejadas. Além disso, houve um formulário de avaliação de aderência e cognitiva das atividades, cujo objetivo foi identificar o grau de alinhamento das atividades apresentadas e em relação ao nível de cognição absorvida pela óptica do aluno.

Para fins de análise quantitativa, é importante a adoção de técnicas coerentes para análise dos resultados do estudo, pois podem claramente expressar a validade do estudo estatisticamente e assim fomentar estudos direcionados à temática. Com isso, a técnica Shapiro é importante para observar adequadamente a validade estatisticamente do estudo comparando às aplicações realizadas.

6.4 Execução

No período de encerramento houve a análise do *feedback* dos participantes sendo categorizados os depoimentos em pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças relacionados aos materiais utilizados, conteúdo do curso e dinâmica de ensino ao serem auxiliadas com metodologias ativas, e a aplicação da análise da satisfação dos participantes como forma de observar a possível obtenção das competências desejadas, possíveis recomendações, sugestões e críticas ao estudo não identificados em outros momentos ou por outro mecanismo de coleta possam ser considerados na análise dos resultados. Por fim, houve a análise de aderência e cognitiva das atividades aplicadas observando tal alinhamento dos conceitos e das práticas experimentadas quanto ao nível de aprendizado (habilidades adquiridas pelo egresso) baseando em rubricas, conforme é sugerido como uma forma de avaliação na modalidade de Ensino Online.

Com as técnicas estatísticas e ferramentas adequadas sendo estabelecidas, logo os dados foram tratados para evitar viés que inviabilizasse a análise dos resultados. Para isso, tanto a organização dos dados quanto a interpretação dos resultados foram realizadas conforme a técnica. Sendo possível assim diagnosticar adequadamente a possível viabilidade estatística do estudo.

Diante disso, apresenta-se o cronograma de execução do estudo aos grupos experimental e controle. O Quadro 6.1 apresenta a relação de quantidade de aulas, assunto e técnicas pedagógicas envolvidas, bem como a sua descrição de como tem sido abordado em ambos os grupos.

Quadro 6. 1 - Cronograma de aulas.

<i>Dias</i>	<i>Grupo de Controle</i>	<i>Grupo Experimental</i>
Aula Inaugural	Apresentação do Plano de Ensino. Disponibilização do material de apoio.	Apresentação do Plano de Ensino. Disponibilização do material de apoio.
Aulas 2 a 10	<p>Aulas expositivas clássicas: Unidade de Ensino I – Análise e Projeto de Teste Exploratório: Com os conteúdos programáticos 1.1, 1.2 e 1.3.</p> <p>Prova: Atividade avaliativa com questões múltiplas escolhas e discursivas sobre o conteúdo ensinado na unidade de ensino.</p>	<p>Aulas dialogadas: sobre a Unidade de Ensino I – Análise e Projeto de Teste Exploratório: Com os conteúdos programáticos 1.1, 1.2 e 1.3, sendo apoiada pelas metodologias de ensino:</p> <p>Aulas dialogas com aprendizado colaborativo: foram aplicados uma lista de exercício de múltipla escolha com assuntos presentes no conteúdo da unidade de ensino baseadas nas provas de certificação da ISTQB e do TMMI, bem como houve questões subjetivas com um momento de discussão sobre as respostas dos alunos e das atividades práticas sobre o conteúdo ministrado.</p> <p>Aprendizagem Baseada em Problemas & Aprendizagem Baseada por Times: foi realizado um projeto prático em paralelo aos momentos síncronos ocorrendo o desenvolvimento da primeira parte do projeto prático por equipes, onde ao final da Unidade I, foi apresentado na forma de Sala de Aula Invertida.</p> <p>Sala Invertida: na apresentação do projeto prático requereu dos alunos uma explicação sobre o produto desenvolvido e justificativa de suas decisões com base nos conhecimentos adquiridos nos momentos síncronos ou por investigação autônoma na literatura especializada.</p> <p>Gamificação: utilizou-se alguns elementos do jogo para orientar a pontuação das tarefas em grupo e atividades do curso.</p>
Aulas 11 a 16	<p>Aulas expositivas clássicas: Unidade de Ensino II – Implementação de Procedimentos de Teste Exploratório: Com os conteúdos programáticos 2.1 e 2.2.</p> <p>Prova: Atividade avaliativa com questões múltiplas escolhas e discursivas sobre o conteúdo ensinado na unidade de ensino.</p>	<p>Aulas dialogadas: Unidade de Ensino II – Implementação de Procedimentos de Teste Exploratório: Com os conteúdos programáticos 2.1 e 2.2, sendo apoiada pelas metodologias de ensino:</p> <p>Aulas dialogas com aprendizado colaborativo: foram aplicadas questões subjetivas sobre assuntos presentes no conteúdo da unidade de ensino com momentos de discussão sobre a resposta e atividades práticas sobre o conteúdo ministrado.</p> <p>Aprendizagem Baseada em Problemas & Aprendizagem Baseada por Times: foi realizado um projeto prático em paralelo aos momentos síncronos ocorrendo o desenvolvimento da segunda parte do projeto prático por equipes, onde ao final da Unidade II, foi apresentado na forma</p>

<i>Dias</i>	<i>Grupo de Controle</i>	<i>Grupo Experimental</i>
		<p>de Sala de Aula Invertida.</p> <p>Sala de Aula Invertida: na apresentação do projeto prático requereu dos alunos uma explicação sobre o produto desenvolvido e justificativa de suas decisões com base nos conhecimentos adquiridos nos momentos síncronos ou por investigação autônoma na literatura especializada.</p> <p>Gamificação: utilizou-se alguns elementos do jogo para orientar a pontuação das tarefas em grupo e atividades do curso.</p>
Aulas 17 a 22	<p>Aulas expositivas clássicas: Unidade de Ensino III – Execução de Teste Exploratório: com os conteúdos programáticos 3.1 e 3.2.</p> <p>Prova: Atividade avaliativa com questões múltiplas escolhas e discursivas sobre o conteúdo ensinado na unidade de ensino.</p>	<p>Aulas dialogadas: Unidade de Ensino III – Execução de Teste Exploratório: com os conteúdos programáticos 3.1 e 3.2, sendo apoiada pela metodologia de ensino:</p> <p>Aulas dialogas com aprendizado colaborativo: foram aplicadas questões subjetivas sobre assuntos presentes no conteúdo da unidade de ensino com momentos de discussão sobre a resposta e atividades práticas sobre o conteúdo ministrado.</p> <p>Dojo Randori: Desafio sobre a execução de teste exploratório de forma menos estruturada onde foi utilizado alguns softwares comumente utilizados pelos alunos, por exemplo, software de gestão de matrículas da própria instituição. Todos os alunos presentes participaram como piloto, copiloto e plateia. A nota foi concedida a todos os alunos participantes, levando em consideração a quantidade de desafios completos e corretos.</p> <p>Dojo Kake: Nessa prática, múltiplas equipes trabalharam em paralelo para a realização da atividade de forma mais sistemáticas, nesse caso, executando o Teste Exploratório seguindo diretrizes da técnica de SBTM e técnicas de exploração presente na literatura. Cada equipe recebeu o mesmo charter e sistema web como missão para detectar defeitos. Nesse momento os professores auxiliaram, com <i>mentoring</i> sobre os conceitos aprendidos na referida unidade de ensino. Cada equipe recebeu uma nota considerando a quantidade de defeitos, considerando as técnicas de exploração e estratégia adotada.</p> <p>Aprendizagem Baseada em Problemas & Aprendizagem Baseada por Times: foi realizado um projeto prático em paralelo aos momentos síncronos ocorrendo o desenvolvimento da terceira parte do projeto prático por equipes, onde ao final da Unidade III, foi apresentado na forma de Sala de Aula Invertida.</p>

<i>Dias</i>	<i>Grupo de Controle</i>	<i>Grupo Experimental</i>
		<p>Sala de Aula Invertida: na apresentação do projeto prático requereu dos alunos uma explicação sobre o produto desenvolvido e justificativa de suas decisões com base nos conhecimentos adquiridos nos momentos síncronos ou por investigação autônoma na literatura especializada.</p> <p>Gamificação: utilizou-se alguns elementos do jogo para orientar a pontuação das tarefas em grupo e atividades do curso.</p>
Aulas 23 a 28	<p>Aulas expositivas clássicas: Unidade de Ensino IV – Gerenciamento do Processo de Testes e Incidentes: com os conteúdos programáticos 4.1 e 4.2.</p> <p>Prova: Atividade avaliativa com questões múltiplas escolhas e discursivas sobre o conteúdo ensinado na unidade de ensino.</p>	<p>Aulas dialogadas: Unidade de Ensino IV – Gerenciamento do Processo de Testes e Incidentes: com os conteúdos programáticos 4.1 e 4.2, sendo apoiada pelas metodologias de ensino:</p> <p>Aulas dialogas com aprendizado colaborativo: foram aplicadas questões subjetivas sobre os assuntos presentes no conteúdo da unidade de ensino com momentos de discussão sobre a resposta e atividades práticas sobre o conteúdo ministrado.</p> <p>Aprendizagem Baseada em Problemas & Aprendizagem Baseada por Times: foi realizado um projeto prático em paralelo aos momentos síncronos ocorrendo o desenvolvimento da terceira parte do projeto prático por equipes, onde ao final da Unidade III, foi apresentado na forma de Sala de Aula Invertida.</p> <p>Sala de Aula Invertida: na apresentação do projeto prático requereu dos alunos uma explicação sobre o produto desenvolvido e justificativa de suas decisões com base nos conhecimentos adquiridos nos momentos síncronos ou por investigação autônoma na literatura especializada.</p> <p>Gamificação: utilizou-se alguns elementos do jogo para orientar a pontuação das tarefas em grupo e atividades do curso.</p>
29 e 30	Prova Teórica Análise de SWOT	Análise de SWOT Formulário de Avaliação da Aderência e Cognição das Atividade Formulário de Satisfação

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

6.5 Análise dos Resultados

Para observar se o estudo atendeu aos objetivos estabelecidos foi preciso analisar os resultados de forma qualitativa e quantitativa

6.5.1 Qualitativa

Inicialmente, destaca-se a observação e percepção dos participantes durante todo o curso, em especial ao fim de cada unidade de ensino onde ocorria a entrega das atividades do projeto prático e conversas com os membros de cada equipe. Destaca-se que em cada unidade de ensino houve dinâmica da turma como um todo, individual e em grupo para realizar o projeto prático como atividade extra encontro (momento assíncronos), sendo desenvolvidos por etapas de acordo com cada unidade de ensino.

Dessa maneira, após a entrega final de cada etapa do projeto em sala virtual, consequentemente encerramento de uma unidade de ensino, houve questionamentos reservados a cada equipe sobre dois fatores importantes para a compreensão da interação dos participantes na atividades extra encontro, os quais foram identificar com mais detalhes i) as dificuldades enfrentadas, ii) as estratégias adotadas para realização das atividades, inclusive encontrar soluções às dificuldades.

Em relação às dificuldades na Unidade de Ensino I: As três equipes comumente relataram que, inicialmente, houve uma pequena dificuldade para definir uma matriz de rastreabilidade, por nunca terem criado, apesar de ter sido visto no dia de encontro em sala virtual. Outra dificuldade foi elencar quais os itens de backlog, pois parecia um tanto complicado por não terem uma prática com algo semelhante, porém ao aplicar a técnica de COORG (classificar, Ordenar, Organizar), inerente ao PBB, facilitou a realização dos procedimentos com a lista de itens de backlog e suas prioridades baseadas na frequência de uso e valor de negócio do sistema em teste utilizado no projeto prático.

Em relação às estratégias adotadas na Unidade de Ensino I: A estratégia utilizada comumente por todas as equipes foi analisar e classificar as funcionalidades disponíveis de acordo com a tela, sendo ordenadas quanto a sua frequência de uso e valor de negócio, assim permitindo organizar as condições de testes e suas prioridades em uma matriz de rastreabilidade. Diferenciando-se apenas a equipe C que listou cada campo das telas considerando um item unitário de teste e a equipe B que classificou as funcionalidades também conforme o perfil que conseguiria ter acesso, no caso havia dois perfis de acesso no sistema sob teste.

Em relação às dificuldades na Unidade de Ensino II: As três equipes relataram que tiveram algumas incertezas para definir até que nível de detalhes as informações

poderiam ser descritas em uma carta de teste, fato ocorrido em alguns momentos a depender da condição de teste. No caso, a principal incerteza era se precisaria detalhar bastante ou poderiam ser mais genéricas as cartas de teste. Segundo relatos, não houve dificuldades para construírem as cartas de teste pelo fato de utilizarem a linguagem Gerkin (Dado que ... Quando ... Então ...) no apoio à estruturação das cartas de testes.

Em relação às estratégias adotadas na Unidade de Ensino II: A estratégia inicial para elucidar as dúvidas foi consultar o professor ministrante (pesquisador) e do professor auxiliar (observador). Isso minimizou as incertezas e fez compreender que as cartas de testes podem ser tanto genéricas quanto haver vários detalhamentos, dependendo do propósito do teste. Dessa maneira, foi possível fluir com a atividade de criação de cartas de testes baseadas nas condições de teste e atualizar a matriz de rastreabilidade de maneira mais confortável. Diferenciando-se a equipe A, que relatou ter feito as cartas de teste para uma condição de teste e utilizá-la como base comparando com as demais seguindo uma lógica de raciocínio.

Em relação às dificuldades na Unidade de Ensino III: Apenas a equipe C relatou uma dificuldade para descrever alguns defeitos, no caso o nível de informação que poderia ser descrito a respeito do defeito encontrado. As demais equipes conseguiram fluir normalmente com a detecção e o reporte dos defeitos.

Em relação às estratégias adotadas na Unidade de Ensino III: Destaca-se a equipe A, por delimitarem quais técnicas de exploração poderiam estar utilizadas em cada momento da sessão de teste de acordo com a carta de teste a ser aplicada e defeitos já encontrados. Para isso, realizaram reuniões para distribuir as tarefas (cartas de testes) entre os membros, conforme evoluíam com os testes e a detecção de defeitos. Destaca-se também que a estratégia da equipe C foi manter atualizada a matriz de rastreabilidade com os defeitos encontrados, relacionando-os de acordo com a carta de teste, condições de testes e a tela explorada. As demais equipes (B e C) seguiram na exploração intercalando frequentemente as técnicas de exploração. Todas as equipes enfatizaram que o documento para registro dos defeitos foi relevante à organização dos defeitos e da análise das evidências.

Em relação às dificuldades na Unidade de Ensino IV: A equipe A relatou que houve uma dificuldade para sumarizar os dados, em virtude de não terem um modelo

de apoio, contudo essa dificuldade foi amenizada quando ocorreu os momentos de debates em grupo, pois isso possibilitou a identificação de quais os gráficos seriam considerados relevantes. As equipes B e C relataram não terem enfrentado dificuldades com a compreensão e realização das atividades, sendo ressaltado apenas um fator conflitante de horário comum de disponibilidade dos membros da equipe C para reunirem quando precisavam.

Em relação às estratégias adotadas na Unidade de Ensino IV: A estratégia da equipe A foi realizar uma única reunião para realizar a atividade, mesmo dividindo parte das tarefas entre si. Enquanto as equipes B e C estabeleceram as responsabilidades entre si e reuniam quando precisavam para debates em grupo sobre o que fosse possível.

Com base nos relatos, foi possível perceber que as equipes A e B sempre buscavam um modelo de documento semelhante a ser seguido nos documentos ou materiais de apoio do curso. A peculiaridade da equipe A foi a realização de reuniões frequentes para tomadas de decisão e análise do andamento das atividades. A equipe B concentrava em uma reunião o estabelecimento das responsabilidades de cada integrante e mantinha a comunicação por aplicativos de bate papo. A equipe C buscava sempre a originalidade de criar os artefatos necessários e organizarem os dados conforme julgassem adequados, baseando inteiramente nas aulas e, além disso, destacaram que praticamente não se reuniram em virtude dos horários incompatíveis, mas foi possível organizarem-se pelas conversas por aplicativo de bate papo.

Diante desses expostos, foi perceptível que o primeiro contato com as atividades inteiramente práticas possa ter gerado uma temeridade ao enfrentar algo novo. Contudo, mediante as atividades terem sido realizadas, todos foram sentindo mais confortáveis ou seguros na realização, permitindo uma evolução, tornando-se mais prazeroso o ato da prática do conteúdo aprendido.

Ao final das quatro unidades de ensino houve a coleta de opiniões do grupo de controle e experimental quanto aos materiais didáticos providos, às atividades e aos exercícios de fixação, ao conteúdo ministrado, às ferramentas utilizadas, ao projeto prático (apenas para grupo experimental) e ao cronograma de aulas. Nesse momento de *feedback* foi realizado em um *brainstorming*, onde o pesquisador utilizou o quadro virtual organizado em pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Nesse

momento de questionamento os participantes não tinham obrigatoriedade de fornecer suas experiências vivenciadas no curso. Contudo, foi estabelecida como aspecto negativo o eventual caso de não fornecimento do *feedback*.

Materiais Didáticos

Pontos Fortes: Em ambos os grupos os participantes destacaram que os materiais estavam bem claros e de fácil acesso, sendo enfatizado que os *slides* das aulas foram suficientes, não requerendo várias consultas nos materiais extras fornecidos para apoio.

Pontos Fracos: O grupo experimental relatou que em alguns momentos precisou de uma disponibilidade imediata, principalmente, dos vídeos com a gravação das aulas que continham atividades práticas, sendo importante até mesmo cortar o vídeo para deixar apenas momentos que houve interação na sala de aula virtual. Em ambos os grupos foi citado como fraqueza a inexistência de material de novas tendências das tecnologias da área, e poucos materiais sobre a temática disponíveis na Internet.

Essa menção por novas tecnologias pode representar que houve o estímulo nos alunos causando maior interesse pela temática do estudo. Esse ponto de atenção é válido, pois em alguns momentos o interesse pode seja despertado não apenas pela abordagem ativa, mas também pelo tema em si.

Ameaças: O grupo de controle relatou que a inexistência de documentos na Internet pode impactar no apoio à realização das atividades, mesmo contendo um acervo de materiais que os conteúdos teóricos foram suficientes. Esse caso pode demonstrar que os alunos do grupo de controle gostariam de observar evidências práticas semelhantes aos do grupo experimental. Contudo, isso não é destacado pelo grupo experimental podendo ser pelo fato de experimentar de forma mais dinâmica e colaborativa as atividades e, assim, conseguir compreender mais facilmente.

O grupo experimental destacou que o fato de não ter uma padronização do relatório de sumarização dos resultados dos testes poderia prejudicar na agilidade da realização das tarefas. Contudo, essa ameaça pode não ser relativamente algo de alto risco, pois a sumarização dos resultados é algo que depende do julgamento de importância e interesse pelos dados a serem fornecidos sobre os resultados dos testes. Em outras palavras, a forma de organização e comunicação dos dados irá ser relativamente originário de cada equipe, como geralmente ocorre na indústria, pois depende para quem irá ser disponibilizado tal resultado podendo ser mais técnico ou genérico.

Oportunidades: O grupo experimental mencionou a possibilidade do professor já prover vídeos editados para deixá-los mais direcionados ao que é necessário e disponibilizar o código fonte do sistema sob teste para auxiliar nos cenários de testes. Em ambos os grupos foi citada a disponibilização de novas tendências das tecnologias na área.

Esse fato de acessar código fonte da aplicação em teste pode representar que os alunos do grupo experimental foram estimulados. Nesse caso, deixando-os interessados em observar o código da aplicação para melhorar ainda mais suas estratégias de teste.

Atividades / Exercícios de Fixação

Pontos Fortes: O grupo experimental relatou que as atividades nortearam e facilitaram a execução do projeto prático, ajudando bastante no entendimento do assunto por ser uma aplicação prática e não somente conceitos, bem como foi facilitado porque havia modelos de documentos estruturados, por exemplo, o relatório de sessão de teste onde eram reportados os defeitos encontrados e demais informações da sessão importantes para realizar possíveis métricas. O grupo de controle relatou que a existência de vários exercícios foram fundamentais para fixar os conceitos e com isso foi auxiliando no aprendizado.

Pontos Fracos: O grupo de controle mencionou a realização excessiva de exercício teóricos. No grupo experimental foi relatado que a execução de atividades nos momentos síncronos comprometia quem não comparecia. Para esse caso, é um fato incontornável ao professor quando ocorria essas ausências pelos alunos, principalmente, no caso do grupo experimental por haver uma involuntária penalidade de quem não comparecia ao não realizar a atividade, onde adquiriam o primeiro contato prático juntamente com todos. Contudo, é um fato minimizado pela realização do projeto prático, pois aplicavam os as atividades semelhantes ao exercício de fixação visto em momento síncrono.

Ameaças: O grupo de controle mencionou o desgaste mental por sempre haver a necessidade de realizar atividades conceituais. Enquanto no grupo experimental destacou que a existência de várias atividades em grupo somente nos momentos síncronos pode prejudicar o desempenho dos participantes ausentes.

Para esse caso, em especial do grupo experimental, os exercícios debatidos em momento síncronos serviam como momento inicial prático de uma tarefa que seria requerida no projeto prático. Com isso, mesmo os alunos estando ausentes no

momento síncrono havia o projeto prático para praticarem e tirarem dúvidas quando necessário.

Oportunidades: O grupo de controle destaca o interesse de atividades mais práticas, já o grupo experimental destaca a possibilidade de haver mais atividades individuais nos momentos síncronos e ter atividades em grupo nos momentos assíncronos.

O ensejo por mais atividades práticas pode representar a motivação em estar praticando por mais tempo algo que foi prazeroso. Sendo assim, possibilitar a obtenção de mais confiança ou conforto na realização dessas atividades.

Conteúdo

Pontos Fortes: O grupo de controle relatou que conseguiu identificar a importância dos conteúdos nos últimos anos no contexto da indústria de software e a possibilidade de estudarem na graduação, podendo se destacar ao iniciar sua carreira profissional com os conhecimentos do curso. No grupo experimental foi destacado que o conteúdo foi bastante completo, isto é, abordou várias atividades de projeto prático tendo uma evolução (início, meio e fim) à medida que decorria o curso.

Pontos Fracos: Ambos os grupos (controle e experimental) destacaram a ausência de um tópico sobre novas tecnologias.

As novas tecnologias pode ser um caso a ser inserido (melhoria) no plano de estudos, bem como pode estar evidenciando o interesse de aprofundamento ou relacionamento da temática com outros temas crescentes, como aplicação de Teste Exploratório com Inteligência Artificial, Análise de Dados, DevSecOps, etc.

Ameaças: O grupo de controle mencionou que os conteúdos são valiosos, mas a quantidade pode se tornar massiva e inadequada para o tempo destinado ao aprendizado de todos, visando sentirem-se aptos de aplicarem na indústria. Não foram relatadas ameaças pelos participantes do grupo experimental, contudo observa-se que não ter um momento para debate sobre novas tendências tecnológicas pode ser considerada também uma ameaça ao interesse pela temática, inclusive a não realização de algumas atividades.

Oportunidades: Ambos os grupos mencionaram a possibilidade de haver um momento mais extenso (carga horária maior) para atuar na prática com outros tipos e técnicas de testes, inclusive ter uma disciplina mais genérica ou holística que depois tenha foco em Teste Exploratório.

Tal fator pode evidenciar o engajamento em aprender mais, não somente sobre

Teste Exploratório, mas interesse pela área de teste de software e experimentar na prática. Isso pode reforçar que a disciplina de Qualidade de Software destina-se poucos momentos para assuntos de teste de software, onde o assunto tem despertado o interesse pela área.

Ferramentas

Pontos Fortes: Em ambos os grupos foi relatado que o *classroom* ajudou a gerenciar as entregas das atividades e disponibilização de materiais didáticos.

Pontos Fracos: O grupo de controle não relatou fraquezas. Enquanto o grupo experimental destaca as dificuldades para gerenciar várias salas do Google Meet.

Mesmo com o desdobramento do professor ministrante e professor auxiliar para acompanhar os debates de cada grupo no momento síncrono, tornou-se um tanto difícil gerir as salas virtuais de cada equipe nesses momentos síncronos. Para minimizar, houve a orientação de quando houvesse algo urgente sinalizar que o professor atenderia o chamado. Uma alternativa foi ficar acessando cada sala a cada minuto transcorrido.

Ameaças: O grupo de controle destaca que utilizar ferramentas remotamente pode conter ameaças em não conseguir identificar se todos estão acessando assiduamente. No grupo experimental foi destacado que a ausência de experiência em usar o Trello pôde afetar no desempenho da execução das atividades. Outro ponto relatado foi em não experimentar ferramentas mais comumente utilizadas na indústria, por exemplo, o Jira.

Nesse caso, os participantes do grupo experimental desejavam utilizar ferramentas sem limitação ou que concentrasse várias das tarefas que fossem necessárias, para tornar mais semelhante ao que uma empresa disponibiliza, por exemplo, na ferramenta Jira. Contudo, esse desejo depende de fatores não controláveis, como recursos financeiros, cliente, condições financeiras e política organizacional.

Oportunidades: O grupo de controle mencionou que as ferramentas poderiam conter *chat* para uma conversa instantânea e permitir comentários sobre as tarefas para todos debaterem sobre as respostas. No grupo experimental foram sugeridos o uso do Discord para gerenciar várias salas virtuais simultâneas, principalmente, nos momentos de atividade em grupo e utilizar o Jira ao invés do Trello, bem como utilizar outras ferramentas que possam disponibilizar funcionalidades que atendam as atividades práticas como um todo.

Projeto Prático

Destaca-se que o projeto prático ocorreu apenas com o grupo experimental, assim todas as informações estão relacionadas a esse grupo por ser uma forma de avaliação.

Pontos Fortes: Existência de *feedback* constante e contínuo das atividades do projeto prático, disponibilidade dos professores para atender aos alunos, sistema específico para teste e, principalmente, pelo fato do projeto prático ter sido evolutivo tornou-se bastante interessante, pois permitiu reutilizar materiais, conhecimentos e habilidades de atividades anteriores.

Pontos Fracos: Não haver outros sistemas para teste.

Nesse caso, foi importante ter um único sistema utilizado no projeto prático para facilitar o (re)uso de materiais e conhecimento adquiridos com a experimentação do sistema. E esse desejo de outros sistemas pode evidenciar o estímulo para praticarem o Teste Exploratório em um contexto ou domínio diferente do que havia experienciado.

Ameaças: Ter a necessidade de ser mais fácil a configuração do sistema em teste.

Para minimizar, houve a disponibilização de um tutorial de configuração do sistema a ser testado no projeto prático, visando auxiliá-los e evitar possíveis problemas ou divergências na configuração.

Oportunidades: Utilizar outros sistemas para teste comumente utilizados na indústria.

Cronograma de Aulas / Atividades

Pontos Fortes: Ambos os grupos mencionaram que a divisão do conteúdo foi bem gradual não havendo sobrecarga de informação que prejudicasse a compreensão em cada momento síncrono. Nesse contexto, foi ressaltado que a divisão foi essencial para a absorção do conteúdo, facilitando a compreensão dos conteúdos.

Pontos Fracos: O grupo de controle mencionou que talvez o tempo da disciplina fosse inadequado para a quantidade de conteúdo, haja vista em caso de haver a prática de outros tipos e técnicas de testes. O grupo experimental gostaria que houvesse mais clareza do processo como um todo. Nesse caso, seria interessante haver mais detalhes disponíveis sobre cada encontro. Por exemplo, uma página web contendo detalhes de todas as atividades e aulas.

Ameaças: Nenhuma ameaça foi destacada pelo grupo de controle. Contudo, o

grupo experimental informou que a ausência de mais informações sobre as próximas etapas da disciplina pode ocasionar um desalinhamento da execução das atividades. Em outras palavras, houve a preocupação ou temeridade das informações e dos recursos gerados em uma unidade não ser proveitoso na unidade seguinte, isto é, não conseguirem reutilizar os produtos de trabalho nas próximas atividades.

Oportunidades: O grupo de controle foi enfático em poder ter mais tempo para experienciar o Teste Exploratório e, se possível, outros tipos e técnicas de teste. No grupo experimental sugeriram a possibilidade de disponibilizar detalhadamente sobre o processo de forma online, dando-lhes ainda mais autonomia para esclarecer dúvidas sem a dependência de terceiros, isto é, que possa servir de apoio para consultar as próximas etapas a serem desempenhadas a qualquer momento.

Em análise geral, observa-se uma preocupação ou ansiedade à medida que decorre o curso em ter as informações de como as atividades deverão ser realizadas, contudo isso pode representar o claro estímulo do interesse para tentar prever, agilizar ou adiantar etapas futuras. Esse caso de agilizar pode ser um fator tanto positivo quanto negativo, isto é, ao ter as informações de tarefas futuras pode ocasionar maior interesse, assim como não ter a informação no momento certo pode impactar no melhor desempenho na realização da tarefa.

Os exercícios de fixação e atividades práticas durante os encontros propiciaram o engajamento e segurança para atuar na realização do projeto prático. Por exemplo, as atividades na unidade de ensino III possibilitou observar a cobertura de teste e o quanto isso foi importante para gerenciar todos os defeitos encontrados, aderente à carta de teste e defeitos encontrados por oportunidade. Isso proporcionou identificar a necessidade de possíveis ajustes nas cartas de testes, seja para uma exploração mais detalhada ou com uma perspectiva mais holística, isto é, condicionou uma análise se a carta de teste poderia ser refinada para atender uma exploração mais profunda ou rasa em determinadas funcionalidades ou campos.

Diante disso, foi possível perceber também, entre outros fatores, o tempo gasto com a investigação de uma possível anomalia (defeito), tempo navegando pelo sistema em teste e o tempo de configuração de pré-condições. Tais fatores possibilitaram analisar a quantidade de sessões de testes realizadas, relacionando-os com a quantidade de defeitos e sua criticidade, bem como a quantidade de defeitos e em que funcionalidade ou tela houve mais defeitos encontrados.

Por fim, observa-se que o conteúdo, cronograma, atividades, e ferramentas

utilizadas foram suficientes, principalmente, no grupo experimental em que mencionaram que tais recursos proveram auxílio no projeto prático. Em contrapartida, o grupo de controle relata bastante interesse em atividades práticas. Outro fato relevante de mencionar, observado nos depoimentos ao final de cada unidade de ensino, foi a maneira de interação entre os membros sendo um caso que não impactou as equipes de alcançar um ótimo desempenho. Além disso, o projeto prático contribuiu bastante para que as competências e habilidades desejadas fossem obtidas.

Formulário de Satisfação

Para observação da satisfação dos participantes do grupo experimental, foram aplicados os seguintes questionamentos que são classificados em uma escala de 0 a 10, onde 0 é insatisfeito e 10 é satisfeito. Para isso, foram 11 respondentes do total de 12 participantes, em virtude da ausência no último encontro e não ser obrigatório o preenchimento deste formulário. Contudo, é possível analisar o resultado mesmo com ausência de um participante.

Questão 1) Qual o grau de satisfação com a disciplina?

Em relação a primeira questão, observa-se na Figura 6.1 que todos os respondentes concederam nota 8 ou superior, assim considerando que todos estiveram satisfeitos com o curso experimentado no geral. Destaca-se o fato de 54,5% (6 respondentes) concedeu a nota máxima (10), demonstrando total satisfação, e 36,4% (4 respondentes) informou a nota 8.

Figura 6. 1 - Grau de satisfação com a disciplina.

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Questão 2) Qual o grau de satisfação com a aplicação da abordagem de teste exploratório de forma estruturada na disciplina? (considera-se o uso do SBTM e técnicas de exploração).

Na questão 2 (vide Figura 6.2) todos os respondentes concederam nota 7 ou superior, assim considerando que todos estiveram satisfeitos com o curso quanto à abordagem aplicada no geral. Destaca-se o fato de 45,5% (5 respondentes) concedeu a nota máxima (10), demonstrando total satisfação, e apenas 1 respondente indicou a nota 7 e um outro informou a nota 8.

Figura 6. 2 - Grau de satisfação com a aplicação da abordagem de teste exploratório.

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Questão 3) Qual o grau de satisfação com o uso de metodologias ativas na disciplina?

Em relação aos resultados da questão 3 (vide Figura 6.3), todos os respondentes concederam nota 8 ou superior, sendo considerado que todos estiveram satisfeitos. Destaca-se que a maioria (9 respondentes – 89,9%) concedeu uma nota 9 ou 10 e apenas 1 respondente informou nota 8, evidenciando claramente a satisfação com as metodologias ativas utilizadas para auxiliar o ensino e aprendizado.

Figura 6. 3 - Grau de satisfação com as metodologias ativas utilizadas.

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Questão 4) Qual o grau de satisfação com cada metodologia ativa envolvida na disciplina?

Em relação aos resultados da questão 4 (vide Figura 6.4), os respondentes

sinalizaram de forma qualitativa cada metodologia ativa utilizada. Os conceitos são: Muito Ruim, Ruim, Razoável, Indiferente, Bom, Muito Bom, Excelente. Assim, destaca-se o fato de haver os conceitos positivos presentes para todas as metodologias, no caso houve Bom, Muito Bom ou Excelente, sendo informado em cada metodologia ativa. Nesse contexto de *feedback* positivo foi possível identificar que a aprendizagem baseada em projetos foi praticamente unânime em ter auxiliado bastante no seu aprendizado, evidenciando que foram totalmente satisfeitos com o projeto prático. Em contrapartida, 5 dentre os 11 respondentes informaram que os elementos de gamificação foram indiferentes e 4 informaram que os Dojos (Randori e Kake) também foram indiferentes, isto é, alguns participantes não souberam identificar se foi positivo ou negativo o uso dessas metodologias ativas no auxílio do aprendizado.

Figura 6. 4 - Grau de satisfação com cada metodologia ativas utilizada.

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Questão 5) Qual o grau de satisfação com os conteúdos aprendidos na disciplina?

Em relação aos resultados da questão 5 (vide Figura 6.5), todos os respondentes concederam nota 8 ou superior, sendo considerado que todos estiveram satisfeitos. Destaca-se que 63,6% (7 respondentes) concedeu nota máxima 10 e apenas 2

respondentes informaram a nota 8 e outros 2 respondentes informaram a nota 9, evidenciando claramente a satisfação com os conteúdos ministrados.

Figura 6. 5 - Grau de satisfação com os conteúdos.

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Questão 6) Qual o grau de satisfação com os materiais didáticos de apoio disponíveis na disciplina?

Em relação aos resultados da questão 6 (vide Figura 6.6), todos os respondentes concederam nota 8 ou superior, sendo considerado que todos estiveram satisfeitos. Destaca-se que houve um equilíbrio entre as notas, sendo 36,4% (4 respondentes) concedeu nota 8 ou a nota máxima (10) e 27,3% (3 respondentes) informou nota 9, evidenciando claramente a satisfação com os materiais didáticos disponíveis.

Figura 6. 6 - Grau de satisfação com os materiais didáticos.

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Questão 7) Qual o grau de satisfação com as ferramentas de apoio disponíveis na disciplina?

Em relação aos resultados da questão 7 (vide Figura 6.7), todos os respondentes concederam nota 7 ou superior, sendo considerado que todos estiveram satisfeitos. Destaca-se que houve um equilíbrio entre as notas, sendo 36,4% (4 respondentes) concedeu nota máxima (10) e 27,3% (3 respondentes) informou a nota 9,

evidenciando claramente a satisfação com as ferramentas.

Figura 6. 7 - Grau de satisfação com as ferramentas.

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Questão 8) O quanto você considera que o cronograma de aulas tenha sido adequado?

Em relação aos resultados da questão 8 (vide Figura 6.8), todos os respondentes concederam nota 7 ou superior, sendo considerado que todos estiveram satisfeitos. Destaca-se que a maioria mencionou as notas 9 ou 10, sendo 45,5% (5 respondentes) concedeu nota máxima (10) e 36,4% (3 respondentes) informou a nota 9, evidenciando claramente a satisfação cronograma das aulas e correspondentes atividades.

Figura 6. 8 - Grau de satisfação com a adequação do cronograma de aulas e atividades.

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Questão 9) O quanto você considera que o(s) professor(res) deram a devida orientação aos alunos?

Em relação aos resultados da questão 9 (vide Figura 6.9), todos os respondentes concederam nota 9 ou superior, sendo considerado que todos estiveram satisfeitos. Destaca-se que a maioria mencionou a nota 10, sendo 81,8% (9 respondentes),

evidenciando claramente a satisfação em ter os professores orientando ou apoiando o processo de aprendizagem.

Figura 6. 9 - Grau de satisfação com a orientação ou apoio dos professores.

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Questão 10) Qual o grau de satisfação com o tempo destinado a unidade de ensino?

Em relação aos resultados da questão 10 (vide Figura 6.10), todos os respondentes concederam nota 8 ou superior, sendo considerado que todos estiveram satisfeitos. Destaca-se que nas três primeiras unidades de ensino 6 respondentes informaram a nota máxima (10), e na unidade de ensino IV foram 9 respondentes indicando a nota máxima, evidenciando claramente a satisfação com tempo que foi destinado a cada unidade de ensino e aprendizagem.

Figura 6. 10 - Grau de satisfação com o tempo destinado as unidades de ensino.

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Questão 11) Qual o grau de satisfação com as atividades/exercício de fixação aplicados em cada unidade de ensino?

Em relação aos resultados da questão 11 (vide Figura 6.11), todos os

respondentes concederam nota 7 ou superior, sendo considerado que todos estiveram satisfeitos. Destaca-se que nas três primeiras unidades de ensino 6 respondentes informaram a nota máxima (10), na unidade de ensino IV foram 9 respondentes indicando a nota máxima e sendo apenas 1 respondente sinalizando a nota 7 em cada unidade de ensino. Isso evidencia a satisfação com os exercícios de fixação aplicados em cada unidade de ensino.

Figura 6. 11 - Grau de satisfação com as atividades nas unidades de ensino.
Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Questão 12) Qual o grau de satisfação com o projeto prático em cada unidade de ensino?

Em relação aos resultados da questão 12 (vide Figura 6.12), todos os respondentes concederam nota 8 ou superior, sendo considerado que todos estiveram satisfeitos. Destaca-se que nas unidades de ensino I e III 6 respondentes informaram a nota máxima (10), enquanto nas unidades de ensino II e IV foram 9 respondentes indicando a nota máxima, sendo evidenciado a total satisfação da maioria dos respondentes com o projeto prático em cada unidade de ensino.

Figura 6. 12 - Grau de satisfação com o projeto prático nas unidades de ensino.
Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Questão 13) Qual o grau de satisfação com os exemplos do cotidiano na indústria e dicas de boas práticas em cada unidade de ensino?

Em relação aos resultados da questão 13 (vide Figura 6.13), todos os respondentes concederam nota 8 ou superior, sendo considerado que todos estiveram satisfeitos. Destaca-se que nas duas primeiras unidades de ensino 6 respondentes informaram a nota máxima (10), sendo que na unidade de ensino III foram 5 respondentes indicando nota 10 e na unidade de ensino IV foram 9 respondentes indicando a nota máxima. Isso evidencia a satisfação dos participantes com os exemplos baseados no cotidiano do contexto industrial e com as boas práticas de procedimentos ou processos concedidas pelos professores para auxiliar na compreensão mais fidedigna da realidade.

Figura 6. 13 - Grau de satisfação com os exemplos do cotidiano da indústria e boas práticas de procedimentos.

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Questão 14) O que você por não termos prova como um item de avaliação?

Em relação aos resultados da questão 14 (vide Figura 6.14), os respondentes sinalizaram de forma qualitativa não ter prova efetivamente como item de avaliação. Os conceitos são: Muito Ruim, Ruim, Razoável, Indiferente, Bom, Muito Bom, Excelente. Assim, destaca-se o fato de 90,9% (10 respondentes) relatar que foi excelente e 9,1% (1 respondente) sinalizar que foi muito bom não ter prova como requisito para avaliação da aprendizagem. Em outras palavras, todos os respondentes opinaram que a inexistência de prova tradicional é muito interessante para não ser requisito avaliativo, demonstrando total apoio na forma (instrumentos) de avaliação utilizada na proposta de ensino deste trabalho.

Figura 6. 14 - Grau de satisfação em não haver prova como instrumento avaliativo.
Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Questão 15) O quanto você considera que as avaliações são eficazes nessa modalidade de ensino (Ensino Online – EOL)?

Em relação aos resultados da questão 15 (vide Figura 6.15), a maioria dos respondentes concedeu nota 7 ou superior, considerando-os satisfeitos, porém 2 respondentes informaram a nota 4, considerando insatisfeitos com a forma de avaliação. A probabilidade é que os dois respondentes insatisfeitos sejam os mesmos que sinalizaram como ponto fraco o fato que não conseguiram refazer os exercícios de fixação quando estiveram ausentes nos momentos síncronos, consequentemente não pontuando. Por outro lado, há o contraste maior e positivo em relação aos que consideraram a forma adequada de avaliação, sendo cabíveis a análise das oportunidades de melhorias mencionadas pelos respondentes durante o momento de discussão para futuras aplicações do curso.

Figura 6. 15 - Grau de satisfação com a eficácia dos instrumentos avaliativos baseado no “Ensino Online”.
Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Questão 16) O quanto você se sente preparado para aplicar suas habilidades obtidas no cenário profissional?

Em relação aos resultados da questão 16 (vide Figura 6.16), a maioria dos

respondentes concedeu entre nota 7 a 9, considerando-os satisfeitos com a preparação que o curso lhes proveu. Destaca-se o fato de 8 respondentes (72,7%) informaram a nota 8 como nível de estarem preparados para aplicar em um cenário profissional as suas habilidades adquiridas no curso.

Figura 6. 16 - Grau de satisfação com preparação adquirida no curso para aplicar no cenário profissional.

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Questão 17) Qual nota você recomendaria para outra pessoa?

Em relação aos resultados da questão 17 (vide Figura 6.17), a maioria dos respondentes concederam entre nota 8 ou superior como nível de recomendação do curso para outros indivíduos. Isso expressa o quanto torna-se importante o curso e permite adquirir ótimas competências e habilidades essenciais principalmente para o cenário profissional.

Figura 6. 17 - Grau de recomendação do curso.

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Questão 18) Descreva ou Comente sobre qualquer outro aspecto que julgue importante mencionar por tais perguntas não puderam expressar sua opinião na totalidade?

Em relação a questão 18, foi uma forma de permitir com que os respondentes

relatassem alguma informação extra que considerassem valiosa de ser relatada em que as questões não abrangeram ou não conseguiram expressar o que desejavam. Dessa maneira, houve apenas duas respostas, até por ser opcional. Os depoimentos enfatizam que os exercícios foram bastante importantes na fixação do conteúdo e ter uma dinâmica bastante prática permitindo realizar tarefas fiéis a realidade.

Depoimento 1: *“Novamente, ressalto que exercícios e atividades em sala de aula ajudam na fixação do conteúdo que está sendo ensinado, característica que esteve muito presente nessa disciplina.”*

Depoimento 2: *“Foi uma matéria bem produtiva principalmente pela questão de não se prender apenas à teoria, e trabalhar bastante com a prática.”*

Formulário de Avaliação de Aderência e Cognitiva das Atividades

Este formulário visa identificar o grau de alinhamento e coerência das atividades/exercícios de fixação com os conteúdos apresentados, bem como o nível de cognição absorvida pela perspectiva do aluno. Para isso, foram estabelecidos três critérios de avaliação Alinhamento, Coerência e Exequibilidade a serem classificados em três conceitos a depender do critério, os quais são:

1. Alinhamento

Totalmente: todos os conceitos aplicados na atividade/exercício de fixação foram apresentados pelo professor.

Parcialmente: apenas alguns conceitos aplicados na atividade/exercício de fixação foram apresentados pelo professor.

Não alinhado: os conceitos abordados nesta atividade estão totalmente fora de contexto e não envolve o que foi apresentado pelo professor.

2. Coerência

Totalmente: os objetivos, os conteúdos, as atividades/exercícios de fixação e a avaliação estão inteiramente coerentes entre si, independente da abordagem de aprendizagem utilizada.

Parcialmente: os objetivos, os conteúdos, a atividade/exercício de fixação e a avaliação estão coerentes apenas em alguns dentre esses fatores, independente da abordagem de aprendizagem utilizada. Por exemplo, a avaliação não possibilita determinar adequadamente se o objetivo será atingido.

Incoerente: Os objetivos não dialogam com os conteúdos, nem com a atividade a

nem com a avaliação. Nada parece estar fazendo sentido. Tudo isso deve ser revisto.

3. Exequibilidade

Exequível: a atividade/exercício de fixação permite inteiramente aplicar, analisar, avaliar e criar conhecimentos e habilidades, inclusive no cenário profissional.

Dificuldades de Executar: a atividade/exercício de fixação permite apenas lembrar e entender os conceitos para aquisição de novos conhecimentos e habilidades.

Inexequível: a atividade/exercício de fixação não permite lembrar e entender os conceitos envolvidos, muito menos aplicar, analisar, avaliar e criar conhecimento e habilidades.

Para esse formulário todos os 12 alunos responderam voluntariamente, em que sinalizaram apenas uma resposta para os três critérios. Diante disso, é possível analisar separadamente cada atividade agrupando a resposta desses três critérios de acordo com a unidade de ensino. Dessa maneira, ao observar a Figura 6.18, referente à Unidade de Ensino I (Análise e Projeto de Teste Exploratório), é evidenciado que a maioria dos alunos informou que as atividades estavam alinhadas, coerentes e exequíveis, destacando-se principalmente a atividade de projeto prático. Em contrapartida, menciona-se o caso de que em torno de 3 alunos relataram que o exercício sobre priorização estava parcialmente alinhado e coerente, bem como 1 aluno informou que teve dificuldades para executar. Esse caso pôde ser observado também no *feedback*, em que alguns alunos relataram uma dificuldade de priorizar por nunca terem feito e ser preciso entender melhor o PBB para que fosse possível realizar essa atividade de forma mais confortável, sendo solicitado esclarecimento de dúvidas ao professor sobre tal tarefa.

Em relação aos resultados referentes à Unidade de Ensino II (Implementação de Procedimentos de Teste Exploratório), observa-se na Figura 6.19 que 9 ou mais alunos informaram que as atividades estavam totalmente alinhadas, coerentes e foram exequíveis. Dá-se destaque novamente ao projeto prático, sendo unânime a sua aderência nos três critérios para todos os alunos.

Figura 6. 18 - Avaliação de Aderência e Cognitiva de atividades na Unidade de Ensino I.

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Figura 6. 19 - Avaliação de Aderência e Cognitiva de atividades na Unidade de Ensino II.

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Ao observar a Figura 6.20, referente à Unidade de Ensino III (Execução de Teste

Exploratório), é evidenciado que grande parte dos alunos informou que as atividades estavam totalmente alinhadas, coerentes e foram exequíveis. Contudo, há um ponto de atenção para os Dojos (Randori e Kake) por haver um aluno informando que foi inexecutável. Nesse caso pode ter ocorrido alguns fatores, sendo pelo tempo destinado à rotatividade dos papéis dos alunos durante a atividade ou até mesmo pela ausência desse no momento síncrono. Diante disso, menciona-se que há relatos no *feedback* da não possibilidade de realizar atividades em um momento posterior ao encontro. Além disso, foi comentado no *feedback* a possibilidade de ter trabalhos individuais, assim isso pode ser uma evidência de que esse referido aluno tenha uma predisposição maior para realizar atividades individuais ao invés de colaborativo. Nota-se que isso é um caso isolado, mas que pode ser relevante de considerá-lo nos estudos futuros.

Figura 6. 20 - Avaliação de Aderência e Cognitiva de atividades na Unidade de Ensino III.

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Na Figura 6.21, referente à Unidade de Ensino IV (Gerenciamento de Processo de Teste e Incidentes), é evidenciado que ao menos 10 dos alunos informaram que as atividades estavam totalmente alinhadas, coerentes e foram exequíveis. Dá-se destaque novamente ao projeto prático, sendo unânime a sua aderência nos três critérios para todos os alunos.

Figura 6. 21 - Avaliação de Aderência e Cognitiva de atividades na Unidade de Ensino IV.

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

Ao final do formulário houve uma pergunta para relatos diversos, isto é, foi uma forma de permitir com que os respondentes relatassem alguma informação extra que julgassem valiosa de ser mencionada, onde as questões não abrangeram ou não conseguiram expressar o que desejavam. Para isso, não houve resposta, por ser opcional, logo não há alguma discussão sobre o referido dado, apenas pontua-se que pode ser um indicativo de que as questões estavam da avaliação de aderência e cognição estavam coerentes e adequadas.

6.5.2 Quantitativa

Para observar o grau de aprendizado (eficácia) entre os grupos de controle e experimental, foram estabelecidas questões de pesquisas e hipóteses sendo baseado na taxonomia de Bloom Revisada (FERRAZ e BELHOT, 2010; ANDERSON e KRATHWOHL, 2001). Nesse contexto, foram utilizados os resultados das pontuações obtidas pelos alunos nas atividades relacionadas a cada unidade de ensino, considerando a interrelação também com questão de pesquisa submetida à análise (COSTA e OLIVEIRA, 2023b). O Quadro 6.2 apresenta os objetivos do estudo com suas correspondentes questões e hipóteses de pesquisa, além dos instrumentos de avaliação envolvidos nas unidades de ensino de testes exploratórios.

Quadro 6. 2 - Hipóteses e fórmula para calcular a média de cada da unidade.

Objetivo do estudo 1
Questão de pesquisa 1: Qual é a eficácia da aprendizagem da unidade de Análise e Projeto de Teste Exploratório quando é adotada a abordagem proposta em relação a abordagem clássica no nível de ‘Avaliar’?
Hipótese HQP1: Não haverá diferença de eficácia entre os grupos Experimentais e Controle no nível de ‘Avaliar’.
Variáveis
EF1 – Exercício de Fixação 1 EF2 – Exercício de Fixação 2 EF3 – Exercício de Fixação 3 EF4 – Exercício de Fixação 4 EF5 – Exercício de Fixação 5 PP1 – Projeto Prático - Parte 1 PT1 – Prova Teórica 1
Formulação: $M_a > M_b$, onde: <ol style="list-style-type: none"> 1. a = Grupo Experimental 2. b = Grupo de Controle 3. As pontuações do Grupo Experimental: $Na_i = \frac{((EF1*1)+(EF2*1)+(EF3*1)+(EF4*1)+(EF5*1)+(PP1*2))}{7}$, onde i é um aluno do Grupo a 4. As pontuações do Grupo de Controle: $Nb_i = PT1$, onde i é um aluno do Grupo b 5. Média das pontuações dos estudantes do grupo a: 6. $Ma_i = \frac{\sum_{i=1}^m + Nai}{m}$, onde m é o número de alunos do Grupo a 7. Média das pontuações dos estudantes por grupo b: $Mb_i = \frac{\sum_{i=1}^m + Nbi}{m}$, onde m é o número de alunos do Grupo b
Instrumentos: Exercícios de Fixação, Projeto Prático e Prova Teórica
Questão de pesquisa 2: Qual é a eficácia da aprendizagem da unidade de Implementação de Procedimentos de Teste Exploratório quando é adotada a abordagem proposta em relação a abordagem clássica no nível de ‘Criar’?
Hipótese HQP2: Não haverá diferença entre na eficácia pelos grupos Experimentais e Controle no nível de ‘Criar’.
Variáveis
EF6 – Exercício de Fixação 6 EF7 – Exercício de Fixação 7 EF8 – Exercício de Fixação 8 EF9 – Exercício de Fixação 9 PP2 – Projeto Prático - Parte 2 PT2 – Prova Teórica 2
Formulação: $M_a > M_b$, onde: <ol style="list-style-type: none"> 1. a = Grupo Experimental

<p>2. b = Grupo de Controle</p> <p>3. As pontuações do Grupo Experimental: $Na_i = \frac{((EF6*1)+(EF7*1)+(EF8*1)+(EF9*1)+(PP2*2))}{6}$, onde i é um aluno do Grupo a</p> <p>4. As pontuações do Grupo de Controle: $Nb_i = PT2$, onde i é um aluno do Grupo b</p> <p>5. Média das pontuações dos estudantes do grupo a:</p> <p>6. $Ma_i = \frac{\sum_{i=1}^m + Nai}{m}$, onde m é o número de alunos do Grupo a</p> <p>7. Média das pontuações dos estudantes por grupo b: $Mb_i = \frac{\sum_{i=1}^m + Nbi}{m}$, onde m é o número de alunos do Grupo b</p>
Instrumentos: Exercícios de Fixação, Projeto Prático e Prova Teórica
Questão de pesquisa 3: Qual é a eficácia da aprendizagem da unidade de Execução de Teste Exploratório quando é adotada a abordagem proposta em relação a abordagem clássica no nível de ‘Criar’?
Hipótese HQP3: Não haverá diferença entre na eficácia pelos grupos Experimentais e Controle no nível de ‘Criar’.
Variáveis
DR – Exercício de Fixação 10 (Dojo Randori) DK – Exercício de Fixação 11 (Dojo Kake) EF12 – Exercício de Fixação 12 PP3 – Projeto Prático - Parte 3 PT3 – Prova Teórica 3
<p>Formulação: $Ma > Mb$, onde:</p> <p>1. a = Grupo Experimental</p> <p>2. b = Grupo de Controle</p> <p>3. As pontuações do Grupo Experimental: $Na_i = \frac{((DR*1,5)+(DK*1,5)+(EF12*1)+(PP3*2))}{6}$, onde i é um aluno do Grupo a</p> <p>4. As pontuações do Grupo de Controle: $Nb_i = PT3$, onde i é um aluno do Grupo b</p> <p>5. Média das pontuações dos estudantes do grupo a:</p> <p>6. $Ma_i = \frac{\sum_{i=1}^m + Nai}{m}$, onde m é o número de alunos do Grupo a</p> <p>7. Média das pontuações dos estudantes por grupo b: $Mb_i = \frac{\sum_{i=1}^m + Nbi}{m}$, onde m é o número de alunos do Grupo b</p>
Instrumentos: Exercícios de Fixação (incluindo prática de Dojo), Projeto Prático e Prova Teórica
Questão de pesquisa 4: Qual é a eficácia da aprendizagem da unidade de Gerenciamento de Processo de Teste e Incidentes quando é adotada a abordagem proposta em relação a abordagem clássica no nível de ‘Avaliar’?
Hipótese HQP4: Não haverá diferença entre na eficácia pelos grupos

Experimentais e Controle no nível de ‘Avaliar’.
Variáveis
EF13 – Exercício de Fixação 13 EF14 – Exercício de Fixação 14 EF15 – Exercício de Fixação 15 PP4 – Projeto Prático - Parte 4 PT4 – Prova Teórica 4
Formulação: $M_a > M_b$, onde: <ol style="list-style-type: none"> 1. a = Grupo Experimental 2. b = Grupo de Controle 3. As pontuações do Grupo Experimental: $Na_i = \frac{((EF13*1)+(EF14*1)+(EF15*1)+(PP4*2))}{5}$, onde i é um aluno do Grupo a 4. As pontuações do Grupo de Controle: $Nb_i = PT4$, onde i é um aluno do Grupo b 5. Média das pontuações dos estudantes do grupo a: 6. $Ma_i = \frac{\sum_{i=1}^m Na_i}{m}$, onde m é o número de alunos do Grupo a 7. Média das pontuações dos estudantes por grupo b: $Mb_i = \frac{\sum_{i=1}^m Nb_i}{m}$, onde m é o número de alunos do Grupo b
Instrumentos: Exercícios de Fixação, Projeto Prático e Prova Teórica

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

A) Análise da Questão de Pesquisa 1

A QP1, “Qual é a eficácia da aprendizagem da unidade de Análise e Projeto de Teste Exploratório quando é adotada a abordagem proposta em relação a abordagem tradicional no nível de ‘Avaliar?’”, teve objetivo de refutar a HQP1 “Não haverá diferença de eficácia entre os grupos Experimentais e Controle no nível de ‘Avaliar’” pela comparação entre os dois grupos (experimental e controle) na Unidade de Ensino I. Tal análise considera a normalidade dos dados, no qual seu objetivo foi avaliar a diferença entre ambas as populações com condições de tratamento variadas e duas amostras (tratamento).

Nesse contexto, inicialmente verificou-se a normalidade dos dados observando a variância entre as duas populações com uso de Mardia’s Skewness and Kurtosis. Quanto a sua variância, utilizou-se uma *string* alternativa de padrão (*two sided*) com intervalo de 95% de confiabilidade para calcular a referida variação entre as duas populações. Para isso, nota-se que o valor obtido para ‘p’ no ‘F test’ é de 0,4836,

sendo superior ao nível de significância 0,05, representando que não há uma significância representativa entre as variâncias observadas. Diante disso, realizou-se o teste de hipótese utilizando o ‘*Student-t*’ para duas médias iguais e variâncias desconhecidas, onde o valor de ‘*p-value*’ é aproximadamente $0,000002622$ ($2.622e-06$) $< 0,05$.

Isso demonstra um efeito positivo, representando um possível ganho de aprendizado no uso de metodologias ativas nesse grupo experimental, quando comparado ao grupo de controle. Dessa forma, esse nível de significância, observado a partir dos testes, forneceu evidências estatísticas para que a HQP1 possa ser rejeitada. No Quadro 6.3 é apresentado o resumo dos dados obtidos para QP1.

Quadro 6.3 - Comparação da eficácia de aprendizagem entre Grupo Experimental e Grupo de Controle para unidade de ensino I.

Variáveis	Grupo Experimental	Grupo de Controle
	Avaliação	Avaliação
Tamanho da amostra	12	12
Mínimo	7	3
Máximo	9,5	6
Soma de Pontos	100	59
Mediana	8,5	5
Primeiro Quartil	7,75	4
Terceiro Quartil	8,87	6
Média	8,333333	4,916667
Desvio Padrão	0,9374369	1,1645002

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

B) Análise da Questão de Pesquisa 2

A QP2, “Qual é a eficácia da aprendizagem da unidade de Implementação de Procedimentos de Teste Exploratório quando é adotada a abordagem proposta em relação a abordagem tradicional no nível de ‘Criar?’”, teve objetivo de refutar a HQP2 “Não haverá diferença de eficácia entre os grupos Experimentais e Controle no nível de ‘Criar?’” pela comparação entre os dois grupos (experimental e controle) na Unidade de Ensino II. Destaca-se que os dados foram analisados da mesma forma que está descrita para QP1.

Nesse contexto, inicialmente verificou-se a normalidade dos dados observando a variância entre as duas populações com uso de Mardia’s Skewness and Kurtosis. Quanto a sua variância, utilizou-se uma *string* alternativa de padrão (*two sided*) com

intervalo de 95% de confiabilidade para calcular a referida variação entre as duas populações. Para isso, nota-se que o valor obtido para ‘p’ no ‘F test’ é de 0,483, sendo superior ao nível de significância 0,05, representando que não há uma significância representativa entre as variâncias observadas. Diante disso, realizou-se o teste de hipótese utilizando o ‘*Student-t*’ para duas médias iguais e variâncias desconhecidas, onde o valor de ‘*p-value*’ é aproximadamente 0,000002654 ($2.654e-05$) < 0,05.

Isso demonstra um efeito positivo, representando um possível ganho de aprendizado no uso de metodologias ativas nesse grupo experimental, quando comparado ao grupo de controle. Dessa forma, esse nível de significância, observado a partir dos testes, forneceu evidências estatísticas para que a HQP2 possa ser rejeitada. No Quadro 6.4 é apresentado o resumo dos dados obtidos para QP2.

Quadro 6. 4 - Comparação da eficácia de aprendizagem entre Grupo Experimental e Grupo de Controle para unidade de ensino II.

Variáveis	Grupo Experimental	Grupo de Controle
	Avaliação	Avaliação
Tamanho da amostra	12	12
Mínimo	7,5	4
Máximo	10	8
Soma de Pontos	108,5	75
Mediana	9,4	6
Primeiro Quartil	8,375	6
Terceiro Quartil	10	7
Média	9,041667	6,250000
Desvio Padrão	0,9159777	1,1381804

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

C) Análise da Questão de Pesquisa 3

A QP3, “Qual é a eficácia da aprendizagem da unidade de Execução de Teste Exploratório quando é adotada a abordagem proposta em relação a abordagem tradicional no nível de ‘Criar?’”, teve o objetivo de refutar a HQP3 “Não haverá diferença de eficácia entre os grupos Experimentais e Controle no nível de ‘Criar?’” pela comparação entre os dois grupos (experimental e controle) na Unidade de Ensino III. Destaca-se que os dados foram analisados da mesma forma que está descrita para QP1.

Nesse contexto, inicialmente verificou-se a normalidade dos dados observando a variância entre as duas populações com uso de Mardia’s Skewness and Kurtosis.

Quanto a sua variância, utilizou-se uma *string* alternativa de padrão (*two sided*) com intervalo de 95% de confiabilidade para calcular a referida variação entre as duas populações. Para isso, nota-se que o valor obtido para ‘p’ no ‘F test’ é de 0,3563, sendo superior ao nível de significância 0,05, representando que há uma significância representativa entre as variâncias observadas. Diante disso, realizou-se o teste de hipótese utilizando o ‘*Student-t*’ para duas médias iguais e variâncias desconhecidas, onde o valor de ‘*p-value*’ é aproximadamente $0,003563 < 0,05$.

Isso demonstra um efeito positivo, representando um possível ganho de aprendizado no uso de metodologias ativas nesse grupo experimental, quando comparado ao grupo de controle. Dessa forma, esse nível de significância, observado a partir dos testes, forneceu evidências estatísticas para que a HQP3 possa ser rejeitada. No Quadro 6.5 é apresentado o resumo dos dados obtidos para QP3.

Quadro 6.5 - Comparação da eficácia de aprendizagem entre Grupo Experimental e Grupo de Controle para unidade de ensino III.

Variáveis	Grupo Experimental	Grupo de Controle
	Avaliação	Avaliação
Tamanho da amostra	12	12
Mínimo	5	5
Máximo	10	7
Soma de Pontos	100,5	71
Mediana	9,25	6
Primeiro Quartil	8	5
Terceiro Quartil	9,625	6,250
Média	8,375000	5,916667
Desvio Padrão	2,0684316	0,7929615

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

D) Análise da Questão de Pesquisa 4

A QP4, “Qual é a eficácia da aprendizagem da unidade de Execução de Teste Exploratório quando é adotada a abordagem proposta em relação a abordagem tradicional no nível de ‘Criar’?”, teve objetivo de refutar a HQP4 “Não haverá diferença de eficácia entre os grupos Experimentais e Controle no nível de ‘Avaliar’” pela comparação entre os dois grupos (experimental e controle) na Unidade de Ensino IV. Destaca-se que os dados foram analisados da mesma forma que está descrita para QP1.

Nesse contexto, inicialmente verificou-se a normalidade dos dados observando a

variância entre as duas populações com uso de Mardia's Skewness and Kurtosis. Quanto a sua variância, utilizou-se uma *string* alternativa de padrão (*two sided*) com intervalo de 95% de confiabilidade para calcular a referida variação entre as duas populações. Para isso, nota-se que o valor obtido para 'p' no 'F test' é de 0,09129, sendo superior ao nível de significância 0,05 representando que há uma significância representativa entre as variâncias observadas. Diante disso, realizou-se o teste de hipótese utilizando o '*Student-t*' para duas médias iguais e variâncias desconhecidas, onde o valor de '*p-value*' é aproximadamente $0.0004804 < 0,05$.

Isso demonstra um efeito positivo, representando um possível ganho de aprendizado no uso de metodologias ativas nesse grupo experimental, quando comparado ao grupo de controle. Dessa forma, esse nível de significância, observado a partir dos testes, forneceu evidências estatísticas para que a HQP4 possa ser rejeitada. No Quadro 6.6 é apresentado o resumo dos dados obtidos para QP4.

Quadro 6. 6 - Comparação da eficácia de aprendizagem entre Grupo Experimental e Grupo de Controle para unidade de ensino IV.

Variáveis	Grupo Experimental	Grupo de Controle
	Avaliação	Avaliação
Tamanho da amostra	12	12
Mínimo	7	4
Máximo	10	8
Soma de Pontos	105,5	74
Mediana	8,75	6
Primeiro Quartil	8	5
Terceiro Quartil	9,625	8
Média	8,791667	6,166667
Desvio Padrão	0,9643258	1,6422453

Fonte: Elaboração Própria, (2022).

6.6 Discussão

De acordo com os resultados obtidos nesta pesquisa, foi possível perceber que a eficácia de aprendizagem da abordagem de ensino alternativa apresentada neste trabalho foi superior a metodologia de ensino com aulas tradicionais, ao observar que as hipóteses HQP1, HQP2, HQP3 e HQP4 foram rejeitadas. Para isso, as notas médias alcançadas pelo grupo experimental durante as avaliações alcançaram uma significância maior ao comparar com o grupo de controle.

Nesse contexto, o uso de metodologias ativas e suas práticas adotadas podem ser

considerados um dos fatores para alcançar esses resultados positivos no grupo experimental, pois as intervenções pedagógicas ativas são centradas no aluno, visando a promoção do seu engajamento e autonomia no processo de ensino e aprendizagem. Tais resultados assemelham-se a relatos de diversos autores na literatura especializada, no qual já trabalham ou realizaram pesquisas com os tipos de intervenção ativa direcionados ao desenvolvimento da autonomia do aluno em disciplinas de Qualidade de Software (FONSECA e BRITO, 2021; GIRAFFA e MULLER, 2017).

Todos os participantes declararam ainda não ter estudado ou trabalhado com Teste Exploratório, apesar de haver cursado disciplina de Engenharia de Software e visto alguns conceitos básicos de testes, este foi superficial. Então foi possível perceber que os alunos ainda não haviam cursado de fato qualquer disciplina de teste de software, em especial sobre a abordagem de Teste Exploratório. Dessa forma, o conhecimento prévio dos alunos que pudesse estar relacionado ao conteúdo da disciplina foi considerado baixo.

De posse do *feedback* qualitativo dos alunos, foi possível identificar que a experiência de ensino envolvendo essencialmente metodologias ativas foi considerada bastante útil, podendo contribuir positivamente no aprendizado, quando adotada em seus cursos. Nesse contexto, os alunos relataram que suas participações se tornaram mais ativas nas aulas, sendo proporcionado pelas práticas pedagógicas ativas, principalmente, na forma de ensino remota em que as barreiras ainda são grandes quando se trata de comunicar-se com os demais envolvidos no curso para realização de suas atividades em equipe.

Esse fato supracitado corrobora com a análise realizada pelos autores de (PAPADAKIS e KALOGIANNAKIS, 2019), onde observaram nas suas pesquisas que o uso de formas de intervenção focadas no aluno propicia uma participação mais ativa nas aulas, diferentemente do método clássico de ensino. Os alunos também relatam que essa comunicação e interação mais ativamente podem ajudá-los no ambiente real da indústria por fomentar a interação com pessoas desconhecidas por meio de reuniões, solicitando ajuda e cooperação com outros colaboradores, tendo que alcançar suas metas com um bom desempenho.

Em relação aos conteúdos utilizados nas unidades de ensino do grupo

experimental, os alunos consideraram que são adequados e suficientes para promover a aprendizagem dos conteúdos sobre a fundamentação básica de teste de software e essencialmente obterem habilidade e competências mínimas suficientes para aplicarem de forma sistemática as atividades de Projeto e Execução de Teste Exploratório, não somente pelo conhecimento técnico adquirido, mas também habilidades abstratas vivenciadas pela interação ativa com os demais alunos (comunicação, organização, proatividade, empatia, etc.). A distribuição dos conteúdos em unidades de ensino foi avaliada positivamente pelos alunos, pois foi possível dedicar-se bastante a cada etapa de atividade realizada, conseguindo ter um aprendizado gradativo e evolutivo.

Esses fatores supracitados não foram citados pelo grupo controle, possivelmente pelo fato de possuírem uma carga teórica muito superior à prática, sendo observado também quando alguns alunos relataram que independente da forma de ensino gostariam de mais atividades práticas por acreditarem que o aprendizado seria melhor. Em outras palavras, esse fato gera indícios de que o “aprender fazendo” torna-se não somente uma iniciativa do professor ou da instituição de ensino, mas também os próprios alunos conseguem autoperceber uma eficiência no seu aprendizado, quando unem teoria e prática. Relata-se também o caso dos alunos do grupo experimental e controle afirmarem que os momentos de discussão foram importantes para compreenderem o nível de conhecimento adquirido ou fixado sobre determinado conteúdo até aquele momento.

Enfatiza-se que essa carga teórica maior que o tempo destinado para atividades práticas pode ter impactado negativamente nas médias dos alunos no grupo controle, conforme observação das questões e hipóteses de pesquisa deste trabalho. Tal impacto pode ter afetado no aprendizado de determinados conteúdos-chave da disciplina, que a presença de prática poderia ser mais apropriada ao gerar menos dificuldade de fixação do conteúdo. As atividades práticas podem estimular o engajamento gerando, inclusive, a autonomia do aluno e mais interatividade na troca de conhecimento.

Em relação às fragilidades identificadas neste estudo, pode-se destacar o fato da pandemia do COVID-19. Apesar de usar uma abordagem que envolve tecnologias digitais online, foi um momento ainda com diversas incertezas. Esse período atípico tornou ainda mais desafiador, principalmente, para obter a atenção máxima dos alunos em sala de aula virtual, tendo que esperar alunos proativos, comunicativos, interativos

e cooperadores, tendo que alcançar um desempenho que se julgassem aptos ou habilidosos o suficiente para aplicarem tais conhecimentos aprendidos em suas carreiras profissionais. Além disso, há um conjunto de fatores que podem surgir com o ensino remoto, por exemplo, problemas de conexão com a Internet, falta de energia, problemas de hardware e software e a não observação instantânea da atenção dos alunos, pelo fato da maioria preferir não exibir seu rosto (ambiente local). Este caso da exposição é incontornável, pois geralmente ocorria a instabilidade de conexão de Internet, assim afetando o acompanhamento da aula.

Apesar do grupo experimental ter uma quantidade de atividades práticas maior que o grupo controle, houve aulas expositivas dialogadas (momentos mais centrados na teoria) para ensinar determinado conteúdo do plano de ensino. Isso se fez necessário quando havia a necessidade de introduzir novos conceitos ou novas técnicas fundamentais de uso nas atividades. Nesses momentos, foi possível notar que os alunos dispersavam ou não dispensavam a atenção esperada. Conforme as aulas mais teóricas prolongavam-se, alguns perdiam o foco e poucos interagiam corroborando com as afirmações de Marinho *et al.* (2016) e Oliveira *et al.* (2017), sobre a duração das aulas. Os alunos relataram que o experimento poderia ser aperfeiçoado, reduzindo ainda algumas das aulas expositivas dialogadas sendo no máximo uma hora-aula por encontro. Diante disso, pretende-se aplicar novos estudos para determinar a duração mais adequada à realização de cada aula expositiva e dialogada nos próximos experimentos.

Portanto, menciona-se que o experimento foi aplicado em 30 encontros com duração aproximada de 2 horas de aulas em ambas as turmas, totalizando 60 horas de aulas, distribuídas em 4 unidades de ensino estabelecidas à disciplina de Projeto e Execução de Teste Exploratório. Destaca-se que nas primeiras aulas os alunos do grupo experimental ficaram mais retraídos e foram interagindo à medida em que ocorriam as atividades práticas e os momentos de discussão.

Os alunos relataram que a dinâmica proporcionada pelo uso de metodologias ativas propiciou a superação das limitações iniciais. O aumento das interações entre os alunos assemelha-se aos relatos encontrados em (HARTWING *et al.*, 2019), provendo evidências que as metodologias ativas foram utilizadas de forma correta, proporcionando alunos com mais motivação para realizar as atividades em sala de aula. Nesse contexto, destaca-se que as atividades de maior interesse dos alunos foram

aquelas associadas à abordagem de trabalho em equipe, por ser um dos itens que havia elementos de jogos para avaliar tal interação e alcance dos objetivos da atividade, organização do trabalho e prazo de entrega. Nesse caso, os alunos buscaram a cooperação e comunicação com outros grupos para ajudar ou solicitar ajuda sobre alternativas para solução de problemas e compreensão de determinado conteúdo.

Diante de todos os resultados observa-se que houve uma significância considerável de prover aos egressos competências e habilidades esperadas ao grupo experimental. Nesse caso, a H_0 é rejeitada concluindo que o programa de estudos com o plano de ensino envolvendo as metodologias ativas e uma modalidade de Ensino Online proveram aprendizado ao participante, o qual julgasse o suficiente para desempenhar tais habilidades profissionalmente. Dessa forma, atendendo a H_1 respondendo a QP do estudo.

6.7 Ameaças à Validade

Diante dos resultados obtidos em pesquisas científicas, procura-se analisá-los e interpretá-los com cautela, principalmente para estabelecer opiniões quanto à generalização desses resultados. Com isso, foram identificadas algumas ameaças que podem influenciar os resultados obtidos, seguindo classificação usual de ameaças à validade (internas, externas, construção e conclusão). Esses fatores de ameaças e algumas ações que podem ser tomadas para mitigá-los serão apresentadas na próxima seção. Portanto, recomenda-se que os resultados apresentados neste estudo sejam interpretados nos limites estabelecidos conforme as ameaças apresentadas a seguir.

6.7.1 Validade Interna

Um dos fatores de ameaça diz respeito na construção dos grupos experimental e de controle por ser uma disciplina de Qualidade de Software eletiva (opcional) e isso poderia conter alunos descompromissados com a participação nas aulas. Contudo, todos dispuseram-se em participar voluntariamente. Isso foi importante para não influenciar a formação das turmas e diminuísse o viés do estudo, principalmente quanto à validade estatística em conter grupos de tamanhos variados.

Outro fator é a abertura que os pesquisadores concederam aos alunos, quando necessário, na busca por conhecimento em fontes externas aos materiais disponibilizados. Isso torna-se uma ameaça à validade interna relacionada à maturação, sendo assim, na tentativa de diminuir a influência, ambos os grupos

receberam os mesmos materiais. Além disso, os professores estiveram sempre disponíveis para esclarecer dúvidas e auxiliá-los em momentos assíncronos, principalmente, quanto ao projeto prático.

Outro fato importante para mitigar a ameaça interna por instrumentação foi o uso de um especialista estatístico, não participante da construção e realização da disciplina, com a função de realizar a análise desses dados obtidos. Nesse caso, não foram compartilhados nominalmente os dados com o correspondente aluno para mitigar a influência da avaliação, isto é, o especialista desconhecia os alunos.

Nesse contexto, uma ameaça envolvendo a instrumentação pode ser também o fato da abordagem utilizada na disciplina ofertada ao grupo experimental em conter diferentes maneiras de avaliar os alunos entre os dois grupos. Para isso, foi estabelecida a mesma quantidade de encontros com cada grupo, sendo que encontros extras ficaram à disposição da solicitação dos alunos. Além de deixar claro sobre como proceder conforme a metodologia ativa, também havia no final do curso uma avaliação da satisfação, aderência e cognição como maneira de identificar possíveis ameaças com uma determinada metodologia ativa utilizada.

A disciplina foi ministrada por dois professores diferentes, sendo um para cada grupo. Com isso, existe a possibilidade de ocasionar desníveis de aprendizados entre os grupos, não apenas pelo efeito da abordagem, mas pela profundidade do conhecimento do professor do grupo e sua capacidade de transmissão do conteúdo. Nesse caso, destaca-se que os professores eram um mestre e um doutor, ambos em Ciência da Computação, com isso menciona-se que os professores construíram o programa de estudos e o plano de ensino em conjunto, visando mitigar esse referido risco.

6.7.2 Validade Externa

Esta pesquisa visou o uso de um contexto direcionado a alunos de graduação de cursos superiores em computação que ainda não haviam cursado a disciplina de Teste de Software, mas tinham já obtido conhecimento sobre Engenharia de Software para melhor compreensão das atividades de Projeto e Execução de Teste Exploratório. Portanto, recomenda-se que os resultados possam ser generalizados por meio desse contexto acadêmico. Para isso o experimento foi realizado com uma amostra de 12 alunos em cada grupo (experimental e controle), onde o tamanho da amostra é

considerado pequeno e a generalização deve ser tratada com cautela em virtude das suas limitações. Além disso, o estudo não foi aplicado com outras populações, considerando diversos fatores, sendo um desses os diferentes níveis acadêmicos dos participantes e a experiência profissional, até mesmo o desejo de atuar na área.

Esse fator de interesse pela área pode ser um fator que pode influenciar também no aprendizado, pois estudantes relataram que tinham curiosidade de compreender melhor sobre a abordagem e área como um todo sobre qualidade de software, pelo motivo do curso de graduação em Ciência da Computação não ter uma disciplina direcionada a técnicas de teste de software, mas exigir quando obtinham atividades práticas de desenvolvimento de software. Para mitigar, foram abordados na primeira unidade de ensino fundamentos de teste para repassar uma visão holística da área e depois aprofundar na aplicabilidade sistemática da abordagem de Teste Exploratório.

6.7.3 Validade à Construção

Diante dos resultados obtidos nesta pesquisa, foi notável que os dados coletados das amostras dos grupos experimental e controle são pequenos. Então, as afirmações e generalizações dos resultados para populações maiores devem ser interpretadas com cautela. Sendo assim, a principal validade de construção vem da eficácia do aprendizado entre os grupos experimental e de controle conforme os níveis de cognição da taxonomia revisada de Bloom (FERRAZ e BELHOT, 2010; ANDERSON e KRATHWOHL, 2001), onde esses resultados podem não ser suficientes para medir a aprendizagem obtida pelos alunos em cada um dos níveis de aprendizagem estabelecido.

Nesse contexto, exemplifica-se que não se pode afirmar que os alunos que obtiveram ótimos resultados resolvendo questões baseadas no conteúdo de certificações estejam aptos às provas e, conseqüentemente, sejam aprovados. Outro caso é que as habilidades adquiridas talvez não possam ser totalmente utilizadas em diferentes cenários, mesmo havendo orientações dos professores sobre boas práticas de processo comumente experimentados na indústria.

6.7.4 Validade à Conclusão

Conforme já mencionado, os dados coletados das populações dos grupos participantes são considerados pequenos. Para isso, foram utilizados diferentes testes estatísticos para diferentes questões de pesquisa nesse estudo de caso, considerando a

variância dos dados de determinada população na unidade de ensino em análise. Dessa forma, buscou-se realizar testes estatísticos mais robustos como uma tentativa de contornar o baixo poder estatístico da distribuição de dados obtidos. Isso pode ter acontecido pelo grupo experimental ter tido, em sua maioria, atividades em grupo, o que gerou uma homogeneidade de dados.

Outra estratégia de mitigação foi o uso de vários instrumentos para análise qualitativa de maneira detalhada como forma de identificar assertivamente o que e como um determinado fator tenha impactado negativamente na conclusão dos resultados do estudo. Tal nível de detalhe foi desde as atividades em si, unidades de ensino, recursos materiais de apoio, metodologias ativas, ferramentas, dinâmica das aulas e atividades, e estudo como um todo para torna-se evidente o nível de satisfação e aderência do estudo.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo serão apresentadas as principais conclusões e contribuições do trabalho realizado para a área de Engenharia de Software, sendo focado no contexto do ensino de Testes de Exploratório de Software, bem como itens de análise dos dados a serem coletados para sustentar a avaliação adequada da abordagem proposta. Além disso, as próximas etapas a serem realizadas neste trabalho são apresentadas.

7.1 Revisão da Tese

O trabalho visa propiciar o ensino das atividades correlacionadas a Projeto e Execução de Teste Exploratório de Software sendo aplicado de forma sistemática. Algumas das necessidades de realização do estudo foram identificadas a partir de uma revisão da literatura. Para propor tal abordagem, tornou-se importante a identificação inicial das competências esperadas ao aluno, sendo fundamentado em diretrizes curriculares nacionais, isto é, utilizou-se de referencial de formação e currículo da SBC e ACM/IEEE para alinhar-se às exigências curriculares nacionais e internacionais. Mediante a análise desses insumos, foi perceptível a recomendação da aplicação de atividades práticas a fim de promover a experiência com o contexto real, utilizando abordagens de ensino alternativas ao modelo tradicional. Em outras palavras, a abordagem de ensino visa propiciar atividades práticas o mais próximo possível das demandas da indústria de software por meio de práticas pedagógicas centradas no aluno.

Dessa maneira, destaca-se também que o TMMi foi fundamental como referência para estabelecer as unidades de ensino que compõem esta proposta de ensino, pois prescreve abordagens comumente utilizadas na indústria, contendo uma área de processo específica às atividades de Projeto e Execução de Teste. Diante disso, houve a realização de um mapeamento de ativos para alinhar tais competências acadêmicas e diversos outros ativos constantes nos currículos da SBC e ACM/IEEE, estando aderentes ao TMMi.

Apesar do TMMi prescrever objetivos, práticas e produtos de trabalho envolvidos especificamente nas atividades de Projeto e Execução de Teste, houve a necessidade de observar a percepção dos profissionais no âmbito da utilização de ferramentas, técnicas e produtos de trabalho no processo de Teste Exploratório para que o programa de estudos mantivesse alinhado com as abordagens atuais utilizadas no processo de teste e outros fatores importantes, os quais não são mencionados no TMMi.

A partir disso, foi elaborada uma abordagem direcionada ao ensino e aprendizagem de Testes de Exploratório de Software, contemplando o programa de estudo e um plano de ensino envolvendo metodologias ativas de aprendizagem, ferramentas e softwares selecionados de acordo com resultados do mapeamento e entrevistas com os profissionais. Destaca-se que além dos currículos da SBC e ACM/IEEE, o *Foundation Level Syllabus* e sua extensão para *Agile Tester* também serviram como base para a definição dos conteúdos programáticos e embasamento teórico ao ensinamento. Além disso, menciona-se a utilização da taxonomia de Bloom Revisada observando os níveis de aprendizagem esperados de serem alcançados pelo participante.

A avaliação por meio da revisão pareada de especialistas, sendo um primeiro *draft* desse programa de estudo voltado ao ensino e aprendizagem de Testes Exploratório de Software de forma preliminar, foi determinante para mantê-lo aderente às abordagens demandadas comumente pela indústria e práticas pedagógicas ativas. Essa avaliação inicial foi importante para refinar a abordagem e obter um plano de ensino com um potencial grande de propiciar um aprendizado eficiente e eficaz da abordagem sistemática de Teste Exploratório.

A principal contribuição científica deste trabalho é a proposta da abordagem para o ensino e aprendizagem de Teste Exploratório de Software em cursos de Tecnologia da Informação, a qual contém unidades de ensino compostas por atividades práticas demandadas pela indústria de software presentes no plano de ensino. Além disso, ter um plano de ensino pautado no uso de metodologias ativas para propiciar um maior engajamento nesse processo de aprendizado, justamente por ser recomendado nos currículos nacionais e internacionais.

7.2 Contribuições

A seguir são apresentadas algumas contribuições obtidas durante o desenvolvimento deste trabalho:

- Competências Acadêmicas – identificar as competências acadêmicas necessárias para trabalhar com Testes Exploratório de *Software*. A partir destas competências foi possível estabelecer os conteúdos programáticos abordados no programa de estudo, que pôde servir como referência para quem queira ensinar Testes Exploratório de *Software*, principalmente, sendo aplicado de forma sistemática por envolver técnicas que permitam tal estruturação do processo de teste desta referida abordagem;

- Abordagem de ensino de Testes Exploratório de *Software* – com essa abordagem é possível alinhar diversos conteúdos acadêmicos de testes de software, em especial sobre as atividades de projeto e execução de teste provenientes de diferentes fontes de ativos, onde cada um desses ativos possui objetivos diferentes. A abordagem é composta por um programa de estudo acadêmico e um plano de ensino contendo sugestões de estratégias ativas de ensino para Teste Exploratório de *Software*. O programa objetiva dispor de unidades de ensino com conteúdos programáticos onde o professor (facilitador) é o responsável por selecionar quais as práticas e os conteúdos são de interesse para elaborar o seu plano de ensino que possa ser utilizado na íntegra em uma disciplina específica;

- Artigos Produzidos – Uma revisão da literatura sobre a aplicação de Teste Exploratório de forma automatizada sendo detectada várias oportunidades de estudos publicado na 17th *CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management*, 2020, sendo Qualis B3 (COSTA e OLIVEIRA, 2020a). O mapeamento de ativos gerado a partir da análise entre os currículos da SBC e da ACM/IEEE com o TMMi (COSTA e OLIVEIRA, 2021a), bem como os resultados obtidos com as entrevistas dos profissionais da área sendo ambos publicados no FIE - *Frontiers in Education* (2021) na categoria de *Research-to-Practice*, sendo Qualis A3 (COSTA e OLIVEIRA, 2021b). Além disso, há os artigos sobre o programa de estudos publicado ao 14th *International Conference on Computer Supported Education - CSEDU* (2022), sendo Qualis A3 (COSTA e OLIVEIRA, 2022a); e sobre o plano de ensino concebido sendo publicado no FIE - *Frontiers in Education* (2022) na categoria de *Research-to-Practice*, sendo Qualis A3 (COSTA e

OLIVEIRA, 2022b). Além disso, foram publicados o trabalho sobre o programa de estudos na revista *Communications in Computer and Information Science*, sendo Qualis B2 (COSTA e OLIVEIRA, 2023a). E por fim a avaliação dos resultados na revista *Education Science*, sendo Qualis A2 (COSTA e OLIVEIRA, 2023b).

7.3 Limitações

Entre as principais limitações encontradas no desenvolvimento deste trabalho destacam-se, inicialmente, o viés de seleção dos estudos primários por ser uma das principais limitações que está inerente a uma revisão da literatura. Para fins de minimizar tal problema, foi realizado um teste-piloto com uma amostra de estudos primários para verificar a aderência da *string* de busca com o assunto a ser pesquisado. Além disso, todas as etapas do processo da revisão foram realizadas por apenas um pesquisador, porém quaisquer dúvidas e/ou situação que comprometesse o desenvolvimento deste presente estudo, a estratégia foi realizar reuniões com o especialista, o qual se manteve disponível acompanhando a todo instante o trabalho, justamente para que se obtivesse um consenso das ações que foram realizadas.

Outra dificuldade foi a categorização dos processos em automatizado, semiautomatizado, pois grande parte dos trabalhos não mencionam uma maneira formal de aplicação, mas utilizaram algumas estratégias específicas a depender do contexto. Diante dessas circunstâncias, classificou-se como automatizado o processo descrito em que era totalmente realizado pela ferramenta de software proposto e semiautomatizado foram classificados os processos descritos que em algum momento havia uma intervenção humana.

O tamanho da amostragem (participantes) nas entrevistas com profissionais da área é um fator limitante que requer cautela para generalizar os resultados obtidos, contudo houve a participação de profissionais com grande experiência e comprovações de conhecimento da área por meio de certificação. Dessa forma, os resultados obtidos puderam dar uma percepção próxima da realizada de quais ferramentas, técnicas e produtos de trabalho estejam sendo utilizados na indústria.

Esta mesma situação é deparada com tamanho da amostra no experimento, pois limita e torna desafiadora a análise dos dados e detectar conexões entre si. Nesse caso, também requer cautela na generalização dos resultados a partir das conclusões estatísticas. Para isso, foram adotadas técnicas estatísticas adequadas ao tamanho da

amostragem e contexto, bem como uso de especialista na área não tendo conhecimento dos participantes com intuito de minimizar o viés do estudo.

A avaliação dos resultados qualitativos expõe a limitação do professor ser o avaliador e observador dos alunos, podendo expor o viés interpretativo dos resultados. Nesse caso, inclusive menciona-se o fato dos exemplos de boas práticas baseadas no cotidiano da indústria ser experiências dos professores. Para minimizar tais fatores limitantes, houve um professor auxiliar que observava tanto a participação dos alunos quanto o professor-facilitador. Nesse caso, o observador relatava seu *feedback* em relação a esse comportamento a cada final de unidade de ensino, para apoiar na avaliação dos alunos.

A situação da observação também foi um fator limitante, pois nenhum aluno expôs-se por vídeo, isto é, não ligaram suas câmeras durante os momentos síncronos, conseqüentemente não sendo possível observar com mais detalhes a sua atenção. Para isso, foi recomendado que todos tinham a liberdade para interromper o facilitador para questionamentos e/ou colocar no chat.

Outro caso limitante é que as atividades requeriam algumas *soft skills*, como por exemplo, o trabalho em equipe, uma vez que a maior parte da pontuação dos alunos vem desse formato de avaliação trabalho. Para isso, foi houve a observação e as entrevistas ao final de cada unidade para tentar mitigar problemas de alunos que poderiam não estar interagindo nas atividades de projeto prático.

7.5 Trabalhos Futuros

Diante de toda abordagem aplicada e resultados obtidos ainda existem alguns trabalhos que possam ser realizados futuramente.

- Refinamento:

Categorizar os itens observados na análise de SWOT das fraquezas, oportunidades de melhorias, ameaças e fatos experienciados pelo facilitador. Isto será importante para analisar quais fatores (práticas, abordagem) podem ser de fato possível refinar e precaver de possíveis riscos que possam ocorrer em novas experimentações.

Analisar os itens possíveis de ajustes e realizar ajustes no programa de estudos a partir considerando o *feedback* dos participantes no experimento, visando melhorá-lo e posteriormente validar se esses ajustes foram eficazes para atender ao objetivo

estabelecido no processo de ensino e aprendizagem;

- Novos Experimentos:

Realizar novos experimentos presencial e remoto em cenários acadêmico e industrial utilizando o plano de ensino concebido a fim de comparar a sua eficácia nos diversos cenários e ambientes.

Realizar novos experimentos considerando uma turma de até 50 alunos em ambos os cenários como forma de observar limitações práticas da abordagem proposta.

- Avaliação:

Realizar a análise do processo de ensino utilizando instrumentos e técnicas prescritos na literatura com intuito de garantir uma análise consistente dos dados e assim identificar detalhes significativos desse processo;

A medida que houver novas experimentações, avaliar os resultados obtidos em todas as suas aplicações para identificar tendências, lacunas e pontos fortes no processo de ensino e aprendizagem utilizando o programa de estudos;

Avaliar quantitativamente por meio de outros métodos estatísticos para observar a sua viabilidade estatística, por exemplo, ter pré-teste e pós-teste, utilizar a técnica ANOVA para várias amostragens, etc.

Avaliar qual seria um possível tamanho de amostragem ideal conforme a técnica de interação ativa contida no plano de ensino;

Ter instrumentos para avaliar os comportamentos do facilitador durante a interação com os participantes e *feedback* dos participantes quanto ao nível de domínio do facilitador durante apresentação dos conteúdos e orientações das atividades, isto é, se foi elucidou, foi objetivo, os exemplos foram coerentes, alinhados e de fácil compreensão do conteúdo programático.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDERSON, L.W.; KRATHWOHL, D.R. **A Taxonomy for Learning Teaching and Assesing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives**. Longman. 2001.

AMANTE, L. **Cultura da avaliação e contextos digitais de aprendizagem: o modelo PrACT**. Revista Docência e Cibercultura, v. 1, n. 1, p. 135-150, 2017.

ACM/IEEE. **Computing Curricula: Paradigms for Global Computing Education**. ACM and IEEE Computer Society, Incorporated: New York, NY, USA. 2020.

ACM/IEEE. **Computer Science Curricula 2013. Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science**. New York: ACM. 2013.

AGILE ALIANCE. **Exploratory Testing**. Disponível em: <<https://www.agilealliance.org/glossary/exploratory-testing/>>. Acesso em: 10/12/21. 2021.

BOURQUE, P. e FAIRLEY, R. **“SWEBOK 3.0: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge”**. IEEE Computer Society. 2014.

BACH, J. **“Exploratory Testing. In: The Testing Software Engineer”**.. 2nd ed., E. van Veenendaal (Ed.) Den Bosch: UTN publisher, pp. 253-265. 2004.

BACH, J. **“Exploratory Testing”**. SATISFACE, Software Testing for Serious People. Disponível em: <<https://www.satisfice.com/exploratory-testing>>. 2015.

BACICH, L. e MORAN, J. **“Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora: Uma Abordagem Teórico-Prática”**. Porto Alegre: Penso Editora. 2018.

BENITTI, F.. **Evaluating Learning Objects for Teaching Software Testing. Nuevas Ideas en Informática Educativa**. TISE. ISBN: 978-956-19-0929-8. 2015.

BHAMARE, L.; MONTVELISKY, J. **State of Testing: Report 2021**. Disponível em: <<https://www.practitest.com/assets/pdf/state-of-testing-report-2021.pdf>>.2021.

BHAMARE, L.; MONTVELISKY, J. **State of Testing: Report 2023**. Disponível em: < <https://www.practitest.com/assets/pdf/stot-2023.pdf>>.2023.

BACH, J.. **“Session-Based Test Management: A Strategy for Structuring Exploratory Testing”**. Software Testing and Quality Engineering Magazine. 2000.

BACH, J. **“Introducing Thread-Based Test Management”**. Disponível em:

<<https://www.satisfice.com/blog/archives/503>>. 2010.

BEIZER, B. "**Software Testing Techniques**", 2^a ed., New York: Van Nostrand Reinhold Company. 1990.

BURES, M.; FRAJTAK, K.; AHMED, B.. **Tapir: Automation Support of Exploratory Testing Using Model Reconstruction of the System Under Test**. IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY, VOL. 67, NO. 2, JUNE 2018. DOI 10.1109/TR.2018.2799957. 2018.

CLARK, R. C. e MAYER, R. E. **E-learning and the science of instruction: proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning**. 3rd Edition, Pfeiffer. 2011.

CICO, O.; JACCHERI, L.; NGUYEN-DUC, A.; ZHANG, H. "**Exploring the intersection between software industry and Software Engineering education - A systematic mapping of Software Engineering Trends**". Journal of Systems and Software. Volume 172. 2020.

COSTA, I. e OLIVEIRA, S. **An Evidence-Based Study on Automated Exploratory Testing**. 17th CONTECSI. Brazil. 2020a.

COSTA, I. e OLIVEIRA, S. **Uma Avaliação do Uso de Gamificação para Apoiar o Ensino e Aprendizagem de Testes Exploratórios**. XII Computer on the Beach - COTB. 2020b.

COSTA, I. e OLIVEIRA, S. "**A mapping of prescribed assets in the ACM / IEEE and SBC curriculum to the test design and execution practices of TMMi**". Frontiers in Education (FIE) Conference. LincoIn, NE, US. 2021a.

COSTA, I. e OLIVEIRA, S. "**A study on assets applied in exploratory test design and execution: an interview application**". Frontiers in Education (FIE) Conference. LincoIn, NE, US. 2021b.

COSTA, I.; OLIVEIRA, S. **A syllabus to Support Teaching and Learning of Exploratory Test Design and Execution**. In Proceedings of the 14th International Conference on Computer Supported Education-CSEDEU, Online, 22–24 April. 2022a.

COSTA, I.; OLIVEIRA, S. **Development of a Teaching Plan to support Learning Activities of Exploratory Test Design and Execution**. In Proceedings of the Frontiers in Education (FIE) Conference, Uppsala, Sweden, 8–11 October. 2022b.

COSTA, I.; OLIVEIRA, S. **An Exploratory Test Design and Execution Approach: A Definition of Syllabus and Teaching Plan**. Communication in Computer and Information Science. Computer Supported Education. 14th International Conference CSEDEU, Virtual Event, April 22–24, 2022. Revised Selected Papers. Spring book, Ed James Uhomoibhi, Newtownabbey, UK. DOI: <https://doi.org/101007/978-3-031-40501-3>. 2023a.

COSTA, I. E. F.; OLIVEIRA, S; ELGRABLY, I.; GUERRA, A.; SOARES, E.; COSTA, I. V. F. **Using Active Methodologies for Teaching and Learning of Exploratory Test Design and Execution**. Education Science. *Educ. Sci.* 2023, 13(2),

115; <https://doi.org/10.3390/educsci13020115>. 2023b.

CHEIRAN, J. F. P.; CARVALHO, E. L. S.; RODRIGUES, E. M.; SILVA, J. P. S.. **Problem-Based Learning to Align Theory and Practice in Software Testing Teaching**. In Proceedings of SBES'17, Fortaleza, CE, Brazil, September 20–22, 2017, 10 pages. DOI: 10.1145/3131151.3131181. 2017.

CHOU, Y. K. "**Actionable Gamification - Beyond Points Badges and Leaderboards**", Octalysis Media, 2015.

DA COSTA, L. C. F.; OLIVEIRA, S. R. B. "**Um processo de Validação e Verificação em MPS com foco na implementação multi-modelo**". 17th International Conference on Information Systems and Technology Management - CONTECSI. ISSN 2448-1041. USP- São Paulo, Brasil.10.5748/17CONTECSI/PSE-6437. 2020.

DELAMARO, M.; MALDONADO, J; JINO, M. "**Introdução ao Teste de Software**". 2 ed. Rio de Janeiro. Editora Elsevier. ISBN 978-85-352-8353-2. 2016.

ELGRABLY, I. e OLIVEIRA, S.. **The Importance of Application of Agile Tests in the Software Industry: An Exploratory Approach Using Interview**. 14th CONTECSI. Brazil. 2017.

ELGRABLY, I. and OLIVEIRA, S. "**Construction of a syllabus adhering to the teaching of software testing using agile practices**". Proceedings of Frontiers in Education (FIE) Conference. 2020.

ELGRABLY, I. S. and OLIVEIRA, S. R. B.. **Remote teaching and learning of software testing using active methodologies in the COVID-19 pandemic context**. Proceedings of Frontiers in Education (FIE) Conference. 2021.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. 11 edição. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1982.

FERRAZ, A. P.; BELHOT, R. V. "**Bloom's taxonomy: theoretical review and presentation of the instrument's adjustments to define instructional objectives**", Gest. Prod. São Carlos, vol. 17, no. 2, pp. 421-431. 2010.

FILHO, E. D. de S. **Uma Abordagem para Recomendação de Casos de Teste em Projetos Ágeis Baseados em Scrum**. Tese. Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Campina Grande, 2021.

FURTADO, J. **Uma Abordagem Para O Ensino Do Controle Estatístico De Processos Em Cursos Superiores De Computação**. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) - Universidade Federal Do Pará. Instituto De Ciências Exatas E Naturais. Programa De Pós-Graduação Em Ciência Da Computação. Belém. 2020.

FURTADO, J. and OLIVEIRA, S. "**A Methodology to Teaching Statistical Process Control in Computer Courses**". 13th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering - ENASE. 2018.

FONSECA, J. & BRITO, C.. **Percepção dos alunos do curso técnico em desenvolvimento de sistemas após vivências com o método de ensino peer instruction**. Research, Society and Development, v. 10, n. 3, p. e10710312382-

e10710312382. 2021.

GIRAFFA, L. & MÜLLER, L.. **Metodologia baseada em sala de Aula invertida e Resolução de Problemas relacionado ao cotidiano dos estudantes: uma proposta para ensinar programação para iniciantes**. International Journal on Computational Thin-king (IJCThink). 2017.

GREGORY, J.; CRISPIN, L. **More Agile Testing : Learning Journeys for the Whole Team**. Editora Addison Wesley. ISBN 978-0-321-96705-3. 2015.

GREGORY, J.; CRISPIN, L. **Agile Testing : A Practical Guide for Testers and Agile Teams**. 1st Ed.. Editora Addison Wesley. ISBN-13: 978-0-321-53446-0. 2009.

GEBIZLI, C.; SOZER, H.. **Improving Models for Model-based Testing based on Exploratory Testing**. IEEE 38th Annual International Computers, Software and Applications Conference Workshops. DOI 10.1109/COMPSACW.2014.110. 2014.

HALLÉ, S.; BRETON, G.; MARONNAUD, F.; MASSÉ, A.; GABOURY, S.. **Exhaustive Exploration of Ajax Web Applications With Selective Jumping**. IEEE International Conference on Software Testing, Verification, and Validation Workshops. DOI 10.1109/ICSTW.2014.26. 2014.

HELMANN, T.; MAURER, F.. **Rule-Based Exploratory Testing of Graphical User Interfaces**. 2011 Agile Conference. DOI 10.1109/AGILE.2011.23. 2011.

ELLMANN, T.; HOSSEINI-KHAYAT, A.; MAURER, F.. **Supporting Test Driven Development of Graphical User Interfaces Using Agile Interaction Design**. Third International Conference on Software Testing, Verification, and Validation Workshops. DOI 10.1109/ICSTW.2010.35. 2010.

HOFFMANN, J. **Avaliação Mediadora: Uma prática em construção da pré-escola à universidade**. 35 edição, Editora Mediação, Porto Alegre. 2019.

HUTTERMANN, M. “**Agile Record: The Magazine for Agile Developers and Agile Testers**”. 2011.

HAIR J. F. JR; BABIN, B.; MONEY, A. H.; SOMOUEL, P. “**Essentials of business research methods**”. John Wiley & Sons, Inc. 2003.

HENDRICKON, E.. “**Explore it!: Reduce Risk and Increase Confidence with Exploratory Testing**”. Pragmatic Bookshelf; 1 edition. ISBN: 978-1937785024. 2013.

HARTWIG, A. K., SILVEIRA, M., FRONZA, L., da SILVEIRA, H. U. C., Mattos, M., & de Araújo Kohler, L. P.. **Metodologias ativas para o ensino na graduação na área de Computação**. In Anais do Workshop de Informática na Escola (Vol. 25, No. 1, pp. 1134-1138). 2019.

ISO/IEC/IEEE 29119-1. **Software and Systems Engineering, Software Testing, Part 1, Concepts and Definitions**. 2013.

ISO/IEC/IEEE 29119-2, “**Software and systems engineering, Software testing, Part 2, Test Processes**”. First Edition. 2013.

ISTQB, **International Software Testing Qualifications Board – Agile Testes CtfI-AT**, 2014.

ISTQB, **International Software Testing Qualifications Board - Foundation Level Syllabus**, 2018.

JAQUES, P. A. e NUNES, M. A. S. N. **Computação Afetiva aplicada à Educação**. Informática na Educação. CEIE-SBC. 2020.

KANER, C. “**A Tutorial in Exploratory Testing**”. QUEST. 2008.

KANER, C.; BACH, J; Pettichord, B. **Lessons Learned in Software Testing: A context-Driven Approach**. Published by John Wiley & Sons, Inc., New York. 2002.

LAING, S. e GREAVES, K. “**Growing Agile: A coach’s Guide to Agile Testing**”. Disponível em: <<https://www.growingagile.co.za/2015/04/the-testing-manifesto/>>. 2015.

LORINCZ, B.; IUDEAN, B.; VESCAN, A.. **Experience Report on Teaching Testing through Gamification**. In Proceedings of the 3rd International Workshop on Education through Advanced Software Engineering and Artificial Intelligence (EASEAI '21), August 23. 2021.

LUCKESI, Cipriano Carlos. **Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições**, 9. ed. São Paulo: Cortez, 1999.

MARINHO, C., MOREIRA, L., COUTINHO, E., PAILLARD, G., & de LIMA, E. T.. **Experiências no uso da metodologia coding dojo nas disciplinas básicas de programação de computadores em um curso interdisciplinar do ensino superior**. In Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação (Vol. 5, No. 1, p. 1097). 2016.

MATTAR, J. “**Metodologias Ativas para Educação Presencial, Blended e a Distância**”. 1ª Edição, São Paulo: Artesanato Educacional Editora. 2017.

MASETTO, M. T. **Competência do Professor Universitário**. 3 edição, São Paulo, Summus. 2015

MALDONADO, J. C. “**Crítérios Potenciais Usos: Uma Contribuição ao Teste Estrutural de Software**”. Tese de Doutorado, DCA-FEE-UNICAMP, Campinas. 1991.

MICALLEF, M.; PORTER, C.; BORG, A. “**Do Exploratory Testers Need Formal Training? An Investigation Using HCI Techniques**”. IEEE. - Ninth International Conference on Software Testing, Verification, and Validation Workshops. 2016.

MATTAR, J e CZESZAK, W. **Avaliação em educação a distância**. In FARIA, E.; SOUSA, H.; FERNANDES, T. (Orgs.). Educação a distância: textos aplicados a situações práticas. João Pessoa, Gráfica São Matheus. 2013.

MYERS, G. F. “**The art of Software Testing**”. 3rd ed. Published by John Wiley & Sons, Inc., New Jersey. 2012.

NAIK, K. and TRIPATHY, P. “**Software Testing and Quality Assurance: Theory**

and Practice". Published by John Wiley & Sons, Inc., New Jersey. 2008.

OLIVEIRA, M., NEVES, A., LOPES, M., MEDEIROS, H., ANDRADE, M., & REBLIN, L. (2017). **Um curso de programação a distância com metodologias ativas e análise de aprendizagem por métricas de software**. *RENOTE*, 15(1). 2017.

PIMENTEL, M. **Princípios do desenho didático da educação online**. *Revista Docência e Cibercultura*, v. 2, n. 3, p. 33-53, 2018.

PIMENTEL, M. e CARVALHO, F. S. P. **Princípios da Educação Online: para sua aula não ficar massiva nem maçante!**. *SBC Horizontes*. Maio 2020. ISSN 2175-9235. Disponível em: <<http://horizontes.sbc.org.br/index.php/2020/05/23/principios-educacao-online>>. Acesso em: 12/10/20. 2020.

PIMENTEL, Mariano; CARVALHO, Felipe. **Princípios da avaliação para aprendizagem na educação online**. *SBC Horizontes*, set. 2021. ISSN 2175-9235. Disponível em: <<http://horizontes.sbc.org.br/index.php/2021/09/avaliacao-online>>. Acesso em: 15/12. 2021.

PRINCE, M. **Does Active Learning Work? A Review of the Research**. *Journal of Engineering, Education*. V, 93, n. 3, p223-232, 2004.

PFAHL, D.; MANTILA, M.; YIN, H.; MUCH, J.. **How is Exploratory Testing Used?: A state of the Practice Survey**. *ESEM'14*. Torino, Italy. 2014.

PORTELA, C. **Um Modelo Iterativo para o Ensino de Engenharia de Software Baseado em Abordagens Focadas no Aluno e Práticas de Capacitação da Indústria**. Tese (Doutorado em Ciência da Computação). Universidade Federal De Pernambuco. Ciência Da Computação, Recife. 2017.

PRENSKY, M. **"Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning"**. Thousand Oaks, California. 2010.

PRESSMAN, R.. **"Engenharia de Software"**, 5 ed., Rio de Janeiro: Mc Graw Hill. 2002.

PAPADAKIS, S., & KALOGIANNAKIS, M.. **Evaluating the effectiveness of a game-based learning approach in modifying students' behavioural outcomes and competence, in an introductory programming course**. A case study in Greece. *International Journal of Teaching and Case Studies*, 10(3), 235-250. 2019.

SCHAEFER, C.; DO, H.. **Model-Based Exploratory Testing: A Controlled Experiment**. *IEEE International Conference on Software Testing, Verification, and Validation Workshops*. DOI 10.1109/ICSTW.2014.31. 2014.

SANTOS, E. O. **Educação online: cibercultura e pesquisa-formação na prática docente**. Tese de doutorado em Educação, UFBA. Disponível em: <<https://repositorio.ufba.br/handle/ri/11800>>. 2005.

SANTOS, M. E. S.; ROCHA, T. S.; PERKISICH, M. B.. **O ensino de engenharia de software no nível superior: um mapeamento sistemático**. Tese de doutorado em Educação, UFBA. Disponível em: <<https://repositorio.ufba.br/handle/ri/11800>>. 2020.

SILVA, M. e SANTOS, E. (orgs.) **Avaliação da aprendizagem em educação online: fundamentos, interfaces e dispositivos, relatos de experiências**. São Paulo: 3 edição. Loyola. 2006.

SBC, Sociedade Brasileira de Computação. **Referenciais de Formação para os Cursos de Graduação em Computação**. 2017.

SCATALON, L. P., FIORAVANTI, M. L., PRATES, J. M., GARCIA, R. E. e BARBOSA, E. F. **A Survey on Graduates' Curriculum-Based Knowledge Gaps in Software Testing**. IEEE Frontiers in Education Conference (FIE). 2018.

SOSKA, A., MOTTOK, J. e WOLFF, C. **An Experimental Card Game for Software Testing: Development, Design and Evaluation of a Physical Card Game to Deepen the Knowledge of Students in Academic Software Testing Education**. 7TH IEEE Global Engineering Abu Dhabi, United Arab Emirates. 2016.

SURANTO, B. **“Exploratory Software Testing in Agile Project”**. IEEE. - International Conference on Computer, Communication, and Control Technology, Malaysia. 2015.

SEELA, S. **“The Ultimate Guide to Risk Based Testing: Risk Management in Software Testing”**. Disponível em: <<https://www.softwaretestinghelp.com/risk-management-during-test-planning-risk-based-testing/>>. 2018.

TMMI Foundation. **Test Maturity Model Integration – TMMI Release 1.0**. 2018.

TMMI Foundation. **TMMi in the Agile world – TMMI Release 1.3**. 2019.

VALLE, P.; BARBOSA, E.; MALDONADO, J. **Um Mapeamento Sistemático Sobre Ensino de Teste de Software**. Anais do XXVI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação CBIE-LACLO. DOI: 10.5753/cbie.sbie.2015.7171. 2015.

VICARI, R. M. **Inteligência Artificial aplicada à Educação. Informática na Educação**. CEIE-SBC. 2020.

VIEIRA, S.. **How to elaborate questionnaires?**, São Paulo:Atlas, 2009.

WHITTAKER, J. **“Exploratory Software Testing: Tips, Tricks, Tour, and Techniques to Guide Test Design”**. 1st Ed. Pearson Education, Inc. 2010.

WERBACH, K.; HUNTER, D. **For the Win: The Power of Gamification and Game Thinking in Business, Education, Government, and Social Impact**. ISBN: 1613631057 2020.

APÊNDICE A - PROTOCOLO DE ENTREVISTA

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
01/12/2020	1.0	Elaboração do protocolo	Igor Costa
20/12/2020	2.0	Atualização do protocolo	Igor Costa

1. Contexto

Essa pesquisa está inserida em uma proposta de plano de ensino direcionado a projeto e execução de teste de *software* utilizando especificamente a abordagem de teste exploratório visando o uso de técnicas que permitam uma aplicação prática sistemática onde os alunos consigam ter capacitação à indústria. Nesse contexto, a proposta da entrevista é identificar quais são as ferramentas (instrumentos), técnicas ou modelos e produtos de trabalho utilizadas na área de projeto e execução de teste exploratório. A partir disso, analisar em conjunto com os dados extraídos em pesquisas na literatura para fundamentar a elaboração do referido plano de ensino.

2. Objetivos

Esta entrevista pretende identificar quais são as ferramentas (instrumentos), técnicas ou modelos e produtos de trabalho utilizadas na área de projeto e execução de teste exploratório. De maneira geral, estas entrevistas permitirão coletar dados visando a identificação de elementos necessários à prática de capacitação ao profissional, pois os dados reportados serão de profissionais e instituições, cujo credenciamento permite realizar atividades de implementação e avaliação de processos na área de teste de software.

A partir de relatos de profissionais implementadores e avaliadores, bem como, das instituições credenciadas à avaliação de processos utilizados na área de teste de *software*. Destaca-se que ambos os públicos (profissionais e instituições) envolvidos são todos os credenciados pelo MPT.Br, TMMi e profissionais com certificação profissional TMMi, isto é, o público engajado será nacional e internacional.

3. Design da Entrevista

A entrevista será de forma remota aplicado no período previsto de 01/01/2021 até 28/02/2021. A população-alvo são os profissionais de engenharia de *software*, que atuam na área de teste de *software*, em contexto nacional e internacional, mais especificamente, serão considerados: profissionais e instituições que sejam credenciadas a implementação e/ou avaliação, bem como, instituições que receberam certificação pelo MPT.BR e TMMi, ou pessoas que contém apenas a certificação profissional do TMMi, mas que esteja em atividade profissional na área.

Os níveis de mensuração de dados serão de carácter nominal, onde serão observados dados discretos, isto é, os dados devem ser nomes de ferramentas, instrumentos e técnicas diretamente relacionadas a atividades inerentes a projeto e execução de teste exploratório. Dessa maneira, essas entrevistas irão permitir a coleta

de dados tendo um corte transversal sobre as informações relacionadas de todas as experiências com as atividades projeto e execução de teste exploratório, cujas práticas são prescritas no TMMi. Com isso, a execução das entrevistas permite uma coleta atualizada dos dados referentes ao atendimento do objetivo.

Como estratégia de divulgação da entrevistas será encaminhado diretamente via email o convite de participação voluntária aos profissionais e instituições presente atualmente na lista de credenciados no site das entidades MPT.BR e TMMi, e possíveis profissionais com certificação TMMi profissional comumente divulgada em rede social virtual.

Destaca-se que essa entrevista limita-se a coletar dados quantitativos dos participantes em relação a experiência profissional na utilização de ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizados em atividades de projeto e execução de teste exploratório. Dessa maneira, limita-se basicamente a questões objetivas, os quais focam em identificar o que tem sido utilizado nas atividades de projeto e execução de teste exploratório, enquanto que o participante poderá também expor, de forma subjetiva ou descritiva, alguns detalhes que não puderam ser expressos em questões objetivas. Neste contexto, foram adotados critérios de inclusão e exclusão para garantir a qualidade das informações da pesquisa (vide Quadro 1).

Quadro 1 – Critério de Inclusão e exclusão de participantes

Critério Exclusão	Consideração
Participantes que não estejam motivados a participar da pesquisa.	Participantes desmotivados, aumenta-se a possibilidade de obter respostas com inverdade.
Critério Inclusão	Consideração
Implementador e/ou Avaliador do MPT.Br e/ou TMMi	Participantes que exerce a função de implementador e/ou avaliador credenciado pelo MPT.Br e/ou TMMi.
Profissionais com certificado profissional do TMMi e atuantes na área de teste de software, principalmente com experiência em melhoria de processo de teste.	Participantes da área de teste de software com experiência em melhoria de processo de teste e possua certificação profissional de TMMi.

Fonte: Elaboração própria (2020).

4. Instrumentação

As entrevistas serão norteadas por um conjunto de questões pré-definidas onde estão alinhadas com os objetivos e práticas prescritas no TMMi. O instrumento contém questões iguais independentemente do tipo de público de interesse ou nível de abrangência (nacional ou internacional). Nesse contexto, foram adotadas as seguintes variáveis de pesquisa: Identificação; Lista de ferramentas, técnicas e produtos de trabalho que tem sido utilizada em determinada atividade para projeto e execução de teste exploratório (vide Quadro 2).

Quadro 2 – Variáveis de pesquisa e considerações.

Variáveis de Pesquisa	Considerações
Identificação	Necessário para identificar expertise / contato com a área de conhecimento em processo de software.
Lista de ferramentas, técnicas e produtos de trabalho.	Identificar na indústria de software quais ferramentas, técnicas e produtos de trabalho são comumente utilizadas em atividades de projeto e execução de teste exploratório.

Fonte: Elaboração própria (2020).

5. Questões

As questões estão sistematizadas e dispostas no Quadro 3. Nesse contexto, divide-se em três seções, a primeira sendo questões sobre a identificação do participante, as demais sendo referente a atividade de projeto e de execução. Dessa maneira, a unidade de análise se concentra na lista de ferramentas, técnicas e produtos de trabalho que são utilizadas em determinada atividade dessas seções de projeto e execução no contexto de teste exploratório. Além disso, ao fim das seções de projeto e de execução, conterà um espaço para que os participantes possam expor qualquer informação considerada interessante para melhor compreensão dos dados elencados nas questões objetivas.

Quadro 3 – Sistematização das perguntas e correspondentes possibilidade e consideração.

Seção	Pergunta	Possibilidades	Consideração
Seção 1. Em relação a sua experiência profissional de modo geral e contato com a abordagem de teste exploratório, responda as questões a seguir:			
Identificação do perfil dos participantes	Qual a função você tem exercido?	Somente Implementador; Somente Avaliador; Ambos; Outros.	Identificação por função profissional
	Quanto tempo exerce atividades na área de teste de software, de modo geral?	Até 6 meses; Superior a 6 meses até 12 meses (1 ano); Superior a 1 ano até 2 anos; Superior a 3 anos até 4 anos; Superior a 4 anos até 5 anos; Superior a 5 anos;	Conhecer o período de experiência dos participantes na área de teste de software
	Em qual momento você teve o primeiro contato com a abordagem de teste exploratório?	Formação acadêmica; Formação complementar (curso, workshop); Aprendizado por conta própria (autodidata); Outros.	Identificar onde obteve o primeiro contato ou aprendizado com a abordagem de teste exploratório.
	Quanto tempo de experiência você tem com processos que envolve a abordagem de teste exploratório?	Até 6 meses; Superior a 6 meses até 12 meses (1 ano); Superior a 1 ano até 2 anos; Superior a 3 anos até 4 anos; Superior a 4 anos até 5 anos;	Conhecer o período de experiência dos participantes utilizando efetivamente abordagem de teste exploratório em processos de teste.

		Superior a 5 anos;	
Seção 2. No contexto de Projeto de Testes Exploratórios, responda as questões a seguir:			
Identificação de ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizados em atividades de projeto de teste exploratório	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para identificar e priorizar condições de teste?	Lista de ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho	Identificar as ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho relacionados a condições de teste.
	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para identificar e priorizar casos de teste/ <i>Charter</i> ?	Lista de ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho	Identificar as ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho relacionados a cartas de teste
	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para identificar dados de teste específicos necessários?	Lista de ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho	Identificar as ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho relacionados a dados de teste específicos.
	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para manter a rastreabilidade horizontal com os requisitos?	Lista de ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho	Identificar as ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho relacionados a rastreabilidade.
	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para desenvolver e priorizar procedimentos de teste?	Lista de ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho	Identificar as ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho relacionados a desenvolvimento de procedimentos de teste.
	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para criar dados de teste específicos?	Lista de ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho	Identificar as ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho relacionados a criação de dados de teste.
	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para especificar procedimentos de <i>intake test</i> ?	Lista de ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho	Identificar as ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho relacionados a especificação de <i>intake testing</i> .
	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para desenvolver a agenda de execução de teste?	Lista de ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho	Identificar as ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho relacionados a criação de agenda de execução de teste.
Seção 3. No contexto de Execução de Testes Exploratórios, responda as questões a seguir:			
	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para executar o <i>intake test</i> ?	Lista de ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de	Identificar ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho relacionadas a execução

Identificação de ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizados em atividades de execução de teste exploratório		trabalho	do intake testing.
	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para executar os casos de teste/ <i>Charters</i> ?	Lista de ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho	Identificar ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho relacionadas a execução de cartas de teste.
	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para reportar (relatar) os incidentes de teste?	Lista de ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho	Identificar ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho relacionadas a reporte de incidentes.
	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para escrever (produzir, coletar) os <i>logs</i> de teste?	Lista de ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho	Identificar ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho relacionadas a log de teste.
	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para decidir a disposição dos incidentes de teste?	Lista de ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho	Identificar ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho relacionadas a disposição dos incidentes.
	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para desempenhar as ações adequadas para corrigir o incidente de teste?	Lista de ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho	Identificar ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho relacionadas a correção dos incidentes.
	Quais são as ferramentas, técnicas e produtos de trabalho utilizadas para rastrear o <i>status</i> dos incidentes de teste?	Lista de ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho	Identificar ferramentas, técnicas ou modelos e produtos de trabalho relacionadas ao rastreamento do status dos incidentes.

6. Avaliação do Protocolo de Entrevista

Como forma de avaliar este protocolo, será utilizado a prática de revisão por pares com especialistas docentes os quais atuaram na área de melhoria de processo de teste de *software*. Além disso, será realizado um pré-teste para avaliar e aprimorar as questões sobre o seu tempo e possíveis ajustes.

APÊNDICE B - EMENTA DO CURSO

DISCIPLINA:	PROJETO E EXECUÇÃO DE TESTE EXPLORATÓRIO DE SOFTWARE	
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 4	MÓDULO:

Pré-requisitos:

Engenharia de Software I

EMENTA

Conceitos de Qualidade de Software. Garantia da Qualidade. Fundamentos de Teste de Software. Níveis, Tipos e Técnicas de Teste. Produtos de Trabalho Adequados à Análise e Identificação de Condições de Teste. Técnicas de Projeto de Teste. Técnicas de Gerenciamento de Teste Exploratório. Aspectos de Análise para Priorização de Condições e Procedimentos de Teste. Ciclo de Desenvolvimento de Software. Processo de Teste Ágil. Aspectos de Análise Relevantes ao Processo de Teste. Implementação de Procedimentos de Teste (cartas de teste). Identificação de Critérios de Verificação em Teste Iniciais (Intake Testing). Técnicas de Exploração. Desenvolvimento de Agenda de Execução. Execução Sistemática de Teste Exploratório. Registro de Incidentes (Defeitos). Análise de Incidentes. Ferramentas de Gestão de Incidentes. Manutenção de Produtos de Trabalho. Rastreabilidade Bidirecional. Análise de Lições Aprendidas para Gestão de Processo de Teste Exploratório. Melhoria de Processo de Teste Exploratório.

OBJETIVOS

Este curso aborda o tema Qualidade de Software, procurando discutir alguns tipos de teste e principalmente a apresentar na prática a abordagem sistemática de Projeto e Execução de Teste Exploratório de Software e seus inter-relacionamentos com aspectos dessa essa sub-área da Engenharia de Software.

PROGRAMA

1. *Análise e Projeto de Teste Exploratório:* Qualidade de Software; Qualidade de Produto de Software; Qualidade de Processo de Software; Garantia da Qualidade; Atributos de Qualidade; Depuração de Código; Erro, Defeito, Falha; Causa- Raiz; Objetivos de Teste; Base, Condições, Casos, Procedimentos e Dados de Teste; Princípios de Teste; Processo de Teste; Níveis e Tipos de Teste; Produtos de Trabalho; Técnicas de Projeto de Teste; Priorização de Condição e Procedimentos de Teste; Ciclo de Desenvolvimento de Software e Processo de Teste Ágil.
2. *Implementação de Procedimentos de Teste Exploratório:* Elaboração de procedimento de teste (Cartas de Teste); Critérios de Verificação em Testes Iniciais; Técnicas de Exploração; Desenvolvimento de Agenda de Execução dos Testes.
3. *Execução de Teste Exploratório:* Aplicação Prática de Teste Exploratório com e sem uso de técnica sistemática (SBTM - *Session-Based Test Management*); Registro e Análise de Incidentes, Manutenção de Produtos de Trabalho (rastreabilidade bidirecional).

PROGRAMA

4. *Gerenciamento do Processo de Teste e Incidentes*: Boas Práticas de Revisão em Relatório de Sessão de Teste; Boas Práticas de Comunicação e Elaboração de Resumo de Teste; Ferramentas de Gestão de Incidentes; Análise de Lições Aprendidas para Gestão do Processo de Teste Exploratório; Melhorias de Processo de Teste Exploratório.

METODOLOGIA

O desenvolvimento do conteúdo da disciplina é feito por meio de aulas expositivas dialogadas com aprendizado colaborativo, debates, exercícios de fixação com aplicação prática e elaboração de Projeto prático em paralelo aos encontros síncronos. Nesse contexto, enfatiza-se o uso de metodologias ativas, por exemplo, Aprendizado Baseado em Projeto, Aprendizado Baseado em Problemas da indústria, Sala de Aula Invertida, Dojos, Elementos de Gamificação. Possíveis aulas práticas devem ser ministradas nos momentos síncronos quanto nas tarefas do Projeto a ser desenvolvido durante toda a disciplina. Quanto aos trabalhos a serem desenvolvidos, todos devem seguir os modelos de documento disponibilizados pelo professor da disciplina, como forma de melhor orientar a composição da documentação final.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação é feita por meio de:

- a) Exercícios de Fixação (EF): Lista de exercícios de múltipla escolha com assuntos presentes no conteúdo da unidade de ensino baseadas nas provas de certificação da ISTQB e do TMMI, bem como deve haver momento de discussão sobre a resposta e atividades práticas sobre o conteúdo ministrado.
- b) Projeto Prático (PP): Em paralelo aos momentos síncronos deve ocorrer o desenvolvimento evolutivo do projeto prático por equipes, onde ao final de cada Unidade de Ensino, deve ser apresentado na forma de Sala de Aula Invertida cada parte do projeto, sendo dividido em 4 partes. Fato que irá requerer que os alunos explanem o produto desenvolvido e justificar suas decisões com base em conhecimento adquiridos nos momentos síncronos ou por investigação autônoma na literatura especializada.
- c) Dojo Randori (DR): Desafio sobre a execução de teste exploratório de forma menos estruturada onde deve ser utilizado alguns softwares comumente utilizados pelos alunos, por exemplo, software de gestão de matrículas da própria instituição. Todos os alunos devem participar como piloto, copiloto e plateia. A nota é dada para todos os alunos participantes, levando em consideração a quantidade de desafios completos e corretos.
- d) Dojo Kake (DK): Nessa prática, múltiplas equipes trabalham em paralelo para a realização da atividade de forma mais sistemáticas, nesse caso, executando o Teste Exploratório seguindo diretrizes da técnica de SBTM e técnicas de exploração presente na literatura. Cada equipe deve receber a mesma carta de teste como missão e procurar por defeitos em sistema web. Nesse momento os professores auxiliaram, com mentoring sobre os conceitos aprendidos na referida unidade de ensino. Cada equipe recebe uma nota considerando a quantidade de defeitos, considerando as técnicas de exploração e estratégia adotada.

Em todos os instantes serão analisados o comportamento do aluno, desde suas sugestões, questionamentos, interação e comunicação durante os momentos síncronos e assíncronos, sendo isso um dos fatores para ponderar determinadas nota das atividades.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Composição da nota final:

EF – Exercício de Fixação (vale 10,0 - peso 1)

DR – Dojo Randori (vale 10,0 - peso 1,5)

DR – Dojo Kake (vale 10,0 - peso 1,5)

PP – Projeto Prático (vale 10,0 - peso 2)

1. Média Parcial I (MPI) = $((EF1*1)+(EF2*1)+(EF3*1)+(EF4*1)+(EF5*1)+(PP1*2)) / 7$
2. Média Parcial II (MPII) = $((EF6*1)+(EF7*1)+(EF8*1)+(EF9*1)+(PP2*2)) / 6$
3. Média Parcial III (MPIII) = $((DR*1,5)+(DK*1,5)+(EF12*1)+(PP3*2)) / 6$
4. Média Parcial IV (MPIV) = $((EF13*1)+(EF14*1)+(EF15*1)+(PP4*2)) / 5$
5. Média Final = $(MPI + MPII + MPIII + MPIV) / 4$

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Whittaker, J., **Exploratory Software Testing**, 1 Ed, Editora Addison-Wesley 2009.
- Hendrickon, E., “**Explore it!: Reduce Risk and Increase Confidence with Exploratory Testing**”. Pragmatic Bookshelf; 1 edition.
- Myers, G., **The Art of Software Testing**, 3rd Ed, Editora Wiley 2012.
- Olsen, K., Posthuma, M., Ulrich, S., **Certified Tester Foundation Level Syllabus**, Ed 3.1, 2018.
- Crispin, L., Gregory, J., Pettichord, B., **Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams**, Editora Addison-Wesley, 2009.
- Gregory, J.; Crispin, L. **More Agile Testing: Learning Journeys for the Whole Team**. Editora Addison Wesley. ISBN 978-0-321-96705-3. 2015.
- **NBR ISO/IEC 29119 – Software and System Engineering – Software Testing**, ABNT, 2013.
- Artigos de periódicos e anais de congressos.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- Kaner, C., Falk, J., Nguyen, H., **Testing Computer Software**, 2 Ed, 1993.
- Kaner, C., Bach, J., R., Pettichord, B., **Lessons Learned in Software Testing: A Context-Driven Approach**, Editora O`reilly, 2001.
- Myers, G., Badgett, T., Sandler, C., **The Art of Software Testing**, 3 Ed, Editora Wiley 2012.
- Rocha, A. R., Weber, K., Maldonado, J. C., **Qualidade de Software: Teoria e Prática**. Prentice Hall, 2001.
- Pressman, R. S., **Software Engineering: A Practitioner’s Approach**. Sixth edition, McGrawHill, 2005.
- Molinari, L., **Testes de Software**. Editora Érica, 2003.
- MCGREGOR, J. D., SYKES, D. A., **A Practical Guide to Testing Object-Oriented**

Software, Addison-Wesley, 2001.

- Moreira Filho, T. R., RIOS, E., **Teste de Software**. Alta Books, 2003.
- Naik, K., Tripathy, P., **Software Testing and Quality Assurance: Theory and Practice**, Editora Wiley, 2008.
- Filho, W. P. P., **Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões**, Editora LTC, 2000.
- Ammann, P., Offutt, J., **Introduction to Software Testing**, Editora Cambridge University Press, 2017.
- Black, R., **Managing the Testing Process: Practical Tools and Techniques for Managing Hardware and software Testing**, 3 Ed, Editora Wiley, 2009.
- Delamaro, M., Maldonado, J., Jino, M., **Introdução ao Teste de Software**, 1 Ed., Editora Elsevier, 2007.
- Delamaro, M., Maldonado, J., Jino, M., **Introdução ao Teste de Software**, 2 Ed., Editora GEN LTC, 2016.
- Bach, J., **Session-Based Test Management**, STQEMagazine, 2000.
- TMMI Foundation. **Test Maturity Model Integration – TMMI Release 1.0**. 2018.
- TMMI Foundation. **TMMi in the Agile world – TMMI Release 1.3**. 2019.
- **NBR ISO/IEC 12207 – Tecnologia de Informação – Processos de Ciclo de Vida de Software**, ABNT, 1998.
- **NBR ISO/IEC 12207 – Tecnologia de Informação – Processos de Ciclo de Vida de Software**, Emenda 1, ABNT, 2002.

APÊNDICE C - FORMULÁRIO PARA REVISÃO POR PARES

1. Objetivo da Revisão por Pares

Avaliar a proposta de abordagem de ensino de teste exploratório (programa de estudos) para verificar a adequação do planejamento de tópicos e estratégias de ensino-aprendizagem Online (métodos, técnicas e procedimentos metodológicos) propostos para ser ministrado na disciplina de Qualidade de Software.

2. Instruções para a Execução da Revisão por Pares

a) Informar dados sobre a identificação e perfil do avaliador;

b) Analisar se o conteúdo presente é apropriado para uma disciplina de Qualidade de Software, abordando especificamente o assunto de Projeto e Execução de Teste Exploratório. Avalie se os métodos, técnicas e procedimentos metodológicos, inclusive os elementos de gamificação utilizados podem contribuir para a melhoria do ensino-aprendizado Online da disciplina de Qualidade de Software;

c) Durante a leitura, identificar pontos do planejamento e estratégias de ensino que seja possível melhorar ou ajustar sendo registrado na forma de comentário ou observação. Utilize a tabela de Revisão por Pares para registrar seus comentários:

- A coluna “**ID**” representa um campo de identificação numérica que incrementa de acordo com a quantidade de considerações provenientes da Revisão por Pares;
- A coluna “**Categoria**” representa o tipo de consideração da Revisão. Estes tipos são: técnico alto, técnico baixo, editorial, questionamento e geral;
- A coluna “**Item**” representa o tópico que está sendo analisados e que possui alguma consideração proveniente da Revisão por Pares;
- A coluna “**Comentário & Justificativa**” representa a consideração do Revisor sobre o tópico sugerido a ajustes ou sugestão de explicações por não estar claro a mensagem transmitida;
- A coluna “**Texto Proposto**” representa a proposta de um novo texto definido pelo Revisor para a consideração presente no documento.

d) Ao concluir a revisão, este documento de revisão deve ser entregue ou enviado ao autor do documento em análise.

3. Dados de Identificação do Revisor

Nome do Revisor:

Data da Revisão:

Formação:

Área de Atuação/Carreira profissional:

4. Perfil do Revisor do plano de ensino

a) Já ministrou disciplinas sobre Qualidade de Software, abordando teste de software?

() Sim. Qual(is):

() Não

b) *Caso a resposta anterior tenha sido SIM.* Quantas vezes ministrou disciplinas sobre Qualidade de software?

Resposta:

c) Quais abordagens de teste de software você possui experiência profissional ou magistério?

Resposta:

d) Como você considera o seu nível de experiência com o ensino-aprendizagem sobre qualidade de software envolvendo teste de software? Justifique.

() Alto

() Médio

() Baixo

() Nenhum

Justificativa:

e) Qual o seu tempo de experiência em ministrar aulas sobre Qualidade de Software, abordando conteúdos de teste de Software?

() Mais de cinco anos

() Entre dois e cinco anos

() Entre um e dois anos

() Menos de um ano

() Nenhum

f) Você já planejou disciplina sobre Qualidade de Software, abordando teste de Software?

() Sim. Quantas vezes:

() Não

g) Qual o seu nível de conhecimento em relação aos métodos constantes na abordagem de ensino a ser avaliado que estão listados a seguir? Justifique.

Problem Based Learning (PBL)

() Alto

() Médio

() Baixo

() Nenhum

Coding Dojo (Kake)

() Alto

() Médio

() Baixo

() Nenhum

Coding Dojo (Randori)

() Alto

() Médio

() Baixo

() Nenhum

Elementos de Gamificação	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Nenhum
Sala de Aula Invertida	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Nenhum
Aula com Aprendizado Colaborativo	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Nenhum
Aprendizagem Baseada em Pares/Times (TBL)	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Nenhum

Justificativa:**h) Qual(is) método(s) abaixo listado(s) tem sido utilizado em alguma disciplina ministrada?**

<i>Problem Based Learning</i> (PBL)	<input type="checkbox"/>
<i>Coding Dojo</i> (<i>Kake</i>)	<input type="checkbox"/>
<i>Coding Dojo</i> (<i>Randori</i>)	<input type="checkbox"/>
Gamificação	<input type="checkbox"/>
Sala de Aula Invertida	<input type="checkbox"/>
Aula com Aprendizado Colaborativo	<input type="checkbox"/>
Aprendizagem Baseada em Pares/Times (TBL)	<input type="checkbox"/>

5. Revisão do Plano de Ensino

Segue abaixo os itens utilizados para a coluna "**Categoria**"

- **TA (Técnico Alto)**, indica que foi encontrado um problema técnico grave em um item que, se não for alterado, comprometerá as considerações;
- **TB (Técnico Baixo)**, indica que foi encontrado um problema técnico razoável em um item que seria conveniente alterar;
- **E (Editorial)**, indica que foi encontrado um erro de gramática ou que o texto pode ser melhorado;
- **Q (Questionamento)**, indica que houve dúvidas para compreensão do conteúdo;
- **G (Geral)**, indica que o comentário envolve tudo que observado (geral) em relação às considerações.

Tabela de Revisão por Pares

ID	Categoria	Item	Comentário & Justificativa	Texto Proposto
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				